

نقدی بر کتاب

نقش آفرینان آزاد: چگونه تکامل به ما اراده آزاد بخشید

mehrzad.saremi@gmail.com

مهرداد صارمی

پژوهش‌گر حوزه علیت

چکیده

این مقاله به نقد کتاب «نقش آفرینان آزاد» نوشته کوین جی. میچل می‌پردازد؛ کتابی که می‌کوشد نشان دهد اراده آزاد و عاملیت انسانی، در دل فرایندهای تکاملی، عصب‌شناختی و زیستی پدیدار شده‌اند. نویسنده مقاله با پذیرش اهمیت انگیزه مؤلف کتاب، رویکردی کاملاً انتقادی اتخاذ می‌کند و استدلال می‌کند که ادعاهای اصلی کتاب، در نهایت، از حیث مفهومی و فلسفی قانع‌کننده نیستند. در این نوشتار نشان داده می‌شود که میچل در بخش‌های مختلف کتاب، از تعاریف نامتعارف و گاه ضعیف از مفاهیم بنیادینی چون عاملیت، تعیین‌گرایی و علیت استفاده می‌کند و ادعاهایی ناموجه و حتی غلط در حوزه فیزیک یا فلسفه مطرح می‌کند. این مقاله، در سه خط فلسفی، فیزیکی و زیستی نگاه معطوف به اراده آزاد را بررسی می‌کند. مقاله با تعریف دقیق مفاهیمی مانند تعیین‌گرایی، علیت، تقوّم و حیات و تحلیل مثال‌هایی از فیزیک کلاسیک و کوانتومی و زیست‌شناسی، استدلال می‌کند که پیچیدگی، پیش‌بینی‌ناپذیری یا تصادف به تنهایی نمی‌توانند مبنایی برای دفاع از اراده آزاد فراهم آورند. هدف این مقاله نه رد دستاوردهای تجربی کتاب در زیست‌شناسی تکاملی و عصب‌شناسی، بلکه نشان دادن محدودیت‌های فلسفی استدلال‌هایی است که می‌کوشند از این یافته‌ها به غلط نتایج مابعدالطبیعی استخراج کنند.

کلیدواژگان: اراده آزاد، اختیارگرایی، جبرگرایی، علیت، فلسفه ذهن

۱ مقدمه

دو رویکرد اصلی راجع به اراده آزاد در انسان دیدگاه جبرگرایی^۱ و اختیارگرایی^۲ است. رویکرد بینابینی که غالباً برای رهایی از پیامدهای جبرگرایی بر آن تأکید می‌شود سازگارگرایی^۳ نام دارد. در این مقاله، به نقد کتاب پرسروصدایی با نام «نقش آفرینان آزاد» می‌پردازم که رویکرد دوم، یعنی اختیارگرایی، را ارائه می‌کند. مؤلف کتاب معتقد است که اگرچه ایده‌های سازگارگرایی می‌توانند جذاب و شاید تا حدی درست باشند، و عاملیت و اراده آزاد حتی در جهانی کاملاً تعیین‌گرایانه و فیزیکی بتوانند ظهور کنند، اما «این استدلال‌ها در نهایت رضایت‌بخش و قانع‌کننده نیستند». تلاش این کتاب بر این است که نشان دهد اراده آزاد نه از دوگانه‌انگاری ای مرموز بلکه از دل تکامل و مکانیزم‌های فیزیکی بیرون می‌آید. نام کامل کتاب پیش رو «نقش آفرینان آزاد: چگونه تکامل به ما اراده آزاد بخشید»^۴ است (Mitchell, 2023) که در سال ۲۰۲۳ میلادی به چاپ رسید. مؤلف این کتاب، کوین جی. میچل، دانشیار ژنتیک و

عصب‌شناسی کالج ترینیتی دوبلین است. آن‌طور که خود مؤلف توضیح می‌دهد: «هدف این کتاب، کشف چگونگی دستیابی ارگانیسم‌ها به توانایی انتخاب، کنترل خودمختار رفتار و ایفای نقش علی است (میچل، ۱۴۰۴)». در این مقاله، به نقد و بررسی این کتاب خواهیم پرداخت.

با توجه به تجربه‌ای که در ارتباط با دوستان صاحب اندیشه در ماه‌های اخیر داشته‌ام به نظر رسید که این کتاب مدافعان بسیاری دارد. اما، من ترجیح می‌دهم نام این کتاب را یک کتاب «شبه‌علمی» بگذارم و نه یک کتاب علمی (و البته، منتظر حملات سخت به این مقاله باشم). این نام‌گذاری به دلیل ضعف شدید مؤلف در مواجهه‌سازی ادعاهای خود و همچنین موارد به اعتقاد من نادرستی است که ویراستاران در توجیه آن در ضمیمه مطرح کرده‌اند. علی‌ای‌حال، برداشت من این بود که یکی از دلایل اصلی رغبت به این کتاب اضطراب ناشی از نداشتن یک چارچوب اخلاقی پس از پذیرش جبر است: به هر حال برای این که انسان اخلاقی باشد نیازمند پاداش و مجازات است و برای این که پاداش و مجازات منصفانه باشند نیاز به این داریم که انسان بتواند «به گونه‌ای دیگر» نیز تصمیم بگیرد. اگر من کار خلاف اخلاقی انجام دهم صرفاً به این دلیل که نوروهای مغزم چنین دستوری صادر کرده‌اند، آیا مستحق مجازات هستیم؟ و اگر مستحق مجازات نیستیم، می‌توان بر این اساس جامعه‌ای اخلاقی داشت؟ وجود این پرسش‌ها، البته، در زمین رقابت بین جبرگرایی و اختیارگرایی، برای من جای تعجب نیست. دنیل دنت^۵، فیلسوف ذهن، در کتاب «تکامل آزادی»^۶ می‌نویسد:

[جبرگرایان] معمولاً خود را از بررسی این پرسش که چگونه باورهای اخلاقی قوی زندگی‌شان را هدایت می‌کند، معاف می‌کنند. این ما را به کجا می‌برد؟ چه مفهومی می‌توانیم از تلاش‌های انسانی، ستایش و سرزنش استخراج کنیم؟ [...] آیا جایگزین‌های پایداری برای این پوچ‌گرایی اخلاقی تهدیدآمیز وجود دارد؟ — *Dennett (2004, p. 97)*

جواب به این پرسش هر چه باشد، به نظر من در خلاء نوشتجات فلسفی در مورد مسئولیت اخلاقی و رابطه آن با جبر، حضور کتاب‌هایی که مثل کتاب مذکور بر طبل اختیارگرایی می‌کوبند پررنگ می‌شود. به قول میچل، مؤلف کتاب، «آنچه مردم به دنبال آنند، وسیله‌ای است که بتوانند واقعا در هر لحظه مسئول تصمیمات خود باشند و نه صرفاً تحت تأثیر زیست‌شناسی و تاریخی که آن را شکل داده است (میچل ۱۴۰۴، ص. ۲۱۴)».

رویکردی که در این مقاله اتخاذ خواهیم کرد، یک رویکرد کاملاً انتقادی به این کتاب است. به زعم من، با توجه به نبود ترجمه‌های مناسب و مباحث دانشگاهی مرتبط به بحث جبر و اختیار فرصت برای نویسندگان ناآشنا به این مبحث، از جمله کوین میچل، باز شده است تا با تحلیل‌های سطحی و غلط ذهن مخاطب را برابیند. من معتقدم که

۱. Determinism

۲. Libertarianism

۳. Compatibilism

۴. "Free Agents: How Evolution Gave Us Free Will"

۵. Daniel Dennett (۱۹۴۲-۲۰۲۴)

۶. "Freedom Evolves"

کتاب «نقش آفرینان آزاد» دو جنبه دارد. از یک طرف، نویسنده با جمع‌آوری نکات و یافته‌های جذاب زیست‌شناسی، زیست‌شناسی تکاملی و عصب‌شناسی نمای بسیار خوبی از فرگشت مغز به دست می‌دهد. از طرف دیگر، باید توجه کرد که ادعای این کتاب یک ادعای مابعدالطبیعی است و نه یک ادعای زیست‌شناسی. میچل سعی کرده است مباحث مرتبط با حوزه‌های زیست‌شناسی یا عصب‌شناسی را به بحث اراده‌آزاد مرتبط کند. متأسفانه، وقتی با این رویکرد با کتاب روبه‌رو می‌شویم—که رویکرد مورد ادعای خود کتاب نیز است—با استدلال‌هایی مواجه می‌شویم که بن‌مایهٔ ضعیفی دارند. مؤلف، ظاهراً، به دلیل عدم آشنایی با مباحث مابعدالطبیعی فلسفهٔ ذهن، گرفتار تعاریف و تعبیر غلط شده است و در جای‌جای کتاب استدلال‌هایی مطرح کرده است که به روشنی نادرست‌اند و در حوزهٔ دانشگاهی پاسخ روشنی دارند.

این که مؤلف بارها دست به تعاریف نامتعارف زده است را می‌توان در زمرهٔ اشتباهات کتاب به حساب آورد. وی از تعاریفی استفاده کرده است که به جای پیروی از کاربرد رایج یا استاندارد مفهوم، در جهت منفعت مؤلف است. برای مثال، میچل در فصل اول کتاب می‌نویسد: «همه‌ی جانداران درجه‌ای از عاملیت دارند. این ویژگی تعریف‌کننده‌ی آن‌ها است، چیزی که آنها را از جهان عمدتاً بیجان و منفعل جدا می‌کند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۳۹)».^۷ عاملیت و ویژگی تعریف‌کنندهٔ یک موجود زنده نیست؛ ارگانیسم‌ها، مرز نسبتاً مشخص، متابولیسم واحد، خودتنظیمی، چرخهٔ حیات و همبستگی کارکردی اجزاء را دارند، اما عاملیت یکی از ویژگی‌های مانع آن نیست. مرجع کلاسیک زیست‌شناسی سلولی (Alberts et al., 2015)—اگرچه به عنوان یک مرجع کاربردی، تعریفی فلسفی از حیات ارائه نمی‌دهد—عاملیت را یکی از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ حیات برمی‌شمرد. این کتاب، ویژگی‌های سامانه‌های زنده را این‌گونه فهرست می‌کند: سازمان‌یافتگی سلولی، متابولیسم، ذخیره و انتقال اطلاعات ژنتیکی، خودتنظیمی، رشد و تقسیم و در نهایت، فرگشت از طریق انتخاب طبیعی. جالب این‌جا است که حتی جریان‌های فرعی زیست‌شناسی، مانند زیست‌نشانه‌شناسی^۸ (Barbieri, 2008) یا تکاپوگرایی^۹ (Maturana and Varela, 2012)—که هر چند گاه بر مفهوم خودمختاری تأکید می‌کنند—تعریفی از حیات (یا موجود زنده) ارائه نمی‌دهند که عاملیت را به عنوان مؤلفهٔ صریح و اولیه وارد کند. به طور خاص، در تکاپوگرایی، «عاملیت» نتیجهٔ خودمختاری تلقی می‌شود، نه جزئی از تعریف حیات. به عنوان نمونه، مرجع کلاسیک تکاپوگرایی، (Varela 1980, p. 84)، خودنوگری^{۱۰} را «شرط لازم و کافی یک سامانه برای این که موجود زنده باشد» می‌داند. مراجع متأخر، خودمختاری را ویژگی تعریف‌کنندهٔ موجود زنده و عاملیت را صرفاً نتیجهٔ آن می‌دانند (Di Paolo and Thompson, 2024).^{۱۱} اگر عاملیت را به معنای بسیار ضعیف و حداقلی بفهمیم، یعنی «توانایی یک سامانه برای آن که منشأ کنش‌هایش باشد، نه صرفاً محل وقوع آن‌ها»، یک ترموستات نیز می‌تواند دارای عاملیت باشد. از این جهت، نمی‌توان این تعریف—و بعضی تعاریف دیگر کتاب—را مطابق با علم روز دانست.

^۷ او در بخش دیگری از کتاب نیز ادعا می‌کند که هدف داشتن موجودات زنده مشخصهٔ تعریف‌کنندهٔ آن‌ها است (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۱۶۸)!

^۸ Biosemiotics.

^۹ Enactivism.

^{۱۰} Autopoiesis.

بنابر آن چه در بالا رفت، هدف این نوشتار ذکر مشکلات مکرر این کتاب است. سعی خواهیم کرد که در هر مبحث چارچوب و پیشینه‌ای از آن مبحث ارائه دهیم تا ذهن مخاطب با مقدمات بحث آشنا شود. سپس، به حلاجی مباحث مرتبط در کتاب خواهیم پرداخت. همچنین، سعی خواهیم کرد تا حد ممکن مطابق به ترتیب ظهور هر مبحث در کتاب پیش بروم و مطالب را رج‌نرم—اگرچه این کار به دلیل به هم پیوستگی مطالب تا حدی ناممکن می‌نماید. هنگامی که به موضوعی جدید در کتاب رسیدم ابتدا مبانی آن را شرح خواهم داد و سپس به نقد ادعاهای مطرح شده در کتاب خواهم پرداخت. دقت نمایید که این نوشتار نقدی نیست که نقاط ضعف و قوت اثر را بررسی کند و آن‌ها را در دو کفه ترازو بنشانند، بلکه به تحلیل فنی اثر تا آن جا که اشکالات متن برای مخاطب آشکار شود، می‌پردازد.

به عنوان نمونه‌ای از اشتباهات مؤلف می‌توان به یکی از آغازین صفحات مقدمه کتاب نگاه کرد. میچل در این جا توصیفی از سازگارگرایی ارائه می‌دهد که منطبق با کارهای دنیل دنت، است:

فلاسفه‌ای مانند دنیل دنت از دیدگاهی مخالف دفاع می‌کنند که در آن ارگانیسم‌ها رفتار را بر اساس دلایلی که در پیکربندی مدارهای عصبی یا بیوشیمیایی‌شان نمود یافته، انجام می‌دهند. با این حال، دنت معتقد است که تعیین‌گرایی همچنان برقرار است، انتخاب واقعی وجود ندارد و شما در هیچ لحظه‌ی مشخصی نمی‌توانستید «کاری دیگر انجام دهید». این دیدگاه سازگارگرایانه درباره‌ی اراده‌ی آزاد میان فلاسفه و دانشمندان فراگیر است، اما نمی‌تواند توضیح دهد که چگونه اراده‌ی آزاد یا هر شکلی از عاملیت می‌تواند در جهانی تعیین شده تحقق یابد. در این باره، سازگارگرایان استدلال می‌کنند که حتی اگر انسان هیچ انتخابی ندارد، می‌توان طوری رفتار کرد که گویی انتخاب می‌کند، زیرا آنچه در مغز اتفاق می‌افتد بسیار پیچیده و در عمل کاملاً غیرقابل پیشبینی است. —میچل (۱۴۰۴، ص. ۱۹)

ادعایی که میچل درباره‌ی سازگارگرایی مطرح می‌کند به طور کلی غیر دقیق است—دست‌کم در تطابق با ادعای جریان اصلی اصلی سازگارگرایی. میچل مدعی است که سازگارگرایان می‌گویند به علت پیچیدگی انسان می‌توان اختیار را به طور کارکردگرایانه به اون منسوب کرد. اما سازگارگرایان کلاسیک و معاصر (مانند هری فرانکفورت^{۱۲، ۱۳} یا دنیل دنت) اختیار را به پاسخ‌پذیری به دلایل، کنترل عقلانی و همسویی با انگیزه‌های درونی ربط می‌دهند، نه به غیرقابل پیش‌بینی بودن (Roth and Frankfurt, 1982). سازگارگرایی قوی، که نوعی از اختیار مابعدالطبیعی را می‌پذیرد، معمولاً به کنترل عقلانی و دلایل متوسل می‌شود، نه به پیچیدگی یا پیش‌بینی‌ناپذیری. به طور مثال، خود دنت، به عنوان یک سازگارگرایی قوی، در کتاب «تکامل آزادی» می‌نویسد:

یک مدل ساده و مفهومی کوچک از جبرگرایی نشان می‌دهد که در فضای وسیع پیکربندی‌های ممکن «ماده»، برخی از آن‌ها نسبت به دیگران بهتر دوام می‌آورند، زیرا طوری طراحی شده‌اند که از آسیب

۱۱. عاملیت (agency) به خصوصیت یک سامانه گفته می‌شود که کنش‌هایش را بتوان به خود آن سامانه نسبت داد؛ یعنی رفتار آن نه رخدادی علی کاملاً تحت کنترل بیرون سامانه، بلکه کنشی وابسته به حالت‌های درونی و جهت‌دار تلقی شود. خودمختاری (autonomy) ناظر به سازمان درونی سامانه است: سامانه‌ای خودمختار است که قیود، قواعد، و هویت سازمانی خود را از درون تولید و حفظ می‌کند و استقلال نسبی از کنترل مستقیم بیرونی دارد. این دو مفهوم یکی نیستند: سامانه‌ای می‌تواند خودمختار باشد بی‌آنکه عامل باشد (مثلاً یک شبکه شیمیایی خودسازنده)، و می‌تواند عامل باشد بی‌آنکه خودمختار باشد (مثلاً یک عامل نرم‌افزاری با اهداف تحمیلی). برای تعریف دقیق و تفاوت خودمختاری و عاملیت، می‌توانید به مقاله Barandiaran et al. (2009) رجوع کنید. همچنین، زیربخش ۴.۵ را مشاهده نمایید.

جلوگیری کنند. فرآیندی که این موجودات از طریق آن پدیدار می‌شوند، از اطلاعات جمع‌آوری شده از محیط استفاده می‌کند تا ویژگی‌های کلی و گاه خاص آینده‌های محتمل را پیش‌بینی کند و هدایت آگاهانه را ممکن سازد. این نشان می‌دهد که اجتناب‌پذیری (evitability) می‌تواند در یک جهان جبری محقق شود [...] — (Dennett, 2004, p. 62)

بنابراین، در بین مدافعان جدی سازگارگرایی ادعایی دربارهٔ شبه‌اختیاری گرفتن رفتار به خاطر پیش‌بینی‌ناپذیر یا پیچیده بودن آن وجود ندارد.

تقسیم‌بندی کلی کتاب را می‌توان به شکل مقابل در نظر گرفت. فصل ۱ کتاب را می‌توان به عنوان مقدمه‌ای برای آن‌چه مورد ادعای کتاب است در نظر گرفت. فصل ۲ تا ۵ یک توضیح تکاملی، آناتومی و فیزیولوژی را که نحوهٔ دریافت سیگنال‌ها از محیط و پاسخ ارگانیسم به آن است به تصویر می‌کشد. فصل ۲ و ۳ تقریباً همان محتوایی است که یک دانشجوی کارشناسی زیست‌شناسی به طور معمول به آن اشراف دارد و می‌تواند مقدمه‌ای برای مخاطب عام در نظر گرفته شود. فصل ۴ و ۵، به بررسی آناتومی و فیزیولوژی ساختارهای حسی شبکهٔ عصبی گونه‌های مدل می‌پردازد و از سطح ابتدایی فراتر می‌رود؛ این دو فصل برای اغلب افراد آموزنده است. فصل ۶ به نحوهٔ تصمیم‌گیری در گونه‌های مختلف از جمله انسان خردمند خردمند می‌پردازد.

در ادامه، کتاب وارد مبحث ارادهٔ آزاد می‌شود: در فصل‌های ۷ و ۸ سعی می‌کند بین استدلال‌های مابعدالطبیعی در مورد باز بودن آینده، مکانیک کوانتوم و ارادهٔ آزاد پل بزند. متأسفانه این پل لرزان است و این فصل‌ها از کتاب— احتمالاً به همراه فصل ۱۲—مغالطی‌ترین فصل‌های کتاب‌اند؛ در حالی که کتاب از نظر زیست‌شناسی تکاملی نکات آموزنده‌ای دارد، در زمینهٔ تفاسیر فلسفی و پیوند مابعدالطبیعی و همچنین ارتباط تفاسیر فیزیک مدرن با ارادهٔ آزاد می‌لنگد. هر چه در کتاب پیش می‌رویم با انبوهی از اطلاعات زیست‌شناسی مواجه می‌شویم و ادعایی مربوط به این که سازوکارهای زیست‌شناسی معرف ارادهٔ آزاد هستند بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. در مقابل میزان شواهد ارائه شده برای پیوند اطلاعات زیست‌شناسی و ادعاهای مابعدالطبیعی صفر می‌ماند! برای مثال، میچل می‌نویسد:

فرضیه‌ای برجسته درباره‌ی کارکرد ادراک شامل مقایسه‌ی این مدل درونی با اطلاعات ورودی است. ایده این است که سطوح بالاتر در سلسله مراتب ادراکی، پیش‌بینی‌ای برای حالت بعدی چیزها در جهان [...] از طریق بازخوردهای پیش‌بینی‌کننده به سطوح پایین‌تر ارسال می‌کنند؛ برای مثال، از ناحیه‌ی V4 به V3، و از V3 به V2، و از V2 به V1. در هر مرحله، یک عملیات عصبی انجام می‌شود که سیگنال‌های حسی ورودی را با پیش‌بینی‌های از بالا به پایین مقایسه می‌کند. [...]

هنگامی که سیستم‌های ادراکی به این شکل پیکربندی می‌شوند، صرفاً اطلاعات را پردازش نمی‌کنند، بلکه معنا استخراج می‌کنند. الگوهای فعالیت عصبی در مناطق مختلف در سلسله مراتب

۱۲. Harry Frankfurt (۱۹۲۹–۲۰۲۳)

۱۳. سازگارگرایی سبک فرانکفورت (Frankfurt-style compatibilism) دیدگاهی در فلسفهٔ اختیار و مسئولیت اخلاقی است که عمدتاً به هری فرانکفورت نسبت داده می‌شود. ایدهٔ محوری آن این است: «مسئولیت اخلاقی به این که آیا فرد می‌توانست گونهٔ دیگری عمل کند وابسته نیست (Frankfurt, 2018)»

بینایی، بهترین حدس سیستم در مورد آن چه در جهان وجود دارد را نشان می دهند، با تمرکز بر آنچه که برای بقای ارگانیسم بیشترین ارتباط و اهمیت را دارد. این حدسها صرفاً به صورت منفعل از طریق سطوح متوالی پردازش اطلاعات محاسبه نمی شوند. ارگانیسم به طور فعال این اطلاعات را تفسیر کرده و تجربیات و انتظارات قبلی خود را به کار می گیرد. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۱۲۹)

به قول مؤلف، ارسال اطلاعات از لایه‌ای بالاتر به پایین‌تر نشان‌دهنده وجود معنا و تاثیر علی معنا در سامانه است. اما ارسال اطلاعات از لایه‌های بالاتر (سطح انتزاعی‌تر) به لایه‌های پایین‌تر همان چیزی است که در سامانه ساده‌ای مانند شبکه عصبی همگشتی^{۱۴} هنگام آموزش اتفاق می‌افتد.^{۱۵} آیا در این شبکه نیز معنا بر روی یادگیری شبکه اثر می‌گذارند یا در تمام لایه‌ها صرفاً محاسبات ریاضی سطح پایینی انجام می‌دهند؟ پاسخ این پرسش ساده را در هیچ کجای کتاب نمی‌باید. تا آن جا که من کتاب را مطالعه کرده‌ام، میچل یک فرایند ذهنی را نشان نمی‌دهد که بتوان به طور موجه ادعا کرد قابل انجام توسط یک ماشین تورینگ نیست؛ او هیچ مسیر یا فرایند شیمیایی در سلول را نیز نشان نمی‌دهد که نتوان آن را با یک رایانه شبیه‌سازی کرد؛ چه چرخه ساده کریب^{۱۶} و چه فرایندی پیچیده مانند همایش درونی^{۱۷} یا خودنوگری. وی در فصل ۸ کتاب می‌نویسد:

کارکرد سیستم عصبی صرفاً انتقال مطمئن سیگنال‌ها از نورونی به نورون بعدی نیست، اگر کمی دقت کنید به سرعت متوجه می‌شوید که بیهوده خواهد بود. و چنین نیست که دقیقاً عملیاتی منطقی یا الگوریتم‌هایی از پیش تعریف شده برای به رسیدن به پاسخی «صحیح» مانند کامپیوتر دیجیتال انجام دهد. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۱۷۴)

اشاره میچل در این جا به ایجاد نویز در کانال‌های ارتباطی بین نورن‌ها است. اما ایجاد نویز در مدل‌های رایانه‌ای (مثلاً، برای جلوگیری از بیش‌برازش^{۱۸}) دقیقاً همان فرایندی است که در شبکه‌های عصبی مصنوعی تحت عنوان لایه نویز اجرا می‌شود. حتی تعریفی مانند «ارگانیسم‌ها پیش‌کنش‌گرند، نه فقط واکنش‌گر میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۱۲)»، نیز تعریفی که مانع از موجودات زنده ارائه نمی‌دهد؛ هوش مصنوعی می‌تواند محیط پیرامون خود را مدل‌سازی کند و بر اساس آن واکنش دهد؛ می‌تواند دریافت ورودی‌های خود را تنظیم کند و بدون وابستگی به ورودی‌ها فعالیت درونی انجام دهد.

ایده‌های مربوط به اراده آزاد در فصول ۹، ۱۰ و ۱۱ بیشتر گسترش می‌یابند. در این فصول درباره معنا، خوداندیشی و فراشناخت صحبت می‌شود. این موارد در بسط ادعای کتاب در وجود اراده آزاد مطرح می‌شوند. به طور خاص،

۱۴. Convolutional neural network

۱۵. بر من پوشیده نیست که سازوکار محاسبات پس‌گرد در این شبکه‌ها معادل مغزی ندارد (Trappenberg, 2010; Hinton, 2022). اما این ورای نکته‌ای است که در این جا مطرح شد. ضمناً، شبکه‌های عصبی مولد (generative neural networks) و شبکه‌های مولد تخصصی (generative adversarial networks) نمونه‌های ساده دیگری‌اند از مدل‌هایی که در آن‌ها محاسبات از سطح بالا به پایین انجام می‌گیرد.

۱۶. Krebs cycle

۱۷. Homeostasis

فصل ۹ درباره نقش معنا در برهم کنش بین اجزای مغز صحبت می‌کند. در فصل ۱۰ نیز این ایده پرورانده می‌شود که کاراکتر ما حاصل تأثیرپذیری منفعلانه از ژنتیک و محیط نیست، بلکه افراد به طور فعال، عادات، نگرش‌ها، سیاست‌ها و تمایلاتشان را شکل می‌دهند. این فصل ۱۱ است که استدلال می‌کند انسان‌ها به صورت فعالانه ادراکات و اعمال خود را—از طریق اندیشیدن به اندیشه‌های خود و ارزیابی نتایج اعمالشان—بازبینی و کنترل می‌کنند. مؤلف در این بخش دیدگاه خود را که بین دوگانه‌انگاری و مادی‌گرایی فروکاست‌گرا قرار می‌گیرد با استدلال‌هایی تکمیل کرده و آن را «واقع‌گرایی شناختی» می‌نامد. فصل ۱۲ «چسب» تمام فصول پیشین است؛ از یک طرف سعی می‌کند نشان دهد آن چیزی که در فصول ۷ تا ۱۱ درباره آن سخن گفته است واقعا اراده آزاد است و از سمت دیگر به پیامدهای اخلاقی و حقوقی درستی یا نادرستی چنین ادعایی می‌پردازد.

نکته نهایی که نیاز است یادآور شوم، دسترسی من به کتاب است. اگرچه امکان داشت نسخه مرجع کتاب را نقد کنم، ترجیح من آن بود که نسخه ترجمه شده این کتاب را مورد بررسی قرار دهم. از این کار سه منظور داشتم: اول این که جامعه هدف متن مخاطب فارسی زبان است و احتمالاً این مخاطب یکی از نسخه‌های ترجمه شده این کتاب را مطالعه کرده است. برای مخاطب بسیار ساده‌تر خواهد بود که مطالبی که قبلاً به زبان فارسی خوانده است به طور مشابه در این نقد ببیند، به جای این که سعی کند متن انگلیسی را با متن فارسی تطبیق دهد. نکته دوم این که تحلیل متن ترجمه شده به من این امکان را می‌داد که تحلیل یکپارچه‌ای از متن ارائه کنم که تماماً به زبان فارسی نوشته شده است و منسجم است. نوشتن متن به یک زبان کمک می‌کند مخاطب ساده‌تر متن را دنبال کند. در نهایت، ترجمه‌ای که من با آن سر و کار داشتم برگردان کتاب توسط دوست خوبم علی صادقی است (میچل، ۱۴۰۴). تا آن جا که اطلاع دارم، این یکی از دو ترجمه موجود کتاب است. با آن که این ترجمه روان است و سعی شده اصطلاحات علمی در آن رعایت شود، اما اشتباه‌هایی در ترجمه آن به چشم می‌خورد. ضمناً، از نظر من، در مواردی مترجم نظر خود را به مؤلف تحمیل کرده است. بنابراین، بهتر دیدم که نسخه ترجمه شده را حلاجی کنم. در این باره در ضمیمه آ سخن گفته‌ام.

۱.۱ چارچوب مقاله

در این مقاله استدلال‌هایی را از فیزیک، فلسفه و زیست‌شناسی مورد بحث قرار خواهم داد. علاوه بر گفتار حاضر، بر این بودم که بخشی از مقاله را به آزمایش لیبه^{۱۹} اختصاص دهم، اما به علت عدم اشراف کافی به این موضوع و ضیق وقت، آن را به وقت دیگری موکول می‌کنم. این مقاله به بخش‌های زیر تقسیم‌بندی شده است:

ب. ۲: در این بخش به جهان نیوتنی و شبه‌نیوتنی نگاهی می‌اندازم و به این پرسش پاسخ می‌دهم که آیا چنین جهانی متعین است یا خیر. تعین را در این بخش بررسی می‌کنم، زیرا یکی از لوازم کتاب در پیشبرد ادعای اراده آزاد است. در این بخش، به مفاهیم نوین از تعین‌گرایی خواهم پرداخت و ارتباط آن را با علیت مشخص خواهم کرد. سپس، به بررسی باز بودن آینده در جهان شبه‌نیوتنی خواهم پرداخت. یکی از نکات مهم در این

۱۸. Over-fitting

۱۹. Libet experiment

زمینه کران بکنشتاین است که به صورت دقیق بررسی‌اش خواهیم کرد و تفاسیر تعین‌گرایانه از آن را معرفی خواهیم کرد. در ادامه، نتایج عملی عدم تعین در جهان شبه‌نیوتنی را—که ناگوار خواهند بود—مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

ب. ۳: این بخشی است که در آن یک بررسی فنی بر روی مفهوم علیّت انجام خواهیم داد. در این بخش، به مفهوم علیّت سبک و دوار (علیّت مداخله‌گر) خواهیم پرداخت و تفاوت آن را با مفاهیمی مثل فرارویدادگی و تقوّم توضیح خواهیم داد. استدلال‌های را مطرح خواهیم کرد که نشان دهد چرا «علیّت از بالا به پایین» مدعی کتاب، همراه با «علیّت از پایین به بالا»، مفاهیمی بدون پشتوانه‌اند. ادعای من در این بخش این خواهد بود که خلط مفاهیمی مانند تقوّم با علیّت، منجر به این اشتباه رایج در زیست‌شناسی شده است که می‌توان مثال‌هایی از علیّت از بالا به پایین در این حوزه پیدا کرد.

ب. ۴: در این بخش به سراغ تعین در مکانیک کوانتوم و ارتباط آن با اراده آزاد خواهیم رفت. ابتدائاً نشان خواهیم داد که، برخلاف تصور رایج، اثبات یا شواهدی مبتنی بر عدم تعین در جهان کوانتومی وجود ندارد. برای این کار به تحلیل دقیق آزمون بل (یا به طور دقیق‌تر، آزمون CHSH) خواهیم پرداخت. نکته مورد بحث در این قسمت این است که پیامدهای متصور از این آزمون صرفاً حاصل پیش‌فرض‌هایی هستند که درستی‌شان اثبات نشده است. سپس، یک قدم فراتر می‌نهم؛ این پیش‌فرض را می‌پذیرم که جهان در مکانیک کوانتوم نامتعین است. سپس، تأثیر پدیده‌های نامتعین کوانتومی را بر روی فرایندهای مغزی مورد ارزیابی قرار داد و نشان می‌دهم عدم تعین در مکانیک کوانتوم تأثیری بر روی کارکرد ماشین متعین مغز ندارد. نتیجه این بخش این است که نه تنها مکانیک کوانتوم لزوماً جهانی نامتعین را ایجاد نمی‌کند، که حتی چنین پیش‌فرضی تأثیری بر عملکرد متعینانه مغز ندارد.

ب. ۵: در این بخش می‌کوشم نسبت میان مفهوم حیات و مسأله اراده آزاد را از منظری فلسفی و زیست‌شناختی روشن کنم. در این بخش نشان داده می‌شود که تعریف حیات هنوز فاقد نظریه‌ای فراگیر و نهایی است. ضمناً، در این جا می‌پرسیم آیا می‌توان مفهوم اراده آزاد را به نحوی در چارچوب نظریه علمی حیات بازتعریف کرد یا نه. به این ترتیب، این فصل دو پرسش محوری دارد: اول این که آیا آن‌طور که می‌چل می‌گوید اراده آزاد ویژگی‌ای است ذاتی حیات به مثابه فرایندی دارای عاملیت و از نظر علی خودکفا است یا نه؛ دوم این که آیا می‌توان به تعریف کامل و درستی از حیات برسیم یا نه. بخش حاضر با بررسی دیدگاه‌هایی از زیست‌فیزیک و زیست‌فلسفه نشان می‌دهد که پیوند دادن حیات با عاملیت، هرچند جذاب است، اما بدون بازتعریف بنیادی از هر دو مفهوم به دور از دقت علمی و فلسفی خواهد بود. این بخش کمی از مسیر اصلی مقاله، یعنی اراده آزاد، فراتر می‌رود، اما همچنان می‌توان آن را نقدی به کتاب می‌چل در سایه زیست‌فلسفه دانست و از مثال‌های زیست‌شناسی متنوع آن لذت برد.

ب. ۶: در این بخش، نتایج و دستاوردهای بحث‌های مطرح‌شده در فصل‌های پیشین مرور و یکپارچه می‌شود. هدف، روشن‌ساختن پیوندها و تمایزهای اصلی میان دیدگاه‌های مختلف درباره تعریف حیات، تعین‌گرایی و مسأله اراده آزاد است تا تصویری منسجم از چالش‌ها و چشم‌اندازهای فلسفی و علمی این حوزه‌ها ارائه شود.

۲ جهان شبه‌نیوتنی و تعیین‌گرایی

در این بخش در مورد تعیین‌گرایی^۱ صحبت خواهیم کرد و از منظر فیزیک کلاسیک و شبه‌کلاسیک به آن خواهیم پرداخت، اما بحث دربارهٔ مکانیک کوانتوم را به آینده موکول خواهیم کرد. برای گفتمانی دقیق در باب ارتباط مکانیک کوانتوم و مباحث کتاب، لطفاً بخش ۴ را ببینید. در این بخش، دربارهٔ انواع تعیین‌گرایی صحبت خواهیم کرد. سپس دو نقد مرتبط به بحث را به این موضوع اضافه می‌کنم و پاسخ آن‌ها را می‌نویسم.

میچل (۱۴۰۴، ص. ۳۵) دو نوع از تعیین‌گرایی را در نظر می‌گیرد که تعیین‌گرایی سخت و تعیین‌گرایی نرم نام دارند. اگرچه این دو نوع معمولاً در فلسفه ذهن مطرح می‌شوند، میچل آن‌ها را تحت مباحث مربوط به فیزیک وارد می‌کند.^۲ من نیز تعبیر او را استفاده خواهیم کرد. او این دو نوع از تعیین‌گرایی را به صورت زیر توضیح می‌دهد:

در اولی، قوانین سطح پایین فیزیک کاملاً حاکم‌اند: هر جنبه از نحوه‌ی تکامل جهان و هر چیزی در آن، کاملاً توسط تعاملات سطح بنیادین تعیین می‌شود. جایی برای هیچ نیرویی دیگر وجود ندارد و به طور خاص، هیچ نقشی برای هیچ نوع تصادف یا عدم قطعیت وجود ندارد. این مدل را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

وضعیت فعلی + قوانین فیزیک ← وضعیت بعدی

[...] نسخه نرم‌تر تعیین‌گرایی، در پذیرش وجود تصادف یا عدم قطعیت متفاوت است. این دیدگاه بیان می‌کند آینده کاملاً توسط حالت فعلی (و یقیناً نه توسط حالت اولیه جهان) از پیش تعیین نشده است. گذشته و آینده بسیار متفاوت‌اند: گذشته ثابت است، درحالی که آینده شبکه‌ای منشعب از احتمالات است که در هر نقطه‌ی مشخص تنها یک خط از آن تحقق می‌یابد.

با این حال، حتی اگر خطراره در این مدل از پیش تعیین نشده باشد، باز هم توسط فعل و انفعالات سطح پایین همه‌ی اتم‌ها و مولکول‌ها تعیین می‌شود. تنها برخی از این تعاملات کمی تصادفی‌اند. شما می‌توانید این دیدگاه را به این صورت خلاصه کنید:

وضعیت فعلی + قوانین فیزیک + امور تصادفی ← وضعیت بعدی

—میچل (۱۴۰۴، ص. ۳۵)

۱. جبرگرایی و تعیین‌گرایی هر دو برگردان واژه determinism هستند. اما جبرگرایی بار فلسفهٔ ارادهٔ آزاد، اخلاق و کلام بیشتری دارد و تعیین‌گرایی باز فیزیکی، علی و مابعدالطبیعی بیشتری. به عبارت دیگر، تعیین‌گرایی دربارهٔ ساختار علی-قانونی جهان سخن می‌گوید، اما جبرگرایی دربارهٔ وضعیت کنش‌گر زیست‌کننده یا انسانی درون آن صحبت می‌کند. بنابراین، من از هر دو برگردان این واژه استفاده کرده‌ام. ضمناً، اگر جبرگرایی را متناقض با اختیارگرایی در نظر بگیریم، می‌توان آن را هم‌معنی با تعیین‌گرایی ندانست، چرا که به وضوح برخی سازگارگرایان تعیین و اختیار را متناقض نمی‌دانند (Dennett, 1993).

۲. دقت کنیم که تعاریف میچل نامتعارف هستند. سختی و نرمی مفهوم جبرگرایی ناظر به سازگاری ارادهٔ آزاد با تعیین‌گرایی هستند. «جبرگرایی» سخت به این معنی است که تعیین‌گرایی صبح است، با ارادهٔ آزاد منطبق نیست و بنابراین، ارادهٔ آزاد وجود ندارد (Holbach, 2002). «جبرگرایی» نرم، در مقابل، به این معنی است که ارادهٔ آزاد ضمن صحت تعیین‌گرایی می‌تواند وجود داشته باشد (James et al., 1884).

میچل تعین‌گرایی را به علیّت مرتبط می‌کند و می‌گوید «در تعین‌گرایی سخت، هیچ علیّتی وجود ندارد، [اما] در تعین‌گرایی نرم، علیّی وجود دارد (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۳۶)». اجازه دهید قبل از هر چیز مرزی میان تعین و علیّت بکشیم. این پرسش که آیا نوع تعین‌گرایی تعیین‌کننده علیّت است یا خیر، پرسشی مهم و بنیادی است. از نظر من نباید بین این دو مفهوم خلط کرد. جان ارمان^۳، فیلسوف فیزیک، از دانشمندانی است که نظریه‌ای مدرن در باب مفهوم تعین ارائه داده است. وی می‌گوید که اگر بتوان رابطه محکمی بین تعین و علیّت و معلول برقرار کرد، آن رابطه یک‌طرفه است:

شاید قابل‌اعتناترین همه تعریف‌های فلسفی [از تعین‌گرایی] این باشد که جهان تعین‌گرایانه است اگر و تنها اگر هر رویدادی علیّی داشته باشد [اما، لزوماً علل یکسان همیشه معالیل یکسان تولید نکنند]. در این جا ایرادی در مورد فقدان پیوندی روشن میان تعریف علیّی و معنای تعین‌گرایی به تعبیر جیمز^۴ مطرح می‌شود. از یک جهت می‌توان این پیوند را محکم کرد: اگر جهان از تعین‌گرایی به تعبیر جیمز برخوردار باشد، آنگاه گزاره «هر رویدادی علیّی دارد» را می‌توان با این تلقی موجه ساخت که وضعیت جهان در هر لحظه علیّت وضعیت لحظه بعدی است. اما در جهت دیگر، این ارتباط مبهم می‌ماند: چگونه از این که هر رویدادی علیّی دارد، نتیجه می‌شود که آینده هیچ امکان مبهم و حل‌نشده‌ای را در بطن خود پنهان نکرده است؟ — (Earman (1986, p. 6)

اگر به مفهوم تعین‌گرایی سخت که توسط میچل معرفی می‌شود اتکا کنیم، تعین‌گرایی به تعبیر جیمز یک نوع تعین‌گرایی سخت است. بنابراین، می‌توان قول ارمان را این‌گونه تفسیر کرد که در تعین‌گرایی سخت نوعی علیّت را می‌توان [با اغماض] پذیرفت، اما این به این معنا نیست که هر جا علیّت را فرض گرفتیم تعین‌گرایی نیز در پی آن می‌آید. به عبارت دیگر، بر خلاف تعبیر میچل، نیازی به دور انداختن علیّت در تعین‌گرایی سخت نیست و می‌توان آن را پذیرفت. برای این که عمیق‌تر وارد این مبحث شویم، نیاز است مفهوم تعین و علیّت را توضیح دهیم. در بخش‌های آتی راجع به چیستی علیّت صحبت خواهیم کرد، اما در این بخش صرفاً به مفهوم شهودی خواننده از علیّت بسنده می‌کنم.

بیاید نگاهی دقیق‌تر به تعین و رابطه آن با علیّت بیاندازیم. برای این کار، به یک تعریف رسمی از تعین رجوع می‌کنیم که آن را «تعین‌گرایی سبک ارمان» می‌نامیم (Earman, 2007).

تعریف ۱ (تعین سبک ارمان) تصور کنید که (M, g) یک خمینه^۵ فضا‌زمان با متریک g ^۶ است. به علاوه، فرض کنید که \mathcal{F} مجموعه پیکربندی‌های از نظر جنبشی ممکن روی M باشد به طوری که $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{F}$ زیرمجموعه‌ای باشد که قوانین طبیعت در آن نقض نمی‌شود. آنگاه، یک نظریه را می‌توان تعین‌گرایانه دانست اگر و تنها اگر برای هر دو مدل $\Phi_1, \Phi_2 \in \mathcal{L}$

۳. John Earman (۱۹۴۲- حال حاضر)

۴. ویلیام جیمز (William James) (۱۸۴۲-۱۹۱۰) فیلسوف و روانشناس آمریکایی بود که یکی از چهره‌های شاخص در زمینه جبرگرایی و اختیارگرایی بود. تعریف وی از تعین‌گرایی، تعین‌گرایی سخت بود، به این مضمون که: «به شرط حالت کامل فعلی جهان، دقیقاً یک آینده ممکن وجود دارد و هیچ حالت باز یا مبهمی باقی نمی‌ماند (James et al., 1884)».

اگر Φ_1 و Φ_2 در یک ناحیه مناسب $R \subset M$ یکسان باشند، آن‌گاه روی تمام M نیز یکسان باشند. به طور رسمی‌تر:

$$\exists R \subset M : (\Phi_1|_R = \Phi_2|_R \implies \Phi_1 = \Phi_2).$$

اگر این تعریف غامض می‌نماید، نگران نباشید. در ادامه مثالی در یک دنیای تک‌بعدی (یک بعد فضا و یک بعد زمان) از این تعریف می‌زنم که فهم آن را بسیار راحت‌تر کند.

مثال ۱ فرض کنید $M = \mathbb{R}^2$ مختصات فضا (x) و زمان (t) را مشخص می‌کند. این‌جا، فضا-زمان یک فضای تخت مینکوفسکی است که آن را با متریک $g = \begin{bmatrix} -c & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ نمایش می‌دهیم. همچنین، فرض کنید \mathcal{F} مجموعه‌ای از تمام توابع هموار^۷ $\Phi(x, t)$ باشد، به طوری که $\mathcal{L} \subset \mathcal{F}$ شامل زیرمجموعه‌ای از توابع باشد که در معادله زیر صدق می‌کنند:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 0.$$

حال، تصور کنید که می‌دانیم

$$\Phi(x, 0) = f(x), \quad \partial_t \Phi(x, 0) = h(x)$$

برای تمام $x \in \mathbb{R}$ صادق است. این وضعیت اولیه سامانه در لحظه $t = 0$ است که نماینده ناحیه $R = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 | t = 0\}$ می‌باشد. اگر یکسان بودن دو راه حل برای $\Phi_1, \Phi_2 \in \mathcal{L}$ در ناحیه R (یعنی، f و h یکسان) نتیجه دهد که Φ_1 و Φ_2 در تمام نقاط مساوی‌اند، آن‌گاه تعیین‌گرایی سبک ارمان ثابت می‌شود. راه حل این تابع در تمام نقاط یکتا است و بنابراین، این سامانه متعین است^۸:

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{2} (f(x-ct) + f(x+ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} h(s) ds.$$

چند نکته مهم در مورد تعیین‌گرایی سبک ارمان را در مقایسه با تعیین‌گرایی سخت و تعیین‌گرایی نرم می‌توان مشاهده کرد:

- در تعیین‌گرایی سبک ارمان این لزوماً گذشته نیست که آینده را تعیین می‌کند؛ هر زیرمجموعه مناسبی از فضا-زمان (معمولاً یک سطح کوشی) را می‌توان در نظر گرفت که تمام کیهان را به صورت یک‌جا تعیین کند. بنابراین، برای مثال، یک زیرمجموعه در آینده می‌تواند تمام کیهان از جمله گذشته آن را تعیین کند.

۵. Manifold

۶. متریک یک فضا ساختاری ریاضی است که مشخص می‌کند «فاصله»، «طول» و به‌طور کلی «روابط هندسی» بین نقاط چگونه تعریف می‌شوند. این‌جا، از متریک‌های ساده، مانند متریک اقلیدسی یا متریک تخت مینکوفسکی استفاده خواهیم کرد. برای تعریف دقیق ریاضی متریک به شیفرتین (۱۴۰۴) رجوع نمایید.

۷. Smooth functions

۸. این مثال ساده‌ای است که نشان می‌دهد چگونه حتی در یک سیستم کوانتومی با گسترش تابع موج می‌توانیم تعیین داشته باشیم. نکته‌ای که به وضوح خلاف ادعای کتاب است. برای مثال، رجوع کنید به میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۸۱).

● تعین‌گرایی سبک ارمان مبتنی بر علیّت نیست. همچنین وجود این تعین وجود علّت و معلول را ایجاب نمی‌کند. این تعین‌گرایی صرفاً می‌گوید در یک جهان متعین دانش ما (به مفهوم عامش) دربارهٔ کل کیهان از دانش ما از یک ناحیهٔ مناسب استنتاج می‌شود. این نوع تعین دربارهٔ نحوهٔ کار جهان چیزی نمی‌گوید، بلکه دربارهٔ این صحبت می‌کند که دانش دربارهٔ حالت جهان را می‌توان به صورت دانش دربارهٔ یک ناحیه بازنمایی کرد یا خیر. می‌توان گفت که این تعین‌گرایی دربارهٔ محدودیت منطقی صحبت می‌کند.

● تعین‌گرایی سبک ارمان لزوماً با مکانیک کوانتوم ناسازگار نیست: اگر، در مکانیک کوانتومی، حالت اساسی سیستم را تابع موج در نظر بگیریم، یکسانی تابع موج دو مدل در یک ناحیهٔ مناسب، یکسانی تابع موج در تمام سامانه (یا به طور خاص، کیهان) را ایجاب می‌کند. تفسیر چندجهانی مکانیک کوانتوم یکی از تفاسیر سازگار با این موضوع است. اما، اگر حالت سامانه شامل پیشامد اندازه‌گیری‌های واقعی سامانه شود، و در عین حال، تفسیر کپنهاگی مکانیک کوانتوم را بپذیریم، این سامانه دارای تعین سبک ارمان نیست. دقت کنیم که در تعریف میچل از تعین‌گرایی نرم، به طور ضمنی از همین تفسیر اخیر استفاده شده است.

● در تعین‌گرایی سبک ارمان، این «نظریه» است که تعیین می‌کند جهان متعین است یا خیر. از این رو، این نوع فهم از تعین را می‌توان نظریه‌بار^۹ دانست. بنابراین، جهان ممکن است مطابق یک نظریه، مانند مکانیک نیوتنی، نامتعین، و مطابق یک نظریه، مانند مکانیک کوانتومی، متعین باشد (Earman, 2008). (البته، چنین ادعایی در نگاه اول عجیب می‌نماید. اما، همان‌طور که در مثال ۱ دیدیم، مکانیک کوانتوم می‌تواند حداقل در تحول تابع موج متعین باشد. دربارهٔ امکان عدم تعین مکانیک نیوتنی در ادامه بیشتر خواهیم گفت.)

برای بحث فعلی، و قبل از این که به طور جدی وارد تعاریف دقیق علیّت شویم، یک تعریف سطحی از علیّت متعین ارائه می‌دهم. در یک سامانه از نظر علیّ بسته، که متغیرهای تصادفی $X(t_0) = x_0$ و $X(t_1) = x_1$ در لحظه‌های زمانی t_0 و t_1 اتفاق افتاده‌اند، $X(t_0) = x_0$ علّت متعین $X(t_1) = x_1$ بوده است اگر و فقط اگر: (آ) $t_0 < t_1$ یا، به عبارت دیگر، متغیر تصادفی $X(t_0) = x_0$ قبل از رویداد $X(t_1) = x_1$ اتفاق افتاده باشد، و (ب) به ازای یک x'_0 که عضو دامنهٔ پیشامدهای $X(t_0)$ است، وجود داشته باشد x'_1 ای عضو دامنهٔ پیشامدهای ممکن $X(t_1) = x_1$ ، به صورتی که اگر [به طور فرضی] $X(t_0) = x'_0$ روی می‌داد، آن‌گاه $X(t_1) = x'_1$ روی می‌داد. منظور از سامانه از نظر علیّ بسته، سامانه‌ای است که از خارج آن رویدادی بر روی مؤلفه‌های سامانه اثر نمی‌گذارد. خوانندگان محترم احتمالاً متوجه شده‌اند که تعریف من دوری به نظر می‌رسد؛ من، با نام بردن از «بسته بودن علیّ»، در تعریف خود علیّت، از آن نام برده‌ام. بعداً با تدقیق تعریف علیّت این مشکل را پشت سر خواهیم گذاشت. امیدوارم تا این‌جا مبحث شهود کافی—هر چند غیر کامل—را در مورد این که چنین سامانه‌ای چطور کار می‌کند در اختیارتان گذاشته باشم. چنین تعریفی از علیّت دو ویژگی دارد: اول آن که می‌پذیرد رویداد علّت از نظر زمانی نسبت به رویداد معلول تقدّم دارد؛ دوم این که مبتنی بر مفهوم جهان ناواقع^{۱۰} است، یعنی جهانی که روی نداده است را برای تعریف علیّت در نظر می‌گیرد. از نظر من، هر کدام از این ویژگی‌ها می‌توانند از لحاظ مابعدالطبیعی نادرست باشند؛ اما، تا جایی که به این بحث مربوط می‌شود، و قبل از این که تعریف دقیق‌تری از علیّت ارائه دهیم، این ویژگی‌ها را می‌پذیرم.

حال بیابید وجود نوعی از جهان را در نظر بگیریم که جهان بلوکی^{۱۱} نام دارد. تصور این جهان به ما کمک می‌کند که رابطه علیت و تعین را بهتر درک کنیم. تصور رایج بر این است که تنها چیزها در لحظه حال وجود دارند و هر چه در گذشته و آینده را در نظر بگیریم وجود ندارد. بنابراین، اگر می‌خواستیم فهرستی از اشیائی که وجود دارند تهیه کنیم، من و تاج‌محل در این فهرست قرار می‌گرفتیم و سقراط و افلاطون در این فهرست قرار نمی‌گرفتند (Emery et al., 2025). اما، در جهان بلوکی اوضاع متفاوت است. در جهان بلوکی سقراط و ایستگاه فضایی در مریخ هم‌اکنون وجود دارند، اگرچه ممکن است در این لحظه «حاضر» نباشند. این کلی‌ترین تعریف از جهان بلوکی است؛ جهانی که در آن گذشته، حال و آینده مانند یک رودخانه یخ‌زده در لحظه وجود دارند.^{۱۲} نکته قابل ذکر این است که در چنین جهانی، می‌توان بیشتر تفاسیر مکانیک کوانتوم (البته، نه همه آن‌ها) را بدون تناقض به کار برد. در تفسیر کپنهاگی ضعیف‌شده و غیرپویا، تابع موج فقط ابزاری است برای ربط‌دادن بخش‌های مختلف بلوک و کل تاریخ اندازه‌گیری‌ها در بلوک موجود است. همچنین، اگرچه می‌توان نسخه‌های مختلفی از جهان بلوکی، مانند ازلیت غیرعلی^{۱۳} (Barbour, 2001) یا بلوک رشدکننده^{۱۴} (Thomas, 2019) را در نظر گرفت، من به نسخه استاندارد که در این جا ذکر کردم، بسنده می‌کنم.

تعریفی که از علیت ارائه دادیم این امکان را به ما می‌دهد که بپرسیم آیا در یک جهان بلوکی علیت وجود دارد یا خیر. جهان بلوکی را می‌توان سخت‌ترین نوع از تعین دانست و تعین سخت را آن‌طور که میچل تعریف کرده است از آن بیرون کشید. اگر حق با میچل باشد، نباید در چنین جهانی علت و معلول وجود داشته باشد. در جهان بلوکی فقط یک تاریخ واقعی وجود دارد و سایر جهان‌های ممکن واقعیت هستی‌شناسانه ندارند. جهان‌های ممکن نزدیک به جهان واقعی فقط بازتاب ناآگاهی ما هستند و بنابراین، تفسیر شناخت‌شناسانه دارند. برای مثال، یک جهان که در آن ذره $X(t)$ در لحظه t به جای وضعیت x دارای وضعیت x' است را می‌توان فرض کرد. سپس می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی جهان با وجود این فرض چگونه می‌شد. این به این دلیل است که تعین، وابسته به قانون‌های جهان (نظریه‌های فیزیکی) است نه واقعیت جهان. مثلاً، در مکانیک نیوتنی، اگر وضعیت یک جهان تک‌ذره‌ای در لحظه t_0 برابر $Z(t_0) = (r, p)$ باشد—که در آن مکان r و تکانه ذره است—موقعیت ذره در لحظه t_1 ($t_1 > t_0$) به صورت

$$Z(t_1) = \left(r + (t_1 - t_0) \frac{p}{m}, p \right),$$

محاسبه می‌شود، چرا که نیرویی به ذره وارد نمی‌شود. در این معادله، m جرم ذره است. حال فرض کنیم می‌توانستیم تصور کنیم که موقعیت ذره در لحظه t_0 به جای (r, p) ، (r', p') باشد. در این صورت وضعیت این ذره در لحظه t_1 به

۱۰. Counterfactual world.

۱۱. Block universe.

۱۲. رودخانه یخ‌زده تعبیری در فلسفه زمان است که به براین گرین (Brian Greene)، فیزیکدان نظری، منسوب است. وی در بخش ۵ از کتابش که آن را بخش «رودخانه یخ‌زده» نام نهاده است، می‌نویسد: «هر لحظه «هست». با دقت بیشتر که بنگریم، رود روان زمان بیش از آن که به جریانی جاری شباهت داشته باشد، به بلوک عظیمی از یخ می‌ماند که در آن هر لحظه برای همیشه در جای خود منجمد شده است (Green, 2005, p. 141).»

۱۳. Acausal eternalism.

۱۴. Growing block.

شکل

$$Z'(t_1) = \left(r' + (t_1 - t_0) \frac{p'}{m}, p' \right),$$

در می‌آید. این با تعریف ما از علیّت در این فصل سازگار است. دقت کنید که برای محاسبه یک علّت و معلول با تعریف بالا نیاز به دانستن قوانین حرکت نیوتن داریم؛ از این جهت این تفسیر از علیّت را می‌توان تفسیر قانون‌مند^{۱۵} نیز نامید.

دو درس مهم از توصیف علیّت در جهان بلوکی را می‌توان این‌گونه توضیح داد. اول این که برخلاف ادعای میچل می‌توان نوعی از علیّت را در جهان بلوکی، و در نتیجه، در تعیین‌گرایی سخت پذیرفت. علیّت با تعیین‌گرایی سخت به خودی خود از بین نمی‌رود. میچل می‌نویسد:

حتی منطقی به نظر نمی‌رسد که درباره‌ی نقش‌آفرین بگوییم که در موقعیتی بر اساس دلایل خود، الف را انجام می‌دهد، با این تصور که اگر وضعیت متفاوت بود، ب را انجام می‌داد. اشکالی ندارد که گفته شود در موقعیتی متفاوت ب را انجام می‌دهد، اما نه اینکه اگر موقعیت متفاوت می‌بود، کار ب را انجام می‌داد، زیرا در جهانی تعیین‌گرا، [امور] هرگز نمی‌توانست متفاوت باشد. چنین «سناریوهای بدیلی» از اساس ممکن نیستند. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۱۵۷)

آن‌چه میچل به آن توجه ندارد این است که «امکان»^{۱۶} صرفاً تعبیر هستی‌شناسانه ندارد، بلکه می‌توان آن را در ساحت شناخت‌شناسی در نظر گرفت. همان‌طور که در مثال اخیر دیدیم، جهان‌های ناواقع نزدیک (یا، به تعبیر مترجم کتاب، سناریوهای بدیل)، قابل تصور و ارزیابی علی هستند. فرض کنیم ماشینی داریم که همواره ورودی عددی را دو برابر کرده و به عنوان خروجی باز می‌گرداند. اگر عدد 1 را به عنوان ورودی به این ماشین داده باشیم، غیرممکن است که عدد 4 بازگردانده شود؛ اما، این امر همچنان معتبر است که در صورتی که عدد 2 را به ماشین داده بودیم، عدد 4 را باز می‌گرداند. دوم این که جهان بلوکی پذیرای تعیین‌گرایی نرم نیز می‌باشد. میچل برای تعیین نرم بر روی تصادف (randomness) تأکید می‌کند. اما، وجود تصادف، حتی به شکلی که در تفاسیر مکانیک کوانتومی ظاهر می‌شود، با وجود یک جهان بلوکی و آینده‌بسته تناقضی ندارد. برای این کار، کافی است که در جهان بلوکی تنها احتمال‌های وجود هر ذره، یا به عبارت دقیق‌تر تابع موج، وجود داشته باشد، نه مقدار دقیقی که حالت ذره را تعیین کند.

گاهی فرایندی که در آن همبستگی وجود دارد، یک فرایند علی خوانده می‌شود و فرایندی که حافظه ندارد، فرایند بی‌علّت خوانده می‌شود. نباید تصور شود این دو واژه به معنای دقیقی که در مورد علیّت به کار برده می‌شوند استعمال شده‌اند. برای این که این افسانه‌ها را درباره‌ی علیّت بزدایم به چارچوب فرایندهای تصادفی استناد می‌کنم. هر فرایند تصادفی یک خانواده‌ی اندیس‌گذاری شده^{۱۷} از عناصر تصادفی^{۱۸}، یعنی $\{X_t\}_{t \in T}$ ، است. معمولاً این اندیس متغیر زمان است که به صورت پیوسته در نظر گرفته می‌شود. گاهی نیز، اندیس متغیری گسسته از زمان است. در

۱۵. Nomological

۱۶. Contingency

هر صورت، این متغیر معمولاً یک متغیر قابل اندازه‌گیری^{۱۹} است. مفهوم «عنصر تصادفی» یک تعمیم از مفهوم متغیر تصادفی است. متغیر تصادفی را می‌توان به صورت یک عدد حقیقی تصادفی (گاه با تابع چگالی) در نظر گرفت، اما یک عنصر تصادفی می‌تواند یک بردار در \mathbb{R}^n ، یک عنصر در فضای تابعی یا حتی در یک فضای هیلبرت یا باناخ باشد. در این‌جا به فضای برداری اکتفا می‌کنم و فرایند تصادفی با خانواده‌ای از این عناصر تصادفی را توضیح خواهم داد. برای تعریف دقیق فرایندهای تصادفی می‌توانید به (Çinlar (2011) یا Papoulis and Pillai (2002) رجوع کنید. هر عنصر تصادفی در لحظه t در یک فرایند تصادفی یک اندازه احتمال دارد که آن را می‌توان با احتمال شرطی منظم^{۲۰} $\mathbb{P}_{X(t)|X(-\infty,t)}$ به صورت

$$\mathbb{P}_{X(t)|X(-\infty,t)}(\mathcal{X}(t) | \{x(t_0) | t_0 < t\}) \in [0, 1],$$

کدگذاری کرد و آن را قانون فرایند تصادفی نامید، که در آن $\mathcal{X}(t)$ یک رویداد در لحظه t و $\{x(t_0) | t_0 < t\}$ مجموعه تمام پیشامدها تا پیش از لحظه t هستند. دو حالت مرزی را می‌توان در این‌جا مطرح کرد. حالت مرزی اول این است که عنصر تصادفی $X(t)$ مستقل از تمام عناصر تصادفی قبل از خود است. این موضوع را می‌توان با عملگر استقلال (\perp) به صورت $X(t) \perp X(-\infty, t)$ یا $X(t) \perp \{X(t_0) | t_0 < t\}$ نمایش داد. چنین فرایند تصادفی‌ای را یک فرایند بدون حافظه نیز می‌نامند (که نباید آن را با فرایند مارکوف اشتباه گرفت). حالت مرزی دوم این است که $X(t)$ یک تابع از عناصر تصادفی پیش از خود است. به عبارت دیگر، به ازای هر اندیس t تابعی به نام Φ_t وجود دارد به طوری که

$$\mathbb{P}_{X(t)|X(-\infty,t)}(\mathcal{X}(t) | \{x(t_0) | t_0 < t\}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}(t)}(\Phi_t(\{x(t_0) | t_0 < t\})),$$

همواره برقرار باشد. این‌جا، $\mathbb{1}$ تابع مشخصه است. در این صورت، عناصر تصادفی پیش از $X(t)$ آن را به طور کامل «تعیین» می‌کنند، و می‌توان Φ_t را قانون تعیین نامید. بین این دو حالت مرزی همواره درجه‌ای از تعیین نسبت به گذشته وجود دارد.

حال، ممکن است تصور شود در حالت مرزی اول (یعنی، حالت استقلال)، عناصر تصادفی گذشته نمی‌توانند علت عناصر تصادفی حال باشند. با یک مثال نشان خواهم داد که این تصور نادرست است. برای مقدمه، گراف‌های علی را در نظر بگیرید: گراف علی یک گراف جهت‌دار است که در آن هر گره شامل یک عنصر تصادفی است و هر پیکان از سمت علت مستقیم یک معلول به سوی آن کشیده می‌شود. قانون این گراف این است که هر متغیر تصادفی تنها در صورتی می‌تواند در قانون متغیر تصادفی دیگر شرکت داشته باشد که علت آن باشد. شکل ۱ نمونه یک گراف علی است.

۱۷. Indexed family

۱۸. Random elements

۱۹. Measurable

۲۰. Regular conditional probability

۲ جهان شبه‌نیوتنی و تعیین‌گرایی

شکل ۱: دو فرایند تصادفی گسسته مرتبط $X(n)$ و $Y(n)$. فرایند $X(n)$ یک فرایند بدون حافظه است، یعنی از گذشته مستقل است، اما علیّت در آن برقرار است.

مثال ۲ دو فرایند تصادفی در شکل ۱ را که $X(n)$ و $Y(n)$ نام‌گذاری کرده‌ایم در نظر بگیرید. در این شکل، هر پیکان جهت علیّت مستقیم یک متغیر تصادفی به یک متغیر تصادفی دیگر را نشان می‌دهد. همچنین، مجموعه اندیس‌ها گسسته است. قانون فرایند تصادفی $Y(n)$ به صورت

$$\mathbb{P}_{Y(n)|Y(0,n)}(\{y\}|\mathbf{y}_{(0,n)}) = \frac{1}{2},$$

تعریف می‌شود که در آن فضای پیشامدها، $\Omega_{Y(n)} = \{0, 1\}$ است. مشخص است که این فرایند بدون حافظه است. فرض کنیم فرایند تصادفی $X(n)$ به گونه‌ای تعریف می‌شود که هر متغیر تصادفی آن، تابعی از علیّت‌های مستقیم آن است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$X(n) := \begin{cases} \mathbb{1}_{\{(0,0), (1,1)\}}(Y(0), Y(1)) & n = 0 \\ \mathbb{1}_{\{(0,0), (1,1)\}}(Y(n), Y(n+1)) (Y(n-1) + \mathbb{1}_{\{(1,0,1)\}}(X(n-1), Y(n-1), Y(n))) & n > 0 \end{cases}$$

این‌جا نیز قانون فرایند تصادفی در فضای پیشامدهای $\Omega_{X(n)} = \{0, 1\}$ به صورت

$$\mathbb{P}_{X(n)|X(0,n)}(\{x\}|\mathbf{x}_{(0,n)}) = \frac{1}{2},$$

تعریف شده و یک فرایند بدون حافظه را نشان می‌دهد. اما در گراف علیّی، عنصر تصادفی $X(n)$ علیّت برای عناصر تصادفی بعد از خود است. همان‌طور که بعدتر خواهیم دید، این به این دلیل است که با مداخله در متغیر تصادفی $X(n)$ و نسبت دادن مقدار ثابت به آن، احتمال توأم متغیرهای بعد از آن تغییر می‌کند. این به آن معنا است که رابطه علیّی در کنار بدون حافظه بودن برقرار است.^{۲۱}

حالت مرزی دوم را که در آن هر عنصر تصادفی تابعی از عناصر تصادفی پیش از خود است در نظر بگیرید. این‌جا نیز ممکن است تصور شود بدون وجود رابطه علیّی از گذشته به آینده میان این عناصر تصادفی، وجود چنین فرایند تصادفی‌ای ناممکن است. مثال زیر—که نسبت به مثال قبل ساده‌تر است—نادرستی این تصور را نیز نشان می‌دهد.

^{۲۱} در بخش ۳ بیشتر در مورد علیّت مداخله‌گر—که به نام علیّت سبک وودوارد (Woodward-style causality) نیز شناخته می‌شود—صحبت خواهیم کرد و مفهوم علیّت مبتنی بر مداخله را توضیح خواهیم داد.

شکل ۲: دو فرایند تصادفی گسسته مرتبط $Y(n)$ و $X(n)$. در فرایند $X(n)$ هر عنصر تابعی از عناصر گذشته است، اما معلولی از آنها نیست.

مثال ۳ دو فرایند تصادفی شکل ۲ را که $Y(n)$ و $X(n)$ نام‌گذاری کرده‌ایم در نظر بگیرید. فرض می‌کنیم متغیر تصادفی $Y(0)$ یک اندازه احتمال دلخواه دارد و هر متغیر $Y(n)$ ($n > 0$) با تابع همانی به صورت $Y(n) := Y(n-1)$ تعیین می‌شود. فرض کنید متغیر تصادفی $Y(n)$ ($n > 0$) نیز با تابع همانی به صورت $X(n) := Y(n)$ تعیین شود، که در این صورت، قانون فرایند تصادفی $X(n)$ به صورت

$$\mathbb{P}_{X(n)|X(0,n)}(\mathcal{X}(n)|\mathbf{x}_{(0,n)}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}(t)}(x_{n-1}),$$

تعریف می‌شود. بدیهی است هر عنصر تصادفی نسبت به عنصر تصادفی قبل از خودش کاملاً متعین است. با این حال، نه پیکانی از سمت هر $X(n)$ به سوی $X(n+1)$ وجود دارد و نه با مداخله در عنصر تصادفی $X(n)$ تغییری در عناصر تصادفی پس از آن به وجود نمی‌آید.

پیام کلیدی دو مثال اخیر تفاوت معنایی تعین و استقلال با علیت است. نه تعین به خودی خود علیت را ایجاد می‌کند و نه استقلال به معنی نبود علیت است. برای ارتباط دادن بین این مفاهیم معمولاً فرض‌های بیشتری را باید به مسأله اضافه کرد.

۱.۲ آیا آینده باز است؟

جهان نیوتنی به نظر متعین می‌آید. در دیدگاه ارمان، اما، راه‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان نشان داد جهان فیزیک نیوتنی نامتعین است (Earman, 2008). از نظر ارمان، برای تعین این جهان در مکانیک نیوتنی نیاز به سه اصل داریم: (آ) تمام اعضای مجموعه \mathcal{L} از جهان‌های ممکن یک پس‌زمینه مشترک از فضا-زمان داشته باشد؛ این فضا-زمان، مانند یک بوم نقاشی است که جهان‌های ممکن در آن کشیده می‌شوند. (ب) فضا-زمان چهاربُعدی توسط خانواده‌ای از ابرصفحه‌های سه‌بُعدی ساخته شده باشد به طوری که به هر کدام از این ابرصفحه‌ها «صفحه هم‌زمانی مطلق» بگوییم؛ دو رویداد هم‌زمان‌اند اگر و فقط اگر در یک صفحه هم‌زمانی مطلق روی دهند. (ج) هر نقطه در این بوم نقاشی دارای گردایه‌ای از اندازه‌های فیزیکی است که حالت آن نقطه را تعیین می‌کنند (Earman, 1986). با برقراری این سه شرط، هر عضو \mathcal{L} کافی است مجموعه‌ای مشترک از قوانین (یعنی، قوانین نیوتن) را رعایت کند.

در این صورت می‌توان گفت که جهان نیوتنی متعین است، اما با یک ملاحظه. با فرض این که تمام اندازه‌های فیزیکی در یک «صفحه هم‌زمانی مطلق» را بدانیم، می‌توانیم با قوانین نیوتن، تمام بوم نقاشی را رنگ‌آمیزی کنیم. پیر سیمون لاپلاس^{۲۲}، دانشمند فرانسوی قرن هجده و نوزده میلادی، این مفهوم را به گونه‌ای روان‌تر تبیین می‌کند:

همه رویدادها، حتی آن‌هایی که به سبب بی‌اهمیتی‌شان به نظر می‌رسد از قوانین بزرگ طبیعت پیروی نمی‌کنند، به همان اندازه و با همان ضرورت، نتیجه آن قوانین‌اند که گردش‌های خورشید. از آن‌جا که ما از پیوندهایی که چنین رویدادهایی را به کل نظام جهان متحد می‌کند ناآگاهیم، آن‌ها را—بسته به این که چگونه رخ می‌دهند، با نظم تکرار می‌شوند یا بی‌اعتنا به نظم ظاهر می‌گردند—به علل غایی یا به تصادف نسبت داده‌ایم؛ اما این علل خیالی، با گسترش تدریجی مرزهای دانش، اندک‌اندک عقب‌نشسته‌اند و در برابر فلسفه استوار به‌کلی ناپدید می‌شوند؛ فلسفه‌ای که در آن‌ها چیزی جز بیان نادانی ما از علل حقیقی نمی‌بیند. — *De Laplace (1995)*

دقت کنیم در تعیین، به گونه‌ای که در معنای ارمانی تعریف می‌شود (تعریف ۱)، یک نظریه (مانند مکانیک نیوتنی) متعین است اگر و فقط اگر هر دو راه‌حلی که در یک ناحیه مناسب فضا-زمان یکسان باشند در تمام فضا-زمان یکسان باشند؛ بنابراین، در دیدگاه ارمان، بر خلاف لاپلاس، تعیین‌گرایی توانایی گسترش جهانی راه حل است، نه ادعایی درباره نتایج علی یک لحظه خاص.

اما، همان‌طور که نوشتیم، نسبت دادن تعیین به مکانیک نیوتنی باید با یک ملاحظه همراه باشد. اگر ما ریاضیات نیوتنی را جدی بگیریم و از نظریه نیوتن، آن گونه که غالباً فرموله می‌شود، استفاده کنیم، آن‌گاه مکانیک نیوتنی متعین نیست. این کشفی است که پل پینلو^{۲۳}، ریاضی‌دان فرانسوی، در اواخر قرن نوزدهم انجام داد (*Painlevé, 1897*). وی این موضوع را به صورت صریح پذیرفت که مکانیک نیوتنی حد بالایی را برای سرعت ذرات در نظر نمی‌گیرد. فرض کنید جهانی با بینهایت ذره در فضایی با گرانش نیوتنی شناور باشند. در لحظه t_0 ذراتی از بینهایت وارد سیستم می‌شوند (و یا از آن خارج می‌شوند)؛ از آن‌جا که سرعت آن‌ها می‌تواند نامتناهی باشد نیازی به زمانی برای جابه‌جایی ندارند. بنابراین، اگر چه در لحظات قبل از t_0 سامانه به نظر ایزوله می‌رسید، در لحظه t_0 ذرات جدیدی به سامانه افزوده می‌شوند. از آن‌جا که معادلات حرکت راه‌حلهایی را مجاز می‌دانند که در آن‌ها ماده در زمانی متناهی از بینهایت وارد می‌شود، راه حل را نمی‌توان از یک ناحیه به کل جهان گسترش داد (*Earman, 2007, § 3.6*). البته، می‌توان به دلایل عمل‌گرایانه از چنین مدل‌هایی صرف نظر کرد. اما راه حل جالب‌تر استفاده از نسبیت خاص است که در آن سرعت ذرات یک کران بالا دارد. نسبت خاص را می‌توان یک نظریه از هر نظر متعین در سبک ارمان دانست. البته، این تنها حالت کثرتاری در ریاضیات مکانیک نیوتنی نیست که باعث می‌شود این نظریه از منظر منطقی غیرمتعین باشد؛ چرا که علاوه بر مسأله فوق‌الذکر، وجود نظری کثرتاری‌هایی همچون «تکینگی‌های بدون برخورد» (*Diacu, 2002*)، ابهام در «برخوردهای چندگانه» (*Mather and McGehee, 2005; Saari, 1990*)، «سامانه‌های ذرات بینهایت» (*Atkinson, 2007; Laraudogoitia, 2007*) و از همه عجیب‌تر، امکان حرکت‌های خودبه‌خودی در مدل‌هایی مانند «گنبد نورتون»^{۲۴} (*Norton, 2003, 2008; Malament, 2008*)، نشان می‌دهند که به‌خودی‌خود،

۲۲. Pierre-Simon, Marquis de Laplace (۱۷۴۹–۱۸۲۷)

معادلات نیوتنی نمی‌توانند وجود جهانی متعین را تضمین کنند. جالب است که مکانیک کوانتوم بسیاری از این کژرفتاری‌ها را اصلاح می‌کند و سامانه یا جهانی متعین تحویل می‌دهد (Earman, 2007, 2008). در مورد مکانیک کوانتومی چه می‌توان گفت؟ آیا با پذیرش مکانیک کوانتومی می‌توان جهان نامتعینی با عامل‌هایی آزاد را متصور بود. اجازه دهید این پرسش را به دو پرسش اساسی تفکیک کنم:

(آ) آیا نظریه مکانیک کوانتوم یک نظریه نامتعین است؟

(ب) آیا پذیرش عدم تعین کوانتومی اراده آزاد را ایجاب می‌کند؟

متأسفانه، یا خوشبختانه، پاسخ به هر دو پرسش منفی است. هم وجود عدم تعین و هم وجود اراده آزاد افسانه‌هایی هستند که با استدلال‌های شبه‌علمی حول نظریه مکانیک کوانتوم شکل گرفته‌اند. پاسخ به این دو پرسش را به بخش ۴ واگذار خواهم کرد. در ادامه به قضیه بکنشتاین و تفاسیر موجود پیرامون آن در جهان شبه‌نیوتنی و غیرکلاسیک خواهم پرداخت.

۲.۲ کران بکنشتاین و تعین‌ناپذیری جهان؛ نتیجه‌گیری‌ای شتاب‌زده؟

شاید قوی‌ترین استدلال کتاب در دفاع از تعین‌ناپذیری جهان «کران بکنشتاین»^{۲۵} باشد. البته، احتمالاً این اشتباه‌ترین تعبیر کتاب از مکانیک شبه‌نیوتنی نیز باشد. منظور از مکانیک شبه‌نیوتنی چارچوبی است که ساختارهای مفهومی مکانیک نیوتنی را تا حد ممکن حفظ می‌کند، اما چند اصلاح یا قید غیرنیوتنی نیز به آن افزوده می‌شود. تأکید من بر روی مکانیک شبه‌نیوتنی از آن جهت است که به ادعای ویراستار کتاب، دوست عزیزم، پوریا آزادی، می‌توان با اضافه کردن اصلاحیه‌ای منتج از کران بکنشتاین، نوعی از تعین‌ناپذیری را به جهان شبه‌نیوتنی افزود. البته، خود کتاب در مورد این که تعین‌ناپذیری به جهان شبه‌نیوتنی یا جهان کوانتومی تعلق دارد صریح نیست. کران بکنشتاین عنوان یک حد فیزیکی است که نخستین بار توسط یاکوب بکنشتاین^{۲۶}، فیزیکدان نظری، مطرح شد. تفسیر رایج آن بیان می‌کند که بیشینه اطلاعات قابل ذخیره‌سازی در یک سامانه فیزیکی با انرژی و حجم محدود مقدار محدودی است، و نام این مقدار محدود کران بکنشتاین است. وجود این کران ریشه در کارهای بکنشتاین (Bekenstein, 1973) و استفان هاوکینگ^{۲۷} (Hawking, 1975)، فیزیکدان نظری، دارد. آن‌ها نشان دادند اگر قرار باشد قانون دوم ترمودینامیک در نزدیکی سیاه‌چاله‌ها حفظ شود، باید آن را طوری تعمیم داد که آنتروپی سیاه‌چاله‌ها برابر با مقدار $A/4Gh$ باشد، که در آن A مساحت سطح سیاه‌چاله و G ثابت جهانی گرانش است. در ادامه، بکنشتاین نشان داد که اگر

۲۳. Paul Painlevé (۱۸۵۳–۱۹۳۳)

۲۴. یکی از مشهورترین مثال‌های کژرفتاری در رد تعین‌گرایی نیوتنی، گنبد نورتون (به انگلیسی، Norton's dome) است؛ سامانه‌ای ساده شامل یک ذره که در نوک گنبدی با شکل هندسی خاص ($h = \frac{2}{3g}r^{1.5}$) در حالت تعادل نشسته است. طبق قوانین نیوتن، در حالی که سکون ابدی یک پاسخ معتبر برای این سامانه است، اما معادلات حرکت اجازه می‌دهند که ذره در هر لحظه دلخواه و بدون دخالت هیچ نیروی خارجی، ناگهان شروع به حرکت به سمت پایین کند. از آنجا که هیچ عاملی در وضعیت اولیه‌ی سیستم، زمان دقیق شروع این حرکت را تعیین نمی‌کند، گنبد نورتون عملاً نشان‌دهنده نقض علیت و تعین‌گرایی در چارچوب محض مکانیک نیوتنی است.

این تعمیم درست باشد، در هر سامانهٔ کروی باید کرانی روی میزان آنروپی وجود داشته باشد که با نامعادلهٔ

$$S \leq S_{\max} := \alpha RE := \frac{2\pi kRE}{\hbar c}, \quad (1)$$

شناخته می‌شود. حد بالای این نامعادله، S_{\max} ، کران بکنشتاین نام دارد (Bekenstein, 1981). این‌جا، S میزان آنروپی ترمودینامیک، k ثابت بولتزمن، R شعاع کره‌ای که محیط بر سیستم است، E مجموع جرم-انرژی (شامل جرم سکون)، \hbar ثابت کاهیدهٔ پلانک، c سرعت نور و $\alpha = 2\pi k/\hbar c$ می‌باشند. هنگامی که میزان آنروپی به بیشینهٔ خود برسد، یعنی وقتی $S = S_{\max}$ ، سامانه تبدیل به یک سیاه‌چاله می‌شود. قبل از هر چیز، اجازه دهید با یک مثال عینی، چگونگی به دست آوردن کران بکنشتاین را در سامانه‌ای شبه‌نیوتنی نشان دهم.

مثال ۴ یک ذرهٔ کلاسیک با انرژی E را درون کره‌ای به شعاع R در نظر بگیرید. فضای فاز^{۲۸} آن فضای برداری شش‌بُعدی $(r_x, r_y, r_z, p_x, p_y, p_z)$ از موقعیت (r_x, r_y, r_z) و تکانهٔ (p_x, p_y, p_z) است. در این صورت، حجم موقعیت‌ها و تکانه‌های ممکن به صورت

$$V_r = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad V_p = \frac{4}{3}\pi (2mE)^{\frac{3}{2}},$$

محاسبه می‌شود، که در آن V_p از این رابطه به دست می‌آید که برای یک ذرهٔ کلاسیک $|p| = \sqrt{2mE}$. در نتیجه، حجم قابل دسترسی فضای فاز برابر $V_\Gamma = V_r V_p = \frac{16\pi^2}{9} R^3 (2mE)^{\frac{3}{2}}$ برای سامانه کلاسیک، آنروپی سبکِ گیبس^{۲۹} به صورت

$$S = k \log \frac{V_\Gamma}{h^3} = k \log \left(\frac{16\pi^2}{9h^3} R^3 (2mE)^{\frac{3}{2}} \right),$$

محاسبه می‌شود، که در آن h ثابت پلانک است. با جایگذاری معادلهٔ بالا در نامعادلهٔ ۱ خواهیم داشت:

$$S = k \log \frac{V_\Gamma}{h^3} \leq \alpha RE.$$

این نامساوی نشان می‌دهد که تعداد حالات قابل تمایز فضای فاز، $N = V_\Gamma/h^3$ ، به صورت نمایی محدود به شعاع و انرژی است.

در یک سامانه با خودگرانش ضعیف، همواره E بسیار کمتر از $c^4 R/2G$ می‌باشد (Wald, 2010, eq. 6.1.45) و بنابراین، کران بکنشتاین را می‌توان به شکل عمومی‌تر $S \leq kc^3 A/4G\hbar$ بازنویسی کرد که فاقد عنصر انرژی و کاملاً

۲۵. Bekenstein bound

۲۶. Jacob Bekenstein (۱۹۴۷-۲۰۱۵)

۲۷. Stephan Hawking (۱۹۴۲-۲۰۱۸)

۲۸. فضای فاز (به انگلیسی، phase space) فضایی انتزاعی و چندبُعدی است که در آن تمام حالات ممکن یک سامانهٔ فیزیکی نمایش داده می‌شود. در این فضا، هر نقطه نشان‌دهندهٔ یک حالت لحظه‌ای منحصربه‌فرد از سامانه است که مختصات آن شامل تمام مقادیر موقعیت (r) و تکانهٔ (p) ذرات می‌باشد.

۲۹. Gibbs-style entropy

هندسی است و به آن کران آنتروپی قوی می‌گویند (Bousso, 2002, § IV). در این جا، A مساحت سطح ناحیه مورد نظر (گره) و G ثابت جهانی گرانش است. کران آنتروپی قوی، میزان آنتروپی حجمی محدود از فضا را به اندازه سطح محیط به آن منسوب می‌کند. کران بکنشتاین و کران آنتروپی قوی کران‌هایی هموردا نیستند. کران بکنشتاین وقتی شرایط حجم و انرژی محدود و خودگرانش ضعیف نقض می‌شوند، برقرار نیست. برای مثال، برای ناظری که سرعتی نزدیک به نور دارد، میزان انرژی این سامانه نزدیک به بینهایت می‌شود و کران از بین می‌رود. کران آنتروپی قوی نیز در تورم کیهانی یا رمبش گرانشی نقض می‌شود (Adlam, 2023). این کران‌ها یک نسخهٔ تعمیم‌یافتهٔ هموردا دارند که به عنوان کران بوسو^{۳۰} شناخته می‌شود (Bousso, 1999). کران بکنشتاین، یک حالت خاص از کران بوسو در شرایط مذکور است.

ایدهٔ رافائل بوسو^{۳۱}، فیزیکدان نظری، این بود که به جای حجمی محدود به یک رویه، آنتروپی منسوب به سطح پوچی به نام «نوربرگه»^{۳۲} توسط مساحت سطحی که آن را در بر می‌گیرد محدود می‌شود. نوربرگه‌ها مجموعهٔ ژئودزیک‌های پوچی^{۳۳} هستند که به صورت عمودی از سطح دربرگیرندهٔ سامانه عبور می‌کنند و به صورت موازی یا همگرا به حرکت ادامه می‌دهند، یعنی هر چه از رویه دور می‌شوند از یکدیگر فاصله نمی‌گیرند. به طور خاص، در مورد یک گره، این پرتوها به سمت داخل گره در آینده یا به سمت داخل گره در گذشته می‌روند و—در فضا زمان موضعاً تخت (با ناظر هم‌حرکت با گره)—در مرکز گره به هم می‌رسند. به طور مشخص، نوربرگهٔ رو به گذشته، مکان هندسی اطلاعاتی است که در دسترس ناظر قرار می‌گیرد، اگر به جای جمع‌آوری اطلاعات در یک نقطهٔ واحد، آن‌ها را از یک سطح کروی جمع‌آوری کند. به عنوان مثال، اگر ناظر تمام اطلاعاتی را که در یک لحظهٔ واحد (در چارچوب مرجع هم‌حرکت) به این سطح می‌رسد جمع‌آوری کند، با این فرض که تمام اطلاعات با سرعت نور به سطح رسیده‌اند و چیزی مانع آن‌ها نشده است، یک تصویر لحظه‌ای از درون آن گره به دست می‌آورد که با نوربرگهٔ متناظر با آن همخوانی دارد. نظریهٔ بوسو می‌گوید که آنتروپی نوربرگه‌ای که منسوب به این سطح است، داری کران $S \leq kc^3 A/4Gh$ می‌باشد (Bousso, 2002, § V).^{۳۴}

میچل در کتابش با اشارهٔ ضمنی به کران بکنشتاین می‌نویسد: «فرض دقت بینهایت با محدودیتی جدی مواجه است: مقدار اطلاعاتی که می‌تواند به صورت فیزیکی در هر مقدار محدود از فضای فیزیکی رمزگذاری شود.» معنی این حرف این است که نه تنها ما نمی‌توانیم دقت یک ذره را تا بینهایت اعشار محاسبه کنیم، بلکه «جهان نیز در حال حاضر [از آن] بی‌خبر است» (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۱۶۴). همان‌طور که مشخص است، این ادعای مابعدالطبیعی

^{۳۰} Bousso's bound.

^{۳۱} Raphael Bousso (۱۹۷۱–حال حاضر)

^{۳۲} light-sheet یا lightsheet

^{۳۳} ژئودزیک پوچ یا ژئودزیک تهی (null geodesic) یک مسیر خاص در فضا—زمان نسبیستی است که ویژگی اصلی‌اش صفر بودن فاصلهٔ فاصلهٔ زمانی بین نقاط روی آن است. این ژئودزیک، که مسیر کمترین فاصله (extremal path) با شرط $ds^2 = 0$ است، مسیر حرکت نور یا ذرات بدون جرم می‌باشد (Schutz, 2022, p. 212).

^{۳۴} در پیوست کتاب (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۸۵)، کران آنتروپی قوی / کران بوسو به اشتباه کران بکنشتاین معرفی شده است.

است، نه ادعای شناخت‌شناسانه یا کارکرد‌گرایانه. در پانویس کتاب، مترجم (یا احتمالاً، ویراستار)، این ادعا را از شکل ضمنی خارج کرده و صراحتاً می‌نویسد:

حد بکشتاین (Bekechtien Bound) به بررسی محدودیت‌های تراکم اطلاعات در حجمی مشخص می‌پردازد. این مفهوم که از معادله‌ی هاوکینگ-بکشتاین درباره‌ی چگالی اطلاعات سیاه‌چاله گرفته شده، بیان می‌کند که بین اطلاعات ذخیره‌شده در کره‌ای با شعاع مشخص و تراکم انرژی در آن حجم، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. بنابراین، باور داشتن به ذخیره شدن بینهایت اطلاعات در کره‌ای با حجم مشخص، معادل چگالی انرژی بینهایت در آن نقطه است و آن نقطه را به نقطه‌ی تکینگی سیاه‌چاله تبدیل می‌کند! به عبارت دیگر، تعیین‌گرایی سخت معادل این است که باور داشته باشیم تمامی نقاط فضا-زمان سیاه‌چاله است! —میچل (۱۴۰۴، ص. ۱۶۴، پانویس)

دقت کنیم که در این جا سخن از تعیین‌گرایی سخت است، به این معنی که جهان در گذشته، حال و آینده تنها یک خط‌راه دارد: به ادعای کتاب، خط‌راه‌های با دقت بیشینه. اگر بخواهیم موقعیت ذره‌ای را با دقت بینهایت ذخیره کنیم به بینهایت بیت اطلاعات نیاز داریم: یک بیت برای هر رقم اعشار در مبنای دودویی. حال، ادعایی که با آن مواجه هستیم این است که وجود این دقت بیشینه ممکن نیست؛ ادعایی که بر آن هستیم که نشان دهم درست نیست! برای نشان دادن این که این ادعا لزوماً درست نیست کافی است پیش‌فرض‌های مسأله را بررسی کنیم.

اجازه دهید برای از پاسخ به این ادعا، ابتدائاً، یک برداشت نادرست در مورد تناهی اطلاعات را بررسی کنیم؛ در ادامه به نقد فنی‌تر ادعای مطرح شده در مورد میزان اطلاعات در یک حجم محدود می‌پردازم. برای سادگی کار فرض می‌کنیم با جهانی دو بُعدی (به جای جهان سه بُعدی خودمان) سروکار داریم. می‌خواهیم بدانیم آیا موقعیت یک ذره در این جهان می‌تواند کاملاً متعین باشد یا نه. تنها حالت مشخص‌کننده این ذره در جهان دو بُعدی یک بردار دو بُعدی $v = (x, y)$ است که موقعیت ذره را نشان می‌دهد، اما در حالت کلی، می‌توان این آزمون را در جهان سه بُعدی خودمان با استفاده از برداری سه بُعدی به کار بریم. فعلاً به بعد زمان و در نتیجه تکانه نیاز نداریم، چرا که ادعای اصلی در مورد عدم امکان تحقق موقعیت دقیق است. در ادامه به محور زمان نیز می‌پردازیم. به شکل ۳ دقت کنید. در مورد موقعیت این ذره سه ادعا را می‌توان مطرح کرد:

(آ) ذره در فضا جایگزیده است و در مختصات $v = (x, y)$ قرار دارد. در این صورت ادعا می‌شود که دقت ذره بینهایت است. میچل این حالت را رد می‌کند.

(ب) هیچ اطلاعاتی درباره مکان ذره وجود ندارد. در این صورت، هیچ توزیع احتمالی برای حضور آن در یک مختصات خاص نمی‌توان در نظر گرفت. اما این درست نیست، زیرا حداقل می‌دانیم که موقعیت V در ناحیه $\mathcal{V} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ است. ضمناً، این با شهود ما در تناقض است؛ ما به طور حدودی می‌دانیم که ذره کجا قرار گرفته است.

(ج) توزیع حضور ذره را در نقاط مختلف می‌دانیم. در این صورت، این توزیع، فضایی پارامتری $\Omega \in \mathcal{S}$ در فضای خطی \mathcal{S} دارد که می‌تواند به صورت بالقوه بینهایت بُعدی باشد. هر پارامتر θ در این فضا را می‌توان به صورت $(\beta^T, \eta^T)^T$ بازتعریف کرد که در آن $\beta_{p \times 1}$ یک بردار p -بُعدی و $\eta_{q \times 1}$ یک بردار q -بُعدی می‌باشند. β پارامتر

شکل ۳: موقعیت یک ذره در جهانی دوبعدی. دایره هاشورنخورده، با شعاع R ، بخشی از فضا است که می‌دانیم ذره در آن قرار دارد. این بخش \mathcal{V} نام دارد. خطوط کانتور (دایره‌های رنگی) نمایشگر یک توزیع احتمالاتی دلخواه برای ذره هستند. جایگزیده بودن ذره معادل این است که توزیع احتمال آن یک توزیع دلتای دیراک است. این حالت را با یک نقطه در مختصات (x, y) نمایش داده‌ایم.

مورد نظر است که اطلاعات جدیدی در مورد موقعیت ذره به ما می‌دهد؛ در مقابل، η پارامتر مزاحم^{۳۵} است که هیچ اطلاعات جدیدی در مورد ذره به ما نمی‌دهد. برای مثال، اگر از خانواده توزیع‌های گاوسی استفاده کنیم، پارامتر میانگین (μ) اطلاعاتی در مورد ذره به ما می‌دهد، اما پارامتر واریانس ($\sigma^2 = 1$) اطلاعات جدیدی در مورد موقعیت ذره به ما نمی‌دهد. دقت کنید که برای تفکیک دو ذره فرضی نیاز است که پارامتر مورد نظر β حداقل یک بُعد داشته باشد. به ادعای کتاب، دقت بینهایت این پارامتر، ایجاب می‌کند که در ناحیه \mathcal{V} دقت بینهایت داشته باشیم.

اگر فقط مورد **ج** صحیح باشد، یعنی دقت ما بینهایت است. ممکن است ادعا شود که دقت خود پارامتر β بینهایت نیست. اما این غیر ممکن است. در این صورت، برای این پارامتر، یکی از دو حالت **ب** یا **ج** به وجود می‌آید: یا هیچ چیز درباره پارامتر نمی‌دانیم و به این ترتیب هیچ توزیعی در مورد موقعیت ذره به دست نمی‌آید، یا پارامتر خود دارای توزیع است، و این یعنی توزیع نهایی موقعیت ذره—طبق فرمول زیر—خوش‌تعریف است و در ناحیه \mathcal{V} دارای دقت بی‌نهایت هستیم.

$$\mathbb{P}(V \in \mathcal{X}) = \int_{\Omega_{\beta}} \mathbb{P}(V \in \mathcal{X}; \beta) \mathbb{P}(d\beta).$$

^{۳۵} Nuisance parameter.

این‌جا، β پارامتر مورد نظر برای توزیع متغیر تصادفی V است که خود آن نیز دارای توزیعی است و Ω_β مجموعه مقادیر ممکن (حمایت) β می‌باشد. بازی انتخاب بین این حالات را می‌توان تا ابد ادامه داد و از طریق استقرای ریاضی نتیجه گرفت ما در مورد این ذره (حداقل، به صورت جهان‌شناختی) اطلاعات بینهایت داریم. در نهایت، چون می‌دانیم $V \in \mathcal{V}$ ، می‌توانیم توزیع پسین موقعیت ذره را به طور یکتا به دست آوریم:

$$\mathbb{P}(V \in \mathcal{X} | V \in \mathcal{V}) = \frac{\mathbb{P}(V \in \mathcal{X} \cap \mathcal{V})}{\mathbb{P}(V \in \mathcal{V})}.$$

دقت کنیم که حتی وقتی موقعیت ذره با دقت بی‌نهایت تعیین شده است، این ذره دارای توزیعی است که به آن توزیع دلتای دیراک^{۳۶} گفته می‌شود و بنابراین، حالت A یک مورد خاص از حالت C است.

ممکن است پرسیده شود چرا توزیع احتمال را نباید به گونه‌ای انتخاب کرد که مؤلفه‌های آن محاسبه‌پذیر باشند. یک عدد حقیقی $x \in \mathbb{R}$ محاسبه‌پذیر (computable) است اگر و فقط اگر یک الگوریتم مؤثر (یا ماشین تورینگ) وجود داشته باشد که بتواند، برای هر $n \in \mathbb{N}$ رقم اعشاری n -ام x را در یک مبنای دلخواه تولید کند. با وجود پارامتر محاسبه‌پذیر دیگر نیازی به دقت بینهایت نیست. باید در این‌جا توجه کرد که اگر می‌توان توزیع‌های احتمال را به توزیع‌های با پارامترهای محاسبه‌پذیر محدود کرد، چنین کاری را در مورد خود موقعیت ذره را می‌توان انجام داد. محاسبه‌پذیر بودن موقعیت ذره به معنی عدم قطعیت یا نامتعیّن بودن آن نیست، بلکه صرفاً به این معنی است که اختیار کردن موقعیتی محاسبه‌ناپذیر برای ذره ناممکن است و ذره، به جای فضای پیوسته \mathbb{R}^2 ، در فضایی گسسته قرار دارد. این یعنی تعیین می‌تواند همچنان برقرار بماند.

اما، اگر به تعریف آنتروپی بازگردیم، خواهیم دید که اگر فضای فاز درون یک حجم محدود فقط شامل اعداد محاسبه‌پذیر باشد، همچنان آنتروپی می‌تواند بی‌نهایت شود. محاسبه‌پذیر بودن دقت موقعیت ذره نمی‌تواند کرانی روی آنتروپی بگذارد. بنابراین، دقت به این نکته ضروری است که برای محدود کردن اطلاعات نیاز به محدود کردن فضای فاز است که می‌توان آن را کوانتیزه یا گسسته‌سازی کرد، اما این کار ربطی به محدود کردن فضای فاز به مجموعه اعداد محاسبه‌پذیر ندارد. این‌جا باید به تفسیر دقیق‌تری از نامساوی بکنشتاین رجوع کنیم. آیا در این تفسیر موقعیت ذره می‌تواند با دقت بی‌نهایت تعیین شود؟ بله! آیا فضای فاز می‌تواند بی‌نهایت حالت را بپذیرد؟ خیر! این ادعا که «اعداد حقیقی به طور کلی حاوی اطلاعاتی نامحدودند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۸۵)» درست نیست. بگذارید برای پایان‌بندی این بخش از مطلب مثال ساده‌ای بزنیم. فرض کنیم ذره‌ای در یک زیرفضای یک‌بعدی $\Omega \subset \mathbb{R}$ قرار دارد که به صورت $\Omega = \{a, b, c\}$ تعریف می‌شود، به طوری که تمام اعضای آن محاسبه‌ناپذیر هستند. در این‌جا، ذره می‌تواند با دقت بینهایت در هر یک از حالات Ω قرار گیرد. برای ذخیره اطلاعات این موقعیت‌ها به صورت اعداد اعشاری به بینهایت بیت اطلاعات نیاز خواهیم داشت. اما، همچنان آنتروپی این فضا بینهایت نیست، بلکه برابر است با $S = k \ln(\text{card}(\Omega)) \approx 1.0986$. همان‌طور که مشخص است رابطه‌ای منطقی بین محاسبه‌پذیر بودن و تناهی اطلاعات وجود ندارد.

حاصل بحث این است می‌توان ذره‌ای با موقعیتی با دقت بینهایت داشت؛ اما، با تفسیری اولیه از کران بکنشتاین، نمی‌توان فضای فاز را چنان بزرگ گرفت که آنتروپی از کرانی بالاتر رود. در مکانیک آماری کلاسیک، اگر فضای

فاز به صورت پیوسته در نظر گرفته شود، تعداد ریزحالت‌ها نامتناهی خواهد بود و در نتیجه آنتروپی واگرا و بینهایت می‌شود. برای رفع این مشکل یک راه حل این است که فضای فاز را به سلول‌های متناهی تقسیم کرد و هر سلول را به‌عنوان یک حالت فیزیکی غیرقابل تمایز در نظر گرفت (Sommerfeld, 1923). به این ترتیب، آنتروپی نه تعداد نقاط ریاضی، بلکه تعداد حالت‌های فیزیکی قابل تمایز را می‌شمارد. از این منظر، کران بکنشتاین را می‌توان به‌عنوان یک محدودیت بنیادی تفسیر کرد که بیان می‌کند در یک ناحیه متناهی با انرژی محدود، تعداد کل سلول‌های فیزیکی قابل اشغال در فضای فاز متناهی است؛ و بنابراین، فضای فاز کلاسیک به‌طور ذاتی بیش از حد حالات فیزیکی ممکن را می‌شمارد. نکته کلیدی در رفع مشکل کران بکنشتاین، نه در محدودسازی دقت موقعیت ذره، بلکه در متناهی‌سازی فضای فاز نهفته است. ^{۳۷}

بگذارید به تعمیم کران بکنشتان، یعنی کران بوسو، بازگردم. همان‌طور که گفته شد، کران بکنشتاین و کران آنتروپی قوی جهان شمول نیستند. بنابراین، اگر قرار باشد تفسیر معناداری در مورد قوانین اساسی جهان داشته باشیم، تحلیل کران بوسو ضروری به نظر می‌رسد. به بیان بوسو، این کران هم‌وردا «مثال‌های نقض را به‌سبب ویژگی‌های خاص نوربرگه‌ها دور می‌زند. از این رو، به‌نظر می‌رسد مفهوم نوربرگه‌ها (و نه حجم‌های فضایی، یا مخروط‌های نوری فاقد شرط ناواگرایی) نقشی اساسی [در فهم کران اطلاعاتی] دارد (Adlam, 2023)». دو تفسیر متفاوت را می‌توان در مورد کران بوسو در نظر گرفت که به ترتیب آن‌ها را توضیح می‌دهم:

- **تفسیر نوربرگه (قوی):** به این معنا است که کران بوسو میزان بیشینه آنتروپی نوربرگه‌هایی که از یک سطح دربرگیرنده می‌گذرند را کدگذاری می‌کند.
- **تفسیر سطح (ضعیف):** به این معنا است که کران بوسو میزان بیشینه آنتروپی سطح دربرگیرنده را کدگذاری می‌کند.

تفسیر نوربرگه همان تفسیر غالب در مورد کران بکنشتاین را یادآور می‌شود. میزان آنتروپی در یک حجم محدود متناهی است. اما، تفسیر سطح می‌گوید که تنه‌های آنتروپی صرفاً مرتبط با سطح دربرگیرنده‌ای است که نوربرگه‌ها از آن عبور می‌کنند. این تفسیر رابطه متصور بین بدنه و مرزش را قطع می‌کند. به عبارت دیگر، با توجه به این که هر اطلاعاتی که بخواهد از درون حجم به ناظر برسد باید از سطح دربرگیرنده عبور کند، آن‌چه که کران آنتروپی تعیین می‌کند بیشینه اطلاعات دریافتی یک ناظر است نه میزان اطلاعاتی که در حجم می‌تواند ذخیره شود. می‌توان تفسیر نوربرگه را یک تفسیر جهان‌شناسانه دانست؛ در مقابل، از آن‌جا که تفسیر سطح دینامیک داخلی سامانه را مسکوت می‌گذارد و کران را به رابطه ناظر و سامانه فرومی‌کاهد، می‌توان آن را تفسیری شناخت‌شناسانه اما عینی دانست. رافائل سورکین، فیزیکدان، در مورد دینامیک داخلی سیاه‌چاله می‌نویسد: «آن نباید به آنتروپی بروز یافته آن مربوط باشند، زیرا—تقریباً بنا به تعریف—ناحیه بیرونی یک سامانه خودمختار است که رفتار آن را می‌توان بدون هیچ ارجاعی به درجات آزادی درونی سیاه‌چاله توضیح داد (Sorkin, 1983)». لی سیمولین، فیزیکدان نظری، در مورد کران بکنشتاین می‌گوید:

^{۳۷}. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که حتی اگر فضای فاز نامتناهی باشد، با در نظر گرفتن یک تابع توزیع غیریکنواخت می‌توان به آنتروپی محدود دست یافت. در نظر گرفتن احتمال یکنواخت برای فضای فاز، ممکن است از نظر فیزیکی واقع‌گرایانه نباشد.

شکل ۴: اطلاعاتی که از مشاهده یک سامانه در جهان دوبعدی در طول زمان به دست می‌آید. این اطلاعات از طریق ریزلامپ‌هایی به بیرون منتشر می‌شوند که یا روشن‌اند (قرمز) یا خاموش (خاکستری). فیزیک داخل استوانه می‌تواند کاملاً ناشناخته باشد. ممکن است یک نظریه در مورد فیزیک داخل استوانه داشته باشیم یا کاملاً از مکانیک درونی آن بی‌خبر باشیم.

ما پیشنهاد‌های گوناگونی را که تاکنون برای اصل هولوگرافیک و کران‌های آنروپی مرتبط با آن ارائه شده‌اند مرور می‌کنیم و آن‌ها را به سه صورت قوی، پوچ و ضعیف دسته‌بندی می‌کنیم. [...] صورت‌های قوی، که فراتر می‌روند و کرانی بر آنروپی نواحی فضاگونه محصور به وسیله سطوح فرض می‌کنند، با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو هستند؛ به گونه‌ای که حتی در سطح نیمه‌کلاسیک نیز به مثال‌های نقض می‌انجامند. صورت پوچ، که توسط فیشر، ساسکیند، بوسو و دیگران پیشنهاد شده و در آن کران بر آنروپی برخی سطوح پوچ اعمال می‌شود، در حد کرانی بر آنروپی ماده در یک فضا-زمان زمینه واحد کافی به نظر می‌رسد؛ اما تلاش‌ها برای وارد کردن درجات آزادی گرانشی با دشواری‌های جدی مواجه می‌شوند. [...]

نتیجه آن است که اصل هولوگرافیک رابطه‌ای میان دو مجموعه مستقل از مفاهیم—نظریه‌های حجمی و سنجه‌های هندسی در برابر نظریه‌های مرزی و سنجه‌های اطلاعاتی—نیست؛ بلکه این ادعاست که در یک نظریه بنیادی، مجموعه نخست از مفاهیم باید به طور کامل به مجموعه دوم فروکاسته شود.

—(Smolin (2001)

سیمولین تفسیر سطح در مورد هر سه کران بکنشتاین، آنروپی قوی و بوسو را به عنوان تفسیر معتبر می‌پذیرد. حداقل هنگامی که پای سیاه‌چاله در میان است، فیزیکدانانی دیگر با وی هم‌نظر هستند (Jacobson, 1999; Sorkin, 1998; Rovelli, 2017). بنابراین، نمی‌توان با قطعیت کران دار بودن آنروپی احجام فضایی را معتبر دانست.

می‌خواهم در مورد این که چه میزان اطلاعات می‌توان از یک حجم محدود استخراج کرد صحبت کنیم. در این جا نگاه ما به تفسیر سطح از کران بوسو است. برای نگاه عمیق‌تر به تفسیر سطح از کران بوسو، شکل ۴ را در نظر بگیرید. این شکل یک فضای دوبعدی موضعاً تخت با مختصات (x, y) را—به جای فضای سه‌بعدی ما—به تصویر می‌کشد. فرض می‌کنیم به ما گفته شده است که فضای محصور در یک دایره از این فضا دارای قوانین فیزیک ناشناخته است؛ نه لزوماً نسبت عام و نه لزوماً فیزیک کوانتوم! یک ناظر که این دایره نسبت به آن در حال سکون است و بیرون این

دایره قرار دارد، سعی می‌کند اطلاعاتی در مورد آن چه داخل دایره رخ می‌دهد به دست آورد. ما این دایره را از نظر زمانی کش می‌دهیم که یک استوانه ایجاد می‌کند. دقت کنید که این مثال منطبق با تفسیر سطح است. اگر بازه‌های زمانی را کوچک کنیم و نسبت به زمان حد بگیریم برش‌هایی فضا مانند به شکل دایره ایجاد می‌شوند که می‌توانند نرخ انتقال اطلاعات را نشان دهند. طبیعی است که تصور کنیم این نرخ انتقال اطلاعات با محیط دایره رابطه مستقیم دارد.

فرض کنیم تنها راه دسترسی به اطلاعات ریزلامپ‌هایی دوبعدی هستند که با توجه به حالت درون دایره روشن و خاموش می‌شوند. اجازه دهید تعداد ریزلامپ‌هایی که روی محیط دایره قرار دارند را برابر با N در نظر بگیریم. ریزلامپ‌ها به حسگرهایی در داخل دایره متصل‌اند که هر یک ثانیه یک بار بازتنظیم می‌شوند و فقط وقتی روشن می‌شوند که حسگر مرتبط به آن‌ها در بازه یک ثانیه‌ای اخیر سیگنالی را از درون دایره حس کرده باشد. بنابراین، در هر بازه زمانی یک ثانیه‌ای، حداکثر می‌توان N بیت اطلاعات در مورد این سیستم جمع‌آوری کرد. وظیفه ما این است که با جمع‌آوری اطلاعات این ریزلامپ‌ها چیزی در مورد قوانین فیزیک ناشناخته درون این دایره کشف کنیم. نکته‌ای که می‌خواهم روی آن تأکید کنم این است که نمی‌توان با اطمینان گفت «نمی‌شود بیشتر از N بیت اطلاعات در مورد این سامانه به دست آورد». هر چه باشد، ما این سیستم را در لحظات زمانی متوالی مشاهده کرده‌ایم و می‌توان از رابطه بین داده‌های زمانی مواردی را استنتاج کنیم. برای مثال، اگر داده به شکلی باشد که با دانستن اطلاعات زمان t_0 اطلاعات زمان $t_0 + 1$ همچنان وابسته به اطلاعات پیش از t_0 باشد و این اطلاعات از گذشته به نوعی در سامانه ذخیره شده باشند (یا، به عبارت دیگر، اگر در داده ویژگی‌های غیرمارکوفی ببینیم)، ممکن است استدلال کنیم که درون این سامانه درجه آزادی افزونه‌ای وجود دارد و با مشاهدات متوالی اطلاعات بیشتری را در مورد گذشته ذخیره کنیم. این یعنی می‌توانیم بیشتر از آن چه که کران اطلاعات در مورد سامانه به ما اجازه می‌دهد در موردش اطلاعات استنتاج کنیم. معنی عمیق‌تر آن این است که این اطلاعات واقعاً درون سامانه وجود دارند.

اکنون، برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی را خواهیم آورد. در یک دنیای سه‌بعدی بحث خواهیم کرد و دیگر فرض نخواهیم کرد که قوانین داخل حجم ناشناخته هستند؛ بلکه قوانین را شبه‌نیوتنی در نظر خواهیم گرفت. این مثال مبتنی بر تکنیک‌های رایج در پس‌بینی^{۳۸} اطلاعات یک سامانه است.

مثال ۵ یک ذره کلاسیک با جرم m را درون کره‌ای به شعاع R در نظر بگیرید که نیرویی خارجی به آن وارد نمی‌شود. فضای فاز آن فضای برداری شش‌بعدی $(r_x, r_y, r_z, p_x, p_y, p_z)$ از موقعیت (r_x, r_y, r_z) و تکانه (p_x, p_y, p_z) است. فرض کنیم با اندازه‌گیری اختلالی در موقعیت ذره ایجاد نمی‌شود. به علاوه، تنها چیزی که اندازه‌گیری به ما می‌گوید این است که آیا ذره در کره قرار دارد یا از آن خارج شده است. این اندازه‌گیری را در لحظه‌های t_0 و t_1 انجام می‌دهیم. اگر حاصل اندازه‌گیری‌ها در لحظه‌های t_0 و t_1 این باشد که در هر دو لحظه ذره درون کره است، اندازه تکانه دارای یک کران به صورت

$$|\mathbf{p}| = m|\mathbf{v}| \leq m \frac{2R}{t_1 - t_0} = \frac{2mR}{\Delta t},$$

شکل ۵: شبیه‌سازی تحول موقعیت یک ذره در جهان یک‌بُعدی شبه‌نیوتنی (شبه کلاسیک) با زمان پیوسته، هنگامی که جهان حالت (موقعیت و تکانه) دقیق ذره را نمی‌داند. رنگ‌های مختلف تابع چگالی احتمال در یک مختصات خاص از فضا-زمان را نشان می‌دهند. در زمان $t = 0$ موقعیت ذره در $\Delta x(t=0)$ قرار دارد که دارای توزیع احتمال یکنواخت است. هر چه t به جلو می‌رود، این توزیع احتمال «پخش‌تر» می‌شود؛ یعنی موقعیت ذره بیشتر و بیشتر نامعلوم می‌گردد.

می‌شود. در این‌جا v سرعت فرض ذره است. حتی اگر یک کران آنتروپی پیش‌بینی کند که نمی‌توان مقدار $|p|$ با دقتی کمتر از μ پیش‌بینی کرد، همچنان می‌توان به راحتی نشان داد که یک Δt وجود دارد که در آن $\mu < |p|$.

به عنوان یک آزمایش ذهنی پایانی، می‌خواهم ادعای میچل مبنی بر این که «جهان نیز در حال حاضر از حالت ذره بی‌خبر است» را بررسی کنم. فرض کنیم ذره‌ای تنها در جهان شبه‌نیوتنی یک‌بُعدی وجود دارد و دارای حالت اولیه $(\pm \Delta x(0), \pm \Delta p(0))$ است که در آن، بازه‌ای است که موقعیت ذره در آن در لحظه $t = 0$ قطعی است. فرض را بر این بگذاریم که $\pm \Delta p(t) = \pm \Delta p(0) = [-p, p]$. از آن‌جا که تنها این ذره در جهان وجود دارد و نیرویی به آن وارد نمی‌شود، می‌دانیم که تکانه ذره تحول ندارد. فعلاً نگران ناظر نیستیم، چرا که در فضا-زمان مطلق نیوتنی بحث می‌کنیم. مثال زیر نشان می‌دهد که این اطلاعات اولیه باعث «پخش شدن» موقعیت ذره در فضا می‌شود.

مثال ۶ یک ذره کلاسیک با جرم $m > 0$ را در نظر بگیرید که حالت اولیه آن $(\pm \Delta x(0), \pm \Delta p(0))$ می‌باشد. در این صورت، فرایند تصادفی $X(t)$ و عنصر تصادفی P را خواهیم داشت، به طوری که:

$$X(0) \sim \text{Uniform}(-x_0, x_0), \quad P \sim \text{Uniform}(-p, p).$$

مطابق قانون دوم و معادلات حرکت نیوتن، معادله $dX(t) = 1/m P dt$ را می‌توان به سادگی به دست آورد. پس از حل آن، $X(t)$ دارای تابع چگالی احتمال (PDF)

$$f_{X(t)}(x) = \frac{1}{4ab} \max(0, \min(a, x+b) - \max(-a, x-b)),$$

شکل ۶: تحول یک ذره در جهان یک بُعدی شبه نیوتنی (شبه کلاسیک) با دقت زمانی هستی‌شناسانه محدود در صورتی که دقت ذاتی حالت ذره تا بازه‌های مشخص تعیین شده باشد، یا به اصطلاح، جهان از حالت دقیق آن بی‌خبر باشد. محور افقی محور زمان و محور عمودی محور موقعیت است. مربع‌های آبی حالت ذره را در بازه‌های زمانی نشان می‌دهند و خطوط نقطه‌چین استنباط دو ناظر از خط جهانی (world line) ذره در فضا-زمان وقتی موقعیت ذره را در بازه‌های زمانی متفاوت اندازه‌گیری کرده باشند. از استنباط خط جهانی این ذره می‌توان تکانه آن را نیز—که مقداری ثابت است—محاسبه کرد.

خواهد بود، که در آن $a = x_0$ و $b = p/m$ می‌باشند. هر چه در زمان جلو برویم، واریانس موقعیت ذره، یعنی

$$\text{var}(X(t)) = \frac{x_0^2 m^2 + p^2 t^2}{3m^2},$$

بیشتر شده و در نتیجه عدم قطعیت در دانش جهان در مورد آن افزایش خواهد یافت.

نتایج مثال ۶ را می‌توان در شکل ۵ برای یک مقدار انتخابی $(pm\Delta x(0), \pm\Delta p(0))$ مشاهده کرد. در ابتدا موقعیت ذره با دقتی محدود مشخص است، اما هر چه در زمان پیش می‌رویم این دقت کم‌تر و کم‌تر می‌شود. می‌توان دید که اگر حالت ذره به طور دقیق مشخص نباشد، با یک چالش جدی مواجه خواهیم بود: هر چه در زمان جلو برویم دانش عینی در مورد موقعیت ذره کمتر خواهد شد.

می‌توان این انتقاد را مطرح کرد که در جهان شبه نیوتنی زمان نیز نمی‌تواند با دقت کامل توسط جهان دانسته شود. متأسفانه معیاری همه‌پسند برای آن که جهان شبه نیوتنی باید چه قیودی داشته باشد وجود ندارد. اما، اجازه بدهید چنین فرضی را به مسأله اضافه کنم. دوباره، فرض کنیم که $\pm\Delta p = \pm\Delta p(t) = \pm\Delta p(0) = [-p_0, p_0]$ و $\pm\Delta x(0) = [-x_0, x_0]$. به علاوه، به جای نقاط زمانی مشخص، بازه‌های زمانی $\pm\Delta t(t)$ داریم که دقت را تا بازه‌ای خاص تعیین می‌کنند. تحول موقعیت یک ذره منفرد در چنین جهانی را می‌توان در شکل ۶ دید؛ محور افقی محور زمان و محور عمودی محور موقعیت ذره است؛ بازه تکانه نیز بازه‌ای ثابت است. جهان پس از گذشت هر بازه زمانی، با توجه به فرمول $\pm\Delta x(t) = (\pm\Delta p)(\pm\Delta t(t))$ موقعیت جدید ذره را—که یک بازه است—تعیین می‌کند. با این حال، چون خود تکانه نیز شامل یه بازه است، ذره ممکن است به بالا یا پایین برود. متأسفانه جهان نمی‌تواند خاطره‌ای

از میزان تکانه در قدم‌های قبلی داشته باشد، زیرا این کار به معنی دقت بیشتر تعیین تکانه است؛ در نتیجه، ذره به صورت براوونی در طی زمان جابه‌جا خواهد شد. همان‌طور که در شکل مشخص است، به راحتی می‌توان دید که اگر در دو زمان با فاصله طولانی موقعیت ذره اندازه گرفته شود، مقادیر کاملاً متفاوتی برای تکانه به دست آمده و ذره در موقعیت‌های پیش‌بینی ناپذیری مشاهده خواهد شد. بنا بر تحلیل فوق، امیدوارم نشان داده باشم که نبود دقت بینهایت در مورد حالت ذره در یک جهان شبه‌نیوتنی ادعایی است که نمی‌توان آن را جدی گرفت. در بخش ۴ به همین موضوع، یعنی عدم تعین، در جهان کوانتومی خواهیم پرداخت.

نکته پایانی این که حتی اگر مکانیک نیوتنی را به‌عنوان نظریه‌ای دقیقاً تعین‌گرا و مبتنی بر فضای فاز پیوسته بپذیریم، این امر به‌خودی‌خود مستلزم پذیرش نامحدود بودن اطلاعات فیزیکی معنادار نیست. می‌توان نسخه‌ای ضعیف از کران بکنشتاین را صورت‌بندی کرد که نه بر افق‌های گرانشی، نه بر هم‌ارزی جرم-انرژی و نه بر کوانتوم‌سازی فضا-زمان تکیه دارد، بلکه صرفاً ادعایی عملیاتی و معرفت‌شناختی مطرح می‌کند: هر سامانه فیزیکی متناهی تنها تعداد متناهی‌ای از تمایزهای فیزیکی قابل تحقق و قابل تمایز را می‌تواند حمل یا منتقل کند. چنین اصلی با پیوستگی ریاضی معادلات نیوتنی سازگار است، اما تصویر لاپلاسی از دانایی نامتناهی و پیش‌بینی با دقت بی‌کران را رد می‌کند. از این منظر، کران بکنشتاین قوی یک محدودیت هستی‌شناسی درباره ساختار جهان ارائه می‌دهد، در حالی که نسخه ضعیف آن مرزی روش‌شناختی میان ریاضیات پیوسته مدل‌ها و محتوای اطلاعاتی فیزیک برقرار می‌سازد؛ مرزی که در تحلیل‌های معاصر تعین‌گرایی (برای مثال، تعین سبک‌ارمان) نقشی محوری ایفا می‌کند. امیدوارم که با این نکته، همراه با نکات پیشین، ادعاهای مربوط به عدم تعین را هم تدقیق و هم تضعیف کرده باشم.

۳ علیتی رازآمیز، ستون خیمه ارده آزاد

ادعای کتاب مبنی بر وجود اراده آزاد حول یک ادعای دیگر می‌چرخد: امکان وجود «علیت بالا به پایین». اما علیت بالا به پایین چیست؟ شاید برای شما هم عجیب بوده باشد که در تمام کتاب بندی وجود ندارد که به تعریف علیت پرداخته باشد یا سطری وجود ندارد که توضیح دهد علیت از بالا به پایین چیست. مؤلف به این امر بسنده کرده که خواننده در فهم چیستی علیت با او همسو است. اگر شما این‌طور فکر می‌کنید، تنها نیستید. یکی از ابهامات کلیدی من در خوانش این کتاب این بود که وقتی می‌چل از علیت صحبت می‌کند دقیقاً منظورش چیست و به علیت در کدام نحله فلسفی اشاره می‌کند. می‌چل می‌نویسد:

هیچ چیز رازآمیز، مبهم یا دوگانه‌انگارانه‌ای درباره‌ی ایده علیت از بالا به پایین یا علیت معنایی وجود ندارد و این ایده هیچ قانونی از فیزیک را نقض نمی‌کند. در واقع، نمونه‌ی کاملاً رایج آن را در زندگی روزمره‌ی خود در برنامه‌های کامپیوتری می‌یابیم، همان‌طور که توسط جورج ایس، فیلسوف و ریاضی‌دان، توضیح داده شده است. برنامه‌های کامپیوتری موجودیت‌هایی انتزاعی‌اند که می‌توانند در اشکال فیزیکی گوناگونی تجسم یابند و حتی بر روی انواع مختلف سخت افزار، از مک و رایانه‌های شخصی گرفته تا تلفن‌های هوشمند یا حتی ماشین‌های محاسباتی بسیار ساده‌تر با استفاده از لامپ‌های خلاء یا چرخ‌دنده‌های مکانیکی اجرا شوند.

زمانی که برنامه‌ای خاص در بستر فیزیکی معینی عینیت می‌یابد، مجموعه‌ای مشخص از محدودیت‌های از بالا به پایین را بر رفتار اجزای فیزیکی سیستم اعمال می‌کند. —میچل (۱۴۰۴، ص ۲۰۸)

من —به عنوان کسی که مشغول به پژوهش در زمینه علیّت است— برای فهم یا بیرون کشیدن چیزی منطقیاً درست از این مطلب بسیار تقلا کردم! آیا «محدودیت بالا به پایین» همان علّت و معلول است؟! در این جا چه چیزی علّت و چه چیزی معلول است؟! این برنامه است که باعث می‌شود سخت‌افزار به گونه‌ای خاص کار کند یا سخت‌افزار است که برنامه خاصی را تولید می‌کند؟! آیا برنامه (یا دقیق‌تر بگویم، الگوریتم)، به عنوان یک شیء غیرفیزیکی و انتزاعی علّت است یا به عنوان نمونه‌ای که در جهان فیزیکی محقق شده است؟! آیا «تجسم یافتن» همان علّت بودن است؟! در واقع، به قول نیل دگراس تایسون^۱ فیزیکدان پس از دیدن فیلم «گرانش»^۲: «این همان نفرین دانایی است. هرچقدر بیشتر بدانید، که در این جا منظور دانستن علم است، کمتر می‌توانید در سینما لذت ببرید. چون شما همان کسی هستید که در سالن سینما نشسته و می‌گوید: «این اتفاق امکان‌پذیر نیست.» (Insider, 2017)». این همان حس بود که به من نیز هنگام خواندن این کتاب منتقل شد؛ احساس شگفتی به خاطر خطاهای واضح، سرسری گرفتن موضوع، و عدم دقت علمی مخصوصاً هنگام تبیین مفهوم علیّت. من مرتباً می‌گفتم: «انتشار چنین جمله‌ای ممکن نیست!»

این درست است که می‌توان یک الگوریتم را در سامانه‌های فیزیکی متفاوت بازنمایی کرد، اما این درست نیست که الگوریتمی انتزاعی که از فرایندهای فیزیکی یک ماشین تقوّم می‌یابد علّت آن فرایندها است. ممکن است تصور شود که اگر الگوریتم به گونه دیگری بود حالات فیزیک سامانه متفاوت بود و خروجی متفاوتی تولید می‌کرد و بنابراین، الگوریتم علّت محسوب می‌گردد. اما در مقابل، اگر حالات سامانه متفاوت بود، الگوریتم نیز به گونه دیگری بود. در واقع، حداقل در این مورد خاص، ادعای علیّت از بالا به پایین موجه‌تر از ادعای علیّت از پایین به بالا نیست. این اشکالی آشنا در فلسفه علیّت است به نام «تقارن» که در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. به علاوه، یک الگوریتم نماینده اراده آزاد در یک سامانه نیست. فکر می‌کنم همگان اتفاق نظر داشته باشند که یک سامانه رایانه‌ای، با برنامه دلخواه، دارای اراده آزاد نیست. در عمل می‌توان مداری بسیار ساده‌تر از یک رایانه، با فقط چند المان (و احتمالاً، با حداکثر سه —چهار ترانزیستور) ساخت که با تغییر سوئیچ‌هایی برنامه‌های متفاوتی را اجرا کنند. آیا می‌توان ادعا کرد چنین مداری دارای اراده آزاد است به صرف این که مفهومی انتزاعی به نام برنامه به آن تعلق می‌گیرد؟ اما، میچل در توضیح آن چه علیّت بالا به پایین می‌نامد، می‌نویسد:

عدم قطعیت ذاتی مغز به عنوان سیستمی فیزیکی، پیامدهای اساسی و کلی‌تری [نیز] دارد: به بیان ساده، جزئیات سطح پایین و لحظه‌ای اتم‌ها و مولکول‌ها، یا حتی جزئیات کمی بالاتر مربوط به شلیک نورون‌های منفرد، وضعیت بعدی سیستم را تعیین نمی‌کنند. این امر، همان طور که هلن استوارت

۱. Neil deGrasse Tyson (۱۹۵۸– حال حاضر)

۲. Gravity

فیلسوف بیان می کند، به ویژگی‌های سطح بالاتر امکان می دهد تا قدرت علی خود را در «تعیین نتیجه» اعمال کنند. —میچل (۱۴۰۴، ص. ۱۹۲)

اگر برای وجود علیت از بالا به پایین، نیاز به نوعی «عدم قطعیت ذاتی به عنوان سیستمی فیزیکی» است، پس چگونه، طبق ادعای میچل، چنین علیتی در سامانه‌های رایانه‌ای که کاملاً متعین هستند روی می دهد؟ آیا میچل فراموش کرده است که در این بخش از کتاب، برای توجیه علیت بالا به پایین مستمسک عدم قطعیت ذاتی سامانه‌ها شده بود؟ به نظر می رسد ایده علیت بالا به پایین—آن گونه که توسط میچل عنوان می شود—نه تنها مبهم، بلکه نامسجم و ناپخته نیز است.

نکته حائز اهمیت این است که انتظار می رفت مؤلف، قبل از هر چیز، به تعریفی از علیت بپردازد و به طور دقیق علیت از بالا به پایین را تعریف کند. اما میچل نه تنها به انجام مورد اول اعتنایی نداشته است، بلکه در تعریف علیت از بالا به پایین نیز به مثال‌هایی مبهم و بدون ارتباط به اراده آزاد بسنده کرده است. همچنین، وی توضیح نداده است که چگونه و با چه سازوکاری عدم قطعیت در لایه‌های پایینی سامانه می تواند به لایه‌های بالاتر آزادی علی ببخشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نویز کوانتومی در مغز انسان، اگر چه پدیده‌ای کاملاً شناخته شده است، اما به طور مستقیم به عنوان یک عامل اصلی در عملکرد کلی و پردازش اطلاعات اثبات نشده است و معمولاً نادیده گرفته می شود (بخش ۲.۴ را مشاهده فرمایید). در ادامه شرحی بر علیت، انواع آن و تفاوت آن با مفاهیم دیگری مثل تقوّم یا فرارویدادگی خواهم داد. از آن جا که میچل صراحتاً فرضیه خود را به هیچ یک از رویکردهای آشنای علیت مستند نکرده است، سعی خواهم کرد از بین خطوط کتاب رویکرد منطبق با ذهنیت وی را بیرون بکشم. در نهایت، شاید تصور کنید رویکردی فیزیکیالیستی ما را از التزام به علیت بالا به پایین رها می کند. اما، من یک قدم پا را جلوتر خواهم گذاشت و استدلال‌هایی را خواهم آورد که نشان دهم چرا مفهوم علیت از بالا به پایین مفهومی است که اساساً نمی تواند وجود داشته باشد. همچنین به ذکر جزئیاتی می پردازم که نشان می دهد مؤلف در کجای کتاب معنای علیت را به درستی درک کرده یا نکرده است.

۱.۳ علیت چیست؟

چیستی علیت، یا چیستی علت و معلول، از دیرباز مورد بحث اندیشمندان بوده است. امروزه نیز رویکردهای متکثری، به انحاء مختلف، معنایی را برای علیت تبیین می کنند (Hitchcock, 2018; Pereira and Ramli, 2009; Lewis, 1973; Suppes, 1973; Woodward, 2005; Dowe, 1992; Machamer et al., 2000; Dawid, 2011; Mumford and Anjum, 2007; Bird, 2007; Cartwright, 2004; 2021). اگر از عصر روشن‌گری شروع کنیم، نحله‌های اولیه علیت معمولاً به الگوهای تکرارشونده تمسک می جستند، و بنابراین، به آن‌ها رویکردهای تکرارشوندگی^۳ به علیت می گفتند. مبنای این رویکرد به علیت این بود که اگر بین دو رویداد C و E دومی همواره بعد از اولی تکرار می شد، C به عنوان علت و E به عنوان معلول در نظر گرفته می شدند. به قول دیوید هیوم^۴، فیلسوف اسکاتلندی، در این چارچوب،

می‌توانیم علت را شیئی تعریف کنیم که شیء دیگری در پی‌اش می‌آید و در پی همهٔ اشیاء شبیه اولی اشیائی شبیه دومی می‌آیند. — (Hume (2016)

یکی از نقدها به مفهوم تکرارشوندگی از علیّت مشکلی به نام بی‌ربطی است. به این مثال توجه کنید: هر موقع که یک خروس می‌خواند، خورشید طلوع می‌کند. اما این خواندن خروس نیست که علت طلوع خورشید است. هیچ فرایند فیزیکی نیست که از خواندن خروس شروع شود و به طلوع خورشید ختم شود. خواندن خروس در طلوع خورشید تفاوتی نیز ایجاد نمی‌کند. در واقع، خورشید طلوع خواهد کرد و این رویداد از نظر علیّ کاملاً مستقل از خواندن و نخواندن خروس اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر، خواندن خروس «بی‌ربط» به طلوع خورشید است. نقدهای دیگری نیز به دیدگاه تکرارشوندگی علیّت می‌شود که از آن‌ها می‌توان به تکرارشوندگی ناقص، عدم تقارن یا تکرارشوندگی کاذب اشاره کرد (Hitchcock, 2018). در این نوشتار، بیشتر از این به این رویکرد قدیمی نخواهم پرداخت.

اگرچه نگرش‌های بسیاری به مفهوم علیّت وجود دارد، می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی آن‌ها را به رویکردهای رابطه‌ای^۵ و رویکردهای غیررابطه‌ای^۶ تقسیم‌بندی کرد. علیّت غیررابطه‌ای دیدگاهی فلسفی است که در آن علت به طور ذاتی و مستقل از روابط خارجی، معلول را تولید می‌کند. برخلاف رویکردهای رابطه‌ای که علیّت را به یک رابطه بین دو موجود یا یک دنباله از اتفاقات متوالی می‌گیرند، علیّت غیررابطه‌ای بر این ایده تأکید دارد که علت دارای قدرت ذاتی است و معلول را از طریق این قدرت، بدون نیاز به واسطه، رابطه یا عوامل خارجی، ایجاد می‌کند. در این مفهوم، علت به خاطر «همکاری» با معلول رابطه‌ای را شکل نمی‌دهد، بلکه به خاطر ذات خود، معلول را به وجود می‌آورد. در بین فلاسفهٔ معاصر، این مفهوم توسط فیلسوفانی مانند الکساندر برد^۷ (Bird, 2007) و استفان مامفورد^۸ (Mumford and Anjum, 2011) در چارچوب نظریهٔ سرشت‌گرایی^۹ ترویج شده است. آن‌ها معتقدند که خواص فیزیکی، مانند گرایش به گرم شدن، شکستن یا حل شدن، نه به خاطر رابطه با محیط، بلکه به خاطر قدرت ذاتی خودشان، علیّت دارند. این دیدگاه، تأکیدی قوی بر ذات و امکانات ذاتی موجودات دارد و از نظر فلسفی، یک گزینهٔ جایگزین برای رویکردهای رابطه‌ای (چه قدیمی‌تر، مانند هیومی و کانتی، و چه جدیدتر، که به آن‌ها خواهیم پرداخت) می‌باشد.^{۱۰}

۳. Regulatory approach

۴. David Hume (۱۷۱۱–۱۷۷۶)

۵. Relational approaches

۶. Non-relational approaches

۷. Alexander Bird (۱۹۶۴–حال حاضر)

۸. Stephen Mumford (۱۹۶۵–حال حاضر)

۹. سرشت‌گرایی (dispositionalism)، که از آن به عنوان واقع‌گرایی نیروهای علیّ (causal powers realism) نیز یاد می‌شود، می‌گوید ویژگی‌های اشیاء مختلف (مثل شکننده بودن، رسانایی، یا قابلیت احتراق) سرشت آن اشیاء (یعنی تمایل یا توانایی در شرایط خاص) هستند.

۱۰. جالب است که ملاصدرا (۱۵۷۱–۱۶۴۰)، فیلسوف ایرانی، مدافع سرسخت رویکرد غیررابطه‌ای به علیّت در فلسفهٔ اسلامی بوده است. از نظر او، علت معلول را، نه به خاطر یک رابطهٔ خارجی، بلکه بر اساس قدرت ذاتی خود، ایجاد می‌کند. مثلاً، آتش به خاطر قدرت ذاتی

آلفرد نورث وایتهد^{۱۱}، فیلسوف بریتانیایی، به عنوان مدافع رویکرد رابطه‌ای در فلسفه علیت، علیت غیررابطه‌ای را رد می‌کرد زیرا معتقد بود که بدون وجود روابط مشخص بین علت و معلول، مفهوم علیت بی‌معنی می‌شود. او معتقد بود که علیت نباید به عنوان یک خاصیت ذاتی یا قدرت درونی موجودات تلقی شود، بلکه باید از طریق روابط قابل مشاهده و قابل تجربه بین رویدادها، مانند پیوستگی زمانی، فاصله فیزیکی یا تکرار، تعریف شود. در نظر او، باور به وجود قدرت ذاتی در خواص (مانند سرشت‌گرایی) ما را از طبیعت روابط بین اشیاء دور می‌کند و منجر به تفسیرهای نامتعارف و غیرعلمی می‌شود. برای مثال، تصور کنید یک توپ شیشه‌ای را به دیوار می‌کوبید و آن می‌شکند. در دیدگاه وایتهد، این شکست به واسطه رابطه علی بین ضربه (علت) و شکستن شیشه (معلول) رخ می‌دهد. ضربه فیزیکی، به عنوان عملی خارجی، باعث ایجاد تغییر در وضعیت شیشه می‌شود. در مقابل، رویکرد غیررابطه‌ای می‌گوید که شیشه ذاتاً خاصیتی برای شکستن دارد، و ضربه صرفاً محرک بروز این خاصیت است. در واقع، علیت غیررابطه‌ای در این مفهوم، تداعی‌گر ذات‌گرایی ارسطویی است. بنابراین، در دیدگاه وایتهد، باید به دنبال یک تعریف از علیت بود که بر پایه داده‌های تجربی و روابط قابل مشاهده ساخته شود، و از آن جایی که رویکرد غیررابطه‌ای نیازی به این روابط ندارد، باید آن‌ها را نامعتبر دانست.

در هر حال، میچل در مورد «روابط» علی صحبت می‌کند (برای مثال، صفحه ۲۴۱ را ببینید). به علاوه، وی می‌نویسد: «دیدگاه فرایند همچنین با دیدگاه‌های رابطه‌گرایانه در فیزیک همخوانی دارد. برای مثال، کارلو روولی استدلال می‌کند که اشیا به‌خودی‌خود ویژگی ندارند و اصلاً وجودشان قابل جدا شدن از روابطشان با بقیه‌ی جهان نیست (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۷۱)». بنابراین، به نظرم می‌توان استنباط کرد که وی نیز طرفدار دیدگاه غیررابطه‌ای نیست. در برابر رویکردهای غیررابطه‌ای، رویکردهای رابطه‌ای خود به دو زیرمجموعه نظریه‌های تولیدی و نظریه‌های تفاوت‌ساز تقسیم‌بندی می‌شوند (Krickel, 2018). ایده پشت رویکرد تولیدی به علیت این است که یا فرایندهای فیزیکی که انرژی، تکانه یا مؤلفه‌های ثابت را منتقل می‌کنند باعث ایجاد علت و معلول می‌شود (Dowe, 1992)، یا سامانه‌ها از اجزایی تشکیل شده‌اند که فعالیت‌شان باعث تولید پدیده‌ها می‌شود (Machamer et al., 2000). این جا می‌خواهم از این رویکرد هم عبور کنم و به رویکرد تفاوت‌ساز پردازم. دلیل آن این است که رویکرد تفاوت‌ساز را می‌توان رایج‌ترین رویکرد در زمینه علیت دانست که در فلسفه تحلیلی در مورد آن بسیار کار شده است.

اجازه دهید سه نظریه علیت درون رویکرد تفاوت‌ساز را بررسی کنیم. اولین آن‌ها، که به عنوان نظریه ناواقع‌گرا^{۱۲} شناخته می‌شود، بر این اصل ساده تأکید دارد که «اگر C روی نمی‌داد E نیز روی نمی‌داد». از مروجان برجسته این نظریه، دیوید لوئیس^{۱۳} (Lewis, 1973)، یودا پرل^{۱۴} (Pearl et al., 2000) و جیمز وودوارد^{۱۵} (Woodward, 2005) می‌باشند. به این موضوع توجه کنیم که بعضی نظریه‌های ناواقع‌گرا مبتنی بر مفهومی به نام «مداخله» هستند. نظریه «مداخله‌گر» را در قسمت بعد در نظر خواهیم گرفت. برای این قسمت فقط به نظریه ناواقع‌گرایی غیرمداخله‌گر خواهیم پرداخت. توجه به این نکته نیز ضروری است که تمام مروجان نظریه ناواقع‌گرا که از آن‌ها یاد شد، قائل به نگاه

خود گرم می‌کند، نه به خاطر رابطه‌ای با چیزی. به تعبیر دقیق‌تر، وی به جای آن که رابطه علت و معلولی را موجودیت ثالثی بداند، خود معلول را عین‌الربط به علت می‌دانست (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۲).

۱۱ . Alfred North Whitehead (۱۸۶۱-۱۹۴۷)

غیرمداخله‌گر نیستند. به هر صورت، حداقل دو مشکل، یا نگرانی، در مورد این نظریه وجود دارد. اولین مشکل، که می‌توانیم آن را پیش‌گیری^{۱۶} بنامیم، این است که حتی اگر واقعاً C باعث E شده باشد، ممکن است علتی «پشتیبان» در پس صحنه وجود داشته باشد. برای مثال، تصور کنید که قاتل آ نوشیدنی را مسموم می‌کند و قاتل ب آماده است که اگر سم اثر نکرد به قربانی شلیک کند. اگر آزمون ناواقع‌گرایی را اجرا کنیم، می‌بینیم که این آزمون به ما می‌گوید «اگر آ نوشیدنی را مسموم نکرده بود، قربانی همچنان کشته می‌شد (شلیک توسط ب)». بنابراین، اگرچه شهودمان به ما می‌گوید که قاتل آ باعث مرگ قربانی شده است، این رابطه علت و معلولی از آزمون ناواقع‌گرایی سربلند بیرون نمی‌آید. مشکل دوم این است که در بعضی سناریوها، نگاه ناواقع‌گرایانه خام به وابستگی دو رویداد باعث نوعی تقارن علی در نتیجه‌گیری می‌شود. این مشکل را می‌توان مشکل تقارن^{۱۷} نام نهاد. به عنوان یک مثال ساده، تصور کنید که A و B همیشه به دنبال هم می‌آیند زیرا یک علت نادیده مشترک به نام H دارند. اگر A اتفاق نمی‌افتاد، B نیز اتفاق نمی‌افتاد. همچنین، اگر B روی نداده بود، A نیز روی نمی‌داد. اگر آزمون ناواقع‌گرایی را در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که A و B هر کدام هم علت و هم معلول دیگری است؛ در صورتی که طبق تعریف، نه A و نه B علت و معلول دیگری نیستند.

دومین نظریه در رویکرد تفاوت‌ساز، که مدافعانی چون پاتریک ساپس^{۱۸} (Suppes, 1973)، الری ایلز^{۱۹} (Eells, 1991) و نانسی کارترایت^{۲۰} (Cartwright, 1979) (کارهای متقدم) دارد، نظریه احتمالاتی علیت نام دارد. به قول ساپس، علت هم احتمال معلول خود را بالا می‌برد و هم در محور زمان سابق بر آن است. به طور رسمی‌تر می‌توانیم بنویسیم که طبق این نظریه: $(A) \mathbb{P}(E|C) > \mathbb{P}(E|\neg C)$ و $(B) \mathbb{P}(E|C) > \mathbb{P}(E|\neg C)$ نسبت به E تقدم زمانی دارد. این تعریف رسمی، در تناقض با شهود ما است. یک مثال ساده در رد این نظریه را می‌توان در رابطه با فشار اتمسفری پایین (L)، طوفان (S) و پایین رفتن درجه فشارسنج (B) مطرح کرد. می‌توانیم هر دو شرط علت و معلولی را به طور عملی آزمایش کنیم: $(A) \mathbb{P}(S|B) > \mathbb{P}(S|\neg B)$ و $(B) \mathbb{P}(S|B) > \mathbb{P}(S|\neg B)$ نسبت به B تقدم زمانی دارد. هر دو شرط برقرار هستند. با این حال، این کاهش درجه فشارسنج نیست که باعث طوفان می‌شود؛ تأثیر احتمالاتی ظاهری آن کاذب و کاملاً وابسته به شرایط زمینه‌ای، یعنی L ، می‌باشد.

برای رفع این مشکل — و مشکل بزرگ‌تری به نام پارادوکس سیمپسون^{۲۱} (Simpson, 1951)، که از شرح جزئیات آن عبور می‌کنم — ایلز (Eells, 1991) نظریه خام احتمالاتی علیت را نیازمند بازبینی می‌داند. در این بازبینی، این

۱۲. Counterfactual theory .

۱۳. David Lewis (۱۹۴۱–۲۰۰۱)

۱۴. Judea Pearl (۱۹۴۷–حال حاضر)

۱۵. James Woodward (۱۹۵۱–حال حاضر)

۱۶. Preemption .

۱۷. Symmetry .

۱۸. Patrick Suppes (۱۹۲۲–۲۰۱۶)

۱۹. Ellery Eells (۱۹۴۸–حال حاضر)

۲۰. Nancy Cartwright (۱۹۴۴–حال حاضر)

که C احتمال E را بالا می‌برد یا نه باید در شرایط پس‌زمینه‌ای سنجیده شود—اصلی که گاهی اوقات از آن به عنوان سکون زمینه^{۲۲} یاد می‌شود (Hitchcock, 2018, §2.6). ایلز پیشنهاد می‌کند که وقتی تمام «عناصر»ی که \mathcal{L} را مستقل از \mathcal{L} تحت تأثیر قرار می‌دهند، چه با \mathcal{L} همبسته باشند یا خیر، در مقداری ثابت نگه داریم، می‌توانیم «در مقایسه بین احتمالات، تأثیر خالص علی \mathcal{L} بر \mathcal{L} را مشاهده کنیم (Eells, 1991, p. 92)». این عناصر را عناصر زمینه می‌نامیم. بیایید مثال بالا را دوباره در نظر بگیریم تا بتوانیم نگاه ایلز را دقیق‌تر بررسی کنیم. اگر دو شرط $\mathbb{P}(S|B \wedge \mathcal{L}) > \mathbb{P}(S|\neg B \wedge \mathcal{L})$ و $\mathbb{P}(S|B \wedge \mathcal{L}) > \mathbb{P}(S|\neg B \wedge \mathcal{L})$ را بررسی کنیم، می‌بینیم که هیچ کدام از این دو شرط برقرار نیستند. این‌جا، فشار اتمسفری پایین (\mathcal{L}) یک عنصر زمینه است. ایلز تأکید می‌کند که قبل از این که یک ارتباط علی را رد کنیم باید احتمالات شرطی آن‌ها را در برابر تمام حالات ممکن عناصر زمینه بررسی کنیم. این به این معنی است که اگر N عنصر زمینه داریم، که هر کدام آن‌ها می‌توانند حاضر یا غایب باشند، در این صورت 2^N شرط برای بررسی خواهیم داشت. به طور خلاصه، به جای بررسی یک نامساوی ساده، ما تمام شروط $\mathbb{P}(S|B \wedge \mathcal{F}) > \mathbb{P}(S|\neg B \wedge \mathcal{F})$ (*) را بررسی می‌کنیم، که در آن \mathcal{F} هر حالت ممکن برای عناصر زمینه است. اگر حداقل یکی از این روابط نامساوی برقرار بود، رابطه علت و معلولی منتج می‌شود.

کارترایت، که در کارهای متقدمش حامی نظریه احتمالاتی بوده است (Cartwright, 1979)، مدافع این نظر است که آزمون‌های احتمالاتی صرفاً نشان‌دهنده وجود قابلیت‌های علی هستند. به عبارت دقیق‌تر، نمی‌توان گفت که هر همبستگی که موجب افزایش احتمال می‌شود واقعی است، به این معنی که بعضی سامانه‌ها قابلیت‌های علی را یا تقویت می‌کنند و یا از نظر می‌پوشانند. برای مثال، تصور کنید که رویداد \mathcal{R} نمایش‌گر بهبودی بیمار و D نمایش‌گر مصرف یک داروی خاص است. در آزمون آزمایشگاهی D احتمال \mathcal{R} را افزایش می‌دهد، یعنی $\mathbb{P}(\mathcal{R}|D) > \mathbb{P}(\mathcal{R}|\neg D)$. با این حال، در دنیای واقعی و آشفته‌ای که در محیط بیمارستان وجود دارد، برهمکنش با سایر درمان‌ها ممکن است تأثیر علی را از نظر بپوشانند. کارترایت تأکید می‌کند که «دارو یک قابلیت واقعی برای درمان بیماری دارد، حتی اگر این قابلیت در زمینه‌های مختلف متغیر باشد». در این دیدگاه، احتمالات صرفاً به عنوان شاهدهی بر روابط علی هستند و نه ویژگی تعریف‌کننده آن، و نیروی علی بالقوه را نشان می‌دهند و نه الگوهای علی قابل مشاهده و ثبت را.^{۲۳}

در نهایت، سومین نظریه تفاوت‌ساز علیتی، نظریه مداخله‌گر^{۲۴} علیت است. این نظریه، به خاطر خواص ریاضی آن، اخیراً بین دانشمندان علوم زیستی، اقتصاددانان و دانشمندان علوم رایانه محبوب شده است (Eberhardt and Scheines, 2007). بر مبنای این نظریه، عنصر [یا با اغماض، متغیر] تصادفی C (یا هر چه که در جهان فیزیکی این عنصر به آن اشاره می‌کند) علت عنصر تصادفی E (یا هر چه که در جهان فیزیکی این عنصر به آن اشاره می‌کند) است، اگر پس از این که با «مداخله» مقدار خاصی به عنصر تصادفی C تحمیل شد، توزیع عنصر تصادفی E تغییر کند. این که می‌توانیم معنای مداخله را بفهمیم،

۲۱. Simpson's paradox.

۲۲. Context unanimity.

۲۳. کارترایت، در دنباله کارهایش (Cartwright, 2004, 2007)، عنوان می‌کند که احتمالاً تلاش برای یافتن یک مفهوم انتزاعی و جهان‌شمول خاص برای علیت یک تلاش بی‌پایه است که باید از آن دست کشید و پیشنهاد می‌دهد که «ما نباید به دنبال نظریه‌های علیت جهان‌شمول باشیم، بلکه باید به دنبال نظریه‌های علیت‌های درون جهان بگردیم».

احتمالاً به توانایی ما در دستکای جهان اطرافمان و دیدن این که پس از آن چه اتفاقی می‌افتد بازمی‌گردد (Piaget, 1930; Woodward, 2023; Pearl and Mackenzie, 2018). وودوارد این توانایی را این‌گونه توضیح می‌دهد:

ویژگی متمایز توضیح‌های علی، به این شکل که تعریفشان کرده‌ایم، این است که اطلاعاتی را فراهم می‌کنند که ممکن است به کنترل و دستکاری مرتبط باشند: این توضیحات به ما می‌گویند که اگر می‌توانستیم مقدار یکی یا چند تا از متغیرها را تغییر دهیم، مقدار متغیرهای دیگر را نیز به واسطه آن‌ها تغییر می‌دادیم. — Woodward (2005, p. 4)

بر اساس تبیین وودوارد (Woodward, 2005)، مشخصه‌های یک توضیح علی، مداخله و ناوردایی هستند: روابط علی «روابطی ناوردا [یعنی ثابت] هستند که به طور بالقوه می‌توانند در معرض دستکاری و کنترل قرار گیرند». این دستکاری و کنترل، مداخله نام دارند. مداخله «یک دستکاری آزمایشی ایده‌آل است که بر روی یک متغیر مانند X انجام می‌شود به این منظور که تأثیر علی X بر روی متغیر دیگر Y اندازه‌گیری شود». یک رابطه علی باید ناوردا نیز باشد، به این معنی که اگر چیزی بتواند مقدار X را تغییر دهد، تغییر در Y «باید به طریق قابل پیش‌بینی روی دهد (Hoover, 1992)». فرمالیسم دیگری از نظریه مداخله‌گر توسط یوناس پیترز^{۲۵} و همکارانش (Peters et al., 2017) ارائه شده است که به آن «اصل سازوکارهای مستقل»^{۲۶} می‌گویند. این اصل، به طور خلاصه، می‌گوید:

فرایند علی مولد مرتبط با متغیرهای یک سامانه متشکل از ماژول‌های خودمختاری است که هم از یک‌دیگر بی‌خبر هستند و هم روی یک‌دیگر تأثیر نمی‌گذارند. در حالت احتمالاتی، این به این معنی است که توزیع شرطی هر متغیر به شرط علت‌های [مستقیم] خود (یعنی، سازوکارش) توزیع‌های شرطی دیگر را باخبر نمی‌سازد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در حالتی که فقط دو متغیر داشته باشیم، این اصل به استقلال بین توزیع علت و سازوکاری که معلول را تولید می‌کند خلاصه می‌شود. — Peters et al. (2017, p. 19)

یک مثال ساده می‌تواند این تعریف را تبیین کنید. فرض کنید ارتفاع شهرها را با عنصر تصادفی A و دمای شهرها را با عنصر تصادفی T نمایش دهیم. شهود ما می‌گوید که ارتفاع یک شهر علت دمای آن هر است (هر چند علت ناقص آن باشد). این‌جا، بین توزیع علت — یعنی، $\mathbb{P}(A \in \mathcal{A})$ — و سازوکار مولد معلول — یعنی، $\mathbb{P}(T \in \mathcal{T} | A = a)$ — وابستگی وجود ندارد. در این فرمالیسم، «سازوکارهایی» که سامانه از آن‌ها تشکیل شده است، در برابر «مداخله» «ناوردا» باقی خواهند ماند. بنابراین، باید واضح باشد که این فرمالیسم شرایط لازم برای توصیف علی وودوارد (Woodward, 2005) را برقرار می‌سازد.

۲۴. Interventional theory یا interventionist theory. این نظریه، قبل از تحولات چند دهه اخیر و برطرف کردن برخی اشکالات آن، به عنوان نظریه دستکاری علیت (به انگلیسی، manipulatory theory of causality) شناخته می‌شد. برای جزئیات بیشتر در این مورد، Hall and Paul (2023) را مشاهده نمایید.

۲۵. Jonas Peters (۱۹۸۰ – حال حاضر)

۲۶. Principle of independent mechanisms

مفهوم فیزیکی علیت در نظریه مداخله‌گر، مفهومی شسته‌رفته نیست، به این سبب که معمولاً به جای آن که توسط تعریف دقیق تعیین شود، با مثال‌هایی شناخته می‌شود که برای درک انسان ایده‌آل‌سازی شده‌اند.^{۲۷} مداخله مفهومی است که تبیین آن به طور نظری آسان نیست. با این حال، عجیب نیست که تقریباً تمام انسان‌ها درکی از آن دارند، چرا که احتمالاً از کودکی از این طریق روابط علت و معلولی را می‌آموزند. به قول ژان پیاژه^{۲۸}، روان‌شناس،

این در کنش خود ما بود که نخست علیت را کشف کردیم؛ نه کنش «خود» به معنای متافیزیکی آن، بلکه کنش قصدی حسی-حرکتی‌ای که کودک خردسال از طریق آن برای نخستین بار از انتقال حرکت و نقش فشار و مقاومت آگاه می‌شود. — (Piaget (1970, p. 44)

این دیدگاه منطبق با دیدگاه میچل در مؤخره کتاب «نقش آفرینان آزاد» است. او نیز نه تنها روش شناخت مفهوم علت و معلول را مداخله می‌داند، بلکه آن را برای شناسایی مصداق‌های علت و معلول نیز ضروری می‌انگارد. وی می‌نویسد:

درک علیت نمی‌تواند از مشاهده‌ی منفعل حاصل شود، زیرا سناریوهای بدیل [جهان‌های ناواقع] مرتبط معمولاً رخ نمی‌دهند. اگر لا به دنبال X بیاید، صرف نظر از این که چقدر این اتفاق به طور منظم تکرار شود، تنها راه واقعی برای این که بدانیم این رابطه، رابطه‌ای علی است، مداخله در سیستم است: جلوگیری از X و مشاهده این که آیا لا همچنان اتفاق می‌افتد یا خیر. فرضیه باید آزمایش شود؛ بنابراین، دانش علی از مداخله در جهان حاصل می‌شود. آنچه ما آن را رفتار هوشمند می‌بینیم، پاداشی برای این کار سخت است. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۷۶) با اندکی تصرف در ترجمه

نکته مهم دیگر این است که نظریه مداخله‌گر تصویری از علیت به دست می‌دهد که از نظر ریاضی پیکربندی مستحکمی دارد. اما، توجه به این نکته که این نظریه نیز تحت نقد قرار دارد و بدون نقص نیست نیز ضروری می‌باشد (Dowe, 2000; Hitchcock, 2001; Bechtel and Abrahamsen, 2005). در هر صورت، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، ترجیح من استفاده از این نظریه برای بررسی مدعیات کتاب در باب علیت است.

مشکل پیشگیری، که در مورد آن صحبت کردیم، ارتباط نزدیکی با مشکلی دیگر دارد که نام آن بیش‌تعیینی^{۲۹} است. بیش‌تعیینی وقتی اتفاق می‌افتد که یک معلول بیش از یک علت تام^{۳۰} مستقل داشته باشد. فرض کنید دو قاتل حرفه‌ای آ و ب همزمان به قربانی شلیک می‌کنند. هر کدام باعث جراحتی می‌شوند که به تنهایی برای کشتن قربانی کافی است؛ بدون شلیک نیز قربانی زنده می‌ماند. مرگ قربانی، در این صورت، بیش‌تعیین شده است، چرا که هر کدام از علت‌های متمایز به تنهایی برای کشتن او کافی بوده است (Hall et al., 2004; Woodward, 2015). در نظریه مداخله‌گر، هر کدام از علل تام مستقل در حالت بیش‌تعیینی یک علت واقعی در نظر گرفته می‌شود که به

^{۲۷}. این ابهام باعث شده است که بعضی محققین حوزه علیت نتیجه بگیرند که تعریف علیت دوری است (Hausman, 1986; Eberhardt, 2007; Frisch, 2014; Blom et al., 2021). با این حال، این موضوع نمی‌تواند صادق باشد، چرا که اگر تعریف علیت دوری می‌بود فهم آن غیر ممکن می‌شد. (برای تحلیل بیشتر به Hausman (1998) یا Woodward (2008) مراجعه نمایید.)

^{۲۸}. Jean Piaget (۱۸۹۶ – ۱۹۸۰)

وقوع پیوسته است و این دستگاه مفهومی نمی‌تواند بین هر کدام از این علل تمایز قائل شود (Woodward, 2005). در استدلال‌های مرتبط با علیت ذهنی، بیشتر به مفهوم بیش‌تعیینی می‌پردازیم.

هدف ما کدگذاری مداخله به شیوه ریاضی است. رابطه‌های علی شامل رابطه علی مستقیم^{۳۱} و رابطه علی مؤثر^{۳۲} می‌شوند. هر رابطه علی مستقیم یک رابطه علی مؤثر نیز است، اما عکس آن لزوماً صادق نیست. کدگذاری مداخله کمک می‌کند که این دو نوع علیت را تعریف کنیم. این کدگذاری گاهی توسط عملگر do ^{۳۳} انجام می‌گیرد که توسط پرل ابداع شده است (Pearl, 1996). این عملگر ریاضی نقش یک مداخله متعین^{۳۴} (که از این پس به آن به اختصار مداخله خواهیم گفت) را در یک سامانه ایفا می‌کند و مشخص می‌کند که واکنش این سامانه هنگامی که مجموعه‌ای از عناصر تصادفی آن توسط عاملی خارجی «دستکاری» می‌شوند و مقادیر خاصی به آن‌ها تحمیل می‌شود چیست. این مداخله از آن جهت متعین نام دارد که مقدار معینی به یک یا چند عنصر تحمیل می‌شود. در چارچوب ریاضی که پرل ابداع کرده است (Pearl, 2012)، این عملگر ابزاری مهم برای کدگذاری و تعریف روابط علی است. اجازه دهید به مثال ساده‌ای رجوع کنیم. باز هم فرض کنید عنصر تصادفی A ارتفاع شهرها و عنصر تصادفی T دمای آن‌ها را نشان دهند. مداخله در عنصر تصادفی A و تحمیل مقدار a را با عملگر $do(A = a)$ نمایش می‌دهیم؛ مداخله در عنصر تصادفی T و تحمیل مقدار t نیز با $do(T = t)$ مشخص می‌شود. شهود ما می‌گوید که این ارتفاع شهرها است که باعث تغییر در دمای آن‌ها می‌شود و نه بالعکس: اگر می‌توانستیم دو مقدار مختلف ارتفاع را با مداخله به شهرها تحمیل کنیم، متوجه می‌شدیم که توزیع دمای آن‌ها نیز تغییر می‌کند؛ مثلاً، میانگین دمای شهرها با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد. اما، اگر دو مقدار متفاوت را با مداخله به دمای شهرها تحمیل می‌کردیم، می‌دیدیم که تأثیری در ارتفاع آن‌ها ندارد؛ هر چه شهرها را سرد و گرم کنیم تأثیری در ارتفاع آن‌ها نمی‌گذارد. ذکر این نکته ضروری است که نظریه مداخله‌گر به صورتی که در ادامه فرمول‌بندی می‌شود—اگرچه می‌تواند تأثرات علی را، هر کجا که وجود داشته باشد، اندازه بگیرد—نمی‌تواند همواره تمام روابط علی را کشف کند. از این جهت، من روابط علی که در تعریف‌های ذیل می‌آیند را «علیت ضعیف» می‌نامم، چرا که تنها رابطه‌ای را علی می‌داند که در آن تأثیر علی قابل کشف باشد.

تعریف ۲ (علیت مستقیم) فرض کنید V مجموعه‌ای از عناصر تصادفی باشد و $X, Y \in V$. عنصر تصادفی X علت مستقیم عنصر تصادفی Y نسبت به مجموعه V است اگر و فقط اگر برای دو مداخله $(V \setminus \{Y\} = v_{V \setminus \{Y\}})$ و $(V \setminus \{Y\} = v'_{V \setminus \{Y\}})$ به طوری که $v_{V \setminus \{X, Y\}} = v'_{V \setminus \{X, Y\}}$ ولی $v_X \neq v'_X$ داشته باشیم:

$$\mathbb{P}(Y \in \mathcal{Y} \mid do(V \setminus \{Y\} = v_{V \setminus \{Y\}})) \neq \mathbb{P}(Y \in \mathcal{Y} \mid do(V \setminus \{Y\} = v'_{V \setminus \{Y\}})).$$

۲۹. Over-determination.

۳۰. Sufficient cause.

۳۱. Direct causal relationship.

۳۲. Contributing causal relationship.

۳۳. The do-operator.

۳۴. Deterministic intervention.

به عبارت ساده‌تر، اگر تمام عناصر تصادفی V به غیر از X و Y را روی مقدار خاصی نگه داریم، آن‌گاه در صورتی می‌توان گفت که X علت مستقیم Y نسبت به V است که به ازای دو مداخله متفاوت روی X دو توزیع مختلف برای Y به دست آوریم.

مثال ۷ فرض کنید فشار اتمسفری را با عنصر تصادفی P ، طوفان را با S و درجه فشارسنج را با B نمایش دهیم. همچنین مجموعه V را با $V := \{P, S, B\}$ تعریف کنیم. در این صورت،

$$\mathbb{P}(S \in \mathcal{S} | \text{do}(P = p, B = b)) \neq \mathbb{P}(S \in \mathcal{S} | \text{do}(P = p', B = b)),$$

و بنابراین، فشار اتمسفری (P) علت مستقیم طوفان (S) نسبت به مجموعه V می‌باشد. در مقابل، به ازای تمام مقادیر ممکن p ($p \in \Omega_P$) و مقادیر ممکن b و b' ($b, b' \in \Omega_B$)

$$\mathbb{P}(S \in \mathcal{S} | \text{do}(P = p, B = b)) = \mathbb{P}(S \in \mathcal{S} | \text{do}(P = p, B = b')),$$

که به این معنی است که درجه فشارسنج (B) علت مستقیم طوفان (S) نسبت به مجموعه V نیست.

در ادامه قصد داریم از گراف‌های علی استفاده کنیم. در یک گراف علی، هر گره یک عنصر تصادفی است. گراف علی، در ساده‌ترین شکلش، دارای یال‌های جهت‌دار است که هر کدام به شکل طبیعی یک علت مستقیم یک عنصر تصادفی را نمایش می‌دهند—وجود یال از A به B به این معنی است که A علت مستقیم B نسبت به گره‌های گراف است؛ نبود یال از A به B یعنی A علت مستقیم B نسبت به گره‌های گراف نیست. در حالت‌های پیچیده‌تر، ممکن است دو عنصر علت مشترکی داشته باشند که در میان مجموعه عناصر تصادفی مورد بررسی (گره‌های گراف) نباشد. در این صورت، دو عنصر تصادفی را مشترک‌العلت^{۳۵} می‌نامیم. این فرض یک آزمون آماری است که مشخص می‌کند آیا دو عنصر تصادفی علت مشترکی دارند یا خیر. در ادامه تعریف رسمی از اشتراک علی را ارائه می‌دهیم. پیش فرض من برای این تعریف این است که یک عنصر تصادفی در این سامانه دارای دور علی نباشد.

تعریف ۳ (اشتراک علی) فرض کنید V مجموعه‌ای از عناصر تصادفی باشد و $X, Y \in V$. عناصر تصادفی X و Y نسبت به V دارای اشتراک علی (مشترک‌العلت) هستند اگر و فقط اگر مداخله $\text{do}(V \setminus \{X, Y\} = \mathbf{v}_{V \setminus \{X, Y\}})$ وجود داشته باشد به طوری که یا Y علت مستقیم X نباشد و به ازای حداقل یک x از موارد ممکن X ($x \in \Omega_X$) داشته باشیم:

$$\mathbb{P}(Y \in \mathcal{Y} | X = x, \text{do}(V \setminus \{X, Y\} = \mathbf{v}_{V \setminus \{X, Y\}})) \neq \mathbb{P}(Y \in \mathcal{Y} | \text{do}(X = x), \text{do}(V \setminus \{X, Y\} = \mathbf{v}_{V \setminus \{X, Y\}})),$$

یا X علت مستقیم Y نباشد و به ازای حداقل یک y از موارد ممکن Y ($y \in \Omega_Y$) داشته باشیم:

$$\mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | Y = y, \text{do}(V \setminus \{X, Y\} = \mathbf{v}_{V \setminus \{X, Y\}})) \neq \mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \text{do}(Y = y), \text{do}(V \setminus \{X, Y\} = \mathbf{v}_{V \setminus \{X, Y\}})).$$

اشتراک علی، همچنین، بین دو عنصر در صورتی برقرار است که فرضی به نام نادیده‌انگاری شرطی قوی^{۳۶} در موردشان برقرار باشد (Rosenbaum and Rubin, 1983). از این تعریف ثانویه عبور می‌کنیم. به صورت معمول، اگر دو عنصر تصادفی دارای اشتراک علی باشند، در یک گراف علی آن‌ها را با یال دوجته به هم وصل می‌کنیم. اما این کار ضرورتی

شکل ۷: (ا) دو عنصر تصادفی X و Y که دارای اشتراک علی هستند. این اشتراک با یال دوجهته قرمز نمایش داده شده است. (ب) اشتراک علی با یک علت مشترک به نام C جایگزین شده است که گراف را از نیاز به وجود یال دوجهته بی نیاز کرده است.

ندارد، چرا که می توان به ازای هر یک یا چند یال دوجهته، عنصر تصادفی جدیدی معرفی کرد که علت همه عناصر مرتبط با آن یال ها باشد. این عنصر تصادفی تبدیل به گرهی جدید در گراف علی می شود. مثال زیر را ببینید.

مثال ۸ در شکل ۷ (ب) دو عنصر تصادفی X و Y وجود دارد که دارای اشتراک علی هستند X علت مستقیم Y نسبت به $\{X, Y\}$ می باشد. یک یال دوجهته با رنگ قرمز اشتراک علی بین X و Y را نمایش می دهد. در شکل ۷ (ب)، این یال جای خودش را به یک عنصر تصادفی جدید به نام C داده است. در این شکل، هیچ دو عنصر تصادفی دارای اشتراک علی نیستند.

اکنون وقت آن رسیده که رابطه علی مؤثر را تعریف کنم. این تعریف بر مبنای گراف علی است که خود این گراف بر طبق علت مستقیم ایجاد شده است.

تعریف ۴ (علت مؤثر) فرض کنید V مجموعه ای از عناصر تصادفی باشد و $X, Y \in V$. همچنین، تصور کنید که $O \subseteq V \setminus \{X, Y\}$ مجموعه تمام عناصر تصادفی باشند که روی مسیر جهت داری از X به Y نباشند. در این صورت، X علت مؤثر Y نسبت به V است اگر و فقط اگر برای دو مداخله $\text{do}(O \cup \{X\} = v_{O \cup \{X\}})$ و $\text{do}(O \cup \{X\} = v'_{O \cup \{X\}})$ به طوری که $v_O = v'_O$ ولی $v_X \neq v'_X$ داشته باشیم:

$$\mathbb{P}(Y \in \mathcal{Y} \mid \text{do}(O \cup \{X\} = v_{O \cup \{X\}})) \neq \mathbb{P}(Y \in \mathcal{Y} \mid \text{do}(O \cup \{X\} = v'_{O \cup \{X\}})).$$

شرط لازم برای این که X علت مؤثر Y باشد این است که یک مسیر جهت دار روی گراف علی از X به Y وجود داشته باشد، اما این شرط کافی نیست. در واقع، اگر X علت مستقیم Y نسبت به مجموعه V باشد، آن گاه X علت مؤثر Y نسبت به تمام مجموعه های U است که شرط $V \subseteq U$ در آن ها برقرار باشد. اکنون، با معرفی این انواع علیت، در جایگاهی هستیم که رابطه علی را در مغز انسان بررسی کنیم.

۳۵. Confounded random elements

۳۶. Strong conditional ignorability

شکل ۸: حالت‌های فیزیکی مغز، P_1 و P_2 ، و حالت‌های ذهنی متناظر با آن‌ها، M_1 و M_2 ، در لحظه‌های زمانی t_1 و t_2 . P_1 علت P_2 است. M_1 بر روی P_1 فرارویداد می‌کند و M_2 بر روی P_2 فرارآمد می‌کند.

۲.۳ علیت؛ نه از پایین و نه از بالا

همه انواع توضیح در جهان توضیح علی نیستند. در این مورد که رابطه بین یک تبیین خواه (آنچه که توضیح داده می‌شود) و تبیین گر (آنچه که توضیح می‌دهد) (Hempel and Oppenheim, 1948) از جنس رابطه علی است نیز اجماعی وجود ندارد (Lange, 2016; Woodward, 2018; Reutlinger and Saatsi, 2018). گاهی می‌توان یک سامانه را همزمان هم از بُعد توضیح علی و هم از بُعد توضیح غیرعلی تحلیل کرد (Kim, 2007; Butterfield, 2011; Woodward, 2015; Krickel, 2018). ما علاقه‌مندیم بدانیم رابطه حالت بالا و پایین یک سامانه از جنس رابطه علی است یا خیر. برای این بررسی، ابتدا به طور اختصاصی به کارهای انجام شده در فلسفه ذهن می‌پردازم. نزدیک‌ترین مجموعه کارها در این زمینه به موضوع مورد علاقه ما، بررسی‌های فلسفی انجام گرفته در زمینه علیت و رابطه آن با «فرارویدادگی» در مغز است، مخصوصاً وقتی مسئله ذهن-بدن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس، در زیربخش ۳.۳، نگاهی به مفهوم «تقوم» خواهم انداخت. تقوم و فرارویدادگی دو مفهوم بسیار نزدیک به هم هستند. همان‌طور که خواهیم دید، تقوم یک حالت خاص از فرارویدادگی است. البته، اگرچه تقوم به صورت عمومی در فلسفه علیت مطرح می‌شود، کاربرد فرارویدادگی معمولاً منحصر در فلسفه ذهن است.

دو حالت فیزیکی مغز را در زمان‌های t_1 و t_2 ($t_1 < t_2$) را در نظر بگیرید که آن‌ها را P_1 و P_2 نام‌گذاری می‌کنیم. فرض می‌کنیم که تعیین‌گرایی فیزیکی برقرار است. (بحث تعیین‌گرایی در بخش ۴ جمع‌بندی خواهد شد.) بر این اساس P_1 علتی برای P_2 بوده است. من این رابطه علی را با گرافی نشان می‌دهم که در آن یالی جهت‌دار از علت (P_1) به معلول (P_2) کشیده شده است. این گراف در شکل ۸ به تصویر کشیده شده است. ارتباط علی بین گره‌ها، مانند آنچه که سابق بر این انجام دادم، با یک پیکان تک‌خطی (\leftarrow) نمایش داده می‌شود. حال دو برش مقطعی از حالت‌های ذهنی را در لحظات t_1 و t_2 را در نظر بگیرید. بیایید این حالت‌ها را به ترتیب با M_1 و M_2 نمایش دهیم. تصور بر این است که M_1 و M_2 در نوعی از رابطه با حالت‌های P_1 و P_2 هستند که از جنس علیت نیست. ساده‌ترین دلیل برای چنین فرضی این است که سامانه‌ها از نظر فیزیکی بسته هستند، یعنی هر پدیده فیزیکی که علتی دارد، علت تام فیزیکی دارد. به این فرض بستر علی فیزیکی^{۳۷} گفته می‌شود. بنابراین، موجه به نظر می‌رسد که فرض

کنیم M_1 و M_2 علت P_1 و P_2 نیستند. از طرف دیگر، رابطه علی هم از نظر زمانی نامتقارن است: اگر دو حالت داشته باشیم که یکی علت دیگری است آن دو حالت نمی‌توانند همزمان روی دهند. اما، این شرط در مورد P_1 و M_1 و همچنین P_2 و M_2 برقرار نیست، چرا که این دو زوج به ترتیب در زمان t_1 و زمان t_2 روی می‌دهند. همچنین رابطه بین این حالات فیزیکی و ذهنی متقارن است. همان‌طور که پیش‌تر توضیحی در این مورد دادیم، عدم تقارن ویژگی رابطه علی است. این توجیه هم ما را به این نتیجه می‌رساند که P_1 و P_2 علت M_1 و M_2 نیستند (Kim, 2002). این رابطه غیرعلی فرارویدادگی^{۳۸} نام دارد. در شکل ۸، رابطه فرارویدادگی به صورت پیکان دوخطی (\Leftarrow) نمایش داده شده است تا به این صورت بین رابطه‌های علی و غیرعلی تمایز قائل شویم.

از بین تمام تفاسیر و انواع مختلف فرارویدادگی (Kim, 1984; Seager, 2012; McLaughlin, 2017) یک تعریف ساده برای مقصود این مقاله کفایت می‌کند (McLaughlin and Bennett, 2023):

تعریف ۵ (فرارویدادگی) مجموعه ویژگی‌های M بر روی مجموعه ویژگی‌های P فرارویداد می‌کند فقط در صورتی که هیچ دو چیزی بدون این که P —ویژگی‌های متفاوتی داشته باشند، M —ویژگی‌های متفاوتی نداشته باشند.

P —ویژگی‌ها را ویژگی‌های «پایه فرارویدادگی» یا «فرورویداد» می‌گویند. M —ویژگی‌ها را «فرارویداد» می‌گویند. مفهوم فرارویداد، وقتی وارد مبحث رابطه ذهن و بدن می‌شود، معنی خاصی پیدا می‌کند: وقتی دو شیء دقیقاً از نظر فیزیکی همسان هستند، از نظر ذهنی نیز دقیقاً همسان هستند. بنابراین، برای مثال، غیر ممکن است که M_1 متفاوت باشد بدون این که P_1 نیز متفاوت باشد؛ اگر دو مغز کاملاً از نظر میکروفیزیکی یکسان باشند، نمی‌شود یکی درد داشته باشد و دیگری درد نداشته باشد. برای تطابق با بحث فعلی درباره علیت می‌توانیم فرارویداد و فرورویداد را عناصر تصادفی در نظر بگیریم.

سوالی که طبیعتاً در این جا مطرح می‌شود این است که—تحت هر کدام از نظریه‌های ریشه‌دار علیت—آیا M_1 هیچ تأثیر علی به M_2 یا P_2 وارد می‌کند یا خیر. جیگون کیم^{۳۹}، فیلسوف تحلیلی ذهن، این مسأله را مانند این می‌داند که پرسیم آیا M_1 دارای «قابلیت علی» است یا خیر (Kim, 2007). این مسأله به یک استدلال معروف در فلسفه ذهن منتهی می‌شود که به آن برهان عدم شمول علی^{۴۰} می‌گویند. این برهان، در بین فلاسفه ذهن، موافقان و مخالفانی دارد. من در ادامه این برهان را به صورتی که کیم در (Kim, 2000) مطرح و در (Kim, 2007) تدقیق کرده است بیان می‌کنم:

(۱) تصور کنید که هیچ رویدادی نمی‌تواند بیش از یک علت تام کمینه^{۴۱} داشته باشد که در یک زمان خاص روی دهد—مگر این که این یک مورد واقعی از بیش‌تعیینی باشد.

(۲) فرض کنید به ازای $i = 1, 2$ ، حالت ذهنی M_i روی حالت فیزیکی P_i فرارویداد می‌کند.

(۳) تصور کنید که M_1 علت M_2 است.

(۴) بر اساس موارد ۲ و ۳ دو حالت ظاهراً متمایز را می‌توان در نظر گرفت: این که M_1 مستقیماً باعث M_2 شده است و این که M_2 بر روی P_2 فرارویداد کرده است.

۳۷. Physical causal closure.

۳۸. Supervenience.

- (۵) با توجه به وجود P_2 در لحظه t_2 و M_2 در لحظه t_2 مستقل از وجود یا عدم M_1 وجود خواهد داشت.
- (۶) از ۴ و ۵ نتیجه می‌شود که M_1 از طریق فرورویداد M_2 ، یعنی P_2 ، باعث ایجاد آن شده است.
- (۷) از ۶ نتیجه می‌گیریم که M_1 یک علت برای P_2 است.
- (۸) با استناد به بستار علی فیزیکی، P_2 یک علت فیزیکی دارد، که در زمان t_1 همان P_1 می‌باشند.
- (۹) موارد ۷ و ۸ نتیجه می‌دهند که P_2 دو علت متمایز P_1 و M_1 را دارد، و این یک مورد واقعی از بیش‌تعیینی نیست (Kim, 2007, pp. 46–52).
- (۱۰) بر اساس ۱ و ۹، یکی از P_1 و M_1 باید حذف شود. بر اساس اصل بستار علی فیزیکی، این P_1 است که باعث P_2 می‌شود، نه M_1 .

کیم استدلال می‌کند که بیش‌تعیینی در این مورد صدق نمی‌کند، که به این معنی است که گزاره ۹ صادق است. کیم این فرض را در نظر می‌گیرد که وقتی رویداد ذهنی M_1 باعث ایجاد رویداد فیزیکی P_2 می‌شود، این فقط یک نمونه استاندارد از بیش‌تعیینی علی است، اما این فرض را نمی‌پذیرد. بیش‌تعیینی واقعی (مانند وقتی دو تک‌تیرانداز همزمان یک قربانی را می‌کشند) پدیده‌ای تصادفی و نادر است. ولی در زمینه دوگانه ذهن و بدن، هر یک از علت‌های ذهنی با یک علت فیزیکی تام متقارن می‌شود، چرا که رویداد فیزیکی در جهان واقعاً رخ داده است. کیم می‌نویسد:

مفهوم متعارف بیش‌تعیینی علی مستلزم آن است که دو یا چند زنجیره علی جداگانه و مستقل در یک معلول مشترک به هم برسند. اما به سبب فرارویدادگی، وضعیت مورد بحث ما از این سنخ نیست. این حیث، این مورد نمونه‌ای از بیش‌تعیینی علی واقعی به شمار نمی‌آید و بنابراین، اصل عدم شمول به صورت سرراست اعمال می‌شود. — (Kim (2007, p. 48)

در ارتباط با رابطه علی متصور بین M_1 و M_2 یا P_2 بیهوده نیست که بپرسیم آیا می‌توان دو مداخله داشت که در آن‌ها P_1 را ثابت نگه داشته‌ایم اما M_1 را تغییر دهیم؟ طبق نظریه مداخله‌گر (تعاریف ۲ و ۴) برای این که ببینیم آیا M_1 می‌تواند علت مستقیم M_2 باشد، باید P_1 و P_2 را ثابت نگه داریم و بپرسیم که آیا تحت دو مداخله M_1 با توزیع M_2 وابستگی دارند یا نه. به عبارت دیگر، بر اساس تعریف علت مستقیم، باید آزمون زیر را انجام دهیم:

$$\mathbb{P}(M_2 | \text{do}(P_1 = p_1, P_2 = p_2, M_1 = m_1)) = \mathbb{P}(M_2 | \text{do}(P_1 = p_1, P_2 = p_2, M_1 = m'_1)).$$

حالت ذهنی M_1 علت حالت ذهنی M_2 خواهد بود اگر و فقط اگر تساوی بالا برقرار نباشد. می‌توان چنین نتیجه‌ای را به علت مؤثر نیز تعمیم داد. اگر به تعریف فرارویدادگی (تعریف ۵) توجه کنیم، می‌بینیم که غیرممکن است در حالی که

۳۹. Jaegwon Kim (۱۹۳۴–۲۰۱۹)

۴۰. Causal exclusion argument

۴۱. این قسمت از استدلال کیم توسط من کمی تغییر داده شده است. بدیهی است که علت تام می‌تواند متکثر باشد، اما هدف ما در نظر گرفتن علت تام کمینه است. برای این که علت تام کمینه رویداد P_1 را پیدا کنیم می‌توانیم از فرمول $\{P_1\}$ علت تام P_2 است و P_1 در لحظه t_1 روی می‌دهد. $\{P_1\} \cap$ استفاده کنیم، یعنی فرض کنیم اشتراک تمام علل تام P_2 وجود دارد و آن را به عنوان علت تام کمینه P_2 در نظر بگیریم.

P_1 را روی p_1 ثابت نگه داشته‌ایم، M_1 را طوری «دستکاری» کنیم که حالت‌های m_1 و m'_1 تخصیص داده شوند. وقتی بپرسیم آیا M_1 علت مستقیم P_2 است یا نه، همین استدلال دوباره مطرح می‌شود: نمی‌توان P_1 را ثابت نگه داشت و در عین حال دو حالت متفاوت به M_1 اختصاص داد. اگر فرضیات ما تا به این جا درست باشند، هرگز نمی‌توان فهمید که آیا M_1 علت مستقیم M_2 یا P_2 است یا نه، چرا که طبق تعریف انجام چنین آزمایش‌های مداخله‌گرانه‌ای—حتی به صورت ذهنی—ناممکن است. مایکل بامگارتنر^{۴۲}، به عنوان یکی از منتقدین برهان عدم شمول، این را تصدیق می‌کند که نمی‌توان چنین مداخله‌ای انجام داد (Baumgartner, 2009, 2010). «اگر مداخله بر روی متغیر X نسبت به متغیر Y در حالی که تمام متغیرهای دیگر ثابت نگه داشته شده‌اند غیرممکن باشد، نظریه مداخله‌گرایی نتیجه می‌دهد که هیچ وابستگی علی مستقیمی میان X و Y وجود ندارد (Baumgartner, 2009, p. 7)». بامگارتنر دیدگاه یکسانی را در مورد هر دو نوع علت‌های مستقیم و علت‌های مؤثر دارد.

اگر M_1 از نظر علی به P_2 مرتبط باشد، باید بتوان متغیری پیدا کرد که در حالی که از نظر آماری مستقل از تغییرات در P_1 است موجب تغییرات در M_1 شود. اما این استدلال آماری به این دلیل منتهی است که مقادیر هر متغیری که موجب تغییر در M_1 شود، ضرورتاً با مقادیر P_1 همبسته خواهد بود. بنابراین، نمی‌توان هیچ متغیر یافت که مداخله‌ای روی M_1 انجام دهد تا P_2 را تغییر دهد. — Baumgartner (2009, p. 11)

این پرسش که آیا عنصر تصادفی M_1 می‌تواند علت «مؤثر» M_2 یا P_2 باشد با استدلالی مشابه با علت مستقیم پاسخ داده می‌شود. وقتی می‌خواهیم ببینیم که آیا M_1 علت مؤثر M_2 است یا خیر، هیچ کدام از P_1 و P_2 روی مسیر جهت‌دار علی از M_1 به M_2 نیستند و در نتیجه، مشابه حالت علت مستقیم، باید ثابت نگه داشته شوند. بنابراین، همان استدلال در این حالت نیز برقرار است. در مورد این که چرا M_1 علت مؤثر P_2 نیست نیز همین استدلال برقرار است. اما شاید بتوان با دیدی کاملاً متفاوت به روابط علی بین این چهار متغیر نگاه کرد. جیمز وودوارد^{۴۳}، فیلسوف علت، موضع صریحی درباره نظریه مداخله‌گر اتخاذ می‌کند و در پاسخ به بامگارتنر، مفهوم مداخله را به گونه‌ای تعمیم می‌دهد که نه تنها رابطه فرارویدادگی، بلکه انواع دیگر روابط، از جمله روابط تعریفی^{۴۴} یا سایر انواع قیود غیرقابل مداخله را نیز در بر گیرد. وودوارد قاعده‌ای را معرفی می‌کند که این نوع از ارتباط مشکل‌ساز را حذف می‌کند. نام این قاعده تثبیت‌پذیری مستقل^{۴۵} است و به صورت زیر تعریف می‌شود:

مجموعه‌ای از متغیرهای V ، قاعده تثبیت‌پذیری مستقل مقادیر را برآورده می‌کنند اگر و تنها اگر برای هر مقداری که یک متغیر می‌تواند به طور انفرادی اختیار کند، این امکان وجود داشته باشد که آن متغیر از طریق یک مداخله روی آن مقدار تنظیم شود، در حالی که هم‌زمان هر یک از متغیرهای دیگر

۴۲. Michael Baumgartner (؟؟ – حال حاضر)

۴۳. James Woodward (۱۹۴۶ – حال حاضر)

۴۴. Definitional relationships

۴۵. Independent fixability

در مجموعه V نیز توسط مداخلاتی مستقل، روی هر کدام از مقادیر انفرادی ممکن خود تنظیم شده باشند. — Woodward (2015, p. 316)

تثبیت‌پذیری مستقل را می‌توان به صورت تفاوت میان روابط علی و روابط غیرعلی تفسیر کرد: به طور کلی می‌توان فرض را بر این گذاشت که روابط علی از شرط تثبیت‌پذیری مستقل را برقرار می‌سازند، در حالی که روابط غیرعلی این شرط را محقق نمی‌کنند. بنابراین، اگر تثبیت‌پذیری مستقل غیرقابل اجرا باشد، این نشانی از رابطه غیرعلی است، چرا که غیرممکن است بعضی ترکیب‌های مقادیر مختلف عناصر تصادفی محقق شوند و بنابراین، نمی‌توان با مداخله این مقادیر رابه عناصر تحمیل کرد.

مفهوم تثبیت‌پذیری مستقل به تعریف جدیدی از علیت منجر می‌شود که نسبت به تعریف اولیه علیت (یعنی، تعاریف ۲ و ۴) سهل‌گیرانه‌تر است. به طور خاص، در مورد فرارویدادگی، تعریف دقیق آن موجود است. من از تعریفی استفاده می‌کنم که در Woodward (2015, p. 334) آمده است: «برای ارزیابی این که آیا X علت مستقیم Y است یا خیر، «متغیرهای دیگری» در V که باید مستقلاً از مداخله در X ثابت نگه داریم، (ا) نباید شامل پایه فرارویدادگی X شوند و (ب) نباید شامل پایه فرارویدادگی Y باشند. بلکه، مداخله‌ای که مقدار x را به X تحمیل می‌کند [...] همزمان پایه فرارویدادگی X را به مقداری تنظیم می‌کند که با $X = x$ سازگار باشد. برای ارزیابی این که آیا X علت مستقیم Y است یا خیر، باید تمام متغیرهای دیگر V_i در V را که در رابطه علی یا همبستگی معمول با X و Y هستند را ثابت نگه داریم.» تعریف علت مؤثر را نیز می‌توان به همین طریق پیش برد. ابتدا گرافی علی مطابق آن چه که توضیح داده شد می‌سازیم. برای بررسی این که آیا M_1 علت مؤثر M_2 است یا خیر، برای هر مسیر $M_1 \rightarrow \dots \rightarrow M_2$ ، متغیرهایی که در این مسیر نیستند و باید ثابت نگه داشته شود شامل پایه‌های فرارویدادگی متغیرهای روی این مسیر نمی‌شوند.^{۴۶} برای روشن‌تر شدن مفهوم علیت در نگاه وودوارد، مثالی ساده از رابطه‌های چند عنصر تصادفی خواهیم زد که صرفاً منطقی هستند و در آن‌ها تثبیت‌پذیری مستقل رعایت نشده است.

مثال ۹ دو تاس را پرتاب می‌کنیم. مقدار ظاهر شده روی تاس اول را X و مقدار ظاهر شده روی تاس دوم را Y می‌نامیم. جمع اعداد روی دو تاس را با A و حاصل تفریق عدد تاس دوم از تاس اول را با B نمایش می‌دهیم. همچنین، مجموعه V را به صورت $V := \{X, Y, A, B\}$ تنظیم می‌کنیم.

(ا) در نگاه اول، X و Y هر کدام علت مستقیم A و علت مستقیم B نسبت به V هستند. هیچ کدام از عناصر تصادفی نیز دارای اشتراک علی نیستند. برای مثال، اگر پرسند چرا A برابر ۱۲ شده است، می‌گوئیم به این علت است که X برابر ۶ شده است و Y برابر ۶ شده است.

(ب) برابر نهاد A پیشنهاد می‌دهد که A و B معلول X و Y نیستند، بلکه خود دارای علتی به نام U هستند. این نظریه، سپس، پیشنهاد می‌دهد که A و B هر کدام علت مستقیم X و Y نسبت به مجموعه $V \cup \{U\}$ هستند و هیچ اشتراک علی‌ای وجود ندارد. مثلاً، در پاسخ به پرسش چرا X برابر ۳ شده است، می‌گوئیم چون $A + B$ برابر ۶ شده است.

^{۴۶}. وودوارد به این موضوع نیز اشاره می‌کند که این اساساً با بیش‌تعیینی معمول متفاوت است، چرا که در آن حالت‌ها علت‌ها واقعا سازوکارهای جدا یا مستقلی هستند که می‌توان در یکی از آن‌ها بدون دخالت در دیگری مداخله‌ای صورت داد.

شکل ۹: دو نظریه رقیب در مورد گراف علی پرتاب دو تاس (X و Y) و مجموع (A) و حاصل تفریق (B) آن‌ها. (آ) اعداد ظاهر شده روی دو تاس علت مجموع و حاصل تفریق دو عدد هستند. (ب) مجموع و حاصل تفریق دو عدد علت اعداد ظاهر شده روی تاس هستند.

با نگاه ابتدایی به تعریف علیت (تعریف ۲)، هیچ کدام از این دو نظریه بر دیگری ارجحیت ندارد. اما، اگر توضیح وودوارد را در نظر بگیریم، تغییر در A (همچنین، B) نه علت و نه معلول [مستقیم] تغییر در X و Y نیست؛ بلکه، تغییر در A (همچنین، B) همان تغییر در X و Y است.

بر اساس تشریح وودوارد می‌توان نتیجه مبرهنی در مورد رابطه علی بین P_1 و M_1 در برابر P_2 و M_2 را به دست آورد. اگر مجموعه V را به صورت $V := \{P_1, P_2, M_1, M_2\}$ تعریف کنیم، چهار گزاره زیر صادق خواهند بود:

(۱) P_1 علت مستقیم و مؤثر P_2 نسبت به مجموعه V است.

(۲) M_1 علت مستقیم و مؤثر M_2 نسبت به مجموعه V است.

(۳) P_1 علت مستقیم و مؤثر M_2 نسبت به مجموعه V است.

(۴) M_1 علت مستقیم و مؤثر P_2 نسبت به مجموعه V است.

دقت کنیم که این‌جا، علیت پایین به بالا (مورد ۳) و علیت بالا به پایین (مورد ۴) خودبه‌خود موضوعیت خود را از دست می‌دهند: هم حالت فیزیکی در لحظه t_1 علت حالت ذهنی در لحظه t_2 است و هم حالت ذهنی در لحظه t_1 علت حالت فیزیکی در لحظه t_2 می‌باشد. البته، میچل صراحتاً رابطه علی را منحصر به رابطه ذهن و بدن نمی‌داند، بلکه آن را در سطوح فیزیکی بررسی می‌کند. به همین دلیل، در زیربخش آتی، نیم‌نگاهی به موضوع تقوّم خواهم انداخت.

۳.۳ تقوّم

برای این که شهودی در مورد تقوّم دهم، مجسمه «داوود» میکل‌آنژ^{۴۷} را در نظر بگیرید (شکل ۱۰). داوود یک مجسمه خارق‌العاده است که از دل سنگ مرمر بیرون آمده است؛ یک شیء سه‌بعدی که بیش از پانصد سال ماندگار بوده است.

شکل ۱۰: مجسمه «داوود» اثر میکل آنژ؛ یک شاهکار از مجسمه‌سازی رنسانس ایتالیا که بین سال‌های ۱۵۰۱ تا ۱۵۰۴ خلق شده است. این مجسمه قهرمان کتاب مقدس، داوود، را به تصویر می‌کشد؛ در حالی که پیش از نبردش با جالوت ایستاده است.

اجازه دهید به این قطعه سنگ بگوییم «قطعه». ادعا این است که «داوود» همان «قطعه» نیست (Baker, 1997). ویژگی موجهاتی «داوود»، که «قطعه» فاقد آن است، این است که هر جا و هر زمان که وجود داشته باشد، مجسمه است. داوود توسط قطعه تقوّم یافته است، اما همان قطعه نیست. بسیاری از ویژگی‌های زیبایی‌شناختی داوود به ویژگی‌های فیزیکی قطعه وابسته است. برای مثال، انرژی عضلانی نهفته در داوود، به این بستگی دارد که مرمز چگونه شکل داده شده تا وزن را توزیع کند. به علاوه، داوود و قطعه ویژگی‌های مشترک بسیار دیگری نیز دارند: آن‌ها یک اندازه، رنگ، وزن، بو و غیره دارند. قطعه جزئی از داوود نیز نیست، چرا که داوود برابر نیست با قطعه به همراه چیز دیگری. اما، این به این معنی نیست که جمیع مؤلفه‌ها نمی‌توانند تقوّم ایجاد کنند، بلکه هر مؤلفه به تنهایی مقوّم (آن‌چه تقوّم می‌بخشد) نیست؛ همچنان می‌توان قطعه را به مؤلفه‌هایی کوچک‌تر تقسیم کرد. تمام این توصیفات نشان می‌دهد که داوود نه مساوی با قطعه است نه مستقل از آن. بنابراین، مفهوم تقوّم با این‌همانی یکی نیست. این ایده کلی پشت مفهوم تقوّم است.

مفهوم تقوّم در مورد دو شیء است که ویژگی‌های خاصی دارند. اول این که این دو شیء یک زیرمجموعه از فضا زمان را اشغال می‌کنند. برای مثال، داوود و قطعه، هر دو در یک فضا زمان واحد قرار دارند. دوم این که رابطه تقوّم یک رابطه نامتقارن است. این مقوّم است که مقوّم (آن‌چه تقوّم می‌یابد) را تقوّم می‌بخشد و نه بالعکس. سوم این که رابطه تقوّم رابطه‌ای بازتابی نیست و هیچ شیئی مقوّم خود نیست. این در نقطه مقابل علیت قرار می‌گیرد که می‌تواند بازتابی نیز باشد (Ylikoski, 2013). نکته مرتبط به این موضوع آن است که در تقوّم، بین دو شیء، تثبیت‌پذیری مستقل وجود ندارد، چرا که این دو شیء کاملاً به یکدیگر وابسته‌اند.

شکل ۱۱: پدیده در بالا و سازوکار آن در پایین. در پایین بخشی از یک گراف علی وجود دارد که هر گره در آن یک فعالیت است. این گراف، در سطح بالا، به صورت یک پدیده انتزاع می‌شود. هر پدیده برای سطح بالاتر از خودش می‌تواند یک فعالیت باشد که در یک گراف علی قرار دارد. در این جا تنها دو سطح از فرایند به تصویر کشیده شده است. تصویر، با تغییراتی جزئی، برگرفته از (Craver, 2008, p. 7) می‌باشد.

مفهوم تقوّم در مورد فرایندها، از جمله فرایندهای زیست‌شناسی، نیز صدق می‌کند. یک فرایند می‌تواند خود از مجموعه‌ای از فرایندهای خردتر تشکیل شده باشد. به فرایند لایه بالاتر پدیده و به مجموعه پایین‌تر سازوکار گفته می‌شود. شکل ۱۱ را ببینید. در این شکل موجودیت‌های X_1 تا X_4 در حال انجام فعالیت‌های Φ_1 تا Φ_4 هستند. این لایه سازوکار است. این لایه، لایه پدیده را تقوّم می‌بخشد که در آن موجودیت S در حال انجام فعالیت Ψ است. فعالیت Φ_i توسط X_i ، در سطح سازواری پایین‌تری نسبت به فعالیت Ψ قرار دارد، اگر و تنها اگر فعالیت Φ_i توسط X_i ، مؤلفه‌ای در سازوکار مربوط به فعالیت Ψ توسط S باشد. مؤلفه‌های سطح پایین‌تر در کنار هم سازمان‌دهی می‌شوند تا مؤلفه‌های سطح بالاتر را شکل دهند (Craver, 2008). در یک سازوکار، بخش‌های مرتبط همان بخش‌های کنش‌گر هستند؛ یعنی بخش‌هایی که عملیاتی را انجام می‌دهند که سازوکار را قادر می‌سازد تا پدیده مورد نظر را تقوّم بخشد. این بخش‌ها ممکن است اندازه‌های متفاوتی داشته باشند، اما تمایز آن‌ها در این حقیقت نهفته است که در کارکرد سازوکار نقش ایفا می‌کنند. مجموعه‌ای از همین بخش‌های کنش‌گر—که سازمان‌دهی شده‌اند و عملیات‌شان برای تحقق پدیده مورد نظر هماهنگ شده است—یک «سطح» را تشکیل می‌دهند (Bechtel, 2007, p. 146). اکنون تعریفی رسمی از رابطه تقوّم ارائه خواهیم داد که توسط کارل کریور^{۴۸}، استاد فلسفه، معرفی شده است (Craver, 2008; Krickel, 2017):

تعریف ۶ (تقوّم) مجموعه موجودیت‌های X در حال Φ ، S در حال Ψ را تقوّم می‌بخشد اگر و فقط اگر به ازای هر $X \in X$ در حال $\Phi \in \Phi$ (\bar{X}) در حال Φ مؤلفه‌ای از S در حال Ψ باشد، (ب) مداخله‌ای روی X در حال Φ نسبت به $X \cup \{S\}$

۴۸. Carl F. Craver (۱۹۶۷- حال حاضر)

وجود داشته باشد به طوری که باعث تغییر در S در حال Ψ شود و (ج) مداخله‌ای روی S در حال Ψ نسبت به $X \cup \{S\}$ وجود داشته باشد به طوری که باعث تغییر در X در حال Φ شود.

در چارچوب تبیین‌های سازوکارگرانه، شرط دستکاری‌پذیری متقابل^{۴۹} که توسط موارد **ب** و **ج** مطرح شده است، تنها زمانی از استحکام منطقی برخوردار است که با مفهوم تثبیت‌پذیری مستقل وودوارد پیوند بخورد. بر اساس این رویکرد، برای آنکه فعالیت یک مؤلفه (X) را بخشی از سازوکار یک پدیده کلان (S) بدانیم، باید بتوانیم از طریق مداخله، مؤلفه مورد نظر را به طور مستقل تثبیت کنیم. مفهوم تثبیت‌پذیری مستقل به ما این اطمینان را می‌دهد که امکان تغییر وضعیت یک مؤلفه، بدون تغییر هم‌زمان در سایر مؤلفه‌های هم‌سطح وجود دارد. تثبیت‌پذیری مستقل، معیار پیشنهادی وودوارد برای شناسایی پیوندهای علی میان عنصرهای تصادفی متمایز و مستقل در یک سطح واحد است؛ جایی که می‌توان با یک مداخله، یکی را بدون تغییر در دیگری تثبیت کرد. در مقابل، دستکاری‌پذیری متقابل معطوف به روابط تقوّم میان یک مؤلفه و پدیده کل است. در واقع، رابطه این دو مفهوم به این گونه است که عدم امکان تثبیت مستقل مؤلفه از کل (نقض تثبیت‌پذیری مستقل)، هم‌زمان با وجود تأثیرگذاری دوطرفه (دستکاری‌پذیری متقابل)، به عنوان شاخصی برای تشخیص مرزهای میان سطحی عمل می‌کند. به بیان دیگر، وقتی دستکاری یک عنصر تصادفی (X) به‌طور گریزناپذیر و هم‌زمان منجر به تغییر در کل (S) می‌شود، این هم‌بستگی ناگسستنی نشان می‌دهد که با تقوّم روبه‌رو هستیم که فراتر از روابط علی هم‌سطح که قبلاً در موردشان صحبت کردم تعریف می‌شود. تصویر ساده دو سطحی (کل و جزء) در مواجهه با سیستم‌های پیچیده، به یک سلسله‌مراتب چندسطح تبدیل می‌شود. این گسترش زمانی رخ می‌دهد که درمی‌یابیم هر مؤلفه در سطح پدیده، خود می‌تواند در سطحی پایین‌تر به عنوان یک سازوکار مستقل نگریسته شود. این ساختار تودرتو بدین معنا است که مؤلفه‌های یک مؤلفه، سطح سوم را پدید می‌آورند که نسبت به سازوکار اولیه، دو پله پایین‌تر است. در نهایت، در تعداد لایه‌های تودرتو که یک پدیده را تقوّم می‌بخشند، هیچ محدودیت پیشینی وجود ندارد.

اجازه دهید با مثالی ملموس، رابطه تقوّم را در مورد حافظه فضایی موش در آزمون «ماز آبی موریس»^{۵۰} بررسی کنیم. آزمون مذکور در شکل ۱۲ (A) نمایش داده شده است. این آزمون شامل یک حوضچه دایره‌ای بزرگ پر از آب است که با افزودن موادی مانند پودر شیر یا رنگ‌های غیرسمی کدر شده است تا سکوی نجات که اندکی زیر سطح آب قرار دارد، از دید حیوان پنهان بماند. در این روش، موش در نقاط مختلف حوضچه رها می‌شود و باید با تکیه بر نشانه‌های بصری بیرون حوضچه، مانند پوسترها، چراغ‌ها یا اشیاء موجود در اتاق آزمایش، موقعیت جغرافیایی سکو را شناسایی و به خاطر بسپارد (D'Hooge and De Deyn, 2001). این جا می‌توانیم چندین سطح از تقوّم را در نظر بگیریم. در بالاترین سطح، ما با پدیده ناوبری فضایی (یعنی توانایی حیوان برای مسیریابی و یافتن هدف) روبرو هستیم. این رفتار کلان، توسط سازوکاری در سطح پایین‌تر تقوّم می‌یابد که مهره اصلی آن هیپوکامپ است؛ بخشی از مغز که وظیفه تولید نقشه‌های شناختی (یعنی بازنمایی ذهنی از محیط) را بر عهده دارد. در اینجا باید دقت کرد که فعالیت هیپوکامپ صرفاً «علّت» مسیریابی نیست، بلکه این فعالیت بخشی از خود فرآیند مسیریابی در سطح زیستی است. با نگاهی دقیق‌تر به لایه‌های درونی هیپوکامپ، به سطح سلولی می‌رسیم؛ جایی که پدیده تقویت

۴۹. Mutual manipulability.

۵۰. Morris water navigation task یا Morris water maze.

شکل ۱۲: (ا) آزمون ماز آبی موریس از زاویه بالا. موش درون حوضچه آب کدر قرار می‌گیرد و با یادگیری نشانه‌های بصری محیط بیرون حوضچه سکو را شناسایی کرده و به سمت آن می‌رود. (ب) چهار سطح تقوّم در این آزمایش برای موش در حال مسیریابی. شکل (ب)، با تغییرات جزئی، برگرفته از (Krickel, 2018, p. 103) است.

طولانی‌مدت^{۵۱} یا LTP رخ می‌دهد (Andersen, 2007, p. 7). تقویت طولانی‌مدت فرآیندی است که در آن پیوند بین دو سلول عصبی (نورون) در اثر فعالیت مکرر قوی‌تر می‌شود و در واقع «زبان» سلول‌ها برای ثبت خاطرات است. بنابراین، نقشه‌های فضایی هیپوکامپ چیزی نیستند جز مجموعه‌ای از این پیوندهای تقویت‌شده میان نورون‌ها. در ریزترین سطح، این تقویت پیوندها خود توسط گیرنده‌های NMDA سازمان‌دهی می‌شود. این گیرنده‌ها، پروتئین‌های پیچیده‌ای بر روی سطح سلول هستند که مانند «دریچه‌های مولکولی» عمل کرده و با اجازه دادن به ورود جریان کلسیم، فرآیند یادگیری سلولی را آغاز می‌کنند. در این سلسله‌مراتب تودرتو که (مانند چیدمان جعبه‌های کوچک در دل جعبه‌های بزرگتر است و) در شکل ۱۲ (ب) نمایش داده شده است، مفاهیم به شکلی جدایی‌ناپذیر به هم گره خورده‌اند. برای مثال، ما نمی‌توانیم از ویژگی تثبیت‌پذیری مستقل صحبت کنیم؛ یعنی نمی‌توانیم فعالیت گیرنده‌های مولکولی را تغییر دهیم و انتظار داشته باشیم که فرآیند LTP یا رفتار مسیریابی موش بدون تغییر باقی بماند. این درهم‌تنیدگی نشان می‌دهد که رابطه میان این سطوح، یک رابطه غیرعلّی است؛ به این معنا که تغییر در کوچک‌ترین جزء (گیرنده NMDA)، به معنای تغییر همزمان در کل سیستم (حافظه فضایی موش) است، چرا که این اجزاء همان بخش‌های کنش‌گر یا فعالی هستند که پدیده نهایی را به وجود می‌آورند.

تقوم مفهومی مشابه با فرارویدادگی است، اما با آن یکی نیست. دیدگاه رایج بر این است که وقتی تقوم برقرار باشد، فرارویدادگی نیز در پی آن می‌آید. البته رابطه عکس بین این دو صادق نیست. البته، این نکته را نیز اضافه کنم که می‌توان مثال‌هایی از تقوم یافت که فرارویدادگی نیستند، اما این مثال‌ها در حوزه ویژگی‌های معنابردار^{۵۲} قرار دارند که از حیطة بحث ما خارج‌اند (Baker, 1995, p. 133).^{۵۳} با توجه به آن چه در زیربخش ۲.۳ شرح دادم، امیدوارم تا به این جا روشن باشد که تقوم همان علیت نیست. استدلالی که در مورد فرارویدادگی آوردم در مورد تقوم نیز صادق است: اگر دو شیء A و B در رابطه تقوم باشند به طوری که شیء A مقوم و شیء B مقوم باشند، در این صورت بین آن‌ها رابطه فرارویدادگی برقرار است و شیء A فرارویداد و شیء B فرارویداد است. از آن جا که در رابطه فرارویدادگی، A و B تثبیت‌پذیری مستقل ندارند، نمی‌توان رابطه علی بین آن‌ها برقرار ساخت. دو نکته مهم دیگر وجود دارد که نشان می‌دهد رابطه تقوم رابطه‌ای علی نیست. اول این که رابطه علیت در زمان سریان دارد. این به این معنی نیست که علت و معلول نمی‌توانند اشتراک زمانی کامل داشته باشند. در نسبیت عام می‌توان ناحیه چهاربعدی B در فضا زمان را قابل دسترسی علی توسط ناحیه چهاربعدی A از فضا زمان دانست اگر و فقط اگر

$$J^+(A) \cap B \neq \emptyset,$$

که در آن $J^+(A)$ مجموعه تمام نقاط خمینه فضا زمان M است که می‌توان از نقطه نوعی $a \in A$ با سرعتی برابر با یا کمتر از سرعت نور به آن‌ها رسید بدون آن که شامل خود $a \in A$ باشد. اگر ناحیه B قابل دسترسی علی توسط ناحیه A باشد به صورت پیشینی دلیلی نداریم که A علت B نباشد. بدیهی است که می‌توان نواحی‌ای در فضا زمان انتخاب کرد که قابل دسترسی علی توسط خودشان باشند، یعنی نواحی $A \supset \emptyset$ -ای وجود دارند که $J^+(A) \cap A = A$. بنابراین، استدلال من این نیست که در روابط علی، علت از نظر زمانی پیش از معلول روی می‌دهد و بنابراین تقوم رابطه‌ای علی نیست. بلکه، می‌توان نواحی‌ای در فضا زمان پیدا کرد که تقوم در آن‌ها برقرار است، اما علیت در مورد آن‌ها صادق نیست. تقوم رابطه‌ای است که می‌تواند در یک «برش زمانی» واحد (یا در یک ابرصفحه فضاگونه) برقرار باشد، در حالی که علیت مستلزم رابطه‌ای بین رویدادهایی است که می‌توانند در ترتیب زمانی قرار گیرند (که معمولاً دارای رابطه زمان گونه یا نورگونه هستند). فرض کنید Σ یک ابرصفحه فضاگونه باشد (یک «برش هم‌زمانی» در یک چارچوب مرجع خاص).

^{۵۲}. ویژگی‌های معنابردار (به انگلیسی، intentional properties) به ویژگی‌ای گفته می‌شود که ذاتاً با «محتوا» و «درباره چیزی بودن» گره خورده است. یک ویژگی معنابردار است اگر یا خود ویژگی داشتن یک نگرش گزاره‌ای (به انگلیسی، propositional attitude) باشد (مانند «باور داشتن که باران می‌آید»، «خواستن اینکه سفر انجام شود»)، یا ویژگی‌ای باشد که به‌طور مفهومی وجود نگرش‌های گزاره‌ای را مفروض می‌گیرد. برای مثال، «جعلی بودن یک اسکناس» یا «وعده بودن یک جمله» ویژگی‌هایی‌اند که صرفاً از ساختار فیزیکی شیء به دست نمی‌آیند، بلکه به قصد، معنا، و قواعد اجتماعی وابسته‌اند؛ به همین دلیل دو شیء کاملاً همسان از نظر میکروفیزیکی می‌توانند یکی جعلی و دیگری اصیل باشند.

^{۵۳}. یک اسکناس تقلبی را در نظر بگیرید. اگرچه این اسکناس از یک مجموعه مولکول ساخته شده است، ویژگی تقلبی بودن اسکناس از هیچ ویژگی این مولکول‌ها فرارویداد نمی‌کند: دو اسکناسی که از نظر مولکولی کاملاً یکسان هستند ممکن است در ویژگی اصل و تقلبی بودن با هم اختلاف داشته باشند. چیزی که باعث تقلبی بودن اسکناس می‌شود ساختار فیزیکی‌اش نیست. یک نسخه‌ی فیزیکی کاملاً مشابه از یک اسکناس اصل، چنانچه توسط فردی غیرمجاز چاپ شده باشد، ممکن است جعلی محسوب شود. دقت کنید که چنین تفاوتی بین تقوم و فرارویدادگی در مورد ویژگی‌های معنابردار صادق است که مربوط به موضوع بحث ما نمی‌شوند.

روی Σ ، حالت سطح بالای سامانه (مثلاً، مجسمه) توسط پیکربندی سطح پایین آن (مثلاً، قطعه) تقوّم می‌یابد. این علیّت نیست، زیرا فرآیندی نیست که چیزی را در لحظه‌ای دیرتر تولید کند؛ بلکه یک وابستگی یا تحقق همزمان است.

دوم این که اگر تقوّم علیّت باشد، در همه جا خودعلیّتی همزمان را مشاهده می‌کنیم. یک گاز ایده‌آل—که انرژی کل آن برابر انرژی جنبشی آن است—را در زمان t در نظر بگیرید. فرض کنید $K(t)$ ، میانگین انرژی جنبشی مولکول‌ها در زمان t و $T(t)$ ، دمای گاز در زمان t باشند. در مکانیک آماری کلاسیک، دما (به طور تقریبی) توسط میانگین انرژی جنبشی تعریف می‌شود یا با آن تقوّم می‌یابد، یعنی: $T(t) \propto K(t)$ (Sethna, 2021, eq. 4.64). بنابراین $T(t)$ چیزی نیست که به علّت $T(t)$ رخ دهد؛ بلکه در واقع، این همان حالت فیزیکی است که در سطحی بالاتر (ماکروسکوپی) توصیف شده است. حال، اگر این رابطه را علیّی در نظر بگیریم به مشکل بر خواهیم خورد. اگر بگوییم انرژی جنبشی باعث ایجاد دما می‌شود $(K(t) \rightarrow T(t))$ ، آن‌گاه ناچاریم معکوس آن را نیز بپذیریم $(T(t) \rightarrow K(t))$ ، چرا که «بالا بردن دما» دقیقاً همان بالا بردن میانگین انرژی جنبشی است. هیچ مکانیسم جداگانه‌ای برای تبدیل یکی به دیگری وجود ندارد. در این صورت یک حلقه علیّی در زمان t ایجاد می‌شود $(K(t) \leftrightarrow T(t))$. این همان خودعلیّتی همزمان است که پذیرفتن آن از منظر علیّت دشوار می‌نماید.

متأسفانه، در بین زیست‌شناسان، (احتمالاً گاه به خاطر عدم آشنایی با مبانی فلسفی علیّت و تقوّم) دیدگاهی مبنی بر علیّت از بالا به پایین وجود دارد (Campbell, 1974; Noble, 2012; Suzuki and Nijhout, 2006; Voosholz, 2021; Green and Batterman, 2021; Haddad, 2025; Mitchell, 2023). چنین خطایی را می‌توان در مقاله استوارت کافمن^{۵۴}، زیست‌شناس نظری و پژوهش‌گر سیستم‌های پیچیده، و فیلیپ کلیتون^{۵۵}، فیلسوف علم و مذهب، دید (Kauffman and Clayton, 2006). این مقاله در ضمیمه دوم کتاب مورد نقد، «نقش آفرینان آزاد»، آورده شده است. آن‌ها می‌نویسند:

آیا این ادعا که «پیکان‌های توصیفی همیشه به سمت بالا اشاره می‌کنند»، درست است؟ استدلال می‌کنیم که چنین نیست. به موردی خاص توجه کنید. بیشتر گونه‌هایی که تاکنون زیسته‌اند، اکنون منقرض شده‌اند. حال وقتی گونه‌ای در آستانه‌ی انقراض است، آخرین عضو آن گونه وجود دارد. وقتی آخرین عضو می‌میرد، به عنوان جاننداری کامل می‌میرد، نه به عنوان مجموعی ساده از اجزای (فیزیکی و شیمیایی) آن. اما وقتی که می‌میرد، مولکول‌ها، پروتئین‌ها، ژن‌ها، RNA و موارد دیگر که خاص آن گونه بودند، از صحنه‌ی بیوسفر ناپدید می‌شوند. بدین ترتیب، برای توضیح علل انقراض گونه، ضروری است که از قوانین ژنتیک جمعیت و بوم‌شناسی استفاده کنیم و شاید نیاز باشد تا گزارشی تاریخی از شرایط محیط غیرزنده ارائه دهیم. به واسطه‌ی مرگ آن جاندار، مولکول‌های منحصربه‌فرد آن از روند آتی بیوسفر حذف می‌شوند. از این رو، انقراض گونه‌ها ترکیب مولکولی بیوسفر را تغییر می‌دهد.

این مورد نمونه‌ای ساده و ملموس از علیّت از بالا به پایین [را] ارائه می‌دهد. تنوع ناشناخته‌ای از ژن‌ها، پروتئین‌ها و مولکول‌های کوچک دیگر در بیوسفر وجود ندارند، زیرا اعضای گونه‌ای که آن‌ها را حمل می‌کردند دیگر تکثیر نمی‌شوند. — (Kauffman and Clayton (2006)، برگرفته از میچل (۱۴۰۴)، ص. ۳۱۷)

انقراض یک گونه می‌تواند علت تغییر بیوسفر در آینده شود. همان‌طور که در زیربخش قبل گفته شد چنین مفهومی از علیت غلط نیست. می‌توان با انجام دستکاری در سطح کلان تغییرات همگنی را در سطح خرد ایجاد کرد. به عنوان نمونه، با قرار دادن یک محفظه گاز در حمام آب گرم، می‌توان انرژی مولکول‌های آن را افزایش داد (Woodward, 2021). نمونه دیگر آن علت بودن حالت ذهنی برای حالت فیزیکی، یعنی مورد ۴ در انتهای زیربخش ۲.۳ است. اما، معنای دیگری نیز می‌توان برای علیت مد نظر کافمن و کلیتون در نظر گرفت و آن این است که شیئی در سطح بالا مستقلاً و بدون این که سطح پایین تقوّم یافته باشد باعث تغییر در شیئی سطح پایین شده است. می‌توان با اندکی کوشش نشان داد که پدیده انقراض یک گونه—که همان فرایند مردن آخرین ارگانیسم گونه است—با سازوکارهای سلولی و شیمیایی تقوّم می‌یابد. این نیز درست نیست که: «فرایندهای موجود در سطوح پایین‌تر یک سلسله‌مراتب، توسط قوانین سطح بالاتر محدود شده و در انطباق با آن‌ها عمل می‌کنند (Campbell, 1974, p. 180)». این تصور مبتنی نوعی کل‌گرایی^{۵۶} افراطی یا صورت‌گرایی^{۵۷} قدیمی است که در آن تصور می‌شد کل، قوانینی مستقل دارد که بر اجزاء تحمیل می‌شود. مؤلفه‌های سطح پایین (مثل گیرنده‌های NMDA) هرگز قوانین فیزیک و شیمی خود را برای «اطاعت» از قوانین سطح بالاتر (مثل یادگیری فضایی) زیر پا نمی‌گذارند. الکترون‌ها در مغز همان‌گونه جابه‌جا می‌شوند که در یک لوله آزمایش. آنچه تغییر می‌کند، قوانین نیست، بلکه شرایط مرزی و سازمان‌دهی است. به طور کلی، تقوّم مفهومی است که عدم توجه به آن می‌تواند باعث تصور وجود علیت از بالا به پایین شود. به عقیده ویلیام بکتل^{۵۸}، استاد بازنشسته فلسفه، «این تأثیرات [به ظاهر علی] ترکیبی از روابط تقوّم و علیت هستند. [...] روابط علی منحصرأ درون سطحی هستند، در حالی که روابط تقویمی، پیوند میان سطوح را برقرار می‌کنند (Bechtel, 2007, p. 154)». از طرف دیگر، اگر علیت سبک وودوارد را بپذیریم این مشکل خودبه‌خود حل می‌شود، چرا که علت و معلول صرفاً به صورت عنصر تصادفی دیده می‌شوند نه پدیده‌های در سطوح مختلف (Woodward, 2021).

متأسفانه، کافمن و کلیتون مرتکب خطای مرتبط دیگری نیز می‌شوند. اگرچه مفهوم فروکاست‌گرایی^{۵۹} با علیت توضیح داده نمی‌شود، ایشان بین سه مفهوم فروکاست‌گرایی، فروکاست‌گرایی علمی^{۶۰} و علیت از پایین به بالا خلط می‌کنند.

فروکاست متضمن این فرض است که می‌توان سلسله‌مراتبی از رشته‌های علمی ترسیم کرد و روابط علی در جهت‌هایی مشخص جریان دارند. پیکان علی از سطح میکروفیزیکی بنیادین به سمت بالا تعیین می‌شود؛ بنابراین، علل شیمیایی یا زیستی، بیان‌هایی پیچیده‌تر از علل بنیادی بوده و نهایتاً فروکاست‌پذیرند. تبیین‌ها بازنمای روابط علی‌اند؛ پدیده‌های پیچیده‌ی زیستی باید با فروکاست به ذرات و نیروهای میکروفیزیکی توضیح داده شوند. — (Kauffman and Clayton (2006), برگرفته از میچل (۱۴۰۴، ص ۳۰۳)

۵۴. Stuart Alan Kauffman (۱۹۳۹–حال حاضر)

۵۵. Philip Clayton (۱۹۵۶–حال حاضر)

۵۶. Holism

۵۷. Formalism

۵۸. William Bechtel (۱۹۵۱–حال حاضر)

در این جا، به این نکته بسنده می‌کنم که مفهوم علیّت از پایین به بالا نیز، مانند علیّت از بالا به پایین، طبق آن چه که مقصود ایشان است وجود ندارد. برخی از دلایلی که چرا نمی‌توان در رابطه با سطوح مختلف پدیده‌ها از رابطه علیّ استفاده کرد را می‌توانید در (Craver and Bechtel 2007) ببینید.

۴ علیّت، مکانیک کوانتومی و اراده آزاد

در بخش ۲ در این مورد بحث کردم که در فیزیک شبه‌نیوتنی قضیه‌ای وجود ندارد که عدم تعین را ایجاب کند. در فصل ۳ درباره معنای علیّت و تقوّم صحبت کردم و استدلال‌هایی را طرح کردم که نشان می‌داد مفاهیم علیّت از بالا به پایین (و برعکس) صرفاً حاصل خلط مفاهیمی مانند علیّت و تقوّم هستند. در این بخش، بررسی مسائل مربوط به عدم تعین را به فیزیک کوانتوم گسترش داده و با بررسی گراف‌های علیّ در سامانه‌های کوانتومی نشان می‌دهم چگونه می‌توان هر دو برداشت متعینانه و غیرمتعینانه را از آزمایش‌های کوانتومی انجام داد. گسترش بحث به فیزیک کوانتوم برای من اهمیت خاصی دارد، چرا که به نظر می‌رسد این آخرین سنگر میچل برای دفاع از اراده آزاد است. وی می‌نویسد:

در بنیادی‌ترین سطح، ایده پیش‌تعین‌گرایی فیزیکی وجود دارد - این که همواره فقط یک آینده ممکن است. این ایده نشان می‌دهد که تکامل کل جهان و هر چیزی که در آن اتفاق می‌افتد - از جمله رفتار من که این جمله را می‌نویسم و شما که آن را می‌خوانید - از مهبانگ تنظیم شده است. این تصور همیشه برای من خیالی و صراحتاً مضحک به نظر می‌رسید - چیزی که فقط دانشگایان می‌توانستند آن را جدی بگیرند. این دیدگاه توسط بسیاری از تفسیرهای فیزیک کوانتومی و همچنین استدلال‌های مبتنی بر اطلاعات که به همان اندازه در سطوح کلاسیک نیز کاربرد دارند، تضعیف شده است. - میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۶۲)

طبیعتاً «مضحک» به نظر رسیدن یک ادعا برای یک فرد دلیلی بر نادرستی آن نیست؛ برای اثبات نادرستی یک ادعا - با در نظر گرفتن پیش‌فرض‌هایی عقلایی - نیاز به استدلال است. میچل به هیچ استدلالی اشاره نمی‌کند که نشان دهد جهان نامتعین است، بلکه به این گفته بسنده می‌کند که «این دیدگاه توسط بسیاری از تفسیرهای فیزیک کوانتومی و همچنین استدلال‌های مبتنی بر اطلاعات [...] تضعیف شده است»، البته، در مکانیک کوانتوم، موضوع

۵۹. فروکاست‌گرایی (به انگلیسی، reductionism) یک ایده کلی فلسفی است که می‌گوید پدیده‌های پیچیده در نهایت «چیزی بیش از» اجزای ساده‌ترشان نیستند، یا دست‌کم می‌توان آن‌ها را کاملاً برحسب اجزای ساده‌تر توضیح داد. این ایده می‌تواند درباره ذهن و مغز، زیست‌شناسی و شیمی، جامعه و افراد و غیره مطرح شود (Smart, 2013, p. 143). در نگاهی مشابه، در فروکاست، مجموعه‌ای از ویژگی‌های متمایز یک موضوع، به چیزی که آشکارا مجموعه‌ای از ویژگی‌های کاملاً نامشابه است، همگون‌سازی می‌شود (Nagel, 1935).

۶۰. فروکاست‌گرایی علمی (به انگلیسی، scientific reductionism) عنوان می‌کند که توضیح‌های خوب در علوم سطح بالا (مثل روان‌شناسی، زیست‌شناسی، اقتصاد) باید - دست‌کم در اصل - به علوم سطح پایین‌تر (مثل عصب‌شناسی، شیمی، فیزیک) متکی باشند؛ معمولاً از راه نشان‌دادن سازوکارها یا پیوند دادن قوانین (Kemeny and Oppenheim, 1956; Dupré, 1993; Rosenberg, 2008).

به همین سادگی است که اگر دو تفسیر از این نظریه وجود داشته باشد که یکی منطبق بر متعین بودن و یکی منطبق بر نامتعین بودن جهان باشد و هیچ ترجیحی بین این دو نظریه وجود نداشته باشد، باید بپذیریم که نمی‌توانیم ادعا کنیم جهان نامتعین است. البته این مسئولیت مؤلف کتاب است که ادعای خود را توجیه کند و از آن دفاع کند. در این بخش می‌خواهم مسئولیت مؤلف کتاب را بر عهده بگیرم و استدلال‌هایی را که ممکن است از آن‌ها برداشت شود که جهان متعین نیست بررسی کنم. البته نتیجه‌گیری من با نتیجه‌گیری مؤلف کتاب متفاوت خواهد بود: دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم جهان متعین نیست. البته این به این معنی نیست که جهان لزوماً متعین است و من نیز به دنبال چنین نتیجه‌گیری‌ای نیستم؛ این‌جا هدف صرفاً نشان دادن ناموجه بودن ادعای کتاب است.

در این‌جا، ذکر این نکته احتمالاً برای آشنایان به مکانیک کوانتوم مفید است که تفسیرهای متفاوت این نظریه لزوماً به طور صریح در مورد متعین بودن جهان صحبت نمی‌کنند. دلیل آن این است که تفاسیر یک نظریه به منزله طبقه‌بندی دقیق و معیارمندی از تعهدات مابعدالطبیعی نیستند. برای مثال، [مفهوم ضعیف] تفسیر کپنهاگی^۱ یک نظریه هستی‌شناختی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ویژگی‌ها است که آن را به یک تفسیر ابزارگرا، ضدواقع‌گرا درباره تابع موج و بدون تعهدات هستی‌شناسی تبدیل می‌کنند. در مقابل، ابرتعیین^۲، همبستگی‌های پنهان بافتاری^۳ و حتی تعین در سطح پایین‌تر، هیچ کدام با تفسیر کپنهاگی رفع نمی‌شوند. تفسیر کپنهاگی نمی‌گوید که «جهان اساساً به هر مفهوم قابل تصور نامتعین است»، بلکه می‌گوید «ویژگی‌ها یا مسیرهای قطعی خارج از بافتار اندازه‌گیری را به سامانه‌ها نسبت ندهید». با توجه به این موضوع، روشن است که مثلاً، ترکیب دو تفسیر کپنهاگی و ابرتعیین از نظر منطقی هم منسجم و هم سازگار است، حتی اگر در فرهنگ روزمره مکانیک کوانتوم از آن‌ها به عنوان تفاسیر ناسازگار یاد شود. این بیان را می‌توان به شکل ساده‌تری نیز برای افرای که با مکانیک کوانتوم چندان آشنا نیستند—شرح داد: هیچ قید یا آزمایشی در مکانیک کوانتوم وجود ندارد که آن را تبدیل به نظریه‌ای نامتعین کند؛ استدلال‌هایی که چنین نتیجه‌ای می‌گیرند دارای پیش‌فرض‌های اثبات نشده، و در نتیجه، نامعتبر هستند. این باور که نظریه مکانیک کوانتوم نظریه‌ای نامتعین است ریشه در قضیه‌ای دارد که ابتدائاً توسط جان استوارت بل^۴، فیزیکدان و فیلسوف ایرلندی، طرح و سپس، توسط جان کلاوسر^۵ و همکاران بسط داده شد (Bell, 1964; Clauser et al., 1969) تا نظریه‌های متغیر پنهان^۶ در مکانیک کوانتوم را مورد سنجش قرار دهند؛ قضیه‌ای که مورد توجه میچل نیز قرار گرفته است. وی می‌نویسد:

آیا [این] [نتیجه غیرقابل‌پیش‌بینی اندازه‌گیری مشاهده‌پذیرهای کوانتومی] واقعا تأثیر تصادفی بودن است یا صرفاً نشان‌دهنده‌ی جهل ما است؟ نظریه‌ای محبوب - یا خانواده‌ای از نظریه‌ها - پیشنهاد می‌کند که شاید برخی از متغیرهای فیزیکی مهم را که در واقع نتیجه را برای هر نمونه‌ی منفرد تعیین

۱. Copenhagen interpretation .

۲. Superdeterminism. این تفسیر در مکانیک کوانتومی، یک راه‌گریز (به انگلیسی، loophole) در قضیه بل—که مفصلاً به آن خواهیم پرداخت—است. با فرض این‌که همه سامانه‌هایی که اندازه‌گیری می‌شوند با انتخاب این‌که چه نوع اندازه‌گیری‌ای روی آن‌ها انجام شود همبسته هستند، مفروضات قضیه بل دیگر برقرار نخواهند بود. در نتیجه، یک نظریه متغیرهای پنهان که ابرتعیین‌گرا باشد می‌تواند مفهوم علیّت موضعی بل را برآورده کند و در عین حال نامساوی‌هایی را که از قضیه بل به دست می‌آیند نقض کند.

۳. Contextual hidden correlations .

می کنند، از دست داده‌ایم. تلاش زیادی برای یافتن این «متغیرهای پنهان» شده است، اما وجودشان به نظر می‌رسد که کاملاً توسط کار نظری جان بل، فیزیک‌دان اهل بلفاست و آزمایش‌های بعدی مبتنی بر نظریه‌اش رد شده است. اگر این متغیرها وجود داشته باشند، به قدری در واقعیت پنهان‌اند که هرگز نمی‌توانند بر چیزی تأثیر بگذارند. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۱۶۰)

به قضیه پل و نتایج نظری آن در زیربخش ۱.۴ خواهیم پرداخت. در آن زیر بخش نشان خواهم داد که قضیه پل عدم تعیین در سامانه‌های کوانتومی را ایجاب نمی‌کند.

میچل، در همین فصل از کتابش، به تفسیر چندجهانی از مکانیک کوانتوم اشکال وارد می‌کند:

در این مدل، ظاهراً امر تصادفی وجود ندارد: همه چیز کاملاً تعیین شده پیش می‌رود، زیرا هر چیزی که امکان‌پذیر باشد پدیدار می‌شود. مشکل این است که این مدل توضیح نمی‌دهد شما در کدام جهان ممکن است خود را پیدا کنید. استدلال این است که نسخه‌ای از شما در همه‌ی جهان‌های منشعب وجود دارد، اما هیچ‌چیز وجود ندارد که تعیین کند شما — نسخه‌ای که در حال خواندن این کتابید — واقعا کدام جهان را تجربه می‌کنید. بنابراین، تصادفی بودن با این تدبیر فانتزی چندجهانی در حال گسترش از بین نمی‌رود — فقط زیر فرش پنهان می‌شود. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۱۶۱)

استدلال میچل این است که چون چیزی تعیین نمی‌کند کدام مشاهده‌گر کدام پیشامد از فروریزش تابع موج را مشاهده کند، پس نمی‌توان تفسیر چندجهانی را تفسیر معتبری دانست. اشکال تحلیل میچل این است که تصور کرده است در تفسیر چندجهانی، یک مشاهده به یک مشاهده‌گر اختصاص داده می‌شود. اما چنین نیست، بلکه جهان در هنگام فروریزش موج چندین شاخه جدید را تولید می‌کند که در هر شاخه یک مشاهده‌گر با یک پیشامد همبسته است. فرض مخفی میچل این است که یا هویت مشاهده‌گر پیش از شاخه‌زایی به‌طور عددی واحد باقی می‌ماند و باید به یکی از شاخه‌ها تخصیص یابد یا مشاهده‌گرهایی خارج از واقعیت وجود دارند که فروریزش کوانتومی یک جهان را به هر مشاهده‌گر اختصاص می‌دهد. چنین فرض‌هایی صحیح نیستند؛ مشاهده‌گر خارج از فروریزش نیست بلکه بخشی از تحول کیهان است. نکته مهم این است که این پرسش یک پرسش درباره مکانیک کوانتوم نیست، بلکه پرسشی درباره این‌همانی است که در جهان کلاسیک نیز می‌توان آن را پرسید. آلیس می‌تواند از خود بپرسد: «چرا من به جای آن که مغز باب باشم، مغز خودم هستم؟» پاسخ این است که این مغز است که هویت آلیس را تعیین می‌کند، و آلیس چیزی جز مغزش نیست. در رابطه با این که چرا در جهان کوانتومی من پیشامد x را مشاهده کردم نیز پاسخ این است که این مشاهده به من تخصیص داده نشده است، بلکه بخشی از هویت من را ایجاد کرده است. البته باید بین یک استدلال و نتایج آن فرق گذاشت. برخی فلاسفه اشکالات مهمی به تفسیر چندجهانی مکانیک کوانتوم وارد می‌کنند. در بسیاری از صورت‌بندی‌ها، فضای شاخه‌ها پیوسته در نظر گرفته می‌شود، به‌گونه‌ای که احتمال هر شاخه منفرد صفر است. آن چیزی که بین جهان‌ها تمایز ایجاد می‌کند نه احتمال وجود هر یک، بلکه «وزن بورنی»^۷

۴. John Stewart Bell (۱۹۲۸–۱۹۹۰)

۵. John Francis Clauser (۱۹۴۲–حال حاضر)

۶. Hidden variable theories

آن‌ها است (Wallace, 2012). بر خلاف تصور رایج از وجود، که آن را مفهومی متواظی (غیرفازی) می‌داند، در برخی بازسازی‌های متافیزیکی این تفسیر، وزن بورنی به مثابه درجه‌ای از تحقق یا شدت واقعیت تعبیر شده است. چنین پیامدی که با تلقی کلاسیک از وجود سازگار نیست، دسته‌ای از فلاسفه و فیزیکدانان را در مورد این تفسیر به تردید واداشته است (Kent, 2009; Lewis, 2016; Albert, 2009; Maudlin, 2010).

در ادامه به دو پرسشی که در بخش ۲ مطرح کردم پاسخ خواهم داد. در زیربخش ۱.۴ به پرسش اول خواهم پرداخت: آیا مکانیک کوانتوم یک نظریه نامتعیّن است؟ در زیربخش ۲.۴ نیز به پرسش دوم خواهم پرداخت: آیا با پذیرش عدم تعیّن در مکانیک کوانتوم به اراده آزاد دست می‌یابیم؟ در نهایت، در زیربخش ۳.۴ را به سایر اشتباهات کتاب در مورد دنیای کوانتوم بیشتر صحبت خواهم کرد و سایر تناقضاتی که ادعاهای کتاب در مورد مکانیک کوانتوم ایجاد می‌کند، به جز یک مورد، را یادآور می‌شوم. مورد آخر، نبود معیار عملی برای تشخیص «تصادف» از «اراده آزاد» است. به این مورد در زیربخش ۴.۴ خواهم پرداخت.

۱.۴ تعیّن در مکانیک کوانتوم

اجازه دهید برای پاسخ به افسانه نامتعیّن بودن جهان طبق مکانیک کوانتوم به کمی قبل برگردیم: هنگامی که آلبرت اینشتین^۸، بوریس پودولسکی^۹ و نیتان روزن^{۱۰} ادعایی را منتشر کردند مبنی بر این که در مکانیک کوانتوم، وقتی دو ذره در حالت خاصی قرار بگیرند، که امروزه به آن حالت درهم‌تنیده^{۱۱} گفته می‌شود، اطلاعاتی که در مورد آن دو به دست می‌آید بیشتر از آن چیزی است که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ^{۱۲} اجازه می‌دهد. از مقاله‌ای که آنان منتشر کردند تحت عنوان مقاله «EPR» نام خواهم برد که مخفف نام این سه دانشمند است (Einstein et al., 1935). این سه فیزیکدان عنوان کردند که در این وضعیت، اگر موقعیت یک ذره اندازه گرفته شود، نتیجه اندازه‌گیری موقعیت ذره دیگر را می‌توان پیش‌بینی کرد و اگر تکانه یک ذره اندازه گرفته شود، حاصل اندازه‌گیری تکانه ذره دیگر را می‌توان از پیش دانست. آن‌ها استدلال کردند که اطلاعات بین دو ذره نمی‌تواند آن‌ها بین آن‌ها منتقل شود چرا که معنای این اتفاق این است که اطلاعات می‌تواند سریع‌تر از نور حرکت کند و طبق نسبیت خاص اینشتین این اتفاق ممکن نیست. بنابراین، آن‌ها قاعده‌ای را مطرح کردند که عنوان می‌کرد: «اگر، بدون آن که به هیچ وجه سیستمی را مختل کنیم، بتوانیم با قطعیت (یعنی با احتمالی معادل یک) مقدار یک کمیت فیزیکی را پیش‌بینی کنیم، در آن صورت

۷. Born weight

۸. Albert Einstein (۱۸۷۹–۱۹۵۵)

۹. Boris Yakovlevich Podolsky (۱۸۹۶–۱۹۶۶)

۱۰. Nathan Rosen (۱۹۰۹–۱۹۹۵)

۱۱. Entangled state

۱۲. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (Heisenberg's uncertainty principle) می‌گوید نمی‌توان آزمایشی را ابداع کرد که به صورت همزمان دو متغیر مکمل (complementary variables)، مانند موقعیت و تکانه، را با دقت دلخواه اندازه بگیرد. برای مثال اگر مؤلفه x تکانه یک ذره با عدم قطعیت Δp_x اندازه‌گیری شود، آن‌گاه نمی‌توان موقعیت x را (در همان زمان) با دقتی بیشتر از $\Delta r_x = \hbar / (2\Delta p_x)$ اندازه گرفت (زیتلی، ۱۳۸۹، ف. ۱.۵.۱). با پانویس ۱۴ مقایسه نمایید.

عنصری از واقعیت منطبق بر آن کمیت وجود دارد».^{۱۳} آن‌ها از این قاعده نتیجه گرفتند که ذره دیگر باید یک مقدار مطلق هم برای موقعیت و هم برای تکانه داشته باشد حتی قبل از این که هیچ کدام از این مقادیر اندازه‌گیری شود. اما در مکانیک کوانتوم دو کمیت مشاهده‌پذیر موقعیت و تکانه ناسازگار^{۱۴} هستند و بنابراین، همزمان مقدار دقیقی به هر دوی آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. در دنباله این استدلال، این سه فیزیکدان نتیجه گرفتند که مکانیک کوانتوم نظریه‌ای کامل نیست و توصیف کاملی از واقعیت به دست نمی‌دهد. اینشتین ناکامل بودن مکانیک کوانتوم را این‌گونه شرح می‌دهد:

یک سامانه مکانیکی متشکل از دو زیرسامانه A و B را در نظر بگیرید که تنها در مدت زمان محدودی با یکدیگر برهم‌کنش دارند. تابع ψ [یعنی تابع موج^{۱۵}] پیش از برهم‌کنش آن‌ها داده شده است. در این صورت، معادله شرودینگر، تابع ψ پس از رخ دادن برهم‌کنش را به دست خواهد داد. اکنون اجازه دهید حالت فیزیکی زیرسامانه A را تا حد امکان کامل با انجام اندازه‌گیری‌ها تعیین کنیم. سپس مکانیک کوانتومی به ما امکان می‌دهد تابع ψ زیرسیستم B را از اندازه‌گیری‌های انجام‌شده و از تابع موج سیستم کل استخراج کنیم.

با این حال، این تعیین، نتیجه‌ای به دست می‌دهد که به این مسأله بستگی دارد که کدام یک از کمیت‌های فیزیکی (مشاهده‌پذیرهای) A اندازه‌گیری شده‌اند (برای مثال، موقعیت‌ها یا تکانه‌ها). از آن‌جا که فقط می‌تواند یک حالت فیزیکی برای B پس از برهم‌کنش وجود داشته باشد—حالتی که به طور منطقی نمی‌توان آن را وابسته به اندازه‌گیری خاصی دانست که روی سیستم A جدا از B انجام می‌دهیم—می‌توان نتیجه گرفت که تابع ψ به طور غیرمبهم با حالت فیزیکی هماهنگ نیست. این هماهنگ‌سازی چندین تابع ψ با یک حالت فیزیکی یکسان از سیستم B ، بار دیگر نشان می‌دهد که تابع ψ را نمی‌توان به عنوان توصیفی (کامل) از حالت فیزیکی یک سیستم منفرد تفسیر کرد. —Einstein (1936)

موضوع ادعای کامل نبودن مکانیک کوانتوم، جامعه فیزیکدانان را به دو جریان فکری متقابل تقسیم کرد. از یک سو، موضع ارتدوکس کپنهاگی (به رهبری نیلز بوهر^{۱۶} و ورنر هایزنبرگ^{۱۷}) قرار داشت که معتقد بود مکانیک

^{۱۳}. این قاعده بعداً «قاعده واقعیت EPR» نام گرفت (Gömöri and Hofer-Szabó, 2021).

^{۱۴}. در مکانیک کوانتوم، به دو مشاهده‌پذیر A و B «ناسازگار» (incompatible) گفته می‌شود اگر نتوان آن‌ها را به‌طور هم‌زمان با دقت دلخواه اندازه گرفت. بیان ریاضی این ناسازگاری آن است که عملگرهای متناظر با آن‌ها جابه‌جاپذیر نباشند، یعنی $[A, B] \neq 0$ (Binney and Skinner, 2013, § 2.1). در این صورت، حالت‌هایی که یکی از این مشاهده‌پذیرها را با قطعیت تعیین می‌کنند (حالت‌های ویژه A) لزوماً برای مشاهده‌پذیر دیگر (یعنی B) نامعین‌اند، و بالعکس. به همین دلیل، اندازه‌گیری دقیق یکی از آن‌ها معمولاً موجب افزایش عدم قطعیت در دیگری می‌شود. در این میان، «متغیرهای مکمل» اصطلاحی مفهومی‌تر (در سنت بوهر) است که بر این نکته تأکید می‌کند که این دو مشاهده‌پذیر به دو توصیف یا دو آرایش آزمایشی متفاوت و تا حدی متنافی مربوط هستند؛ به‌طور خلاصه، ناسازگاری یک شرط ریاضی دقیق است، در حالی که مکمل‌بودن تفسیر فیزیکی قوی‌تری از همین محدودیت ارائه می‌کند. با پانویس ۱۲ مقایسه نمایید.

^{۱۵}. Wave function.

کوانتومی در شکل کنونی‌اش توصیف کامل و نهایی از واقعیت در مقیاس زیراتمی است و هرگونه پرسش در مورد ویژگی‌های مستقل از اندازه‌گیری سامانه‌ها (خواص عینی پیشینی) را فاقد معنا می‌دانست. تفسیر این افراد بعدها به نام «تفسیر کپنهاگی» شناخته شد. در مقابل، اینشتین، پودولسکی و روزن (در مقاله مشهور EPR، که از آن یاد شد) با استدلال‌های منطقی مبتنی بر اصل واقع‌گرایی—که به این معنی است که کمیت‌های فیزیکی پیش از اندازه‌گیری مقدار معین دارند، حتی اگر اندازه‌گیری نشوند—نشان می‌دادند که اگر مکانیک کوانتوم کامل باشد، باید پدیده درهم‌تنیدگی کوانتومی منجر به نقض محلی بودن (یا به تعبیری، علیّت محلی) یا انتقال اطلاعات به صورت سریع‌تر از نور شود که از دید آنها غیرقابل قبول بود. این چالش بنیادین، گروه دوم از فیزیکدانان (نظیر دیوید بوهم^{۱۸}) را بر آن داشت تا به جست‌وجوی نظریه‌های «متغیرهای پنهان» روی آورند. در این رهیافت، فرض بر این بود که زیرسامانه‌های کوانتومی دارای متغیرهای ناشناخته (پنهان) اضافی هستند و این زیرسامانه‌ها بدون این که ما بدانیم حالت خود را می‌دانند. اگر متغیرهای پنهان شناخته شوند، می‌توانند نتایج اندازه‌گیری‌ها را به طور قطعی و بدون اتکا به احتمال پیش‌بینی کنند و در نتیجه عدم قطعیت ذاتی در مکانیک کوانتوم را به عنوان امری صرفاً معرفت‌شناختی (و نه وجودشناختی) تبیین نمایند. اثبات وجود چنین متغیرهایی می‌توانست مستقیماً به این نتیجه‌گیری بینجامد که مکانیک کوانتومی یک نظریه آماری ناکامل از واقعیت عمیق‌تر و تعیین‌شده است.

با این حال، آزمون بل نقطه عطفی در تعیین سرنوشت نظریه متغیرهای پنهان بود (Bell, 1964). این آزمون (و سایر آزمون‌های تجربی متعاقب آن، مانند آزمون‌های آلن اسپه^{۱۹} و جان کلاوسر در دهه ۱۹۸۰ و آنتون زایلینگر^{۲۰} در دهه ۱۹۹۰)، نشان داد که هر نظریه متغیر پنهان محلی—که هر سه شرط واقع‌گرایی، محلی بودن و انتخاب آزاد را بپذیرد—نمی‌تواند تمام پیش‌بینی‌های مکانیک کوانتوم را بازتولید کند (Chaves et al., 2021). در ادامه به سه شرط این نظریه‌ها خواهیم پرداخت. نتایج این آزمایش‌ها در جامعه علمی عموماً به نفع نامحلی بودن یا ترکیبی از واقع‌گرایی غیرمحلی تفسیر شد و موضع مکانیک کوانتوم استاندارد را تقویت کرد. بل از نسخه‌ای از درهم‌تنیدگی کوانتومی استفاده کرد که با نسخه ارائه شده در مقاله EPR متفاوت بود. در مقاله EPR، دو ذره درهم‌تنیده تکانه‌ای با همبستگی منفی و موقعیتی با همبستگی مثبت داشتند. به جای آن، بل دو ذره‌ای را در نظر گرفت که اسپین‌شان^{۲۱} درهم‌تنیده است و در حالت اسپین منفرد^{۲۲} قرار دارند. هر ذره دارای اسپین یک‌دوم، مانند الکترون، می‌تواند یکی از دو اسپین بالا (که آن را با «↑» نیز نمایش می‌دهم) یا پایین (که آن را با «↓» نیز نمایش خواهیم داد) را نسبت به محور دلخواهی از مختصات اتخاذ کند. حالت اسپین منفرد برای دو ذره به این معنا است که این دو ذره هیچ ترجیح پیشینی برای اتخاذ یکی از این دو اسپین ندارد و این دو ذره به نحوی درهم‌تنیده‌اند که وقتی اسپین‌شان روی یک محور مختصات اندازه‌گیری می‌شود، دقیقاً خلاف جهت یکدیگر است (Bohm and Aharonov, 1957). به جای نسخه اصلی آزمایش بل، من نسخه ساده شده‌ای را معرفی و بررسی خواهیم کرد. تا آن جا که من اطلاع دارم،

۱۶. Niels Henrik David Bohr (۱۸۸۵–۱۹۶۲)

۱۷. Werner Heisenberg (۱۹۰۱–۱۹۷۶)

۱۸. David Bohm (۱۹۱۷–۱۹۹۲)

۱۹. Alain Aspect (۱۹۴۷–حال حاضر)

۲۰. Anton Zeilinger (۱۹۴۵–حال حاضر)

ذره B			ذره A			پیکربندی
p	q	r	p	q	r	
↑	↑	↑	↓	↓	↓	۱
↑	↑	↓	↓	↓	↑	۲
↑	↓	↑	↓	↑	↓	۳
↑	↓	↓	↓	↑	↑	۴
↓	↑	↑	↑	↓	↓	۵
↓	↑	↓	↑	↓	↑	۶
↓	↓	↑	↑	↑	↓	۷
↓	↓	↓	↑	↑	↑	۸

شکل ۱۳: هشت پیکربندی ممکن مختلف سامانه برای اسپین دو ذره α و β هنگامی که دو ذره درهم‌تنیده باشند و اندازه‌گیری روی محورهای p ، q و r انجام گیرد.

این فرمول‌بندی ابتدائاً توسط دیوید مرمن^{۲۳}، استاد فیزیک دانشگاه کرنل، مطرح شده است. برای شرح دقیق‌تری از آزمون بل نیز می‌توانید ضمیمه ب را مشاهده فرمایید.

تصور کنید دو ذره درهم‌تنیده α و β وجود دارند. این دو ذره به سمت دو کانال در دو جهت مخالف فرستاده می‌شوند که فاصله زیادی با یکدیگر دارند. در سمتی که ذره α فرستاده می‌شود آزمایش‌گری به نام آلیس و در سمتی که ذره β فرستاده می‌شود آزمایش‌گری به نام باب وجود دارند. باب و آلیس می‌توانند دو حالت ذره را در سه محور مختصات اندازه بگیرند: اسپین بالا (↑) و اسپین پایین (↓) در سه محور p ، q و r . این سه محور متعامد نیستند، بلکه روی یک صفحه و با زاویه ۱۲۰° درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند، اما تا آن‌جا که به تصویر انتزاعی این آزمایش مربوط است، جهت و زاویه بین آن‌ها اهمیتی ندارد. هنگامی که ذرات به سمت باب و آلیس حرکت می‌کنند، این دو نفر مستقلاً و به طور تصادفی با توزیع یکنواخت تصمیم می‌گیرند که کدام محور را برای اندازه‌گیری اسپین انتخاب کنند. این تصمیم‌گیری پیش از آن اتفاق می‌افتد که فرصتی وجود داشته باشد تا اطلاعاتی از سمت منبع ذرات به آلیس یا باب برسد. فرض کنیم حق با اینشتین باشد و ذرات در واقعیت در حالت برهم‌نهی کوانتومی^{۲۴} نباشند، بلکه هر کدام دارای متغیرهای پنهان باشند که حالت آن‌ها را تعیین می‌کند. در این صورت هر کدام از دو ذره α و β می‌تواند در یکی از هشت حالت ممکن باشد (اسپین ↑ یا ↓ در هر یک از محورهای p ، q و r). به دلیل درهم‌تنیدگی این دو ذره، بین هشت حالت ممکن‌شان تناظر یک‌به‌یک وجود دارد. شکل ۱۳ هشت حالت ممکن هر

۲۱. Spin

۲۲. Singlet spin state

۲۳. Nathaniel David Mermin (۱۹۳۵- حال حاضر)

ذره را در هشت پیکربندی ممکن سامانه نشان می‌دهد. پیکربندی‌های ۱ و ۸ این دو ذره بدون در نظر گرفتن محوری که آلیس و باب انتخاب می‌کنند کاملاً همبسته و دارای ضریب همبستگی 1- هستند: اگر آلیس اسپین \uparrow را برای ذره α ثبت کند، فرقی نمی‌کند که باب چه محور مختصاتی را انتخاب کند؛ در هر صورت باب اسپین \downarrow را برای ذره β ثبت خواهد کرد. اگر آلیس اسپین \downarrow را برای ذره α ثبت کند، باز هم این نتیجه‌گیری صادق است.

حال، پیکربندی فرضی دیگری به غیر از پیکربندی‌های ۱ و ۸ را برای دو ذره α و β در نظر بگیریم. برای مثال، فرض کنیم که پیکربندی ۲ برقرار است و ذره α دارای حالت $\uparrow\uparrow$ و ذره β دارای حالت $\uparrow\downarrow$ می‌باشند. در این صورت، نه جفت-محور وجود دارند که آلیس و باب ممکن است روی آن‌ها اسپین دو ذره را اندازه بگیرند. این اندازه‌گیری‌ها، بر اساس جفت-محورها، عبارت خواهند بود از:

$$\begin{array}{lll} pp: \uparrow\downarrow & pq: \uparrow\downarrow & pr: \uparrow\uparrow \\ qp: \uparrow\downarrow & qq: \uparrow\downarrow & qr: \uparrow\uparrow \\ rp: \downarrow\downarrow & rq: \downarrow\downarrow & rr: \downarrow\uparrow \end{array}$$

در پنج تا از نه جفت-محوری که امکان‌پذیر هستند اسپین‌های اندازه‌گیری شده خلاف یکدیگر هستند. این پنج حالت به رنگ آبی نمایش داده شده‌اند. در چهار جفت-محور دیگر، هر دو اسپین هم‌جهت اندازه‌گیری شده‌اند. این چهار حالت به رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند. اگر این آزمایش بارها و بارها تکرار می‌شود، به فرض این که هر بار پیکربندی ۲ اتفاق بیفتد، احتمال اندازه‌گیری اسپین‌هایی خلاف یکدیگر برابر با $5/9$ می‌شود. البته نمی‌دانیم که در تکرار این آزمایش، همیشه پیکربندی‌های ۲ تا ۷ روی می‌دهد. اما می‌دانیم که به غیر از پیکربندی‌های ۱ و ۸، در سایر پیکربندی‌ها، همواره احتمال این که اندازه‌گیری اسپین‌ها خلاف یکدیگر باشد برابر است با $5/9$. در این دو پیکربندی باقی مانده نیز این احتمال برابر با 1 است. اگر آلیس و باب این اندازه‌گیری‌ها را N بار متوالی انجام دهند، انتظار داریم که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن در تمام N آزمایش یکی از دو پیکربندی ۱ و ۸ روی دهد. در این صورت، تعداد دفعاتی که اسپین مخالف اندازه‌گیری شده است، که آن را P نام‌گذاری می‌کنیم، برابر N می‌شود. این یعنی $P/N = 1$. در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، همواره یکی از پیکربندی‌های ۲ تا ۷ روی می‌دهد. در این صورت، $P/N = 5/9$. بنابراین، انتظار داریم در هر مجموعه N -تایی از آزمایش‌های انجام شده، که ترکیبی از دو حالت خوشبینانه و بدبینانه بالا هستند، نسبت اندازه‌گیری‌های اسپین مخالف به N در نامساوی

$$\frac{5}{9} \leq \frac{P}{N} \leq 1, \quad (2)$$

۲۴. در مکانیک کوانتوم، حالت یک سامانه با تابع موج ψ توصیف می‌شود. از آن‌جا که معادله شرودینگر خطی است، اگر ψ_1 و ψ_2 دو حالت مجاز باشند، هر ترکیب خطی آن‌ها نیز یک حالت مجاز خواهد بود، یعنی $\psi = a\psi_1 + b\psi_2$. به چنین حالتی «برهم‌نهی کوانتومی» (Quantum superposition) گفته می‌شود. معنای فیزیکی برهم‌نهی این نیست که سامانه «واقعاً» در یکی از دو حالت ψ_1 یا ψ_2 است و ما از آن بی‌خبریم (که در این صورت با یک مخلوط آماری مواجه بودیم)، بلکه این است که حالت سامانه واقعاً با ψ داده می‌شود و همین امر موجب ظهور جمله‌های تداخلی در کمیت $|\psi|^2$ می‌گردد؛ برای نمونه در آزمایش دو شکاف، هنگامی که هر دو شکاف باز باشند، $(\psi = a\psi_1 + b\psi_2)$ است و در نتیجه $|\psi|^2$ الگوی تداخلی تولید می‌کند.

شکل ۱۴: گراف علی آزمون بل. (ا) فرض بر این است که هر سه شرط واقع گرایی، محلی بودن و انتخاب آزاد برقرار است. (ب) با اضافه شده دو یال جهت دار (علت مستقیم) از Λ به X و Y انتخاب آزاد سلب شده است. در این گراف نامساوی بل برقرار نیست.

صدق کند. اگر نظریه متغیرهای پنهان درست باشد، انتظار داریم که این نامساوی هم برقرار باشد. اما، مشکل ساده‌ای وجود دارد: در آزمایش‌های انجام شده همواره مشاهده شده است که نسبت اسپین‌های مخالف تقریباً برابر $1/2$ بوده است. وقتی تعداد تکرار اندازه‌گیری‌ها بسیار زیاد است ($N \gg 1$) می‌توان با قطعیت خوبی نتیجه گرفت که این نسبت در واقعیت کمتر از $5/9$ می‌باشد. این یعنی، نامساوی ۲ نقض شده است و زیرسامانه‌ها احتمالاً دارای متغیرهای محلی پنهان نیستند. به عبارت دیگر، این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً مکانیک کوانتوم یک نظریه کامل است. از طرف دیگر، اگر اینشتین می‌خواست بر روی متغیرهای پنهان تأکید کند، لازم می‌بود که فرض محلی بودن را کنار بگذارند و متغیرهای پنهان را غیرمحلی در نظر بگیرد.

می‌توان آزمون بل را توسط گراف‌های علی نیز نمایش داد. در این گراف محور مختصات انتخابی توسط آلیس و باب دو عنصر تصادفی به نام‌های X و Y هستند ($\Omega_X = \Omega_Y = \{p, q, r\}$). مقدار اندازه‌گیری شده توسط آلیس و باب را نیز با دو عنصر تصادفی به نام‌های A و B نمایش می‌دهیم به طوری که هر کدام می‌توانند اسپین \uparrow یا اسپین \downarrow را اختیار کنند ($\Omega_A = \Omega_B = \{\uparrow, \downarrow\}$). می‌دانیم که عنصر X بر روی مقدار اندازه‌گیری شده A و عنصر تصادفی B بر روی مقدار اندازه‌گیری شده B تأثیر می‌گذارد. اما یک عنصر تصادفی با تأثیر محلی به نام Λ نیز بر روی اندازه‌گیری‌ها تأثیر دارد. در این‌جا فرض ما تا حد ممکن بدون قید است و عنصر Λ می‌تواند هر شکلی داشته باشد، مثلاً دارای توزیع رسته‌ای یا پیوسته باشد. با این حال، مشخص شده است که توزیع رسته‌ای به حد کافی اطلاعات دارد که این آزمایش را به طور کامل پوشش دهد (Rosset et al., 2017). تنها قید ما بر روی عنصر تصادفی Λ این است که در این آزمایش مشاهده نشده باشد. بنابراین، شکل ۱۴ (ب) گراف علی این آزمایش را نشان می‌دهد. در این شکل، متغیرهای پیدا با یک دایره (\circ) و متغیرهای پنهان را با دایره دوخطی (\odot) نمایش می‌دهیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود، هر کدام از X و Y یک پیکان علی به سمت هر یک از A و B دارد. همچنین، از متغیر پنهان Λ نیز دو پیکان به سمت A و B خارج می‌شود. من از سه شرط لازم برای ایجاد تناقض در این آزمایش نام بردم. اکنون اجازه دهید به طور دقیق بررسی کنیم که این گراف چگونه سه شرط مذکور را برآورده می‌کند:

- **محلّی بودن:** ۲۵ به این معنا است که تنظیمات اندازه‌گیری در یک سمت نباید روی خروجی اندازه‌گیری در سمت دیگری تأثیر بگذارد. یعنی در این گراف یال‌های $X \rightarrow B$ و $Y \rightarrow A$ وجود ندارند. به عبارت دیگر، $A \perp\!\!\!\perp \{B, Y\} | \{X, \Lambda\}$ و $B \perp\!\!\!\perp \{A, X\} | \{Y, \Lambda\}$ باید برقرار باشند.
- **واقع‌گرایی:** ۲۶ برای هر آزمایش، نتایج همه اندازه‌گیری‌های ممکن (حتی ناسازگارها) به طور همزمان «وجود دارند». به عبارت دیگر، یعنی مدل طوری باشد که برای هر Λ ، خروجی همه انتخاب‌های ممکن از قبل قابل انتساب باشد. این شرط با انتساب دو تابع به A و B محقق می‌شود، یعنی: $A = f(X, \Lambda)$ و $B = g(Y, \Lambda)$.
- **انتخاب آزاد:** ۲۷ آلیس و باب محورهای مختصات را آزادانه انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر، Λ نه علت X است و نه علت Y . به صورت رسمی، این شرط را می‌توان به طور آماری به صورت $\Lambda \perp\!\!\!\perp \{X, Y\}$ نیز نشان داد. چون در این گراف یال‌های $\Lambda \rightarrow X$ و $\Lambda \rightarrow Y$ وجود ندارند، این شرط برقرار است. ۲۸

در ادامه مثالی را خواهیم آورد که در آن دو شرط محلّی بودن و واقع‌گرایی برقرار است، ولی شرط انتخاب آزاد نقض شده است. در این مثال، فرض بر این است که عملگر «-» بر روی دو اسپین \uparrow و \downarrow به صورت $\uparrow = -\downarrow$ و $\downarrow = -\uparrow$ عمل می‌کند.

مثال ۱۰ فرض کنید گراف علی شکل ۱۴ (ب) برقرار باشد. عنصر تصادفی Λ خود شامل دو عنصر Λ_U و Λ_V می‌باشد ($\Lambda = (\Lambda_U, \Lambda_V)$) به طوری که $\Omega_{\Lambda_U} = \{\uparrow, \downarrow\}^3$ و $\Omega_{\Lambda_V} = \{p, q, r\}^2$. قانون Λ را به صورت

$$\mathbb{P}(\Lambda_U \in \{m\}) = \frac{1}{8}, \quad \forall m \in \Omega_{\Lambda_U},$$

$$\mathbb{P}(\Lambda_V \in \{n\} | \Lambda_U = m) = \begin{cases} \frac{1}{9} & n_1 = n_2, \\ 0 & n_1 \neq n_2 \wedge m_{n_1} = m_{n_2}, \\ \frac{1}{6} & n_1 \neq n_2 \wedge m_{n_1} \neq m_{n_2}, \end{cases} \quad \forall m \in \Omega_{\Lambda_U}, n \in \Omega_{\Lambda_V},$$

تعریف کرده‌ایم. همچنین، انتخاب آلیس و انتخاب باب، یعنی X و Y هر یک تابعی از عنصر پنهان Λ خواهند بود که آن‌ها را به صورت

$$X := \Lambda_{V1}, \quad Y := \Lambda_{V2},$$

تعریف می‌کنیم. از آنجا که $\Lambda \perp\!\!\!\perp \{X, Y\}$ ، شرط انتخاب آزاد برقرار نیست. طبق اصول محلّی بودن و واقع‌گرایی، میزان اندازه‌گیری شده توسط آلیس و باب، یعنی A و B ، با توابع f و g تعریف می‌شوند. این دو تابع را نیز به صورت زیر تعریف

۲۵. Locality یا relativistic local causality

۲۶. Realism یا counterfactual definiteness. معنای واقع‌گرایی در جامعه علمی کاملاً روشن نبوده است (Wood and Spekkens, 2015). Norsen (2007) می‌گوید هیچ کدام از تعاریف واقع‌گرایی دارای این ویژگی نیستند که بتوان بدون کنار گذاشتن محلّی بودن آن‌ها را حذف کرد. برای مثال، اگر واقع‌گرایی به منزله تعهد به وجود یک جهان خارجی در نظر گرفته شود، آنگاه خود مفهوم محلّی بودن — این که هر تأثیر علی میان دستگاه‌های فیزیکی با سرعتی کمتر از نور منتشر می‌شود — از پیش واقع‌گرایی را مفروض می‌گیرد.

۲۷. Freedom of choice, no-superdeterminism, no-conspiracy یا measurement independence

می‌کنیم:

$$A := \Lambda_{UX},$$

$$B := -\Lambda_{UY}.$$

دقت کنیم که همچنان $X \perp\!\!\!\perp Y$ و این وضعیت، با مشاهده، قابل تشخیص از وضعیتی نیست که در آن انتخاب آزاد برقرار است. همچنین، $\mathbb{P}(A=B) = 1/2$. بنابراین، می‌توان حالتی را متصور بود که دو شرط محلی بودن و واقع‌گرایی برقرار هستند، شرط انتخاب آزاد برقرار نیست، و نامساوی بل نقض می‌شود.

مثال فوق نشان می‌دهد که می‌توان شرایطی را فراهم کرد که در آن شروط محلی بودن و واقع‌گرایی برقرار بوده و با نقض شرط انتخاب آزاد دقیقاً همان نتیجه‌ای را در آزمون بل مشاهده کنیم که به طور عملی به دست آمده است. به عنوان خواننده دقیق، احتمالاً به نکته‌ای در بحث پی برده‌اید. امکان وجود اراده آزاد به نتایج آزمون بل بستگی دارد. اما تفسیر نامتعیّن آزمون بل خود به این فرض وابسته است که آلیس و باب به طور آزادانه محور مختصات را انتخاب کرده باشد. اگر انتخاب آزادانه نباشد، گراف به شکل ۱۴ (ب) در می‌آید. در این صورت انتخاب آلیس و باب به صورت مستقل از وضعیت عنصر Λ نخواهد بود و یا تابعی از آن خواهد شد یا دارای وابستگی احتمالاتی خواهد بود. جرارد توفت^{۲۹}، برنده جایزه نوبل فیزیک، می‌گوید گفت‌وگویی در این باره با جان بل داشته است:

من این پرسش را مطرح کردم: «فرض کنید تصمیم‌های آلیس و باب هم دیگر حاصل اراده آزاد نباشند، بلکه توسط همه چیز موجود در نظریه تعیین شوند». جان گفت: «خب، می‌دانی، این را باید کنار بگذارم. اگر چنین چیزی ممکن باشد، آن وقت حرفی که من زدم دیگر صدق نمی‌کند». من گفتم: «آلیس و باب دارند بر اساس یک علت تصمیم می‌گیرند. آن علت در گذشته آن‌ها قرار دارد و باید در این تصویر وارد شود.» — *Musser (2013)*

این‌جا لازم است دقت کنیم که بین اصل انتخاب آزاد و ادعای اراده آزاد تفاوت مفهومی وجود دارد. وقتی صحبت از انتخاب آزادانه آلیس و باب می‌شود در واقع نوعی استعاره وجود دارد، چرا که انتخاب‌ها به صورت تصادفی توسط ماشین انجام می‌شوند. در واقع، شرط انتخاب آزاد یک مفهوم احتمالاتی است که صرفاً می‌گوید Λ و $\{X, Y\}$ از یکدیگر مستقل هستند؛ در مقابل، اراده آزاد یک مفهوم فلسفی است که انتخاب‌های کنش‌گر را معلولی متعیّن از گذشته نمی‌داند. بنابراین نباید بین این دو مفهوم خلط شود. نکته حائز اهمیت در این‌جا پیش‌فرض‌های استدلال

^{۲۸}. به راحتی می‌توان نشان داد که با فرض عدم امکان تحقق علیّت معکوس (retrocausality) و نبود حلقه علی (causal loop)، شرط استقلال $\{X, Y\} \perp\!\!\!\perp \Lambda$ و شرط نبودن یال از Λ به X و Y هم‌ارز هستند. اگر: $\{X, Y\} \perp\!\!\!\perp \Lambda$ پس $X \perp\!\!\!\perp \Lambda$. چون بین X و Λ اشتراک علی وجود ندارد می‌توان نوشت: $\mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \text{do}(\Lambda = \lambda)) = \mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \Lambda = \lambda)$. بنابراین، Λ علت مستقیم X است اگر و فقط اگر $\mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \Lambda = \lambda) \neq \mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \Lambda = \lambda')$. چون Λ و X مستقل هستند، رابطه علی مستقیم برقرار نیست. همین موضوع در رابطه با Λ و Y نیز صادق است. فقط اگر: از آن‌جا که یال $\Lambda \rightarrow X$ وجود ندارد Λ علت مستقیم X نیست و بنابراین، $\mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \text{do}(\Lambda = \lambda, Y = y)) = \mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \Lambda = \lambda, Y = y)$. با توجه به نبود اشتراک علی، می‌توان نوشت: $\mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \text{do}(\Lambda = \lambda', Y = y)) = \mathbb{P}(X \in \mathcal{X} | \Lambda = \lambda', Y = y)$. به عبارت دیگر، $\Lambda \perp\!\!\!\perp X | Y$. به طریق مشابه، می‌توان نشان داد که $\Lambda \perp\!\!\!\perp Y | X$. به علاوه، $X \perp\!\!\!\perp \Lambda$ و $Y \perp\!\!\!\perp \Lambda$. طبق اصول نیمه‌گرافویدها (Pearl and Paz, 2022)، می‌توان از این دو استقلال شرطی و دو استقلال غیرشرطی نتیجه گرفت که $\Lambda \perp\!\!\!\perp \{X, Y\}$.

^{۲۹}. Gerard 't Hooft (۱۹۴۶- حال حاضر)

است. همان طور که دیدیم نامتعیّن بودن جهان نیازمند تفسیر خاصی از آزمون پل است؛ تفسیری که در آن انتخاب آزاد وجود دارد. اما وجود اصل انتخاب آزاد—که نمی توان آن را با مشاهده رد یا تأییدکرد—خود محل بحث است. اگر انتخاب آزاد وجود نداشته باشد، آن وقت دلیلی نیز برای نامتعیّن بودن جهان وجود ندارد.

۲.۴ اراده آزاد کوانتومی

چالش بنیادین اراده آزاد در چارچوب فیزیک کلاسیک، از تعارض میان عاملیت غیرفیزیکی و اصل بقای انرژی آغاز می شود. اگر اراده آزاد را نیرویی برخاسته از ذهنی مستقل بدانیم که قادر است بر جهت گیری ذرات مادی مغز اثر بگذارد، ناگزیر باید بپذیریم که این کنش منجر به تغییر در تراز انرژی سامانه بسته فیزیکی (مغز) می شود؛ امری که با قانون اول ترمودینامیک^{۳۰} در تضاد مستقیم است. در دنیای نیوتنی، هر تغییر در وضعیت ماده مستلزم صرف کار فیزیکی و انتقال انرژی است، و ورود هرگونه انرژی از منبعی غیرفیزیکی، بسته بودن علی جهان را نقض می کند. دنیل دنت درباره این تعارض این گونه می نویسد:

بنا بر فرض، [سیگنال های ارسالی از ذهن به مغز] فیزیکی نیستند؛ آن ها امواج نوری، امواج صوتی، پرتوهای کیهانی یا جریانی از ذرات زیراتمی نیستند. هیچ انرژی یا جرمی با آن ها همراه نیست. پس اگر قرار است ذهن نفوذی بر بدن داشته باشد، این سیگنال ها چگونه می توانند در اتفاقاتی که در سلول های مغزی هدف رخ می دهد، تغییر ایجاد کنند؟ یکی از اصول بنیادی فیزیک این است که هرگونه تغییر در مسیر هر موجودیت فیزیکی، شتابی محسوب می شود که مستلزم صرف انرژی است؛ اما این انرژی قرار است از کجا بیاید؟ همین اصل پایستگی انرژی است که دلیل عدم امکان فیزیکی «ماشین های حرکت دائمی» محسوب می شود، و ظاهراً همین اصل توسط دوگانه انگاری^{۳۱} نقض می گردد. این تقابل میان فیزیک کاملاً استاندارد و دوگانه انگاری، از زمان خود دکارت تاکنون به طور بی پایان مورد بحث بوده و به طور گسترده به عنوان نقض گریزناپذیر و مهلک دوگانه انگاری در نظر گرفته می شود.^{۳۲} —Dennett (1993, p. 35)

در واقع، اگر چنین ذهنی در دنیای کلاسیک وجود داشت، در جهان ماشین هایی وجود می داشتند که از «هیچ» انرژی تولید می کردند. احتمالاً، برای بیشتر عصب شناسان و فلاسفه ذهن واقع گرا، همین دلیل کافی باشد تا نبود اراده آزاد را بپذیرند. اما، در طرف مقابل، همین بن بست نظری، بسیاری از مدافعان اراده آزاد را به سمت مکانیک کوانتوم سوق داده است؛ با این امید که عدم تعین در تراز زیراتمی، رخنه ای برای نفوذ اراده آزاد بدون نقض قوانین

^{۳۰} قانون اول ترمودینامیک که به عنوان «قانون بقای انرژی» شناخته می شود، بیان می کند که انرژی در یک سامانه بسته ایجاد یا نابود نمی شود، بلکه تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل یا منتقل می شود (Gould and Tobochnik, 2021, ch. 2.8).

^{۳۱} Dualism.

^{۳۲} در این تعارض، وجود یا عدم دوگانه انگاری اهمیتی ندارد، بلکه مهم نقض شدن بستار علی فیزیکی توسط اراده آزاد است. به عبارت دیگر، چه عاملی غیرفیزیکی باعث تغییرات شود چه، برعکس، اراده آزاد بدون دخالت عامل غیرفیزیکی قانون پایستگی انرژی را رد کند و ذهن ما «لایه ای افزوده (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۱۵۰)» نباشد که بالای مغز فیزیکی ما باشد، این تعارض همچنان برقرار است.

پایستگی فراهم آورد. مؤلف کتاب نیز اولین فردی نیست که عدم تعین کوانتومی را به عنوان مفردی از جبرگرایی انتخاب می‌کند. در واقع، نمونه مشهور چنین نظریه‌هایی، نظریه آرک آر^{۳۳} نام دارد که دهه‌ها قبل توسط استوارت همروف^{۳۴}، پژوهش‌گر و متخصص بیهوشی، و راجر پنروز^{۳۵}، ریاضی‌دان و ریاضی‌فیزیکدان برنده نوبل فیزیک، مطرح شده است (Hameroff, 2012; Hameroff and Penrose, 2014). با این حال، تحلیل دقیق زیست‌فیزیکی نشان می‌دهد که این پناهگاه کوانتومی، در مقیاس عملکردی نورون‌ها، چیزی جز یک توهم محاسباتی نیست. در ادامه به تحلیل دقیق این موضوع خواهیم پرداخت. در زیربخش ۱.۴ در مورد این موضوع بحث کردیم که آیا مکانیک کوانتوم یک نظریه نامتعین است یا خیر. اجازه دهید که برای پیش‌برد بحث، رادیکال‌ترین پیش‌فرض در مورد تعین در فیزیک کوانتوم را پذیرفته و این نظریه را نظریه‌ای کاملاً نامتعین بدانیم. تحلیل من در تقابل با اراده آزاد شامل سه سطح خواهد بود. در سطح اول، به «ناهمدوسی کوانتومی» خواهیم پرداخت که دشواری‌ای بنیادین برای دخیل شدن تصادف در سازوکار سلول‌های عصبی ایجاد می‌کند. در سطح دوم، مسأله میانگین‌گیری آماری در «پتانسیل عمل» نورون‌ها را شرح خواهیم داد، که مانعی دیگر بر سر دخیل شدن رویدادهای کوانتومی در سازوکار مغز است. در سطح سوم، به این مسأله خواهیم پرداخت که درست در نقطه مقابل ادعای میچل، مغز ما در برابر نویز کوانتومی پایدار است و ساختار آن به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد هر نوسان کوچکی منجر به شلیک نورون شود.

اولین مشکل برای ظهور تأثیرات کوانتومی در سامانه عصبی مرکزی مفهوم ناهمدوسی کوانتومی^{۳۶} است. اگر به مفهوم ناهمدوسی در مکانیک کوانتوم و ارتباط آن با فروریزش تابع موج بپردازیم، می‌توانیم انتقال از دنیای کوانتومی به جهان کلاسیک را بهتر درک کنیم. در مکانیک کوانتوم، هر سامانه فیزیکی توسط یک تابع موج توصیف می‌شود که تمام حالت‌های ممکن سامانه را به صورت یک برهم‌نهی در خود دارد؛ به این معنا که ذره پیش از اندازه‌گیری، در تمام وضعیت‌های ممکن به طور همزمان حضور دارد. در مکانیک کوانتوم مدرن، معمای بزرگی وجود داشته است که چرا جهان اصلاً قطعی به نظر می‌رسد. اگر ذرات می‌توانند در حالت‌های برهم‌نهی وجود داشته باشند، پس چرا هر اندازه‌گیری تنها یک نتیجه واحد و ملموس به دست می‌دهد؟ در بخش اعظم قرن بیستم، این معما—یعنی مسأله اندازه‌گیری—فیزیکدانان را به اردوگاه‌های مختلفی تقسیم کرد. برخی از فروریزش تابع موج به عنوان یک فرآیند فیزیکی و واقعی یاد می‌کردند (Von Neumann, 2018; Ghirardi et al., 1986)؛ برخی دیگر می‌گفتند فروریزش صرفاً جنبه شناختی دارد، یعنی فقط به‌روزرسانی دانش ماست (Heisenberg, 1958; Wigner, 1995). اما هیچ کدام از این دو دیدگاه توضیح نمی‌داد که چرا حالت‌های برهم‌نهی از ادراک ما محو می‌شوند و در مقیاس ماکروسکوپی (مانند یک صندلی یا مغز انسان) هرگز شاهد این برهم‌نهی نیستیم. سپس در اواخر قرن بیستم، نظریه ناهمدوسی توسط هاینز-دیتر زه^{۳۷}، فیزیکدان نظری، معرفی شد (Zeh, 1970) و توسط وسیچ زورک^{۳۸}، فیزیکدان برجسته کوانتوم، و دیگران بسط یافت (Zurek, 1981, 2003). بینش درخشان آن‌ها این بود که به سازوکار خاصی برای فروریزش نیاز نداریم، بلکه خود محیط عمل اندازه‌گیری را انجام می‌دهد. به طور دقیق‌تر، در این رویکرد، تابع موج فرو نمی‌ریزد، بلکه صرفاً با محیطی چنان وسیع دچار درهم‌تنیدگی می‌شود که جملات تداخلی از دید

۳۳. Orchestrated objective reduction, یا به اختصار، Orch-OR

۳۴. Stuart Hameroff (۱۹۴۷- حال حاضر)

۳۵. Sir Roger Penrose (۱۹۳۱- حال حاضر)

محو می‌گردند و به این شکل، سامانه‌های کوانتومی هنگام برهم‌کنش با محیط اطرافشان، «همدوسی» خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، برهم‌نهی خالص به یک آمیزه آماری^{۳۹} تبدیل شود. در واقع، محیط مانند یک دستگاه اندازه‌گیریِ غول‌پیکر عمل می‌کند که مدام در حال رصد سامانه است.

اما رابطه ناهمدوسی کوانتومی با نبود اراده آزاد چیست؟ برای درک بیهودگی جست‌وجوی اراده در تراز زیراتمی، بررسی مدل محاسباتی مکس تگمارک^{۴۰}، فیزیکدان نظری، ضرورت می‌یابد. تگمارک با مقایسه دو مقیاس زمانی متفاوت—یعنی زمان لازم برای پردازش یک فکر در نورون و زمان لازم برای از دست رفتن ویژگی‌های کوانتومی در محیط مغز—نشان داد که این دو فرآیند در جهان‌های متفاوتی سیر می‌کنند. محاسبات او فاش کرد که اثرات کوانتومی در مغز، تریلیون‌ها بار سریع‌تر از آن چیزی که برای فعالیت آگاهانه لازم است، از بین می‌روند. این استدلال، بعداً به عنوان استدلال «گرم، خیس و نویزی» شناخته شد؛ ویژگی‌های نامساعد برای همدوسی ویژگی‌های کوانتومی. تگمارک نتیجه‌گیری خود را در این زمینه چنین صورت‌بندی می‌کند:

به‌طور خلاصه، محاسبات ما در زمینه ناهمدوسی نشان داده است که در فرآیندهای شناختی مغز، هیچ امر اساساً کوانتوم—مکانیکی وجود ندارد که این امر مؤید حدس هپ (Blanchard and Jadczyk, 1999) [که ناهمدوسی القا شده توسط محیط، به سرعت برهم‌نهی‌های ماکروسکوپی در مغز را نابود خواهد کرد] است. به‌طور مشخص، به نظر می‌رسد محاسبات در مغز بیش از آنکه ماهیتی کوانتومی داشته باشند، دارای ماهیت کلاسیک هستند؛ و استدلال لیسفسکی (Lisewski, 1999) مبنی بر اینکه ممکن است برای مدل‌سازی دقیق برخی جزئیات (برای مثال، نوبزهای غیرمارکوفی در نورون‌ها) به اصلاحات کوانتومی نیاز باشد، طبعاً این نتیجه‌گیری کلی را تغییر نمی‌دهد. این بدان معناست که اگرچه فناوری کنونی در سخت‌افزارهای شبکه عصبی هنوز تا مدل‌سازی و درک فرآیندهای شناختی پیچیده‌ای نظیر آنچه در مغز رخ می‌دهد فاصله بسیار زیادی دارد، اما هیچ دلیل کوانتوم—مکانیکی برای تردید در این باره که این مسیر پژوهشی در جهت درستی قرار دارد، وجود ندارد. — (Tegmark (2000)

تگمارک با استفاده از مدل‌های بیوفیزیکی، نرخ این واهمدوسی را در اجزای کلیدی مغز مانند یون‌های سدیم و ریزلوله‌ها^{۴۱} محاسبه کرد. او در ردّ این نظریات به شکاف عظیم میان مقیاس‌های زمانی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، «زمان‌های واهمدوسی محاسبه‌شده (در حدود 10^{-13} تا 10^{-20} ثانیه) بسیار کوتاه‌تر از مقیاس‌های زمانی مرتبط با پردازش‌های عصبی (در حدود 10^{-3} تا 10^{-1} ثانیه) هستند (Tegmark, 2000)». ^{۴۲} در واقع، تگمارک ثابت کرد که محیط مغز به قدری متراکم و پر جنب‌وجوش است که هرگونه حالت کوانتومی، پیش از آنکه فرصت یابد بر شلیک یک نورون تأثیر بگذارد، از میان می‌رود. او با صراحتی علمی بیان کرد

۳۶. Quantum decoherence.

۳۷. Heinz-Dieter Zeh (۱۹۳۲–۲۹۱۸)

۳۸. Wojciech Hubert Zurek (۱۹۵۱–حال حاضر)

۳۹. Statistical mixture.

۴۰. Max Tegmark (۱۹۸۷–حال حاضر)

(ب)

(ا)

شکل ۱۵: گرادیان پروتئین بیکوئید (bicoid) در تکوین جنینی مگس سرکه (*Drosophila*) در (ا) مرحله کلیواژ (تقسیم سلولی اولیه) ۱۱ و در (ب) مرحله کلیواژ ۱۲. هر گونه نويز، از جمله نويز کوانتومی، در زیگوت مگس سرکه می‌تواند این توزیع را دگرگون کند. تصاویر مربوط به مجموعه داده FlyEx (فایل‌های ab18 و ab19) می‌باشند (Poustelnikova et al., 2004; Pisarev et al., 2001; Myasnikova et al., 2000; Kozlov et al., 2009).

که به دلیل این سرعت سرسام‌آور تخریب حالت‌های کوانتومی، «نورون‌ها و سیناپس‌های مغز به جای آنکه موجوداتی کوانتومی باشند، بیشتر به عنوان سامانه‌های کلاسیک رفتار می‌کنند» و در نتیجه، برای درک نحوه کارکرد ذهن، نیازی به پناه بردن به غرایب مکانیک کوانتوم نیست. او با این محاسبات نشان می‌دهد که نویزهای حرارتی محیط، هرگونه تلاش برای استفاده از محاسبات کوانتومی در سطح سلولی را در نطفه خفه می‌کنند.

میچل، اما، ایده دیگری را در سر می‌پروراند؛ او مرزی میان «سادگی پیش‌بینی‌پذیر» بعضی سامانه‌ها و «پیچیدگی آشوبناک» برخی دیگر از سامانه‌ها ترسیم می‌کند تا نشان دهد که چرا عدم تعین کوانتومی مغز را از پیش‌بینی‌پذیری یک سیستم ساده فراتر می‌برد. او معتقد است نوسانات ریز کوانتومی معنادار هستند، زیرا که در بستری از رفتار آشوبناک، جانی تازه گرفته و به سطوح بالاتر رفتار نفوذ می‌کنند. وی می‌نویسد:

سیستم‌هایی که مکانیک نیوتنی در پیش‌بینی نتایجشان به خوبی عمل می‌کند، مانند مدار سیارات - مواردی که فقط چند جزء با هم تعامل دارند و دینامیک خطی است. این بدان معناست که تغییری کوچک در مقدار برخی پارامترها در یک نقطه‌ی مشخص زمانی منجر به تغییری کوچکی در مقدار پیش‌بینی‌شده‌ی زمان‌های بعدی می‌شود. در مقیاس اندازه‌گیری‌های کلاسیک، چنین سیستم‌هایی واقعا در آینده کاملا تعیین شده‌اند.

با این حال، اکثریت سیستم‌ها احتمالا این گونه نیستند. اگر اتمسفر را به عنوان مثال مدنظر قرار دهیم، دقیقا مخالفش را شاهدیم. سیستم اتمسفر ذاتا آشوبناک است. به این معنا که از منظر دینامیکی شدیداً غیرخطی و غیرقابل پیش‌بینی است؛ تغییراتی کوچک در برخی پارامترها می‌تواند

۴۱. Microtubules

۴۲. اگرچه، همروف و همکاران ادعا کردند که زمان واهمدوسی، هفت درجه بزرگی (۱۰ میلیون برابر) بزرگ‌تر از زمان محاسبه شده توسط تگمارک است (Hagan et al., 2002)، این زمان همچنان بسیار کمتر از ۲۵ میلی ثانیه، یعنی زمان پایه نوسانات هوشیاری و یکپارچه‌سازی پیام‌های عصبی، است.

منجر به تغییراتی عظیم در نحوه‌ی تکامل سیستم در طول زمان شود. هر سیستم با تعداد اجزای زیاد که همگی با هم در تعامل اند و حلقه‌های بازخورد قابل تقویت دارد، این نوع رفتار را نشان می‌دهد.^{۴۳} همچنین سیستم‌های زنده کاملاً با این توصیف مطابقت دارند. —میچل (۱۴۰۴، ص ۱۶۲)

تحلیل میچل درست است، به جز این که سامانه عصبی مرکزی یک سامانه آشوبناک «کوانتومی» نیست، بلکه یک سامانه آشوبناک «کلاسیک» می‌باشد. یکی از مثال‌های بارز سامانه‌های آشوبناک با تأثیر کوانتومی در ارگانیسم‌ها، تکوین جنینی می‌باشد که در آن نوپز یا رویدادهای کوانتومی تأثیر عمده دارند. در زیست‌شناسی تکوینی، فرآیند شکست تقارن اولیه در جنین، مصداقی از تبدیل نوپز زیراتمی به تغییرات ماکروسکوپی است. در لحظاتی که جنین هنوز یک تک سلول یا توده‌ای کوچک است، توزیع مولکول‌های سرنوشت‌سازی با نام مولکول‌های ریخت‌زا^{۴۴} در وضعیتی ناپایدار قرار دارد. در این نقطه بحرانی، حتی یک رویداد نامتعین کوانتومی در پیوندهای مولکولی می‌تواند به عنوان نقطه‌ی یک اثر پروانه‌ای عمل کند؛ به طوری که این نوسان بی‌مقدار در مراحل بعدی توسط سازوکارهای غیرخطی تکوین تقویت شده و در نهایت منجر به تغییرات ساختاری عظیم در ریخت‌شناسی^{۴۵} موجود زنده در بزرگسالی می‌گردد. دو سازوکار در این پدیده مؤثر هستند: اول، وجود نوپز کوانتومی است که وضعیت اولیه سامانه را تغییر داده و اختلاف اولیه را ایجاد می‌کند؛ دوم، تقویت آشوبناک^{۴۶} است که در اثر حلقه‌های بازخورد مثبت در شبکه‌ی ژنی این اختلاف اولیه را تشدید کرده و تعیین می‌کند که، مثلاً، یک اندام در سمت راست بدن تشکیل شود یا سمت چپ.^{۴۷} توزیع یک پروتئین در تکوین جنینی مگس سرکه را می‌توانید در شکل ۱۵ ببینید. در این شکل، غلظت این پروتئین در امتداد محور عمودی به صورت صعودی متغیر است. تاریخچه این توزیع غیریکنواخت به گرادیان پروتئین در سلول زیگوت بازمی‌گردد.

اما، آیا زیرسامانه‌های مغز نیز می‌توانند به عنوان سامانه‌های آشوبناک عمل کنند؟ پاسخ همچنان مثبت است، اما سامانه آشوبناک متعین کلاسیک. برای بررسی این موضوع می‌توانیم به فیزیولوژی نوقشر^{۴۸} در مغز انسان گریزی بزنیم. قشر مخ—لایه نازک بیرونی نیمکره‌های مغزی—مسئول بخش زیادی از برنامه‌ریزی و اجرای کنش‌ها در زندگی روزمره است. نوقشر، یعنی بخشی از قشر مخ که از نظر تکاملی جدیدتر است و بیشتر محاسبات قشر را در انسان خردمند خردمند انجام می‌دهد، دارای استوانه‌هایی شش‌لایه (شامل لایه‌های I تا VI) است که هر کدام قطری نزدیک از یک سوم میلی‌متر دارند. از این استوانه‌ها به عنوان ستون یا ماژول محاسباتی یاد می‌شود. ماژول‌ها به

۴۳. این تعمیم ناروا است؛ وجود مؤلفه‌های زیاد و بازخوردهای تقویت‌کننده می‌تواند زمینه‌ساز آشوب باشد، اما شرط کافی برای آن نیست. میچل سه معیار (ا) مؤلفه‌های زیاد، (ب) برهم‌کنش‌های همزمان و (ج) حلقه‌های بازخورد تقویت‌کننده را به عنوان سه ویژگی سامانه آشوبناک معرفی می‌کند. در حالی که آشوبناک بودن یک سامانه با داشتن یکی از سه ویژگی (ا) حساسیت نسبت به شرایط اولیه، (ب) متعددی بودن از نظر توپولوژیک و (ج) داشتن مدارهای چگال متناوب برآورده می‌شود (Hasselblatt and Katok, 2003).

۴۴. Morphogen

۴۵. Morphology

۴۶. Chaotic amplification

۴۷. این جابه‌جایی می‌تواند به وضعیت پزشکی به نام سیتوس اینورسوس (به لاتین، situs inversus) منجر شود که در آن یک عضو بدن، مانند قلب، در سمت مخالف حالت عادی قرار دارد.

عنوان واحدهای پایه پردازش در قشر مغز شناخته می‌شوند (Kandel et al., 2009, pp. 324-327). در هر ستون، حلقه‌های بازخورد از یک لایه به لایه دیگری می‌روند. همچنین، بین این ستون‌ها، خروجی‌هایی در لایه‌های عمیق‌تر V و VI نشأت گرفته و به لایه‌های I و VI در ستون ستون‌های دیگر ختم می‌شوند (Felleman and Van Essen, 1991). وجود حلقه‌های بازخورد می‌توانند نقشی کلیدی را در پیکره سامانه‌های آشوبناک ایفا کنند. به طور کلی، این سامانه‌ها را که دارای پویایی پیوسته هستند می‌توان با معادلات حرکت بازنمایی کرد. حالت کلی این معادلات به شکل

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \quad (3)$$

است. این یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول است که من به صورت یک معادله تکی نشان دادم، چرا که x در این جا یک بردار از متغیرها است. بردار x یک بردار حالت^{۴۹} و مجموعه مقادیر آن فضای حالت^{۵۰} نامیده می‌شوند. معادله حرکت فرمول^۳ یک خطراره^{۵۱} را توصیف می‌کند. در این معادله، بردار حالت ممکن است با پیشروی در زمان به یک نقطه (بردار) در فضای حالت همگرا شود؛ نقطه‌ای که به آن جاذب نقطه‌ای^{۵۲} گفته می‌شود. جاذب نقطه‌ای یک جاذب صفر بعدی است؛ در یک سامانه آشوبناک می‌توان جاذب‌هایی با ابعاد بالاتر نیز پیدا کرد، که چرخه حدی^{۵۳} و جاذب عجیب^{۵۴} نمونه‌هایی از آن‌ها می‌باشند.

حال، اجازه دهید به مدل سامانه عصبی نوقشر مخ نگاهی بیندازیم. در این ساختار، ماژول‌های محاسباتی به یکدیگر و خودشان بازخورد می‌فرستند. این بازخوردها را می‌توان به صورت شبکه‌ای عصبی مطابق شکل ۱۶ مدل‌سازی کرد. این شبکه عصبی یک شبکه خودتداعی^{۵۵} است که خود نوعی مدل بازگشتی-زمانی^{۵۶} است. در این شبکه، هر مثلث (◁) یک گره یا واحد محاسباتی عصبی است. ورودی و خروجی این واحدها به صورت پیکان‌هایی نمایش داده شده‌اند. ورودی این شبکه ترکیبی از ورودی خارجی (I_i) و تابعی از حالت هر گره (r_j^{in}) می‌باشد. خروجی این شبکه نیز تابعی از حالت هر گره (r_j^{out}) است. این شبکه می‌تواند به اندازه دلخواه بزرگ باشد. این مدل را می‌توان با معادله دیفرانسیل

$$\tau \frac{du_i(t)}{dt} = -u_i(t) + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \omega_{ij} r_j^{in}(u_j(t)) + I_i(t). \quad (4)$$

Neocortex . ۴۸

State vector . ۴۹

State space . ۵۰

Trajectory . ۵۱

Point attractor . ۵۲

Limit cycle . ۵۳

Strange attractor . ۵۴

Auto-associative network . ۵۵

Recurrent model . ۵۶. این ترجمه برای تمایز با مدل‌های بازگشتی-ساختاری (recursive models) انتخاب شده است.

شکل ۱۶: یک شبکه خودتداعی گر که از گره‌های تداعی گر تشکیل شده است. این گره‌ها نه تنها ورودی را از لایه‌های دیگر شبکه دریافت می‌کنند، بلکه اتصالات جانبی زمانی-بازگشتی بسیاری بین خودشان دارند. شکل از مرجع [Trappenberg \(2010, fig. 8.2\)](#) برداشته شده است.

بازنمایی کرد. در این معادله، $u_i(t)$ حالت گره i در زمان t و I_i ورودی گره i ، $r_j^{\text{in}} \circ u_j$ تابعی از حالت گره i و N نیز تعداد گره‌های شبکه است. τ نیز یک ثابت زمانی است. همچنین، خروجی گره i را با $r_j^{\text{out}} \circ u_j$ نمایش می‌دهیم، که تابعی از حالت این گره است. معادله ۴— که پویایی شبکه‌های یازگشتی-زمانی پیوسته شکل ۱۶ را نمایش می‌دهد—نوع خاصی از معادله ۳ است و بنابراین، این شبکه‌ها را می‌توان به صورت دقیق یک مدل پویا دانست که توانایی بازنمایی یک سامانه آشوبناک را دارد. شرط کافی برای این که یک سامانه جاذب نقطه‌ای داشته باشد وجود تابعی به نام تابع لیاپونوف^{۵۷} است ([Lyapunov, 1992; Khalil, 2002](#)). تابع لیاپونوف تابع L —ای است که تحت پویایی سیستم

$$\frac{dL(\mathbf{x})}{dt} \leq 0,$$

غیرصعودی باشد. بر طبق قضیه کوهن-گروسبرگ^{۵۸} می‌دانیم که تحت شرایط زیر یک تابع لیاپونوف وجود دارد ([Cohen and Grossberg, 1983](#)):

(آ) **تقارن**: تأثیر یک گره بر گره دیگر باید همانند تأثیر معکوس باشد. به عبارت دیگر، ماتریس $\Omega = [\omega_{ij}]$ ، که

ماتریس وزن‌ها نام دارد، باید متقارن باشد.

(ب) **یکنواختی**: توابع r_j باید توابعی یکنواخت باشند.

^{۵۷} Lyapunov function.

^{۵۸} The Cohen-Grossberg theorem.

این قیود بسیار سخت‌گیرانه به نظر می‌رسند و، برای مثال، نمی‌توان انتظار شبکه‌ی عصبی در نوقشر مغز با ماتریس وزن‌های متقارن را داشت. مقادیر وزنی مثبت نشان‌دهنده سیناپس‌های تحریکی هستند، در حالی که مقادیر منفی نشان‌دهنده سیناپس‌های مهارتی می‌باشند. نورون‌ها ورودی ترکیبی از نورون‌های پیش‌سیناپسی تحریکی و مهارتی دریافت می‌کنند، اما هر دسته از نورون‌ها اغلب تنها یک نوع اتصال سیناپسی ایجاد می‌کنند، که نوع نورون را به عنوان تحریکی یا مهارتی تعریف می‌کند. این امر با یک ماتریس وزن مطابقت دارد که در آن علامت‌ها در هر ستون باید یکسان باشند و تمام عناصر یک ستون، که متناظر با کارایی سیناپسی یک نورون پیش‌سیناپسی هستند، یا باید مثبت باشند یا منفی.^{۵۹} این وضعیت شرط تقارن ماتریس وزن در قضیه کوهن-گروسبرگ را نقض می‌کند. البته این موضوع مشکلی برای آشوبناک بودن زیرسامانه‌های نوقشر مغز ایجاد نمی‌کنند: قضیه کوهن-گروسبرگ تنها مورد خاصی را توصیف می‌کند که در آن می‌توانیم اثبات کنیم شبکه‌ها دارای جاذب نقطه‌ای هستند، در حالی که همچنان امکان دارد که شبکه‌ها جاذب نقطه‌ای داشته باشند، حتی اگر شرایط قضیه کوهن-گروسبرگ برآورده نشود. برای مثال، شبیه‌سازی‌ها نشان داده است که برای این که در سامانه جاذب نقطه‌ای از میان برود نیاز است که عدم تقارن بسیار شدید باشد (Trappenberg, 2010).

اجازه دهید با مثالی ساده‌سازی‌شده نحوه تصمیم‌گیری مغز در شرایط بحرانی را ببینیم. این مثال، در مورد تصمیم‌گیری سریع در موقعیتی است که از پیش آموخته نشده است.

مثال ۱۱ تصور کنید در حال رانندگی هستید و ناگهان مانعی در مسیر ظاهر می‌شود. ورودی بصری وارد لایه ۴ قشر آهیانه‌ای می‌شود. در لایه‌های III/II، دو حلقه بازگشتی (یکی برای فرمان به چپ و دیگری برای ترمز شدید) به شدت فعال می‌شوند. در این لحظه، سامانه در یک حالت «دوشاخگی» قرار دارد. یک نوسان حرارتی تصادفی (بسیار کوچک و کلاسیک) در باز و بسته شدن کانال‌های سدیمی یکی از نورون‌های کلیدی، باعث می‌شود فرکانس شلیک در حلقه «فرمان به چپ» تنها چند میلی‌ثانیه زودتر افزایش یابد. به دلیل ماهیت آشوبناک و بازگشتی مدار، این برتری ناچیز به سرعت تقویت شده و باعث می‌شود لایه V فرمان چرخش فرمان را صادر کند. در اینجا، خروجی ماکروسکوپی (تغییر مسیر خودرو) به شدت به آن نوسان حرارتی اولیه وابسته بود؛ این یعنی یک سیستم کلاسیک غیرقابل پیش‌بینی، بدون نیاز به هیچ‌گونه عدم قطعیت کوانتومی.

بنابراین، این صحیح است که ارگانیسم‌های دارای سازوکارهای عصبی برای ایجاد رفتاری آشوبناک هستند. نکته درستی که مؤلف کتاب به آن اشاره می‌کند این است که:

از این دیدگاه، می‌توانیم ببینیم که عدم اطمینان ظاهری انتقال عصبی در سطح (حداقل برخی) نورون‌های منفرد، ویژگی سیستم است، نه اشکالش. نويز اجزای عصبی عاملی حیاتی برای انطباق انعطاف پذیر ارگانیسم با محیط در حال تغییر است، هم در لحظه و هم در طول زمان. علاوه بر این، ارگانیسم‌ها سازوکارهای متعددی برای بهره‌برداری مستقیم از تصادفی بودن ذاتی، در فعالیت عصبی توسعه داده‌اند. از این ویژگی می‌توان برای حل بن‌بست تصمیم‌گیری، افزایش رفتار اکتشافی [یعنی، کاوش‌گرانه] یا ایجاد امکان بررسی ایده‌های جدید هنگام برنامه‌ریزی عمل بعدی استفاده کرد. این

^{۵۹}. این پدیده اصل دیل (Dale's principle) نامیده می‌شود که البته همیشه محقق نمی‌شود (Trappenberg, 2010).

پدیده‌ها واقعیت فرایندهای نویزی در سیستم عصبی را نشان می‌دهند و واقعیتی شگفت‌انگیز اما بسیار مهم را برجسته می‌کنند: موجودات زنده گاهی اوقات می‌توانند تصادفی رفتار خود را انتخاب کنند. [یعنی، موجودات زنده می‌توانند گاهی انتخاب کنند که عملی تصادفی را انجام دهند.] — میچل (۱۴۰۴، ص ۱۷۶) با اندکی تصرف در ترجمه

پرسشی که این‌جا مطرح می‌شود این است که چرا این «نویز» نمی‌تواند از رویدادها کوانتومی نشأت گرفته باشد. این ما را به مشکل دوم در تأثیر نویز کوانتومی در سازوکارهای مغزی رهنمون می‌کند. مشکل دوم این ادعا که نویز کوانتومی می‌تواند به ما اراده آزاد بخشد این است که این نویز کوچک‌تر از آن است که در پویایی سیستم مؤثر واقع شود. میچل مدعی تأثیر سیستماتیک عدم قطعیت کوانتومی در سازوکار سامانه‌های عصبی و در نهایت در رفتار ارگانیسم است:

عدم قطعیتی بنیادین در دنیای فیزیکی وجود دارد و این پدیده به صورت سطح کلی نویز مولکولی در مدارهای عصبی نمایان می‌شود. سیستم عصبی ممکن است مستقیماً از این تصادف ذاتی برای هدایت رفتار در برخی موقعیت‌ها استفاده کند. — میچل (۱۴۰۴، ص ۱۹۲)

در فضای حالت، مرز بین دو جاذب نقطه‌ای (یعنی بین دو بردار پایدار) اغلب یک خمینه ناپایدار^{۶۰} است. اگر سامانه در ابتدا نزدیک این مرز قرار گیرد، یک تغییر کوچک اما قابل توجه در ورودی (که می‌تواند ناشی از نویز گرمایی باشد) کافی است تا مسیر سامانه را از مرز عبور داده و آن را به سمت ناحیه جذب^{۶۱} جاذب دیگر هدایت کند. در مدل‌های ماکروسکوپی که از معادلات دیفرانسیل پیوسته استفاده می‌کنند، مانند معادله^۴، حذف تأثیر نویز کوانتومی در مقیاس بزرگ از طریق جمله $\frac{1}{N} \sum z \dots$ صورت می‌گیرد؛ این جمله نشان‌دهنده ورودی میانگین از کل جمعیت با اندازه N است که در آن اثرات تصادفی و ناهمبسته نویزهای جزئی، به دلیل خاصیت جمع در مقیاس بزرگ، یکدیگر را خنثی کرده و اثر جهت‌دار آن‌ها از رفتار سیستم حذف می‌شود و پویایی صرفاً توسط پارامترهای متوسط شبکه تعیین می‌گردد. بنابراین، «تصادف‌های کوچک» که مسیر سامانه را تغییر می‌دهند باید به اندازه‌ای بزرگ باشند که بر تصمیم‌گیری غیرخطی نورون تأثیر بگذارد و آن را از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل کند. تصادف‌های کوانتومی به اندازه کافی برای این کار بزرگ نیستند.

البته، ممکن است کسی مدعی شود که «سازوکاری جادویی»، همچون «اراده آزاد» ممکن است میزان پیشامدهای نویز کوانتومی به گونه‌ای تنظیم کند که جمع جبری آن‌ها بزرگ شود. اول این که نویز کوانتومی ذاتاً تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی در زمان وقوع است. حتی اگر فرض کنیم «عاملی مرموز» یا «اراده آزاد» قادر به تغییر ماهیت نویز (مثلاً جهت‌دهی آن به سمت مثبت یا منفی) باشد، این عامل لزوماً کنترلی بر زمان دقیق رخ دادن این نویزها ندارد. اگر بخواهیم اثر نویزها را با هم جمع کنیم، باید هم دامنه (شدت) و هم زمان وقوع آن‌ها را در نظر بگیریم. صرف «مثبت کردن» یا «منفی کردن» نویز بدون در نظر گرفتن اینکه نویز A در زمان t_1 و نویز B در زمان t_2 رخ داده، منجر به یک جمع جبری معنی‌دار نمی‌شود، مگر اینکه تمام این نویزها در یک لحظه جمع شوند که این با ماهیت تصادفی

۶۰. Unstable manifold

۶۱. Basin of attraction

و توزیع زمانی نویز در تضاد است. بنابراین، یک عامل خارجی که صرفاً بر کیفیت نویز اثر می‌گذارد، نمی‌تواند تضمین کند که این نویزهای تعدیل شده به شکلی مفید و هماهنگ در یک نقطه زمانی برای تغییر مسیر شبکه جمع شوند. دوم این که اگر این عامل بتواند نویزهای کوانتومی را تغییر دهد یا انتخاب کند (یعنی تصمیم بگیرد که پیشاد نویز چه باشد)، در واقع کنترل و دخالت مستقیمی در فرآیند فیزیکی دخیل در نویز کوانتومی صورت گرفته است. این امر با روح آزمایش بل و پیامدهای آن در مورد واقع‌گرایی و محلی بودن مغایرت دارد. اگر عاملی بتواند به طور دلخواه نویز کوانتومی را دستکاری کند، این فرض زیربنایی مکانیک کوانتوم را که این پدیده‌ها ذاتاً تصادفی و خارج از کنترل مستقیم هستند، نقض می‌کند. اگر اراده آزاد بتواند نویز کوانتومی را انتخاب کند، پس این نویز دیگر کاملاً آزاد یا نامتعیین نیست، بلکه تحت کنترل عامل دیگری قرار گرفته است. در واقع، این ادعا به صورت خودکار فرض میچل مبتنی بر عدم تعین در مکانیک کوانتوم را رد می‌کند.

اجازه دهید مشکل سوم را در تأثیر نویز کوانتومی در مغز در نظر بگیریم. برخلاف تصور مبنی بر اینکه نویز کوانتومی می‌تواند به راحتی مسیر دینامیکی نورون‌ها را تغییر دهد، ساختار زیستی مغز و نحوه عملکرد شبکه‌های عصبی، ذاتاً دارای پایداری و مقاومت بالایی در برابر نوسانات کوچک و تصادفی، از جمله نویز کوانتومی، است. این پایداری از طریق چندین مکانیسم کلیدی حاصل می‌شود:

(۱) **آستانه شلیک نورون:** نورون‌ها دارای یک آستانه پتانسیل غشایی مشخص هستند. نوسانات کوچک نویز (خواه کوانتومی یا حرارتی) که قادر به عبور از این آستانه نباشند، تأثیر قابل توجهی بر شلیک نورون نخواهند داشت. برای اینکه یک نورون شلیک کند، تغییر پتانسیل غشایی باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا کانال‌های یونی وابسته به ولتاژ را فعال کند.

(۲) **تعدیل‌کننده‌ها و ورودی‌های تجمعی:** هر نورون به طور همزمان از صدها یا هزاران سیناپس ورودی دریافت می‌کند. ورودی‌های تجمعی از این سیناپس‌ها (هم‌تحریکی و هم‌بازدارنده) اثر نویزهای منفرد را تا حد زیادی خنثی می‌کنند. همانطور که در معادله دینامیکی نشان داده شد، رفتار کلی شبکه تابعی از میانگین ورودی‌هاست. نویزهای کوچک و تصادفی در یک سیناپس یا حتی چند سیناپس، در برابر اثر مجموع ورودی‌های متعدد، ناچیز شمرده می‌شوند.

(۳) **شبکه‌های بازدارنده:** جود شبکه‌های بازدارنده قوی در مغز، نقش مهمی در تثبیت فعالیت عصبی و جلوگیری از شلیک‌های کاذب ناشی از نویز ایفا می‌کند. این شبکه‌ها می‌توانند فعالیت‌های ناخواسته یا بیش از حد تحریک‌شده را سرکوب کنند.

(۴) **بازخوردهای منفی:** سیاری از مدارهای عصبی دارای حلقه‌های بازخوردی منفی هستند که به تنظیم و تثبیت فعالیت کمک می‌کنند. این حلقه‌ها می‌توانند هرگونه انحراف از حالت پایدار را به سمت وضعیت نرمال بازگردانند.

بنابراین، برخلاف ادعای کتاب، استفاده از نویز کوانتومی به عنوان منبع اصلی «تصادفی بودن» یا «انتخاب» در مغز، ساختار زیستی مغز به طور ذاتی مقاوم و مستحکم در برابر چنین نوسانات کوچکی طراحی شده است. این مقاومت تضمین می‌کند که تنها تغییرات سیگنال‌دهی قابل توجه (چه از طریق ورودی‌های حسی و چه پردازش‌های داخلی)

منجر به تغییر در حالت شبکه و در نهایت، تصمیم‌گیری یا رفتار آگاهانه شوند. این بدان معناست که اگر اراده آزاد وجود داشته باشد، احتمالاً در سطوح بالاتری از پردازش اطلاعات و سازماندهی شبکه‌ای عمل می‌کند، نه در سطح نوسانات کوانتومی غیرقابل کنترل و غیرمؤثر در مقیاس نرونی.

حاصل این سه نکته این است که تلاش برای نجات اراده آزاد از چنگال جبرگرایی از طریق شکاف‌های مکانیک کوانتوم و با پذیرش عدم تعیین در سامانه‌های کوانتومی، بیش از آنکه بر شواهد عصب‌شناختی استوار باشد، نتیجه نوعی سوء تعبیر از جایگاه فیزیک زیراتمی در سیستم‌های زیستی است. حتی می‌توان آن را آرزواندیشی در حلقه باورمندان به اراده آزاد دانست. واقعیت فیزیولوژیک نشان می‌دهد که فعالیت‌های شیمیایی مغز، نه در سطح الکترون‌های منفرد، بلکه در سطح شبکه‌های عصبی پیچیده و شلیک‌های ماکروسکوپی نورون‌ها سازمان می‌یابند. در این ابعاد، نویزهای کوانتومی به قدری ناچیز و بی‌اهمیت هستند که در میانگین آماری جریان‌های یونی غرق می‌شوند؛ به گونه‌ای که مغز را می‌توان یک «ماشین کلاسیک» دانست که نسبت به تلاطم‌های زیراتمی کاملاً مقاوم طراحی شده است. ماشین کلاسیک دیگری که نسبت به این نویزها مقاوم است «رایانه» نام دارد. مقاومت زیستی سامانه عصبی را می‌توان با عملکرد پردازشگرهای دیجیتال مدرن مقایسه کرد؛ در ترانزیستورهای امروزی که ابعاد آن‌ها به چند نانومتر کاهش یافته است، رویدادهای کوانتومی نظیر تونل‌زنی کوانتومی^{۶۲} الکترون نه تنها ممکن هستند، بلکه به وفور اتفاق می‌افتند. با این حال، وجود این نوسانات و نویزهای کوانتومی در سطح زیرساخت، هرگز منجر به رفتار غیرتعیینی یا خروجی‌های تصادفی در محاسبات نرم‌افزاری نمی‌شود. ضمناً، این نویزها رایانه را تبدیل به موجودی واجد اراده آزاد نمی‌کنند. مهندسی رایانه با بهره‌گیری از آستانه‌های ولتاژ و سازوکارهای تصحیح خطا، سیستم را به گونه‌ای طراحی کرده است که اطلاعات در سطح منطقی کاملاً قطعی و کلاسیک باقی بماند. تکامل زیستی نیز میلیون‌ها سال پیش این مشکل را حل کرده است و یاد گرفته است که چگونه اثرات زیراتمی را نادیده بگیرد.

۳.۴ سایر خطاهای کوانتومی

صحبت در مورد رایانه‌ها، ما را نکته نغزی می‌رساند. اگر عدم تعیین تنها شرط لازم برای اراده آزاد باشد، پس هر سامانه‌ای که نویز کوانتومی در آن مشهودتر یا اثرگذارتر باشد، باید آزادتر محسوب شود! در ترانزیستورهای مدرن (مثلاً با معماری ۳ یا ۵ نانومتری)، لایه اکسید گیت چنان نازک است که الکترون‌ها به طور مداوم از طریق تونل‌زنی کوانتومی از آن عبور می‌کنند. در مغز، یون‌های کلسیم یا سدیم که مسئول انتقال پیام هستند، ذراتی به مراتب سنگین‌تر و بزرگ‌تر از الکترون‌ها هستند. طبق قوانین مکانیک کوانتوم، هرچه جرم ذره بیشتر باشد، طول موج دوبروی^{۶۳} آن کوتاه‌تر و رفتار آن «کلاسیک‌تر» است (زتیلی، ۱۳۸۹، صص. ۳۳-۳۷). در سطح زیرساختی، یک پردازنده مدرن بسیار بیشتر از یک سیناپس زیستی با پدیده‌های خالص کوانتومی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر نویز کوانتومی منشأ اراده باشد، یک واحد پردازش مرکزی (CPU) ساده به دلیل فراوانی تونل‌زنی الکترون‌ها، باید پتانسیل اراده آزاد بیشتری نسبت به یک نورون مرطوب و سنگین داشته باشد. در واقع، یک CPU در هر ثانیه با میلیاردها رویداد غیرتعیینی کوانتومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما مهندسی دقیق، این نوسانات را در سطح منطقی مهار کرده

۶۲. Quantum tunneling

است. در رایانه ما این نویز را «خطا» می‌نامیم و با سازوکارها و کدهای تصحیح خطا^{۶۴} آن را سرکوب می‌کنیم تا سیستم کاملاً «جبری» عمل کند. برعکس، طرفداران اراده آزاد، همین نویز را «شرافت انسانی» و «منبع اختیار» می‌نامند! ما اکنون حنی ابزارهایی داریم (مثل SQUIDها^{۶۵} یا کیوبیت‌های ابررسانا) که در آن‌ها تونل‌زنی کوانتومی در مقیاس ماکروسکوپی رخ می‌دهد، پس این ابزارها باید «آزادتر» از مغز انسان باشند!

به عنوان یکی از دو موضوع نهایی، احتمالاً نباید برای خوانندگان دشوار باشد که بین دو ادعای مشابه تمایز قائل شود. ادعای اول این است که رویدادهای کوانتومی وجود دارند و عدم تعیین حاصل از آن‌ها راه را برای «امکان» وجود اراده آزاد در انسان و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه باز می‌کند. ادعای دوم ایت است که رویدادهای کوانتومی وجود دارند و بنابراین انسان واجد اراده آزاد است. کوین میچل مدعی ادعای دوم است:

استدلال مخالف – که عدم تعیین یا تصادفی بودن شما را به اراده‌ی آزاد نمی‌رساند – نیز به هدف نمی‌رسد. ایده این نیست که برخی رویدادها از پیش تعیین شده و برخی دیگر تصادفی‌اند، با هیچ کدام کنترل فعالانه فراهم نمی‌شود، بلکه درجه‌ای گسترده از عدم قطعیت، بندهای سرنوشت را شل کرده و فضای کمی برای نقش آفرینان ایجاد می‌کند تا تصمیم بگیرند که اوضاع چگونه پیش برود. جزئیات سطح پایین سیستم‌های فیزیکی و معادلات حاکم بر تکامل میدان‌های کوانتومی کاملاً تکامل کل سیستم را تعیین نمی‌کنند. آن‌ها از نظر علی جامع نیستند؛ عوامل دیگر – مانند محدودیت‌های تحمیل شده توسط سازماندهی سطوح بالاتر سیستم – می‌توانند نقشی علی در تنظیم پیشروی امور داشته باشند. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۶۳)

بدیهی است که اگر این ادعا (یا ایده) همراه با شواهدی نباشد، گرفتار خلط بین دو مفهوم «تصادفی بودن» و «آزادی اراده» شده‌ایم. میچل چه دلیلی برای ادعای خود می‌آورد؟ وی نوشته است «درجه‌ای گسترده از عدم قطعیت، بندهای سرنوشت را شل کرده و فضای کمی برای نقش آفرینان ایجاد می‌کند تا تصمیم بگیرند که اوضاع چگونه پیش برود»، اما این خود یک ادعا است. وی در ادامه اضافه می‌کند که جزئیات سطح پایین «از نظر علی جامع نیستند؛ عوامل دیگر – مانند محدودیت‌های تحمیل شده توسط سازماندهی سطوح بالاتر سیستم – می‌توانند نقشی علی در تنظیم پیشروی امور داشته باشند»، همچنین، در ادامه، می‌نویسد: «اگر پایین‌ترین سطوح واقعیت کاملاً از پیش تعیین شده نباشند، این نوع فروکاست‌گرایی [به سطوح پایین‌تر] الزامی نخواهد داشت: سازمان‌دهی مرتبه بالاتر می‌تواند بخشی از علت چیزهایی باشد که اتفاق می‌افتد. خود کنش‌گران می‌توانند علت باشند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۶۳)»، اما، همان طور که در بخش ۳ مفصلاً نشان دادم، تصور تأثیر علی از سطوح بالاتر به سطوح پایین‌تر صرفاً یک خطای

۶۳. de Broglie wavelength

۶۴. Error correction

۶۵. SQUID یا دستگاه تداخل سنج کوانتومی ابررسانا (به انگلیسی، superconducting quantum interference device) حساس‌ترین ابزاری است که بشر برای اندازه‌گیری میدان‌های مغناطیسی ساخته است. قلب تپنده SQUID، پدیده‌ای به نام «پیوند جوزفسون» (the Josephson junction) است (Krantz et al., 2019). این پیوند از دو ابررسانا تشکیل شده که توسط یک سد بسیار نازک عایق از هم جدا شده‌اند. در اینجا، جفت‌الکترون‌ها می‌توانند از طریق تونل‌زنی کوانتومی از میان آن سد عبور کنند. وجود پدیده کوانتومی در مقیاس ماکروسکوپی در SQUID، منجر به عدم تعیین نشده است؛ بلکه فقط یک ابزار فیزیکی دقیق‌تر ساخته است.

تحلیلی است. اگر قوانین فیزیک در سطح پایین (ذرات) برای توصیف حرکت آن‌ها کافی نباشند و نیاز به فرمان از سطح بالاتر (اراده) داشته باشند، یعنی قوانین فیزیک در سطح پایه ناقص هستند—ادعایی بسیار بزرگ، اما بدون پشتوانه تجربی.

به عنوان آخرین نکته، میچل در توصیف لحظه «حال» نظری خاص ارائه می‌دهد. این نظر نه تنها با شهود روزمره که با یافته‌های تثبیت‌شده فیزیک نسبت نیز در تعارض است.

فیزیک‌دانان لی اسمولین و کللیا ورده پیشنهاد کرده‌اند که گذار کوانتومی به کالسیک، هیچ‌گونه انعکاسی از مقیاس فضایی ندارد، بلکه نشان‌دهنده‌ی جریان زمان است. در واقع، استدلال می‌کنند که آنچه به عنوان اکنون تجربه می‌کنیم، صرفاً دوره‌ای است که نامعین بودن به معین بودن تبدیل می‌شود. از این منظر، تمام سیستم‌ها در آینده خواص کوانتومی دارند؛ به عبارتی، خواص تک‌تک ذرات، احتمالات و ذاتا نامعین‌اند. تنها هنگام برهمکنش این ذرات، ویژگی‌ها به مقادیری معین تبدیل می‌شوند. آنچه «اکنون» می‌نامیم، دورانی است که از آینده‌ی نامعلوم به گذشته‌ای که دیگر قابل تغییر نیست، گذار می‌کند. این فرایند آنی نیست و زمان بر است، بنابراین، اکنون، خود مدتی مشخص دارد. این فرایند به جای حذف عدم تعین کوانتومی در سطوح کلاسیک، همواره آن را از طریق تحقق تصادفی احتمالات معرفی می‌کند. —میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۶۳)

وی به مقاله Smolin and Verde (2021) نوشته این فیزیکدان و فیلسوف ارجاع می‌دهد. بیایید این موضوع را در سنجه فیزیک نسبت قرار دهیم. بر حسب این نظریه، حال به صورت مطلق وجود ندارد. در فیزیک نسبت، برای یک چارچوب لخت مشخص، زمان حال دقیقاً یک ابرصفحه همزمانی فضاگونه است که فضا زمان را به ناحیه گذشته، حال و آینده تقسیم‌بندی می‌کند. متأسفانه، برای دو چارچوب لخت، لزوماً صفحات همزمانی یکسانی وجود ندارد. حتی ترتیب زمانی دو رویداد در دو چارچوب می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، دو ناظر به نام آلیس و باب را در نظر بگیرید که به رویدادهای A و B نگاه می‌کنند. برای آلیس، A قبل از B اتفاق می‌افتد و برای باب، B قبل از A اتفاق می‌افتد. در نتیجه هر دوی این گزاره‌ها درست می‌شوند: « A متعین است و B نامتعین است» و « A نامتعین است و B متعین است». حتی اگر این یک تناقض منطقی نباشد، به نظر نمی‌رسد که میچل پیرو نسبی بودن تعین بوده باشد. اگر چنین باشد، از آن جا که می‌توانیم هر ناظر دلخواهی را مفروض بگیریم، باید بپذیریم که تمام نقاط فضا زمان هم متعین و هم نامتعین هستند. در این صورت، در مورد زمان حال، به عنوان مرز تعیین‌کننده تعین و عدم تعین هیچ نمی‌توان گفت.

البته، ادعای میچل با مقاله Smolin and Verde (2021) زاویه دارد. در این مقاله، «حال» نه به مثابه یک ابرصفحه همزمانی در فضا زمان مینکوفسکی، بلکه به عنوان مرز گذار از نامتعین به متعین در فضای پیکربندی کوانتومی معرفی می‌شود. به بیان دیگر، نویسندگان تصریح می‌کنند که طرح آن‌ها مستلزم انتخاب یک فضای پیکربندی یا یک پایه ممتاز است. بنابراین، «حال» در این چارچوب مفهومی هندسی در فضا زمان نسبی نیست، بلکه مفهومی دینامیکی در فضای حالت کوانتومی است. اما همین نکته پرسش تازه‌ای می‌گشاید. اگر تعریف «حال» وابسته به انتخاب پایه باشد، آنگاه تعین نیز نسبی به آن انتخاب خواهد بود. در این صورت، یا باید نشان داد که آن پایه به طور فیزیکی و به صورت لورنتس‌ناوردا از دل نظریه برمی‌آید، یا باید پذیرفت که نظریه مستلزم ساختاری ممتاز است که

در صورت‌بندی استاندارد نسبیت خاص وجود ندارد. بدون چنین توضیحی، «حال هستی‌شناختی» یا به ساختاری افزوده بر فضا‌زمان فروکاسته می‌شود، یا به مفهومی وابسته به چارچوب توصیف. افزون بر این، اگر تعین صرفاً بر حسب پایه انتخاب‌شده تعریف شود، آنگاه امکان دارد رویدادی در یک توصیف متعین و در توصیفی دیگر نامتعین باشد. چنین وابستگی‌ای، مفهوم تعین را از مرتبه هستی‌شناختی به مرتبه شناخت‌شناختی فرو می‌کاهد.

۴.۴ علیّت از بالاتر!

تمام مباحث گذشته درباره رابطه مکانیک کوانتوم و اراده آزاد را که کنار بگذاریم، موضوع جالبی باقی می‌ماند: یک آزمایش فکری که درک ما را از وجود یا عدم اراده آزاد در مغز بهبود می‌بخشد. این آزمایش ذهنی «مغز چینی»^{۶۶} نام دارد و یکی از مشهورترین آزمایش‌های ذهنی در فلسفه ذهن است که برای بررسی ماهیت آگاهی، ذهن و نسبت آن با ساختارهای فیزیکی یا کارکردی مطرح شده است. این آزمایش نخستین بار توسط نِد بلاک^{۶۷}، فیلسوف ذهن معاصر، در دهه ۱۹۷۰ مطرح شد و هدف اصلی آن نقد برخی نسخه‌های کارکردگرایی^{۶۸} در فلسفه ذهن بود (Block, 1978). اما، استدلالی که من در رابطه با این آزمایش ذهنی مطرح می‌کنم، وابسته به درستی کارکردگرایی است؛ رویکردی که به نظر می‌رسد میچل نیز مدافعش باشد.

در این آزمایش ذهنی، فرض می‌شود که کل جمعیت کشور چین به گونه‌ای سازمان‌دهی شده‌اند که هر فرد نقش یک نورون از نورون‌های مغز انسان را ایفا کند—بدون در نظر گرفتن این که تعداد نورون‌های مغز چندین درجه بزرگی بیشتر از جمعیت چین است. تصور کنیم که هر فرد دارای وسیله‌ای برای برقراری ارتباط با افرادی است که نقش نورون‌های متصل به او را دارند؛ برای مثال حساب کاربری یک شبکه اجتماعی، تلفن یا ابزارهای ارتباطی مشابه. در این سامانه، هر فرد مطابق دستورالعمل مشخصی عمل می‌کند: اگر سیگنال‌هایی از «نورون»های دیگر دریافت کند، بر اساس قواعدی از پیش تعیین‌شده تصمیم می‌گیرد که سیگنال جدیدی ارسال کند یا نه. این قواعد دقیقاً همان قواعدی هستند که رفتار نورون‌های واقعی در مغز انسان را توصیف می‌کنند. حال فرض کنیم که این شبکه عظیم از افراد به گونه‌ای سازمان‌دهی شده است که دقیقاً همان الگوی علی و کارکردی مغز یک انسان را بازتولید کند. به بیان دیگر، اگر مغز انسان در پاسخ به محرکی خاص الگوی معینی از فعالیت نورونی تولید می‌کند، شبکه «مغز چینی» نیز همان الگو را بازسازی می‌کند. حتی می‌توان تصور کرد که ورودی و خروجی این شبکه به بدن

۶۶. China brain

۶۷. Ned Joel Block (۱۸۴۲–حال حاضر)

۶۸. کارکردگرایی (به انگلیسی، Functionalism) یکی از نظریه‌های مهم در فلسفه ذهن است که بر اساس آن حالات ذهنی نه با ساختار فیزیکی خاص، بلکه با نقش کارکردی آن‌ها در یک نظام علی تعریف می‌شوند. بر اساس این دیدگاه، یک حالت ذهنی مانند درد با نوع خاصی از ماده فیزیکی (مثلاً نورون‌های مغز انسان) این‌همان نیست، بلکه با نقشی که در نظام ذهنی ایفا می‌کند شناخته می‌شود؛ یعنی رابطه آن با ورودی‌ها (محرک‌ها)، سایر حالات ذهنی، و خروجی‌ها (رفتار) (Levin, 2018).

به بیان دیگر، اگر دو سامانه متفاوت—حتی با ساختارهای فیزیکی کاملاً متفاوت—همان الگوی روابط علی و کارکردی را داشته باشند، می‌توانند حالات ذهنی مشابهی داشته باشند. به همین دلیل کارکردگرایی معمولاً با ایده «تحقق‌پذیری چندگانه» همراه است. برای جزئیات بیشتر در رابطه با تحقق‌پذیری چندگانه، زیربخش ۲.۵ را ملاحظه نمایید.

مصنوعی یا ربّاتی متصل شود تا همان اطلاعات دریافتی انسان را دریافت کرده و همان رفتارهای بیرونی انسان را نشان دهد. برای آن که این سامانه بتواند عملکردی واقعاً معادل مغز داشته باشد، باید نه تنها انتقال سیگنال‌ها، بلکه پلاستیسیتهٔ سیناپسی^{۶۹} و فرایندهایی مانند تقویت سیناپسی و تثبیت حافظه^{۷۰} نیز در آن بازتولید شوند. در این چارچوب، هر فرد نه تنها وظیفهٔ ارسال و دریافت سیگنال را دارد، بلکه باید پارامترهایی را که شدت ارتباط او با دیگر «نورون‌ها» را تعیین می‌کنند نیز به‌روز کند. در مغز زیستی، قدرت یک سیناپس با میزان تأثیر نورون پیش‌سیناپسی بر نورون پس‌سیناپسی تعیین می‌شود. این قدرت از طریق فرایندهایی مانند تقویت طولانی‌مدت سیناپسی (LTP) و تضعیف طولانی‌مدت^{۷۱} سیناپسی یا LTD تغییر می‌کند. در مدل مغز چینی، برای شبیه‌سازی این سازوکار، هر فرد باید مجموعه‌ای از «وزن‌های ارتباطی» را نگهداری کند که معادل قدرت سیناپس‌ها هستند. هنگامی که فردی سیگنالی از همسایگان شبکه‌ای خود دریافت می‌کند، بر اساس این وزن‌ها تصمیم می‌گیرد که آیا سیگنال جدیدی ارسال کند یا خیر. این وزن‌ها در طول زمان و بر اساس الگوی فعالیت مشترک افراد تغییر می‌کنند.

تقویت سیناپسی در این سامانه می‌تواند بر اساس قاعده‌ای مشابه قانون یادگیری هب^{۷۲} انجام گیرد که به طور خلاصه بیان می‌کند: «نورون‌هایی که با هم فعال می‌شوند، ارتباطشان تقویت می‌شود (Hebb, 1949)». در نسخهٔ انسانی این سامانه، اگر دو فرد که نقش نورون‌های متصل را دارند به طور مکرر در الگوهای زمانی همبسته فعال شوند، پارامتر وزنی ارتباط میان آن‌ها افزایش می‌یابد. این تغییر می‌تواند از طریق ثبت در یک جدول محلی، حافظهٔ دیجیتالی، یا دستورالعمل‌های به‌روزرسانی انجام گیرد. به این ترتیب، شبکهٔ انسانی به تدریج الگوهای پایدار فعالیت را تقویت می‌کند. در برخی بازسازی‌های تفصیلی آزمایش ذهنی مغز چینی می‌توان فرض کرد که نه تنها هر فرد نقش یک نورون را ایفا می‌کند، بلکه افراد جداگانه‌ای نیز به‌عنوان واسطه‌های سیناپسی برای مدل‌سازی دقیق‌تر اتصالات میان نورون‌ها در نظر گرفته شوند (Block, 2002). این ایده به‌ویژه زمانی مطرح می‌شود که هدف، شبیه‌سازی دقیق‌تر ویژگی‌های دینامیکی سیناپس‌ها مانند تأخیر انتقال، تغییرپذیری قدرت اتصال و سازوکارهای یادگیری باشد. اگر در مدل مغز چینی هر فرد صرفاً نقش یک نورون را داشته باشد، لازم است که هر فرد تعداد زیادی پارامتر مربوط به همهٔ اتصالات خروجی خود را نگهداری کند. اما در نسخه‌ای که برای هر اتصال سیناپسی نیز یک عامل انسانی مستقل در نظر گرفته می‌شود، می‌توان وظایف شبکه را به‌صورت دقیق‌تر تفکیک کرد. در این حالت، افراد «نورونی» مسئول جمع‌آوری سیگنال‌های ورودی، اعمال تابع آستانه و تولید سیگنال خروجی هستند، در حالی که افراد «سیناپسی» مسئول انتقال، تعدیل و به‌روزرسانی قدرت ارتباط میان دو نورون خاص می‌باشند. در چنین ساختاری، هر فرد سیناپسی میان دو فرد نورونی مشخص قرار می‌گیرد. هنگامی که نورون پیش‌سیناپسی فعال می‌شود، سیگنالی به فرد سیناپسی مربوطه ارسال می‌کند. این فرد با توجه به وزن سیناپسی که در اختیار دارد، شدت سیگنال را تعدیل کرده و آن را به نورون پس‌سیناپسی منتقل می‌کند. به این ترتیب، قدرت اتصال می‌تواند به صورت یک پارامتر عددی در اختیار فرد سیناپسی نگهداری شود.

۶۹. Synaptic plasticity

۷۰. Memory consolidation

۷۱. Long-term depression

۷۲. Hebbian learning

برای بازسازی دقیق‌تر فرایند تثبیت حافظه، باید دو مرحله متمایز در نظر گرفته شود: تثبیت اولیه در سطح سیناپسی و تثبیت سامانه‌ای در مقیاس شبکه. در مرحله نخست، هنگامی که الگوی خاصی از فعالیت در شبکه رخ می‌دهد، افراد درگیر در آن الگو وزن ارتباطات خود را بر اساس قواعد یادگیری تغییر می‌دهند. این تغییرات معادل تغییرات مولکولی در سیناپس‌های واقعی هستند که شامل افزایش گیرنده‌های پس‌سیناپسی، تغییر در آزادسازی ناقل‌های عصبی و بازآرایی ساختار سیناپسی است. در سناریوی مغز چینی، این تغییرات به صورت به‌روزرسانی مقادیر عددی در پارامترهای ارتباطی پیاده‌سازی می‌شوند. در مرحله دوم، یعنی تثبیت سامانه‌ای، الگوهای حافظه در طول زمان در شبکه گسترده‌تری توزیع می‌شوند. در مغز واقعی، این فرایند اغلب با تعامل میان هیپوکامپ و قشر مخ همراه است و در دوره‌هایی مانند خواب تقویت می‌شود. در مدل مغز چینی، این فرایند می‌تواند به صورت بازپخش دوره‌ای الگوهای فعالیت در شبکه اجرا شود. برای مثال، یک سامانه مرکزی می‌تواند در زمان‌های مشخص سیگنال‌هایی را ارسال کند که الگوهای فعالیت مرتبط با تجربه‌های اخیر را دوباره فعال کنند. در نتیجه، افراد شرکت‌کننده در آن الگو بار دیگر قواعد یادگیری را اعمال می‌کنند و وزن‌های ارتباطی پایدارتر می‌شوند. در نهایت، حافظه در این سیستم به صورت الگوهای پایدار وزن‌های ارتباطی در شبکه عظیم انسانی ذخیره می‌شود. همان‌گونه که در مغز زیستی حافظه در یک نورون واحد قرار ندارد، بلکه در الگوی توزیع‌شده‌ای از سیناپس‌ها ذخیره می‌شود، در مغز چینی نیز حافظه در مجموعه گسترده‌ای از پارامترهایی که افراد در ارتباط با یکدیگر نگهداری می‌کنند نهفته است.

از نظر زمانی نیز باید سازوکاری برای هماهنگی فعالیت‌ها وجود داشته باشد. در مغز زیستی، فعالیت نورونی در مقیاس میلی‌ثانیه رخ می‌دهد. در مغز چینی، این زمان‌بندی می‌تواند با استفاده از یک «سامانه ساعت مرکزی» یا پروتکل‌های همگام‌سازی ارتباطی شبیه‌سازی شود. افراد در بازه‌های زمانی مشخص سیگنال‌های دریافتی را پردازش می‌کنند و در صورت عبور از آستانه فعال‌سازی^{۷۳}، پیام‌هایی را به همسایگان شبکه‌ای خود ارسال می‌کنند. راه دیگر این است که هر فرد یک زمان‌سنج محلی داشته باشد و بر اساس آن در فواصل زمانی مشخص پیام‌ها را ارسال کند. هدف از شرح تفصیلی این آزمایش ذهنی آن است که روشن شود چگونه در یک سامانه بسیار پیچیده، روابط میان سطوح مختلف سازمان‌یافتگی می‌تواند به شکل‌گیری نوعی علیت در سطح بالاتر بینجامد. اگر کسی به وجود اراده آزاد در انسان باور داشته باشد—که در مورد مؤلف کتاب مورد بحث چنین است—می‌پذیرد که در سناریوی مغز چینی نیز هر فردی که نقش یک نورون را بازی می‌کند همچنان فاعلی مختار است و می‌تواند از دستورالعمل‌ها سرپیچی کند. هرچند در عمل انتظار می‌رود در بیشتر مواقع افراد وظیفه‌شناسانه قواعد را اجرا کنند، اما امکان تخطی و رفتارهای تا حدی پیش‌بینی‌ناپذیر همچنان وجود دارد. بنابراین، اولین ویژگی مغز چینی در ترکیب با اراده آزاد، پیش‌بینی‌ناپذیری در سطح پایین‌تر، یعنی سطح افراد، می‌باشد. در چنین وضعیتی، سازوکارهای سطح پایین‌تر می‌توانند در مجموع پدیده‌هایی در سطح بالاتر را پدید آورند. این پدیده‌های سطح بالا—مانند افکار، اهداف و امیال—در قالب الگوهای فیزیکی فعالیت در بخش‌های مختلف مغز چینی شکل می‌گیرند و همین الگوها می‌توانند بر نحوه تحول فعالیت در نواحی دیگر تأثیر بگذارند. از این منظر، ساختارها و سازمان‌یافتگی‌های مرتبه بالاتر صرفاً توصیف‌های خلاصه از فرایندهای خرد نیستند، بلکه می‌توانند در توضیح رویدادها نقشی علی ایفا کنند. چنان‌که

۷۳. Activation threshold

میچل اشاره می‌کند، وقتی در سطح پایین واقعیت از پیش به‌طور کامل تعیین نشده باشد، «سازماندهی مرتبه بالاتر می‌تواند بخشی از علت چیزهایی باشد که اتفاق می‌افتد؛ خود کنش‌گران می‌توانند علت باشند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۶۳)». در این جا، صرفاً نظریه میچل را بازگو کردم، با این تفاوت که کنش‌گر همان مغز چینی است. وقتی مغز چینی را به این شکل در نظر می‌گیریم، با یک دوراهی مواجه خواهیم بود:

(آ) راه اول این است که بپذیریم «نورون»های مغز چینی—یعنی انسان‌هایی که نقش نورون را ایفا می‌کنند—گاه به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر عمل می‌کنند و از این طریق درجه‌ای از گشودگی در فرایندهای سطح بالای مغز چینی پدیدار می‌شود. در این تفسیر، همین گشودگی می‌تواند فضایی فراهم کند که در آن سامانه کلان، یعنی مغز چینی، بتواند آزادانه تصمیم‌هایی اتخاذ کند که به‌طور کامل از پیش تعیین نشده‌اند. در این صورت، به تعبیر میچل، «بندهای سرنوشت شل می‌شود (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۶۳)» و نوعی آزادی عملی برای سامانه کلان فراهم می‌گردد که اجازه می‌دهد ویژگی‌های سطح بالای برآمده از فعالیت انسان‌ها نقش علی ایفا کنند.

(ب) راه دوم پذیرش این نظریه است که هر گونه گشودگی‌ای که موجب آزادی اراده می‌شود نه از طریق پیش‌بینی‌ناپذیری اعمال شده از طریق اراده آزاد در سطح‌های پایین‌تر، بلکه لزوماً از تصادف در این سطح‌ها پدید می‌آید. بر خلاف تصادف، اراده آزاد قابلیت ایجاد آزادی برای کنش‌گر سطح بالاتر (مغز چینی) را ندارد. در نتیجه، برخلاف راه اول، اراده آزاد در سطح «نورون»های مغز چینی نمی‌تواند منشأ آزادی برای کنش‌گر سطح بالاتر باشد.

اجازه دهید سطوح مفروض در سناریوی مغز چینی را نام‌گذاری کنیم. نام پایین‌ترین سطح، یعنی سطح فیزیکی، را سطح ۱ می‌گذاریم. سطح بعدی، که سطح کنش‌گران زیستی یا به عبارت دیگر، نورون‌های مغز چینی است، سطح ۲ نام می‌نهمیم. سطحی که در آن الگوهای مغز چینی و خودش حضور دارند را سطح ۳ می‌نامیم. هر سطح، از سطح پایین‌تر از خود برآیش می‌کند. در ادامه به تفصیل دو راهی را که معرفی کردم بررسی می‌کنم.

فرض کنیم که مورد **آ** درست باشد. در این صورت، مغز چینی می‌تواند آن چیزی را که آزادانه اراده می‌کند ثمر بخشد. این کار از طریق علیّت بالا به پایین—که آن را در زیربخش ۲.۳ نفی کردیم، اما برای پیش‌برد بحث آن را موقتاً می‌پذیریم—انجام می‌گیرد. پدیده‌ها در سطح ۳ فرایندها در سطح ۲ را تعیین می‌کنند و این تعیین به منزله این است که فعالیت نورون‌های منفرد مغز چینی (یعنی انسان‌ها) که در سطح ۲ قرار دارند، از سطح ۳ به آن‌ها دیکته می‌شود. این رابطه علی نتیجه واضحی دارد: اگر مغز چینی را بسازیم، به طرز معجزه‌آسایی اراده آزاد در افرادی که نقش نورون‌های آن را بازی می‌کنند از بین می‌رود. این اراده آزاد صرفاً گشایشی برای ایجاد تصمیم در سطح بالاتر ایجاد کرده و با تن دادن به آن اراده آزاد خود را نفی می‌کند.

اگر بگوییم اراده آزاد نمی‌تواند گشایشی برای سطوح بالاتر ایجاد کند، بلکه این فقط تصادف است که چنین قابلیت دارد، چه؟ این موقعیتی است که در آن مورد **ب** را پذیرفته‌ایم. پذیرش این مورد به این معنی است که تنها سطح ۱ قابلیت ایجاد عدم تعیین لازم برای اعمال اراده آزاد در سطوح بالاتر را دارد. میچل ادعا می‌کند که اراده آزاد در سطح ۲ اتفاق می‌افتد، اما این هیچ ضرورتی ندارد! هیچ دلیلی نداریم که تصور کنیم این مغز چینی در سطح ۳ نیست که از این آزادی بهره نمی‌برد. هر چه نباشد، به ادعای میچل رویدادهای کوانتومی آن قدر بسط پیدا می‌کنند

که در سطح ۲ نمود داشته باشند. پس چرا نباید این نمود، به شکل مشابه، به سطح ۳ برسد؟ در واقع، اگر چه وی ادعا می‌کند که تصادف در سطوح پایین راه را برای اراده آزاد فراهم می‌کند، اما هیچ تبیینی برای چگونگی این اتفاق ارائه نمی‌دهد و بنابراین ما معیاری در دست نداریم که بر اساس آن وقوع اراده آزاد فقط در سطح ۲، و نه سطح سطح ۳، ممکن باشد. نبود چنین ترجیحی بین سطوح معنای ویژه‌ای دارد: نظریه میچل در این مورد که انسان‌ها به واسطه عدم تعیین کوانتومی اراده آزاد دارند جایگزین‌هایی مفروض دارد که رد نشده‌اند و بنابراین خود این نظریه توجیه نشده است. پرسش دیگر این است که اگر اراده آزاد می‌تواند وجود داشته باشد، آیا می‌توانیم به صورت عینی تفاوت آن را با تصادف تشخیص دهیم؟ به نظر نمی‌رسید ابزاری در اختیار بشر باشد که با آن ناظر بیرونی بتواند بین تصادف و اراده آزاد تفکیک قائل شود، مگر این که از پیش، با استدلال‌هایی مانند دوراهی جبر^{۷۴} (James, 1897) به وجود اراده آزاد تاخته و آن را نفی کرده باشد. در صورتی که معیاری برای تمییز اراده آزاد و تصادف در دست نداشته باشیم، از کجا بدانیم که فروریزش تابع موج رویدادی تصادفی، و نه اختیاری، است. این یک فرضیه افراطی نیست؛ نتیجه‌گیری منطقی از ادعای باورمندان به اراده آزاد است، هر چند که عجیب به نظر برسد. اگر چنین باشد که الکترون‌ها دارای اراده آزاد باشد، مورد **ب** به ما می‌گوید که آن‌ها هیچ آزادی‌ای به انسان در قبال اعمالش نمی‌دهند. به عبارت دیگر، این ادعا که صرفاً تصادف راه را برای اراده آزاد باز می‌کند خودبه‌خود نظریه اراده آزاد مبتنی بر عدم تعیین کوانتومی را تضعیف می‌کند.

۵ حیات و اراده آزاد

کتاب «نقش آفرینان آزاد»، در وهله اول، کتابی درباره اراده آزاد است. اما، این کتاب منبعی درباره چستی حیات نیز می‌باشد. قصد من در این جا این نیست که تعریفی از حیات ارائه دهم و آن را با تعریف کتاب مقایسه کنم؛ برعکس، من هیچ تعریف صحیح و کاملی از حیات ارائه نخواهم کرد، چرا که از نظر من چنین تعریفی وجود ندارد. یکی از دلایل من برای پرداختن به مفهوم حیات این است که این مفهوم به صورت تنگاتنگ با مفهوم اراده آزاد گره خورده است. در واقع، «عاملیت» و «خودمختاری» که در تعریف حیات ظاهر می‌شوند مانند دو ریسمان به هم تابیده مفهوم حیات و اراده آزاد را به هم متصل نگه می‌دارند. بنابراین، چگونگی برخورد میچل با مفهوم حیات یک نکته کلیدی است. میچل در کتاب اراده آزاد هم به مفهوم عاملیت می‌پردازد و هم به مفاهیم هدف‌مندی و خودکفایی علی به عنوان دو بُعد از خودمختاری. امیدوارم تا انتهای این بخش، بدون این که گرفتار بازی‌های زبانی شوم، بتوانم تعاریف مربوط به حیات را که در این کتاب آمده است نقد و بررسی کنم. اگر چه این بخش نیز مانند سایر بخش‌های مقاله به اراده آزاد می‌پردازد، اما عمده آن به تعاریف مرتبط با حیات اختصاص دارد. از این جهت، می‌توان این بخش را به عنوان متنی راجع به چستی حیات نیز خواند—با مثال‌هایی متنوع از حوزه زیست‌شناسی.

البته بهتر این است که در ابتدای امر روشن کنم که تعاریف مؤلف کتاب از حیات از منظر من رضایت‌بخش نیست. مخصوصاً، به دلیل این که سردبیر «مجموعه زیست‌شناسی نظری» در پیش‌گفتار کتاب مطلب زیر را می‌نویسد، خود را موظف به موضع‌گیری شفاف در مورد جایگاه کتاب می‌بینم.

کتاب یاد شده نه تنها در زمینه‌ی اراده‌ی آزاد، بلکه دستگامی نظری درباره‌ی چیستی حیات است. بر اساس گفتگوهای اخیر من با نویسنده‌ی کتاب، ماتورانا، وارال و رابرت روزن به عنوان الهام‌بخش‌های اصلی پشت صحنه‌ی آن قرار دارند و میچل کتاب خود را توسعه‌ای بر ایده‌ی «autopoiesis» [خودنوگری] می‌داند. این کتاب در رده‌ی مهم‌ترین آثار چند دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی زیست‌شناسی نظری قرار می‌گیرد. [۰۰۰] این کتاب می‌تواند دریچه‌ای به سوی حوزه‌ای جذاب و پیچیده از زیست‌شناسی نظری باشد و خوانندگان را با رویکردهای نوینی که پس از ظهور سبیرنتیک، نظریه‌ی سیستم‌ها، پیچیدگی و سایر رویکردهای کل‌نگر و میان‌رشته‌ای دوران معاصر شکل گرفته‌اند، آشنا کند. —میچل (۱۴۰۴، ص ۱۷۰)

بگذارید صریح بگویم: این کتاب «در رده‌ی مهم‌ترین آثار چند دهه‌ی اخیر در زیست‌شناسی نظری» نیست؛ شلیکی بی‌هوا است بین دو ابروی جامعه‌ی زیست‌شناسی نظری! معیارهایی که این کتاب از حیات ارائه می‌دهد بین «غلط»، «مبهم» و «شکننده» سرگردان می‌باشند. در امتداد این بخش، این معیارها را ارائه و نقد خود را نیز به آن‌ها وارد خواهم کرد. به عنوان یکی از نتایج این بخش، این توضیحات کمک خواهند کرد که مفهوم «اراده‌ی آزاد» نیز در موقعیت درست قرار بگیرد.

حیات مفهومی است ظریف. مفهومی که باید گستره‌ی چند میلیارد ساله‌ی تمام موجودات زنده بر روی زمین را در بر گیرد و هر گونه شیء بی‌جان را از دایره‌ی زنده بودن مستثنی کند. احتمالاً، ساده‌ترین راه برای شرح مفهوم حیات این است که هر ارگانیسم (موجود زنده) را سامانه‌ای بدانیم که بتواند آن‌قدر در طبیعت دوام بیاورد که تولید مثل انجام دهد. مطمئناً، برای افرادی که می‌خواهند ویروس‌ها را از دایره‌ی تعریف حیات خارج کنند، تعریف اولیه‌ی من نه تنها ناخوشایند، بلکه نپذیرفتنی است. ضمناً، همان‌طور که در زیربخش ۸.۵ خواهیم دید، این تعریف از اساس غلط است. می‌توانیم سعی کنیم تعاریفی از حیات پیدا کنیم که با شهود اولیه‌ی ما درباره‌ی چیستی حیات، یا با طبقه‌بندی‌های موجود، تطابق داشته باشد. راه دیگر برای یافتن تعریفی درست از حیات این است که سعی کنیم فهرستی از تعاریف حیات را گردآوری کرده و همه‌ی آن‌هایی را که به نحو موجه یک تعریف کامل نیستند خط بزنیم. منظور من از تعریف کامل، تعریفی است که هم جامع و هم مانع باشد. تعریف جامع تعریفی است که بر تمام مصادیق یک مفهوم صدق کند و تعریف مانع تعریفی است که بر غیر از مصادیق یک مفهوم هیچ‌گاه صدق نکند. به بیان رسمی، تعریف کامل تعریفی است که همه‌ی افراد معرف را دربر گیرد (جامع افراد باشد) و همه‌ی غیر آن را بیرون نگه دارد (مانع اغیار باشد) (مظفر، ۱۴۰۰). مثلاً، اگر ارگانیسم را مجموعه‌ای از سلول‌های از نظر کارکردی مرتبط تعریف کنیم، به یک تعریف جامع رسیده‌ایم، چرا که (تا آن‌جا که می‌دانیم) تمام موجودات زنده توده‌ای^۱ از سلول‌ها هستند. این شامل ارگانیسم‌های تک‌سلولی نیز می‌شود. اما، این تعریف «مانع» نیست، زیرا، مثلاً، یک ارگان در بدن یک پستاندار را نیز در بر می‌گیرد.

دوباره تأکید می‌کنم که تعریف حیات ظرایف ویژه‌ای دارد. قبل از عمیق‌تر شدن در تعریف حیات، در این مورد چند نکته را متذکر می‌شوم. نخست آن‌که مفهوم حیات را، در مقام تعریف به عنوان شیئی دارای پیکربندی خاص، می‌توان مفهومی متواطی دانست: یک موجود یا زنده است یا غیرزنده، و به این معنا نمی‌توان گفت ارگانیسم‌های گونه‌

A «کمتر» از ارگانیسیم‌های گونه B زنده‌اند. از این رو، نمی‌توان ادعا کرد که مخمر نانوائی (ساکارومایسس سرویزیه^۲) کمتر از انسان زنده است یا باکتری اش‌ریشیا گلائی^۳ از مخمر نانوائی کمتر زنده است. با این حال، این امر مانع از آن نیست که در سطح فرایندی، به‌ویژه در گذار میان حیات و بیجان، نوعی تدریج مشاهده شود. برای مثال، در فرایند مرگ—که در زیربخش ۵.۵ به آن خواهیم پرداخت—یک موجود زنده در گذری زمان بر کارکردهای زیستی خود را از دست می‌دهد و به موجودی بیجان تبدیل می‌شود. به این ترتیب، اگرچه اطلاق «زنده» یا «غیرزنده» بر یک موجود در یک لحظه معین دوارزشی است، تحقق یا زوال فرایندهای حیاتی در طول زمان می‌تواند جنبه‌ای تدریجی داشته باشد. بر این اساس، در فرایند نازیست‌زایی^۴ نیز می‌توان گفت در نقطه‌ای از این گذار تدریجی، سامانه‌ای پدید آمده است که برای نخستین بار واجد سازمانی بوده که آن را «زنده» می‌نامیم.

از سوی دیگر، در بسیاری از تعاریف حیات، سپری شدن زمان و برهم‌کنش با محیط نقشی اساسی دارد. برای مثال، در تعاریفی که حیات را مستلزم چرخه‌های کار یا فرایندهای خودپایدار می‌دانند، تحقق این چرخه‌ها بدون گذشت زمان ممکن نیست. همچنین، در تعریف اولیه‌ای که در این جا از حیات ارائه کردم، تحقق حیات مستلزم آن است که سامانه بتواند در طول زمان فرایندهایی چون متابولیسم و تولید مثل را استمرار بخشد. از این رو، دوام یک سلول مستلزم مجموعه‌ای از شرایط محیطی است؛ از جمله دمای مناسب، فشار مناسب، pH قابل تحمل، وجود گرادیان انرژی، و حضور جفت‌های ردوکس—یعنی هم ماده کاهنده و هم ماده اکسیدکننده—که امکان انتقال الکترون و در نتیجه تأمین انرژی متابولیک را فراهم می‌کنند. اگر سلولی که در شرایط زمین تکامل یافته است در محیطی مانند جو اکسایشی، فاقد مواد کاهنده در دسترس و بسیار واکنش‌پذیر سیاره زهره قرار گیرد، چرخه ردوکس^۵ پایدار لازم برای متابولیسم شکل نخواهد گرفت و مولکول‌های زیستی آن به سرعت اکسید و تخریب خواهند شد، بدون آن که فرصت کافی برای استمرار چرخه‌های کار یا تولید مثل فراهم شود. در چنین وضعی، مسأله آن نیست که این سلول در زمره موجودات زنده قرار می‌گیرد یا نه، بلکه آن است که تعریف ما از حیات تحقق و تداوم فرایندهای حیاتی آن را در محیط‌های متفاوت در نظر می‌گیرد یا نه.^۶

در نهایت، بحث از حیات با دشواری بنیادی دیگری نیز روبه‌رو است: هنوز توافقی عام و پذیرفته‌شده درباره تعریف دقیق آن وجود ندارد. بیشتر آن‌چه از حیات می‌شناسیم بر نمونه‌های زمینی استوار است؛ سامانه‌هایی که ساختارهای شیمیایی آن‌ها عمدتاً بر ترکیبات کربنی و در چارچوب شرایط خاص زیست‌محیطی زمین شکل گرفته است. با این حال، روشن نیست که این ویژگی‌ها برای همه اشکال ممکن حیات در کیهان ضروری باشند. از این رو، برخی فیلسوفان علم و زیست‌شناسان استدلال کرده‌اند که تلاش برای ارائه تعریفی جامع و نهایی از حیات

۲. *Saccharomyces cerevisiae*.

۳. *Escherichia coli*.

۴. *Abiogenesis*.

۵. *Redox cycle*.

۶. این دشواری هنگامی آشکارتر می‌شود که به تاریخ زیستی زمین بنگریم. در طول تاریخ زمین دست‌کم پنج انقراض جمعی (mass extinction) رخ داده است که طی آن‌ها شمار فراوانی از گونه‌ها از میان رفته‌اند. با این همه، ناتوانی برخی ارگانیسیم‌ها در تولید مثل در شرایط متغیر محیطی دلیلی بر آن نیست که آن‌ها را در زمانی که فرایندهای حیاتی‌شان برقرار بوده است موجوداتی غیرزنده به شمار آوریم.

ممکن است با محدودیت‌های جدی مفهومی روبه‌رو باشد، زیرا هر تعریفی که صرفاً بر مبنای نمونه‌های زمینی ساخته شود، در معرض این خطر قرار دارد که به‌طور ناخواسته برخی اشکال ممکن حیات را از پیش کنار بگذارد (Cleland and Chyba, 2002; Cleland, 2012).

به این دلایل و دلایل دیگر، در بسیاری از بحث‌های معاصر به جای تعریف ماهوی و قطعی حیات، از مجموعه‌ای از ویژگی‌ها یا معیارهای عملی سخن گفته می‌شود که معمولاً در سامانه‌های زنده مشاهده می‌شوند—ویژگی‌هایی مانند متابولیسم، خودتنظیمی^۷، توانایی تکثیر و ظرفیت دگرگشت داروینی^۸. با این حال، حتی این رویکرد نیز به طور کامل مسأله را حل نمی‌کند، زیرا موارد مرزی متعددی—مانند ویروس‌ها یا سامانه‌های پیشازیستی—وجود دارند که جایگاه آن‌ها در نسبت با حیات همواره محل مناقشه بوده است. چنین ملاحظاتی نشان می‌دهد که مسئله حیات بیش از آنکه با یک تعریف ساده و قطعی حل شود، با مجموعه‌ای از مسائل مفهومی و تجربی درهم‌تنیده روبه‌رو است؛ مسائلی که همچنان محل بحث و بررسی در فلسفه و زیست‌شناسی‌اند (Luigi, 2006; Machery, 2012b). برای مثال، (Trifonov (2011) بیش از ۱۲۰ تعریف از حیات را جمع‌آوری می‌کند و نشان می‌دهد که اجماع واقعی در این مورد وجود ندارد.

بهتر است قبل از هر چیز دیدگاه میچل را حلاجی کنیم تا به نگرش درستی از تعریف حیات توسط وی برسیم. در این صورت است که می‌توان نقد منصفانه‌ای از دیدگاه او داشت. میچل چندین معیار را برای این که شیئی را موجود زنده در نظر بگیریم ارائه می‌دهد. این معیارها می‌توانند خود یک تعریف باشند، یا با ترکیب عطفی با دیگر معیارها تبدیل به یک تعریف گردند. این معیارها به شرح زیر می‌باشند:

(۱) **پیچیدگی:** میچل معتقد است «تفاوت موجودات زنده و غیرزنده، جز در سطح پیچیدگی نیست (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۰)».

(۲) **اهداف درونی و هدایت اطلاعاتی:** میچل می‌گوید «ارگانیسم‌ها به عنوان نقش‌آفرینانی علی و مستقل، اعمالشان را با دلایلی مشخص و در جهت اهداف درونی خویش انجام می‌دهند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۰)».

(۳) **تأثیر تاریخچه بر رفتار:** میچل می‌نویسد که «[رفتار ارگانیسم‌ها] توسط تجربیات قبلی شکل گرفته‌اند. این دقیقاً همان ویژگی است که حیات را از سایر انواع ماده متمایز می‌کند: ارگانیسم‌ها به معنای دقیق کلمه تاریخ خود را در ساختار فیزیکی خود ادغام می‌کنند تا رفتار آینده‌ی خود را شکل دهند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۴۲)».

(۴) **عاملیت:** میچل دیدگاهی درباره‌ی حیات ارائه می‌کند که «عاملیت^۹ را به عنوان ویژگی معرف قرار می‌دهد. آنچه موجودات زنده را متمایز می‌کند این است که کارها را بنا به دلایلی انجام می‌دهند و به شیوه‌ای واقعا هدف‌مند رفتار می‌کنند [...] داستان عاملیت، داستان خود حیات است (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۴۳)».

۷. Self-regulation

۸. Darwinian evolution

۹. Agency

(۵) **فرایند بودن:** به قول میچل «حیات حالت نیست؛ بلکه فرایند است. شما فقط زنده نیستید، بلکه زندگی می‌کنید؛ فعالیتی است که شما و هر یک از سلول‌هایتان در حال انجامش‌اند. شما چیزی بیش از الگوی ماده‌ی فیزیکی سازنده‌ی بدنتان در حال حاضرید: شما همان الگوی پایدار در طول زمانید (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۴۶)».

(۶) **خودپایدارسازی:** در نگاه میچل «سلول زنده به عنوان یک کل یکپارچه خودپایدارساز^{۱۰} است (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۴۷)».

(۷) **خودکفایی/عایق بودن علی:** میچل معتقد است که «سیستم [زنده] برای حفظ وضعیت [خود] به هیچ‌گونه هدایت خارجی نیاز ندارد؛ در واقع، با انجام کار برای حفظ سازمان‌یافتگی درونی خود، به طور فعال در برابر اختلالات خارجی مقاومت می‌کند. بنابراین، موجودات زنده از تمامیت و خودمختاری علی بسیار قابل توجهی برخوردارند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۱۰)».

از بین این هفت معیار، بعضی تعاریف کامل (جامع و مانع) هستند. برخی دیگر به تنهایی تعاریفی ارائه می‌دهند که صرفاً جامع، و در نتیجه، ناقص‌اند. بر طبق آنچه که از متن برمی‌آید، به نظر می‌رسد که میچل تعاریف ۱، ۳ و ۴ را تعاریفی کامل برای حیات در نظر می‌گیرد. در مقابل، تعاریف ۲، ۵، ۶ و ۷ هر کدام یک تعریف جامع می‌باشد. این تفکیک به ما کمک می‌کند که به اشتباه به تعریفی برجسته نادرست بودن نزنیم، چرا که یک تعریف را نمی‌توان به صرف ناقص بودن غلط دانست. در ادامه، هر کدام از این هفت معیار را به عنوان یک تعریف مجزا تحلیل خواهیم کرد. خوانندگان تیزبین با من هم‌نظراند که اگر در میان چند تعریف یکی از آن‌ها جامع نباشد، ترکیب عطفی آن‌ها نیز تعریفی کامل به دست نمی‌دهد. در مورد ترکیب عطفی این هفت معیار چنین است؛ همان‌طور که نشان خواهیم داد، هیچ یک از معیارهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ تعریفی جامع از حیات ارائه نمی‌دهند. بنابراین، مجموعه‌ی این معیارها در کنار هم نیز قادر به ارائه‌ی یک تعریف کامل از حیات نخواهد بود.

دنبالاً این فصل معیارهای ۱ تا ۷ را به صورت دقیق‌تر مورد کندوکاو قرار خواهد داد. این بررسی‌ها به ترتیب در زیربخش‌های ۱.۵، ۲.۵، ۳.۵، ۴.۵، ۵.۵، ۶.۵ و ۷.۵ صورت خواهند گرفت. چون من معیارهای میچل را به طور مورد به مورد تحلیل می‌کنم—اگرچه این کار می‌تواند روشنی‌بخش باشد—نیاز است که یک بار نیز تعریفی صریح و شسته‌رفته از حیات مورد بررسی قرار گیرد. از این جهت، برای کامل‌تر شدن تحلیل در باب حیات، گریزی به پیوست ۳ کتاب زده و تعریف حیات را در آن پیوست مورد نقد و بررسی قرار خواهم داد. این تحلیل در زیربخش ۸.۵ قرار دارد.

۱.۵ پیچیدگی

بعضی از معیارهای آورده شده در بالا را—اگر به عنوان یک تعریف در نظر گرفته شوند—می‌توان به راحتی کنار گذاشت. برای مثال، به تعریف حیات بر اساس پیچیدگی، یعنی معیار ۱، نگاهی بیندازیم. برای این که نشان دهم این تعریف را می‌توان کنار گذاشت، یک پیش‌فرض کلیدی اضافه می‌کنم: «هر سامانه با پیچیدگی متناهی از زیرسامانه‌های

محضش پیچیده‌تر است». اگر چه بدیهی است که برخی موجودات زنده از برخی موجودات غیرزنده پیچیده‌ترند، اما بر اساس این پیش‌فرض، می‌توان به راحتی موجوداتی غیرزنده را نام برد که از [حداقل بعضی] موجودات زنده پیچیده‌تر هستند. برای مثال، شبکه اینترنت به همراه تمام پایانه‌ها و کاربرانش را در نظر بگیرید. کاربران شبکه اینترنت زیرسامانه‌های این سامانه هستند. بر اساس پیش‌فرضی که عنوان کردم—که احتمالاً خوانندگان نیز موافق باشند که معقول به نظر می‌رسد—شبکه اینترنت از انسان‌ها، که مؤلفه‌هایش هستند، پیچیده‌تر است. به نظرم کسی شک نداشته باشد که شبکه اینترنت یک موجود زنده نیست، اما اگر معتقدید که این سامانه یک موجود زنده است، کافی است دقت کنید که اینترنت بر اساس هدفی درونی اعمالش را انجام نمی‌دهد، و در واقع، موجود زنده بودن این مجموعه با تعریف ۲ ناسازگار است. در نتیجه، اگر تعریف ۲ از حیات غلط نباشد، تعریف ۱ از آن نادرست است.

۲.۵ اهداف درونی و هدایت اطلاعاتی

مورد دیگر، معیار ۲ است. اگر این معیار را به عنوان یک تعریف ببینیم، آن‌گاه هر موجود زنده‌ای هدفمند نیز است. پرسش اساسی این است که معنای «هدفمند» بودن چیست؟ به نظر می‌رسد وقتی در مورد هدفمند بودن یک موجود صحبت می‌کنیم، حداقل دو دیدگاه را می‌توانیم در نظر بگیریم: (آ) دیدگاه قصدی^{۱۱} و (ب) دیدگاه طراحی^{۱۲}. در دیدگاه قصدی^{۱۳}، هدف به آگاهی تعلق می‌گیرد و آگاهی به هدف توجه می‌کند. در این دیدگاه، هدف داشتن وقتی محقق می‌شود که آگاهی (در این‌جا، آگاهی موجود زنده) به چیزی که هنوز تحقق نیافته ولی قابل تحقق است متوجه می‌شود. برای مثال، وقتی شما، به عنوان موجودی جاندار و دارای ذهن، می‌گویید «می‌خواهم کتابی بنویسم»، در تجربه شما تصویری از نتیجه آینده وجود دارد، عمل‌های فعلی به سمت آن جهت می‌گیرند و فعالیت‌های مختلف حول آن سازمان پیدا می‌کنند. پس، هدف در تجربه آگاهی یعنی یک آینده مورد نظر که اکنون رفتار را هدایت می‌کند. هدف را در این دیدگاه می‌توان در سطح ذهن (پدیدارشناختی^{۱۴}) و همچنین در سطح پردازش عصبی تبیین کرد. اما، به نظر نمی‌رسد که مقصود میچل از هدفمندی این دیدگاه بوده باشد، چرا که تمام موجودات زنده دارای سامانه عصبی [مرکزی] و ذهن نیستند، اما وی تمام این موجودات را هدفمند می‌داند.

دیدگاه طراحی معطوف به موجوداتی است که طراحی شده‌اند و دارای کارکرد یا هدف درونی‌اند؛ چه این طراحی توسط انسان انجام گرفته باشد و چه طبیعت؛ چه این طراحی واقعی باشد یا استعاری و صرفاً رفتار ما به گونه‌ای باشد که گویی یک طراحی صورت گرفته است. میچل در این مورد می‌نویسد: «به این ترتیب، حتی [این] موجودات تک‌سلولی ناچیز نیز الگوهای پویای سازمان یافته‌ای از فعالیت، خودمختاری و نقش‌آفرینی واقعی دارند که از نظر علی از محیط جدا و برای حفظ خود در طول زمان پیکربندی شده‌اند میچل (۱۴۰۴، ص. ۸۲)». در واقع، این تعبیر درست است که از منظر زیست‌شناسی تمام موجودات زنده‌ای که می‌شناسیم دارای هدف هستند، به این معنا که

۱۱. Intentional view

۱۲. Design view

۱۳. قصدیت (به انگلیسی، intentionality) یعنی ساختار بنیادی آگاهی که همیشه «متوجه چیزی» است (Husserl, 2001).

۱۴. Phenomenology

در جهت بقا حرکت می‌کنند. دیدگاه طراحی در مورد مصنوعات بدون مشکل است؛ می‌توان پذیرفت که ماشینی (ماشین به معنای عام) که توسط بشر ساخته شده است دارای هدفی است و اجزای آن برای رسیدن به آن هدف کار می‌کنند. برعکس، این که ارگانیسم‌ها، که توسط دگرگشت داروینی ایجاد شده‌اند، دارای هدف هستند، طی قرن‌ها بحث‌برانگیز مانده است. در مورد موجودات زنده، این پرسش می‌تواند مطرح شود که آیا هدف به صورت عینی وجود دارد یا ذهنی. اگر هدف به صورت ذهنی وجود داشته باشد، در واقع در ارگانیسم صرفاً واکنش‌های شیمیایی در حال وقوع است، و ما با در نظر گرفتن یک حالت ممتاز در آینده ارگانیسم، روال این واکنش‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم، گویی که آن ارگانیسم به نحو هدفمند عمل کرده است. در واقع، ارگانیسم بدون هدف است اگر «ما» آن را متصف به هدف نکنیم. به این ترتیب، نمی‌توان بین یک درشت‌مولکول DNA-پلیمراز^{۱۵} که هنگام همانندسازی^{۱۶} روی رشته DNA حرکت کرده و نوکلئوتید^{۱۷} درست را دقیقاً در جای مناسب قرار می‌دهد و یک مگامولکول مانند مورچه که دانه‌ای را به لانه حمل می‌کند تفاوتی قائل شد. اما، نمی‌خواهم بر روی دوگانگی عینی-ذهنی هدفمند بودن موجودات زنده تأکید بیش‌ازحد داشته باشم. پس بگذارید—حداقل برای پیش‌برد بحث—ارگانیسم‌ها را به صورت عینی هدفمند بدانیم. در این صورت هدفمند بودن موجودات زنده، در نگاه اول بدون مشکل به نظر می‌رسد. اما، میچل از این تعریف، تعبیر متفاوتی دارد. وی می‌نویسد:

اطلاعات در ساحتی مینویی معلق نیست، بلکه باید در محیطی فیزیکی مصداق یابد. به معنای دقیق کلمه «in-form» است. بنابراین، این ایده که اطلاعات می‌تواند در سیستم فیزیکی قدرت علی داشته باشد نباید چندان عجیب باشد: درست معادل این است که: نحوه‌ی سازماندهی سیستم، نحوه‌ی تکاملش در طول زمان را محدود می‌کند. —میچل (۱۴۰۴، صص ۷۷ و ۷۸)

همچنین:

اگر شما چنین اطلاعاتی را [که شما را به اولویت‌بندی عملی نسبت به سایر اعمال ترغیب می‌کند] در زمینه‌ی خاطرات، دانش، و درک خود از جهان، انگیزه‌ها و اهداف خود تفسیر کنید، آن‌گاه این‌ها مجموعه‌ای دیگر از قیدها - قیدهای درونی - را شکل می‌دهند که رفتار شما را به سوی هدفی خاص هدایت می‌کنند. —میچل (۱۴۰۴، صص ۲۶۱)

میچل سعی می‌کند از اهداف درونی موجودیت‌هایی سطح بالا بسازد که علت رفتار ارگانیسم هستند. همان‌طور که در زیربخش ۲.۳ توضیح دادم، علیت از بالا (اهداف درونی) به پایین (حرکت اعضای بدن یا زیرسیستم‌های ارگانیسم) وجود ندارد و صرفاً حاصل التقاطی از دو مفهوم علیت و تقوّم است.

ناگفته نماند که دهه‌ها است «اهداف» به عنوان سازوکاری در ماشین‌های هوشمند طراحی و پیاده‌سازی شده و به کار گرفته می‌شوند (Russell and Norving, 2009). شکل ۱۷ (آ) معماری کلی چنین ماشینی را نشان می‌دهد.

۱۵. DNA polymerase

۱۶. Replication

۱۷. Nucleotide

شکل ۱۷: جریان اطلاعات و عمل در دو مدل عامل هوش مصنوعی در تقابل با محیط پیرامون. (A) عامل هدفمند. این عامل، مجموعه‌ای از اهداف را ذخیره کرده و وضعیت جهان را پایش می‌کند؛ سپس عملی را انتخاب می‌کند که در نهایت آن را به هدفش برساند. (B) عامل یادگیرنده. در این مدل، عنصر یادگیرنده با ایجاد تغییرات در عنصر کارایی باعث بهبود عملکرد می‌شود. عنصر کارایی، خود وابسته به تحلیل نتایج عملکرد عامل در محیط است، که توسط منتقد ارزیابی می‌شود. همچنین، مولد مسأله رفتار کاوش‌گرانه‌ای را ایجاد می‌کند که منجر به یادگیری می‌گردد. تصاویر از مرجع Russell and Norving (2009) بازسازی شده‌اند.

در این ماشین، بخشی وجود دارد که اطلاعات مربوط به «اهداف» را بارگذاری می‌کند. ماشین می‌داند که «با انجام هر عملی جهان چگونه تغییر می‌کند» و از طریق حسگرها درک می‌کند که «جهان چگونه است». سیستم استنتاج این ماشین قادر است نتایج عمل را پیش‌بینی کند و با توجه به «اهداف» نتیجه‌گیری کند که «چه عملی باید انجام شود». احتمالاً، خواننده با من موافق است که چنین ماشینی، اگرچه هدفمند است، اما نه واجد هیچ سطحی از اراده آزاد است و نه اصلاً موجود زنده است. وقتی بتوانیم اهداف درونی را به صورت دنباله‌ای از محاسبات ببینیم، می‌توانیم به راحتی بپذیریم که، مثلاً، این روایت که «سگ به این دلیل پای من گاز گرفت که گمان می‌کرد من شخص دیگری هستم»، فقط لایه دیگری است از این توضیحات فنی‌تر که «زیبرنامه اجرایی سگ، فرایند حمله را فعال کرد چون در فرآیند پردازش حسی، فرضیه اشتباهی درباره هویت یک شیء در محیطش ساخت و آن را تأیید کرد (Dennett, 1981, p. 97)».

میچل معتقد است که بسیاری از پستانداران عملشان را بر اساس «هدف» انتخاب می‌کند. سازوکار انتخاب و به خدمت گرفتن هدف این است که جاندار «صحنه را بررسی و با حافظه‌ی ذخیره شده مقایسه کرده، اشیاء را شناسایی و نقشه‌برداری کرده، کل موقعیت را توصیف و ارزیابی کرده و حالات درونی خود را برای اولویت بندی اهدافی خاص به کار می‌گیرد (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۱۴۲ با اندکی تصرف)». سپس، با ادغام تمامی این اطلاعات مشخص می‌کند کدام عمل را انجام دهد. این جاندار، که شامل انسان خردمند خردمند نیز است، نوعی از موجودات زنده است که دلیل دنت آن‌ها را موجود پوپری^{۱۸} می‌نامد—موجوداتی که اطلاعاتی درباره‌ی جهان بی‌رحم پیرامون استخراج می‌کنند و آن را در دسترس نگه می‌دارند تا بتوانند از آن برای پیش‌آزمایی رفتارهای فرضی استفاده کنند (Dennett 2004, pp. 167, 248; Dennett 2017, p. 104). اجازه دهید برای درک بهتر مطلب نمونه‌ای از موجود پوپری را بررسی کنیم: یک باکتری آبی از گونه‌ی خیالی آلفوباکتر (Olfobacter).^{۱۹} این باکتری در محیطش یک رقیب طبیعی به نام آلفومایسس وِنفیکوس (Olfomyces veneficus) دارد.^{۱۹} که با تولید سم باعث از بین رفتن آلفوباکتر می‌شود. آلفوباکتر با استشمام سم منتشر شده از آلفومایسس می‌تواند وجود آن را حس کند. همچنین، آلفوباکتر وجود غذا را از فاصله دور با «بویایی» حس می‌کند. این باکتری می‌تواند گرادیان هر دو ماده‌ی شیمیایی منتشر شده توسط آلفومایسس و ماده‌ی غذایی را به صورت جداگانه ادراک کند. در مثال زیر، نحوه‌ی عملکرد این باکتری بر اساس اهدافش را خواهیم دید.

مثال ۱۲ شکل ۱۸ آلفوباکتر، منبع غذایی، دو رقیب به نام آلفومایسس، غلظت مولکول‌های منتشره از ماده‌ی غذایی و آلفومایسس‌ها، و گرادیان غلظت دو نوع ماده‌ی منتشره را نمایش می‌دهد. تنها آلفوباکتر در این دنیا قادر به حرکت است. اگر $\mathbf{r} = (x, y)$ مختصات یک نقطه در این دنیای دوبعدی باشند، غلظت بوی منبع i [در حالت پایا] در این دنیا با رابطه‌ی

$$c_i(\mathbf{r}) = \lambda_i \exp \left\{ \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)^T (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)}{2\sigma_i^2} \right\},$$

محاسبه می‌شود، که در آن، \mathbf{r}_i مختصات مرکز انتشار منبع i و λ_i و σ_i دو ثابت هستند (Crank, 1975, §2.3). گرادیان غلظت هر منبع i نیز توسط رابطه‌ی

$$\nabla c_i(\mathbf{r}) = -\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{\sigma_i^2} c_i(\mathbf{r}),$$

۱۸. Popperian creature. وجه تسمیه این طبقه موجودات این است که همان سخن معروف کارل پوپر (Karl Popper)، فیلسوف علم اتریشی (۱۹۰۲–۱۹۹۴)، است که گفت با استفاده از ابزار آزمون و خطا، «می‌توان فرضیه‌هایمان را قربانی کنیم تا خودمان زنده بمانیم» (Popper, 1972).

۱۹. آلفوباکتر (Olfobacter) یک باکتری خیالی است که به دنبال منبع ماده‌ی منتشره می‌گردد. حرکت آن را می‌توان مشابه کموتاکسی چندهدفه (multi-objective chemotaxis) دانست، که در آن عامل به‌طور همزمان غلظت ماده‌ی غذایی را بیشینه و غلظت ماده‌ی سمی را کمینه می‌کند. نام «آلفوباکتر» از واژه Olfaction به معنی حس بویایی در انسان الهام گرفته شده است. با تشکر از چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) برای پیشنهاد این نام.

آلفومایسس وِنفیکوس نیز به معنی قارچ سمی کشنده آلفوباکتر نام پیشنهادی چت‌جی‌پی‌تی برای این گونه قارچ خیالی است که با آلفوباکتر رقابت می‌کند.

شکل ۱۸: عامل هدفمند در محیط پیرامون. عامل یک باکتری به نام الفوباکتر است که گرادیان مواد شیمیایی را در محیط اندازه می‌گیرد. شدت رنگ آبی غلظت سم منتشر شده از دو قارچ پیکان آبی (←) منفی گرادیان غلظت این ماده را نشان می‌دهد. شدت رنگ نارنجی غلظت (بوی) ماده غذایی در آب و پیکان نارنجی گرادیان غلظت آن است. هدف‌های عامل در هر لحظه حرکت زوایای مختلف است. الفوباکتر به عنوان یک موجود پوپری به طریقی عمل می‌کند که زاویه حرکتش به اندازه کافی امن باشد و با منشأ بوی ماده غذایی نزدیک شود.

به دست می‌آید. اهداف بالقوه الفوباکتر در هر لحظه این است که در لحظه زمانی بعد در جهتی به مقدار l حرکت کند. هدف مناسب، هدفی است که اولاً غلظت ماده منتشره الفومایسس را کمتر از حد آستانه نگه دارد تا الفوباکتر از آن‌ها دور بماند و ثانیاً تا حد امکان آن را به منبع غذایی نزدیک کند. اگر N و M به ترتیب مجموعه تمام الفومایسس‌ها در محیط و مجموعه تمام منابع غذایی در محیط باشند، الفوباکتر می‌تواند دو مقدار

$$m(\mathbf{r}_\theta) = \sum_{i \in M} c_i(\mathbf{r}_\theta),$$

$$n(\mathbf{r}_\theta) = \sum_{i \in N} c_i(\mathbf{r}_\theta),$$

و دوبردار

$$\nabla m(\mathbf{r}_\theta),$$

$$\nabla n(\mathbf{r}_\theta),$$

را حس کند، که در آن \mathbf{r}_θ مختصات الفوباکتر می‌باشد. الفوباکتر در جهتی حرکت نمی‌کند که پیش‌بینی کند میزان سم از حد آستانه m_{th} بالاتر رود. سازوکار درونی آن به صورتی است که چنین اهدافی را قبل از اجرا حذف می‌کند. الفوباکتر

می‌تواند به طور تقریبی غلظت را در نقطه $m(\mathbf{r}_\theta + \ell \mathbf{v})$ محاسبه کند:

$$m(\mathbf{r}_\theta + \ell \mathbf{v}) \approx m(x) + \ell \nabla m(\mathbf{r}_\theta) \cdot \mathbf{v}.$$

در رابطه بالا، \mathbf{v} جهتی با $|\mathbf{v}| = 1$ می‌باشد. هدف مجاز باید به گونه‌ای باشد که جهت آن شرط زیر را داشته باشند:

$$\nabla m(\mathbf{r}_\theta) \cdot \mathbf{v} \leq \frac{m(\mathbf{r}_\theta) m_{th}}{\ell}.$$

مقدار ℓ و m_{th} مقادیری‌اند که در طی دگرگشت آلفوباکتر بهینه شده‌اند. ℓ طولی است که آلفوباکتر بعد از هر مرحلهٔ تصمیم‌گیری حرکت می‌کند. شکل ۱۸ مسیر حرکت آلفوباکتر با سه پارامتر فرضی

$$m_{th} = 0.05, \quad m_{th} = 0.20, \quad m_{th} = 0.80,$$

را نمایش می‌دهد.

یک موجود پوپری لازم نیست ذهن آگاه، فهم نظری از رفتار خود، یا حتی هوش بالایی داشته باشد. آنچه چنین موجودی را «پوپری» می‌کند صرفاً این است که برخی از کنش‌های ممکن را پیش از اجرا در نوعی شبیه‌سازی درونی می‌آزماید و آن‌هایی را که پیامدهای نامطلوب دارند حذف می‌کند. این فرایند می‌تواند کاملاً مکانیکی و بدون هرگونه فهم از منطق آن انجام شود؛ موجود لازم نیست بداند چرا این روش کارآمد است یا حتی بداند که چنین راهبردی را به کار می‌برد. دنت برای روشن کردن این نکته به برنامه‌های شطرنج اشاره می‌کند: یک برنامهٔ شطرنج هزاران یا میلیون‌ها حرکت ممکن را بررسی می‌کند و بسیاری از آن‌ها را بر اساس پیامدهای احتمالی کنار می‌گذارد، بی‌آن‌که هیچ آگاهی یا فهمی از کاری که انجام می‌دهد داشته باشد. از این رو، پوپری بودن بیش از آن‌که به آگاهی یا فهم وابسته باشد، به ساختار فرایندی وابسته است که در آن فرضیه‌های رفتاری پیش از اجرا آزموده و برخی از آن‌ها حذف می‌شوند (Dennett, 2004, p. 248). با این حال، بعید است در دنیای واقعی یک باکتری موجودی با قابلیت‌های موجود پوپری بوده و ارزیابی اهداف را به صورت درونی شبیه‌سازی کند. در واقع، اگرچه می‌توان پذیرفت که باکتری‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی اهدافی دارند، این‌گونه نیست که اهداف بالقوهٔ آن‌ها طی فرایند درونی ارزیابی و شبیه‌سازی شده و سپس بهترینشان انتخاب شود.

اگر بخواهیم به طور کلی سیر تصمیم‌گیری تا رسیدن به عمل را در موجود پوپری به تصویر بکشیم، می‌توانیم مراحل زیر را نام ببریم. فرض من در این جا این خواهد بود که این موجود دارای ذهن است. اگرچه این یک پیش‌فرض منطقیاً ضروری نیست، اما خدشه‌ای نیز به بحث وارد نمی‌کند، بلکه کمک می‌کند مصداق‌هایی از تصمیم‌گیری را در خودمان بیابیم. این مراحل عبارت‌اند از:

- (۱) گذشتهٔ ثبت شده در سامانهٔ عصبی مرکزی تعیین می‌کند که چه اهدافی به ذهن متبادر شوند.
- (۲) نتیجهٔ انجام هر کدام از این اهداف در ذهن با نتیجهٔ انجام اهداف دیگر مقایسه می‌شوند.
- (۳) بر اساس این مقایسه یک هدف از بین اهداف اولیه انتخاب می‌شود.
- (۴) موجود به تکاپو انداخته می‌شود تا هدف انتخاب شده را انجام دهد.

همان‌طور که می‌بینید، من در مراحل ۲ تا ۴ از فعلی با فاعل مجهول استفاده کردم. این به این دلیل است که با پذیرش وجود فاعل‌های متفاوت برای این مراحل می‌توانیم به نظریه‌های مختلفی در مورد اراده آزاد برسیم. این که رویدادهای صرف فیزیکی در این مراحل فاعل باشند، ساده‌ترین فرض است، که ما را به فیزیکیسم می‌رساند. موجود پوپری، در این تعبیر، می‌تواند یک ماشین سیلیکونی، مکانیکی یا آلی (ارگانیسم) باشد. شکل ۱۷ (I) نمونه‌ای از معماری این موجود را نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است که، بر خلاف تصور احتمالاً رایج، ماشین بودن موجود پوپری آن را تبدیل به یک ماشین محرک-پاسخ نمی‌کند.^{۲۰}

در سمت مقابل، فاعل هر کدام از مراحل ۲ یا ۳ می‌تواند «خویشتن»^{۲۱} باشد به طوری که این خویشتن به طور آزادانه این مراحل را انجام دهد. خویشتن یک روح مجرد (غیرمادی) نیست؛ بلکه یک سامانه زیستی سازمان‌یافته در مغز است که در طول زمان شکل گرفته و می‌تواند دلایل را ارزیابی کند و بر اساس گذشته تصمیم بگیرد. ضرورتی برای انجام مرحله ۴ توسط خویشتن وجود ندارد؛ اگر حق با میچل باشد، هدف انتخابی قدرت علی دارد و می‌تواند موجود پوپری را به تحرک وادار کنند. در واقع، میچل می‌گوید:

ارگانیسم‌ها کارها را به دلایلی انجام می‌دهند که از گذشته سرچشمه می‌گیرند و به سمت آینده هدایت می‌شوند.

این دلایل در سطح کل ارگانیسم نهفته است. [...] معنایی که سیستم عصبی به آن اهمیت می‌دهد نیز نهایتاً در پارامترهای سطح ارگانیسم ریشه دارد. البته، کارکردهایی برای زیرساخت‌های مختلف وجود دارد، اما آن‌ها نیز توسط مشارکت در اهداف کل ارگانیسم ارزیابی می‌شوند و شکل می‌گیرند. بنابراین، دلایل برآمده، دلایل خود ارگانیسم‌اند، نه اجزای تشکیل‌دهنده‌اش. به همین ترتیب، قدرت علی ناشی از این دلایل—که از توجه به تکرار شونده‌گی‌های علی حاکم بر جهان می‌آیند—در سطح خود ارگانیسم قرار دارد. —میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۱۳) با اندکی تصرف

ادعای من این است که «هدف» و «دلیل» در این سیاق به یک معنا استعمال شده‌اند، چرا که اگر من از فردی بپرسم «با چه هدفی کار A را انجام دادی؟» و «به چه دلیلی کار A را انجام دادی؟» انتظار پاسخ همسان یا یک معنی را دارم. اگر به یاد داشته باشید، پیش‌تر در این مورد صحبت کردم که علیت نمی‌تواند از بالا به پایین باشد. داشتن قدرت علی «اهداف» نیز مثالی از علیت از بالا به پایین است. این نمونه‌ای از این اشتباه رایج در مورد علیت است. البته، میچل معتقد است «این معنا است که انتخاب‌ها را شکل می‌دهد (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۰۵)» و در نظریه‌ای که آن را «واقع‌گرایی شناختی»^{۲۲} می‌نامد، می‌گوید:

این معنای الگوهای عصبی است که چگونگی تحول فعالیت عصبی در مغز را تعیین می‌کند؛ جزئیات فیزیکی سطح پایین اغلب نقشی فرعی دارند. بنابراین، اگرچه افکار باید در قالب نوعی الگوی فعالیت

^{۲۰}. برای مثال، مؤلف در کتابش می‌نویسد که ارگانیسم‌های سرده هیدرا، نه ماشین‌های محرک-پاسخ، بلکه سامانه‌هایی ذاتاً پویا و نقش‌آفرینی خودمختار هستند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۱۰۲). این در صورتی است که ماشین محرک-پاسخ بودن و خودمختار بودن ویژگی‌هایی مجموعاً فراگیر (collectively exhaustive) نیستند. وی همچنین می‌نویسد: «ارگانیسم‌ها به طور درون‌زاد فعال‌اند. آن‌ها منفعلانه منتظر محرک‌ها نمی‌مانند. حتی زمانی که از نظر فیزیکی ساکن‌اند، از درون ایستا نیستند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۱۲).»

عصبی شکل بگیرند، اما این الگوها تنها به واسطه‌ی معنایی که دارند، در سیستم قدرت علی دارند. بخشی از این معانی به صورت آگاهانه درک می‌شوند. وقتی این اتفاق می‌افتد، در واقع این خودِ شماست که فکر می‌کنید. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۵۳)

اجازه دهید که در نظریه‌ی وی کمی دقیق شویم. او می‌گوید این خویشتن است که در تصمیم‌گیری نقش علی را بازی می‌کند. به علاوه، موجودات انتزاعی، مثل اهداف، باورها، خواسته‌ها و غیره می‌توانند در سامانه‌ی فیزیکی «تأثیر علی» داشته باشند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۰۸). این موجودات انتزاعی می‌توانند مقوم «خویشتن» باشند یا نباشند، اما، به هر حال، نقش علی خود را ایفا می‌کنند. این توضیحات به ما کمک می‌کند که مدل علیت عصبی معرفی شده در زیربخش ۱.۳ و شکل ۸ را از نو بسازیم. فرض را بر این می‌گذاریم که M_i یعنی حالت ذهن در لحظه‌ی t_i به صورت

$$M_i := \langle S_i, G_{i,1}, G_{i,2}, \dots, G_{i,n_i} \rangle,$$

تعریف می‌شود، که در آن S_i خویشتن در لحظه‌ی t_i و $G_{i,1}, G_{i,2}, \dots$ و G_{i,n_i} اهداف در این لحظه هستند، به طوری که n_i تعداد اهداف را در لحظه‌ی t_i مشخص می‌کند. با فرض $t_1 < t_2$ میچل می‌گوید که M_1 علت P_2 است و P_1 علت P_2 نیست. به طور دقیق‌تر، طبق تعریف ۲، دو مورد زیر برقرار هستند:

(۱) دو مداخله‌ی $\text{do}(P_1 = p_1, M_1 = m_1)$ و $\text{do}(P_1 = p_1, M_1 = m'_1)$ وجود دارند به طوری که

$$\mathbb{P}(P_2 | \text{do}(P_1 = p_1, M_1 = m_1)) \neq \mathbb{P}(P_2 | \text{do}(P_1 = p_1, M_1 = m'_1)).$$

(۲) دو مداخله‌ی $\text{do}(P_1 = p_1)$ و $\text{do}(P_1 = p'_1)$ وجود ندارند به طوری که

$$\mathbb{P}(P_2 | \text{do}(P_1 = p_1)) \neq \mathbb{P}(P_2 | \text{do}(P_1 = p'_1)).$$

این دو گزاره مستلزم دو اشکال اساسی هستند.

اشکال اول این است که در جهان کاملاً فیزیکی ممکن نیست حالت دو سامانه یکسان بوده ولی ویژگی‌هایی که از آن حالت برآید می‌کنند^{۲۳} متفاوت باشند. اگر بپذیریم که جهان از حیث بنیان‌شناختی فیزیکی است، آن‌گاه به نظر می‌رسد هرگونه تفاوت در ویژگی‌های سطح بالاتر باید به تفاوتی در بنیان فیزیکی بازگردد. در غیر این صورت، اصل بستار علی حوزه فیزیکی تضعیف می‌شود. اگر ویژگی‌های سطح بالا بتوانند بدون هیچ تفاوتی در بنیان فیزیکی تغییر کنند، آن‌گاه باید بپذیریم که این ویژگی‌ها از نقشی علی برخوردارند که کاملاً وابسته به حالت فیزیکی نیست. به بیان دیگر، هرگونه تفاوت در ویژگی‌های سطح بالا ضرورتاً مستلزم تفاوتی در بنیان فیزیکی است. این اصل نه تنها با شهود فیزیکالیستی سازگار است، بلکه امکان حفظ رابطه‌ی نظام‌مند میان سطوح مختلف توصیف را نیز فراهم می‌کند. در این‌جا مفهوم فرارویدادگی [قوی]^{۲۴} چارچوبی منسجم فراهم می‌کند که دلیلی برای رد آن ارائه نشده است. اگر فرارویدادگی را بپذیریم، آن‌گاه اصل تثبیت‌پذیری مستقل به ما می‌گوید که وجود دو مداخله‌ی مورد ۱ از

اساس غیرممکن است، چرا که نمی‌توان P_1 را ثابت نگاه داشت و M_1 را تغییر داد. بنابراین، اگر اصل فرارویدادگی در مغز را بپذیریم موضوع قدرت علی «معنا» سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. اما، اگر نظریه میچل واقعاً درست باشد، سوالی که بلافاصله ایجاد می‌شود این است که چه چیزی رابطه بالا به پایین معنا با حالت فیزیکی را تعیین می‌کند. اگر متغیرهایی وجود ندارند که رابطه معنا با حالت فیزیکی را تعیین بخشند، آیا ایجاد معنا در ذهن به صورت «نامتعین» شکی می‌گیرد؟

اشکال دوم به ایده‌ای به نام «تحقق‌پذیری چندگانه»^{۲۵} بازمی‌گردد که توسط هیلاری پاتنم^{۲۶}، از تأثیرگذارترین فلاسفه آمریکایی قرن بیستم، معرفی شد (Putnam, 1967). نظریه تحقق‌پذیری چندگانه پاتنم می‌گوید یک حالت ذهنی واحد (مثل درد) می‌تواند توسط ساختارهای فیزیکی متفاوت تحقق یابد. بنابراین حالات ذهنی لزوماً با یک نوع خاص از حالت مغزی پدیدار نمی‌شوند و ممکن است در موجودات مختلف با سازوکارهای فیزیکی متفاوت پدید آیند. همچنین، امکان دارد یک حالت ذهنی در یک ارگانیسم با چندین حالت مغزی متفاوت تحقق یابد. در سال‌های گذشته بحث‌های داغی پیرامون چیستی، دامنه و درستی نظریه تحقق‌پذیری چندگانه مطرح شده است (Polger and Shapiro, 2016; Shapiro, 2000, 2004; Aizawa and Gillett, 2009; Polger and Shapiro, 2016). تعاریف تحقق‌پذیری چندگانه مختلف است. تعریف کلاسیک کارکردگرا^{۲۷} می‌گوید یک حالت ذهنی با نقش کارکردی‌اش تعریف می‌شود و می‌تواند توسط ساختارهای فیزیکی متفاوت تحقق یابد (Putnam, 1967). مثلاً، حالت ذهنی درد ممکن است در انسان با فعالیت نوعی مدار عصبی خاص و در اختاپوس با سازمان عصبی متفاوتی تحقق یابد، اما چون همان نقش کارکردی (واکنش به آسیب و اجتناب) را دارد، همان حالت ذهنی محسوب می‌شود. ایده تعریف سازوکارگرا^{۲۸} این است که تحقق یعنی ویژگی‌های سطح پایین در یک سازوکار علی ویژگی سطح بالاتر را تولید کنند (Aizawa and Gillett, 2009). برای مثال، توانایی جهت‌یابی فضایی ممکن است در پستانداران با شبکه‌ای از سلول‌های مکان^{۲۹} در هیپوکامپ و در حشرات با سازوکار عصبی کاملاً متفاوتی تحقق یابد. غیر از این‌ها، تعاریف دیگری از این عبارت هم وجود دارند، مانند تعریف محدودکننده^{۳۰}. در این تعریف، یک خاصیت فقط وقتی تحقق یافته چندگانه محسوب می‌شود که تفاوت در تحقق‌های فیزیکی برای نقش علی آن خاصیت نامربوط باشد؛ بسیاری از مثال‌های کلاسیک در واقع خاصیت‌های متفاوت هستند، نه تحقق‌های متفاوت از یک خاصیت (Polger and Shapiro, 2016). دو نوع چوب‌پنبه‌کش (corkscrew) ممکن است ظاهر یا ماده سازنده متفاوتی

۲۳. Emerge

۲۴. مجموعه ویژگی‌های M بر روی مجموعه ویژگی‌های P «قویاً» فرارویداد می‌کند فقط در صورتی که هیچ دو چیزی «در دو جهان ممکن دلخواه» بدون این که P -ویژگی‌های متفاوتی داشته باشند، M -ویژگی‌های متفاوتی نداشته باشند. با تعریف ۵ مقایسه نمایید.

۲۵. Multiple realizability

۲۶. Hilary Putnam (۱۹۲۶-۲۰۱۶)

۲۷. Functionalist definition

۲۸. Mechanistic definition

۲۹. Place cells

۳۰. Restrictive definition

داشته باشند، اما اگر هر دو با همان سازوکار علی چوب‌پنبه را بیرون بکشند، تفاوت ظاهری به معنای تحقق متفاوت یک کارکرد نیست.

تا جایی که به بحث ما مربوط می‌شود، نیاز به دقیق شدن در پیچیدگی‌های نظری تحقق‌پذیری چندگانه نیست. آن‌چه در این‌جا مورد بحث است، تحقق‌پذیری چندگانه درون مغز یک ارگانیسم است، که از آن به عنوان «تحقق‌پذیری چندگانه درون سامانه‌ای»^{۳۱} یاد می‌شود. از این به بعد، به طور خلاصه، به آن «تحقق‌پذیری چندگانه» می‌نامیم. تحلیل من در مورد این که چرا تحقق‌پذیری چندگانه به نظریه اراده آزاد کمکی نمی‌کند یک تحلیل سراسر است. برای شروع، اجازه دهید تعریف ساده‌ای از تحقق‌پذیری چندگانه داشته باشیم.

تعریف ۷ (تحقق‌پذیری چندگانه) تحقق‌پذیری چندگانه اتفاق می‌افتد، اگر و فقط اگر حالت ذهنی M وجود داشته باشد به طوری که این حالت بر روی حداقل دو حالت فیزیکی P و P' مغز فرارویداد کند.

این تعریف بسیاری از پیچیدگی‌های مسأله را حذف می‌کند و کمک می‌کند تحلیلی ساده‌تری داشته باشیم. تعریف فرارویدادگی به همراه تحقق‌پذیری چندگانه نشان می‌دهند که حالات ذهنی مجموعه متناظر حالات فیزیکی مغز را به زیرمجموعه‌هایی افزاز می‌کنند. اجازه دهید افزاز حالت‌های فیزیکی متناظر با حالت ذهنی m را با $\Phi(m)$ نشان دهیم. در ادامه قصد داریم نشان دهیم که اگر حالت ذهنی M_1 که در زمان t_1 روی می‌دهد علت مستقیم حالت فیزیکی P_2 در زمان t_2 و نسبت به $\{M_1, P_2\}$ باشد، لاجرم حالت فیزیکی P_1 در زمان t_1 نیز علت مستقیم P_2 نسبت به $\{P_1, P_2\}$ خواهد بود. برای این اثبات از برهان خلف استفاده کرده و فرض می‌کنیم که P_1 علت مستقیم P_2 نباشد. در این صورت، مورد ۲ برقرار است. به عبارتی، به ازای تمام حالات $p_1 \in \Phi(m_1)$ و $p'_1 \in \Phi(m')$ تساوی

$$\mathbb{P}(P_2 \in \mathcal{P} | \text{do}(P_1 = p_1)) = \mathbb{P}(P_2 \in \mathcal{P} | \text{do}(P_1 = p'_1)),$$

برای هر $\mathcal{P} \in \sigma_{\Omega_{P_2}}$ برقرار خواهد بود. حال، می‌توان با تجمیع تمام p_1 و p'_1 نوشت:

$$\sum_{p_1 \in \Phi(m_1)} \mathbb{P}(P_2 \in \mathcal{P} | \text{do}(P_1 = p_1)) \mathbb{P}(p_1 | \Phi(m_1)) = \sum_{p'_1 \in \Phi(m'_1)} \mathbb{P}(P_2 \in \mathcal{P} | \text{do}(P_1 = p'_1)) \mathbb{P}(p'_1 | \Phi(m'_1)) \implies$$

$$\mathbb{P}(P_2 \in \mathcal{P} | \text{do}(P_1 \in \Phi(m_1))) = \mathbb{P}(P_2 \in \mathcal{P} | \text{do}(P_1 \in \Phi(m'_1))).$$

اما، از آن‌جا که رابطه m_1 و m'_1 با $\Phi(m_1)$ و $\Phi(m'_1)$ یک رابطه تعریفی متعین است، می‌توان با جایگذاری به رابطه

$$\mathbb{P}(P_2 \in \mathcal{P} | \text{do}(M_1 = m_1)) = \mathbb{P}(P_2 \in \mathcal{P} | \text{do}(M_1 = m'_1)),$$

رسید. حال این رابطه نشان می‌دهد که M_1 علت مستقیم P_2 نیست و این یعنی نقض فرض اولیه مسأله که همان ادعای میچل می‌باشد.

اثبات فوق به ما می‌گوید که این که حالت‌های فیزیکی مغز حالت‌های فیزیکی قبلی آن را به طور کامل تعیین نمی‌کنند، دلیل کافی بر این نیست که علیت نمی‌تواند بین حالت‌های فیزیکی مغز در زمان‌های مختلف برقرار باشد.

۳۱. Within-system multiple realizability.

به طور کلی، کم‌تعیینی^{۳۲} یک عنصر تصادفی، مانند A ، نسبت به عنصر تصادفی دیگر، مانند B ، به این معنی نیست که B نمی‌تواند علت A باشد. این نمونه دیگری از این واقعیت است که حالت‌های فراویداد و فراویداد هر دو علت یک پدیده (عنصر تصادفی) هستند.

۳.۵ تأثیر تاریخچه بر رفتار

به سیاق معیار اول، می‌توان معیار ۳ را—که به عنوان تعریفی جامع و مانع معرفی شده است—نیز رد کرد. این تعریف بر تأثیر تاریخچه ارگانیزم در رفتارش تأکید می‌کند. مسلماً، موجودات زنده گذشته را در عملکرد خود دخالت می‌دهند. نمونه بسیار ساده آن، شبکه خودتداعی گر شکل ۱۶ و معادله ۴ در زیربخش ۲.۴ است که گذشته را به عنوان ورودی سیستم در زمان حال وارد می‌کند. نکته این جا است که چنین سامانه‌ای را می‌توان به راحتی توسط مدارهای الکترونیکی پیاده‌سازی کرد. عملاً، در بسیاری از حوزه‌های هوش مصنوعی، این روش رایج برای ساخت ماشین‌های هوشمند دارای بالاترین فناوری است (Russell and Norving, 2009). شمای کلی این ماشین در شکل ۱۷ (ب) آورده شده است. در این ماشین، یک «عنصر کارایی» وجود دارد که رفتارهای خروجی ماشین را کنترل کرده و می‌تواند هر سامانه هوشمندی (از جمله، ماشین شکل ۱۷ (آ)) باشد. بخش مهم دیگر، «عنصر یادگیری» است، که با ایجاد تغییرات، کارایی را بهبود می‌بخشد. عنصر یادگیری از بازخورد انتقادی که از سوی «منتقد» در مورد کارایی عامل ارائه می‌شود، استفاده کرده و تعیین می‌کند که عنصر کارایی چگونه باید برای دستیابی به نتایج بهتر در آینده اصلاح شود. در نهایت، «مولد مسأله» برای این استفاده می‌شود که اعمالی کاوش‌گرانه را پیشنهاد دهد که موجب تجربه‌های جدید و یادگیری از این تجربه‌ها می‌شود. از آن جا که پیشرفته‌ترین ماشین‌های هوشمند، حافظه (تاریخچه) را—چه به صورت جزئی جدا و چه به عنوان پارامترهای خود سامانه—پیاده‌سازی می‌کنند، نمی‌توان تعریف ۳ را معیار درست برای ارگانیزم دانست.

۴.۵ عاملیت

احتمالاً تعریف مبتنی بر عاملیت از حیات تعریف اصلی و کامل مؤلف از حیات است، چرا که وی می‌نویسد: «داستان عاملیت، داستان خود حیات است (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۴۳)». وی تمایزی بین شخصیت‌های غیرقابل‌بازی (NPC^{۳۳}) در بازی‌های ویدیویی و انسان‌ها قائل می‌شود:

فقط به نظر می‌رسد که NPCها انتخاب می‌کنند. آنها بر خلاف ما خودمختار نیستند، بلکه تجلی خطوطی برنامه‌نویسی شده‌اند که در ساختار فیزیکی تراشه‌های کامپیوتری پیاده‌سازی شده‌اند. رفتارشان کاملاً توسط ورودی‌ها و پاسخ‌های از پیش برنامه‌ریزی شده تعیین می‌شود. در مقابل، ما علت رفتار خویش و دارای عاملیتیم: خودمان تصمیم گرفته و اعمال را هدایت می‌کنیم. —میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۵، با اندکی تصرف در ترجمه)

۳۲. Underdetermination.

۳۳. Non-playable character.

تعریف کردن «عاملیت»، اما، به سادگی این چند خط نیست. نظریه جالب اما رازآلودی در مورد عاملیت وجود دارد که به عنوان «علیت عاملی»^{۳۴} شناخته می‌شود. رادریک چیشولم^{۳۵}، فیلسوف آمریکایی شناخته‌شده در زمینه اراده آزاد، علیت عاملی را این‌گونه توصیف می‌کند:

اگر ما مسئول هستیم [...] آن‌گاه دارای امتیازی هستیم که برخی آن را فقط به خدا نسبت می‌دهند: هر یک از ما، هنگامی که عمل می‌کنیم، محرک نخست نامتحرک^{۳۶} هستیم. در انجام آن چه انجام می‌دهیم، ما سبب می‌شویم رویدادهای معینی رخ دهند، و هیچ چیز—یا هیچ کس—باعث نمی‌شود که ما سبب وقوع آن رویدادها شویم. — *Chisholm (1982, p. 32)*

مشکل بزرگ در رابطه با علیت عاملی «رازآلود بودن» آن است. فرضیه علیت عاملی می‌گوید که علاوه بر «علت رویدادی»، که در آن علت هر رویداد رویدادی دیگر است، نوع دیگری از علیت نیز داریم که در آن یک شخص یا عامل مستقیماً سبب یک رویداد می‌شود بدون این که به طور کامل توسط رویدادهای قبلی تعیین شود. اما، جان مکی^{۳۷}، فیلسوف استرالیایی-بریتانیایی، می‌گوید مشخص نیست یک شخص چگونه می‌تواند بدون یک رویداد قبلی علت شود. به نظر او این نوع علیت توضیح‌پذیر نیست و شبیه یک معجزه کوچک است (*Mackie, 1974*). گالن استراوسن^{۳۸}، فیلسوف انگلیسی معاصر، می‌گوید برای اینکه واقعاً مسئول اعمال خود باشیم باید علت نهایی خودمان باشیم. اما این غیرممکن است، چون برای این که خودمان را ایجاد کنیم باید قبل از وجود داشتن وجود داشته باشیم. به نظر او نظریه علیت عاملی در نهایت به یک راز غیرقابل توضیح درباره خود عامل تبدیل می‌شود (*Strawson, 1994*). درک پرفیت^{۳۹}، فیلسوف اخلاق و مابعدالطبیعه‌دان بریتانیایی، نیز نسبت به این نظریه بدبین بود. او می‌پرسید اگر یک عمل نه تعیین شده باشد نه تصادفی پس دقیقاً چه چیزی آن را محقق می‌کند؟ پرفیت معتقد بود نظریه علیت عاملی پاسخ روشنی به این سؤال نمی‌دهد (*Parfit, 1984*).

علی‌رغم رازآلود و مبهم بودن علیت عاملی اجازه دهید تعریفی اولیه از عاملیت در این چارچوب ارائه دهیم. این تعریف زیرمجموعه علیت مداخله‌گر (سبک و وودوارد) قرار می‌گیرد، یعنی من عاملیت را همان علیت عاملی می‌دانم و آن را نوع خاصی از علیت مداخله‌گر در نظر می‌گیرم. ضمناً، من نه ادعا می‌کنم که این تعریف لزوماً درست است و نه لزوماً واضح؛ هرچه نباشد، سعی من تعریف دقیق مفهومی است که به خودی خود مبهم است.

تعریف ۸ (عاملیت) عنصر تصادفی X یک عامل است اگر و فقط اگر:

(۱) عنصر تصادفی Y وجود داشته باشد به طوری که X علت مستقیم Y نسبت به $V \equiv \{X, Y\}$ باشد، و

۳۴. Agent causation.

۳۵. Roderick M. Chisholm (۱۹۱۶–۱۹۹۹)

۳۶. «prime mover unmoved»

۳۷. John Leslie Mackie (۱۹۱۷–۱۹۸۱)

۳۸. Galen Strawson (۱۹۵۲–حال حاضر)

۳۹. Derek Parfit (۱۹۴۲–۲۰۱۷)

(۲) مجموعه‌ای از عناصر تصادفی با تثبیت‌پذیری مستقل $U \supseteq V$ وجود نداشته باشد به نحوی که:

• X تابعی از تمام علت‌های مستقیم X نسبت به U باشد. به عبارت دیگر، تابع Φ_X به صورت

$$X := \Phi_X(C), \quad C \equiv \{C \in U \mid C \text{ d-causes}_U X\},$$

تعریف شود، که در آن $C \text{ d-causes}_U X$ یعنی C علت مستقیم X نسبت به U است.

در این تعریف، مورد ۱ تضمین می‌کند که X علت چیزی باشد. اگر X سبب چیزی در جهان نشود، صحبت درباره «عاملیت» آن بیهوده است. مورد ۲ از این رو اضافه شده است که به X «استقلال علی» بخشد. برای این که استقلال علی محقق شود فرض کردیم چیزی در جهان نیست که X را کاملاً تعیین کند. در نهایت، دقت کنیم که U تنها می‌تواند عناصر تصادفی‌ای را دربرگیرد که تثبیت‌پذیری مستقل داشته باشند؛ در غیر این صورت، مجموعه علل مستقیم X خوش‌تعریف نیست. تثبیت‌پذیری مستقل باعث می‌شود که عناصر تصادفی مقوم یا مقوم X به عنوان علت آن در نظر گرفته نشوند.

در تعریف بالا، نکته‌ای مهم را می‌توان به طور اجمالی مد نظر قرار داد: این که مشکک دانستن عاملیت دارای ابهام است. این با تعبیر میچل از عاملیت سازگار نیست؛ وی عاملیت را ویژگی‌ای مشکک می‌داند و می‌نویسد: «همه‌ی جانداران درجه‌ای [مورب‌سازی من] از عاملیت دارند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۳۹)». وی مشخص نکرده است که معنای درجه‌ی عاملیت چیست. فرض کنیم دو مدل علی زیر را داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} C \sim \text{Uniform}(0, 1), \\ E_Y \sim \text{Normal}(0, 1), \\ X \sim \text{Normal}(0, \frac{1}{2}C), \\ Y := 3X + E_Y \end{array} \right. \quad (\text{ب}) \quad \left\{ \begin{array}{l} C \sim \text{Uniform}(0, 1), \\ E_Y \sim \text{Normal}(0, 1), \\ X \sim \text{Normal}(0, C), \\ Y := X + E_Y \end{array} \right. \quad (\text{ا})$$

تصور کنیم در هر دو مدل عنصر تصادفی X یک علت عاملی است. در دو مدل، امید ریاضی واریانس X متفاوت است. همچنین، ضریب تأثیر این متغیر بر روی Y نیز متفاوت است. با این حال، مشخص نیست در کدام مورد X عاملیت بیشتری دارد.

موضوع جالب توجه دیگر این است که این تعریف بین علیت عاملی و تصادفی بودن فرقی نمی‌گذارد. در مدل‌های بالا، متغیر X یک علت عاملی است که مقدار آن از یک توزیع احتمال نمونه‌گیری می‌شود و سپس در معادله ساختاری Y ظاهر می‌شود. اگر صرف حضور یک متغیر تصادفی در معادله ساختاری و تأثیر آن بر متغیرهای دیگر برای انتساب عاملیت کافی باشد، در این صورت هر منبع عدم قطعیت در مدل نیز باید به‌منزله یک «عامل» تلقی شود. هر منبع عدم قطعیت کاملاً در تعریف ۸ می‌نشیند. وقتی بخواهیم تعریف دقیقی از علیت عاملی ارائه دهیم، می‌بینیم که میان یک عامل تصمیم‌گیر و یک منبع نویز آماری تفاوت مفهومی روشنی باقی نمی‌ماند. به قول استراوسن:

اگر جبرگرایی نادرست باشد، آن گاه اعمال ما تا حدی مسأله‌ای از شانس یا تصادف خواهند بود. اما اگر اعمال ما وابسته به شانس باشند، آن گاه به آن شکلی که برای مسئولیت اخلاقی واقعی لازم است تحت کنترل ما نخواهند بود. — *Strawson (1994)*

بنابراین، به نظر می‌رسد برای دفاع از این دیدگاه باید معیاری دقیق‌تر برای تمایز میان متغیرهای تصادفی صرف و آن دسته از متغیرهایی که واقعاً واجد عاملیت‌اند ارائه شود.

گذشته از این‌ها، به نظر نمی‌رسد که شواهدی به نفع وجود علیت عاملی وجود داشته باشد. میچل در بحث عاملیت، آن را این‌گونه معرفی می‌کند: «ظرفیت ارگانسیم‌ها برای عمل کردن با قدرت علی در جهان با دلایل خود (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۱۳)». حال فرض کنید ارگانسیمی هنگام انتخاب میان چند کنش ممکن قرار دارد. اگر قرار باشد کنش عامل به کلی از علل پیشین مستقل باشد، در این صورت انتخاب او—پس از تثبیت تمام علت‌های ممکنش—ناگزیر به امری تصادفی یا وابسته به شانس تبدیل می‌شود؛ اما چنین وضعی چیزی شبیه «آزادی رادیکال» خواهد بود که در آن هیچ ویژگی مرتبگی از گزینه‌ها—مانند کارآمدی آن‌ها برای بقا—نقشی در تعیین انتخاب نخواهد داشت. همان‌گونه که دنت اشاره می‌کند (*Dennett, 1984, pp. 65-66*)، ایده‌آل این نیست که تصمیم‌هایمان از هر نوع علیتی رها باشند؛ بلکه می‌خواهیم آن‌ها تحت تأثیر عوامل مناسب و مرتبط قرار گیرند. از این‌رو، مسأله این نیست که آیا کنش‌ها «کنترل» می‌شوند یا نه، بلکه این است که توسط چه عواملی کنترل می‌شوند. در چنین چارچوبی، می‌توانیم همچنان سامانه را یک عامل بدانیم و نام آن را عاملیت روش‌شناختی بگذاریم، زیرا روابط علی که از خارج اس سامانه به آن تحمیل می‌شوند، پیچیده‌تر از آن هستند که توسط ناظر شناسایی شوند. اما، این چارچوب عاملیت واقعی که برای اراده‌آزاد نیاز است را فراهم نمی‌کنم. میچل می‌گوید که ما توانایی عمل کردن بر اساس دلایل خودمان را داریم:

موجودات زنده در طول تکامل و طی عمر خود، قدرت علی انباشته می‌کنند و ما نیز—مانند سایر جانوران—مجموعه‌ای از منابع عصبی داریم که به طور خاص طراحی شده‌اند تا به ما اجازه دهند اعمالمان را در راستای اهدافمان انتخاب کنیم؛ به عبارت دیگر، بنا به دلایل خود، عملی انجام دهیم. این دلایل در سطح کل ارگانسیم نهفته‌اند، نه اجزای آن. سیستم به عنوان کل واحد عمل می‌کند (حداقل در شرایط غیرآسیب‌شناختی). اگرچه این سیستم به زیرسیستم‌ها و فعالیت اجزای فیزیکی خود متکی است، اما کارکرد آن به راحتی نمی‌تواند تجزیه یا به کارکردها فروکاسته شود. این نقش آفرین به عنوان کل تصمیم می‌گیرد که چه کاری انجام دهد. در انسان‌ها که دارای لایه‌ای افزوده از کنترل شناختی آگاهانه‌اند، به نظر می‌رسد این امر هر معیار معقول و واقع بینانه‌ی لازم برای اراده‌ی آزاد را برآورده کند. — *میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۶۲)*

این درست است؛ اما چنین علیتی به معنی عاملیت و توانایی رفتار بدون وابستگی کامل به رویدادهای گذشته نیست. در این حالت، به نظر می‌رسد آن‌چه در رفتار ارگانسیم‌ها مشاهده می‌کنیم نه گسستی از زنجیره علی، بلکه نوعی سازمان‌یافتگی پیچیده همان روابط علی است.

در نظر میچل، عامل در پایین‌ترین درجه عاملیت خود، سامانه‌ای خودپایدارساز است که «از محیط خود جدا شده و برای حفظ پویایی درونی خویش کار می‌کند». نقش آفرینان، اولاً «با ادغام اطلاعات درباره‌ی وضعیت‌های داخلی و

خارجی» و ثانیاً «با تفسیر معنای آن اطلاعات نسبت به هدف بقا» اعمالشان را انتخاب می‌کنند (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۸۳). اما به نظر نمی‌رسد که قواعد علیّت نوعی آزادی را حتی در موجودات تک‌سلولی باقی گذاشته باشد—حداقل، شواهدی عینی به نفع این ادعا در دست نداریم. در مورد جدایی از محیط و انسجام علیّ درونی در زیربخش ۷.۵ بیشتر صحبت خواهیم کرد.

۵.۵ حیات به مثابه فرایند

«ارگانسیم‌های زنده و مرده تفاوتی فیزیکی با هم ندارند.» این ادعایی است که در طی سالیان از مدافعین «روح‌باوری» بسیار شنیده‌ام. ایشان می‌گویند این رابطه روح با بدن است که به آن حیات می‌بخشد. «نقش‌آفرینان آزاد» تنها استثنایی بوده است که در این زمینه دیده‌ام؛ میچل در این کتاب ادعای یکسانی فیزیکی موجود جان‌دار و بی‌جان—یا حداقل، ادعایی نزدیک به این ادعا—را مطرح می‌کند بدون این که به وجود روح باور داشته باشد:

طوطی سابق از «هستی» ساقط شده است، و این نشان می‌دهد که زنده بودن نه تنها حالت یا ویژگی، بلکه فعالیت است در حال انجام. هنگامی که طوطی مرد، مواد تشکیل‌دهنده‌اش تغییر نکرد: فقط انجام فرایندهای پیشین را متوقف کرد. [...]

هنگامی که طوطی محکوم به فنا می‌شود ما به طوطی سابق تبدیل شد، تغییر چشمگیری در آرایش اتم‌های سازندهی آن رخ نداد. البته در نهایت این اتفاق هم خواهد افتاد، زیرا جسد پوسیده می‌شود و اجزای فیزیکی‌اش پراکنده می‌شوند، اما انتقال فوری از قلمرو زندگی به مرگ شامل چیزی دیگر بود، توقف پویایی درونی. جریان خون متوقف شد، نورون‌ها دیگر شلیک نکردند و مسیرهای متابولیکی درون سلولی از چرخش باز ایستادند. —میچل (۱۴۰۴، صص. ۴۴ و ۴۶)

با این حال، توصیف میچل از گذار از زندگی به مرگ چندان دقیق نیست. او می‌نویسد که در «لحظه» مرگ تغییری چشمگیر در آرایش فیزیکی رخ نمی‌دهد و تنها «پویایی درونی» متوقف می‌شود. اما در سطح زیست‌شناسی سلولی—همان‌طور که در ادامه خواهیم دید—همین توقف پویایی خودِ محصول یک تغییر فیزیکی عمده است: توقف پتانسیل غشایی، قطع چرخه آدنوزین تری‌فسفات ($ATP^{4\circ}$)، فروپاشی مسیرهای متابولیک، آغاز فرایندهای خودآسیب‌زای غشایی و موارد بسیار دیگری که بین یک سلول زنده و یک سلول بی‌جان تفاوت ایجاد می‌کند. این‌ها صرفاً فقدان حرکت نیستند، بلکه تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی محسوب می‌شوند. به همین دلیل اگر دو سلول همسان از یک بافت—یکی زنده و دیگری تازه‌مرده—را حتی در برش‌های زمانی با هم مقایسه کنیم، تفاوت‌های قابل توجهی میان آن‌ها می‌یابیم.

از این منظر، درست برعکس ادعای میچل، این مرگ نیست که تنها توقفی بی‌تفاوت در پویایی باشد، بلکه خودِ مرگ مجموعه‌ای از تغییرات فیزیکی پیش‌رونده است که سلول را از حالت زنده به مرده منتقل می‌کند (Kroemer et al., 2009; Alberts et al., 2015). مرگ زمانی رخ می‌دهد که شبکه خودترمیمی سلول دیگر قادر

به بازگرداندن وضعیت‌های آسیب‌دیده به حالت پایدار نباشد. اگرچه شاید در نگاه اول این‌طور به نظر نرسد، اما این مرگ است که یک فرایند است؛ فرایندی که انواع تغییرات را در سلول زنده ایجاد می‌کند تا آن را به سلول مرده تبدیل کند. مرگ چیزی جز انباشت این تفاوت‌ها نیست. تفاوت‌هایی که باعث مرگ سلول می‌شوند از نوع آسیب هستند. مرگ هنگامی اتفاق می‌افتد که سلول توانایی ترمیم خود و بازگشت به حالت زنده را، که در آن وظایف عادی خود را انجام می‌دهد، از دست می‌دهد. در مقابل، همان‌طور که خواهیم دید، این حیات است که لزوماً فرایند نیست، بلکه می‌تواند حالتی از یک سامانه باشد.

در ادامه چند فرایند که اغلب باعث مرگ و بی‌جانی سلول زنده می‌شوند را بررسی خواهیم کرد. توضیح این فرایندها به صورت موردی کمک می‌کند تصویر دقیق‌تری از آنچه «مرگ سلولی» نامیده می‌شود به دست آید. برای دقیق شدن بیشتر در این مطلب می‌توانید به مراجع [Lodish et al. \(2021\)](#) یا [Alberts et al. \(2015\)](#) مراجعه فرمایید.

● **توقف پتانسیل غشایی:** پتانسیل غشایی^{۴۱} به اختلاف ولتاژ الکتریکی میان داخل و خارج غشای سلول گفته می‌شود. این اختلاف ولتاژ نتیجه توزیع نامتقارن یون‌ها در دو سوی غشاء است. در بیشتر سلول‌ها، داخل سلول نسبت به محیط بیرونی بار منفی‌تری دارد؛ برای مثال، در نورون‌ها این مقدار در حالت استراحت معمولاً حدود -70 میلی‌ولت است. این وضعیت از یک سو به دلیل نفوذپذیری انتخابی غشای سلول نسبت به یون‌های مختلف و از سوی دیگر به سبب فعالیت سامانه‌های انتقال فعال یونی ایجاد می‌شود. به‌ویژه، نفوذپذیری بیشتر غشاء به یون‌های پتاسیم باعث می‌شود که خروج تدریجی این یون‌ها از سلول به منفی‌تر شدن بار الکتریکی داخل سلول بینجامد.

نقش اساسی در حفظ این وضعیت بر عهده پمپ سدیم-پتاسیم (Na^+/K^+ ATPase) است. این پمپ با مصرف انرژی حاصل از ATP، به‌طور مداوم سه یون سدیم را از سلول خارج و دو یون پتاسیم را وارد سلول می‌کند. به این ترتیب، اختلاف غلظت یون‌ها در دو سوی غشاء حفظ می‌شود و شرایط لازم برای پایداری پتانسیل غشایی فراهم می‌گردد. از این رو، تداوم پتانسیل غشایی وابسته به فعالیت‌های متابولیکی سلول و تولید مداوم انرژی است. هنگامی که سلول با اختلال شدید متابولیکی یا فرایند مرگ مواجه می‌شود، تولید ATP کاهش می‌یابد و در نتیجه فعالیت پمپ‌های یونی به تدریج متوقف می‌شود. در این شرایط، گرادیان‌های یونی که پیش‌تر به‌طور فعال حفظ می‌شدند دیگر پایدار نمی‌مانند. از آنجا که کانال‌های یونی همچنان امکان انتشار یون‌ها را فراهم می‌کنند، یون‌ها در جهت گرادیان غلظتی خود حرکت می‌کنند: سدیم به درون سلول نفوذ می‌کند و پتاسیم از آن خارج می‌شود. این جابه‌جایی تدریجی یون‌ها باعث می‌شود اختلاف ولتاژ میان داخل و خارج سلول کاهش یابد.

در نتیجه این فرایند، پتانسیل غشایی که در حالت عادی مقدار منفی مشخصی دارد، به تدریج به سمت صفر حرکت می‌کند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان فروپاشی یا دپولاریزاسیون پتانسیل غشایی^{۴۲} یاد می‌شود. از میان رفتن این اختلاف ولتاژ پیامدهای مهمی برای فیزیولوژی سلول دارد، از جمله اختلال در تنظیم انتقال مواد

از غشا، برهم خوردن تعادل اسمزی^{۴۳} و ورود آب به سلول که می‌تواند به تورم و تخریب ساختارهای سلولی بینجامد. با افزایش ورود آب به داخل سلول و آغاز تورم، نخستین ساختارهایی که دچار اختلال می‌شوند اجزای ظریف سطح غشاء هستند؛ برای مثال، میکروویلیها^{۴۴} که به وسیله عناصر اسکلت سلولی در زیر غشاء تثبیت شده‌اند و کاربرد اصلیشان افزایش سطح تماس سلول با محیط است، در اثر افزایش فشار هیدرواستاتیک داخلی به تدریج کوتاه، صاف و در نهایت محو می‌شوند. از میان رفتن این برجستگی‌های غشایی سطح تماس مؤثر سلول را کاهش می‌دهد و انتقال مواد، چسبندگی سلولی و بسیاری از فرایندهای تنظیمی سطح غشاء مختل می‌گردد. هم‌زمان، اسکلت سلولی که شبکه پشتیبان شکل و پایداری مکانیکی سلول است، در اثر تغییرات اسمزی و افزایش یون‌های داخل سلول دچار نابسامانی و فروپاشی می‌شود: ریزرشته‌های اکتینی^{۴۵} از هم می‌گسلند، ریزلوله‌ها ناپایدار می‌شوند و پروتئین‌های رابط (مانند اسپکتترین^{۴۶} و آلفا-اکتینین^{۴۷}) کارایی خود را از دست می‌دهند. این فروپاشی تدریجی اسکلت سلولی نه تنها شکل سلول را نامنظم و متورم می‌کند، بلکه بر ترافیک درون سلولی، حرکت وزیکول‌ها، تثبیت غشاء و تقسیم‌بندی درونی سلول اثر می‌گذارد. در این مرحله، سلول وارد چرخه‌ای می‌شود که تورم، تخریب ساختاری غشاء و از دست رفتن اسکلت سلولی یکدیگر را تشدید می‌کنند و روند مرگ سلولی را شتاب می‌بخشند.

● **قطع چرخه ATP:** تولید ATP در سلول‌های زنده عمدتاً از طریق فرایندهای متابولیکی سازمان‌یافته‌ای صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها گلیکولیز^{۴۸}، چرخه اسید سیتریک (چرخه کریب) و فسفریلاسیون اکسیداتیو^{۴۹} در میتوکندری است. در این سامانه به هم پیوسته، مولکول‌های غذایی مانند گلوکز ابتدا در گلیکولیز تجزیه می‌شوند و محصولات حاصل سپس وارد چرخه کریب می‌شوند. در ادامه، الکترون‌های پرانرژی از طریق زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری منتقل می‌شوند و این فرایند موجب ایجاد گرادیان پروتونی در دو سوی این غشاء می‌گردد. آنزیم ATP-سنتاز^{۵۰} از این گرادیان پروتونی برای تبدیل آدنوزین دی‌فسفات (ADP^{۵۱}) و فسفات معدنی به ATP استفاده می‌کند. بدین ترتیب، تولید ATP وابسته به یک سازمان متابولیکی دقیق است که به حضور اکسیژن، عملکرد سالم میتوکندری و تداوم جریان الکترون‌ها در زنجیره انتقال الکترون وابسته است.

۴۲ . Membrane depolarization

۴۳ . Osmotic equilibrium

۴۴ . Microvilli

۴۵ . Actin microfilaments

۴۶ . Spectrin

۴۷ . α -actinin

۴۸ . Glycolysis

۴۹ . Oxidative phosphorylation

۵۰ . ATP synthase

۵۱ . Adenosine diphosphate

در شرایطی که سلول با اختلال شدید متابولیسی روبه‌رو می‌شود—برای مثال در اثر کمبود اکسیژن (هیپوکسی^{۵۲} یا ایسکمی^{۵۳})، آسیب شدید به میتوکندری یا توقف تأمین مواد غذایی—این سامانه تولید انرژی به تدریج مختل می‌شود. در چنین وضعیتی، زنجیره انتقال الکترون قادر به انتقال کارآمد الکترون‌ها نیست و در نتیجه گرادیان پروتونی در غشای داخلی میتوکندری کاهش می‌یابد. از آن‌جا که فعالیت ATP—سنتز مستقیماً به این گرادیان وابسته است، کاهش آن به افت سریع تولید ATP منجر می‌شود. در این مرحله سلول ممکن است برای مدت کوتاهی به گلیکولیز بی‌هوازی متکی شود، اما این مسیر انرژی بسیار کمتری تولید می‌کند و نمی‌تواند نیازهای انرژی بر سلول را برای مدت طولانی تأمین کند.

با کاهش تولید ATP، تعادل میان مصرف و تولید انرژی در سلول بر هم می‌خورد. بسیاری از فرایندهای بنیادی سلولی—از جمله فعالیت پمپ‌های یونی غشایی، حفظ ساختار اسکلت سلولی، سنتز ماکرومولکول‌ها و ترمیم آسیب‌های مولکولی—وابسته به تأمین مداوم ATP هستند. هنگامی که تولید ATP به زیر سطحی بحرانی سقوط می‌کند، این فرایندها به تدریج متوقف می‌شوند. برای نمونه، پمپ سدیم-پتاسیم که از آن یاد شد و برای حفظ گرادیان‌های یونی در دو سوی غشاء ضروری است، به دلیل نبود انرژی از کار می‌افتد و در نتیجه تعادل یونی سلول مختل می‌شود.

از این رو، آن‌چه گاه به‌طور خلاصه از آن با عنوان «قطع چرخه ATP» یاد می‌شود در واقع به معنای فروپاشی تدریجی سامانه متابولیسی تولید و بازسازی ATP در سلول است. در سلول‌های زنده، ATP به‌طور مداوم مصرف و دوباره تولید می‌شود و نوعی چرخه پویای انرژی را شکل می‌دهد. مرگ سلولی زمانی آغاز می‌شود که این چرخه پویا دیگر قادر به ادامه خود نباشد: تولید ATP کاهش می‌یابد، ذخایر موجود به سرعت مصرف می‌شوند، و در نهایت سلول انرژی لازم برای حفظ سازمان ساختاری و عملکردی خود را از دست می‌دهد.

● **فروپاشی مسیرهای متابولیک:** مسیرهای متابولیک مجموعه‌ای از واکنش‌های شیمیایی سازمان‌یافته در سلول هستند که طی آن‌ها مولکول‌ها به‌طور مرحله‌ای دگرگون می‌شوند و مواد و انرژی لازم برای تداوم حیات فراهم می‌گردد. این مسیرها معمولاً به صورت شبکه‌هایی از واکنش‌های آنزیمی عمل می‌کنند که در آن محصول هر واکنش، بستر واکنش بعدی می‌شود. نمونه‌هایی از این مسیرها شامل گلیکولیز، چرخه اسید سیتریک، مسیر پنتوز فسفات (PPP^{۵۴}) و مسیرهای سنتز اسیدهای چرب و نوکلئوتیدها هستند. عملکرد پایدار این شبکه پیچیده به شرایط فیزیکی—شیمیایی دقیق، از جمله حضور آنزیم‌های فعال، غلظت مناسب بسترها، وضعیت مناسب یون‌ها و کوفاکتورها، و نیز تأمین مداوم انرژی و اکسیژن وابسته است. در شرایط طبیعی، این مسیرهای متابولیک به وسیله سازوکارهای تنظیمی دقیق کنترل می‌شوند. بسیاری از آنزیم‌ها دارای جایگاه‌های تنظیمی هستند که فعالیت آن‌ها به غلظت متابولیت‌ها، وضعیت انرژی سلول (مانند نسبت ATP به ADP) و سیگنال‌های تنظیمی دیگر وابسته است. به این ترتیب، سلول می‌تواند جریان متابولیک را با

۵۲. Hypoxia

۵۳. Ischaemia

۵۴. Pentose phosphate pathway

نیازهای خود هماهنگ کند. برای مثال، در شرایطی که انرژی کافی در سلول وجود دارد، برخی مراحل کلیدی گلیکولیز مهار می‌شوند؛ اما هنگامی که سطح ATP کاهش می‌یابد، همین مسیرها فعال تر می‌شوند تا تولید انرژی افزایش یابد. این تنظیم پویا سبب می‌شود که شبکه متابولیک به صورت یک سامانه خودتنظیم کننده عمل کند.

با آغاز فرایند مرگ سلولی یا در شرایطی که سلول با آسیب شدید مواجه می‌شود، این سامانه تنظیمی به تدریج مختل می‌گردد. کاهش تولید ATP، تغییر در تعادل یونها، افزایش گونه‌های فعال اکسیژن و آسیب به ساختارهای درون سلولی می‌تواند فعالیت بسیاری از آنزیم‌ها را مختل کند. از آنجا که هر مسیر متابولیک به زنجیره‌ای از واکنش‌های وابسته به یکدیگر متکی است، اختلال در یک مرحله کلیدی می‌تواند کل مسیر را متوقف کند. برای نمونه، اگر فعالیت یک آنزیم اصلی در گلیکولیز یا چرخه اسید سیتریک متوقف شود، متابولیت‌های بالادست تجمع می‌یابند و تولید محصولات پایین دست کاهش می‌یابد.

در ادامه، این اختلال‌ها به صورت شبکه‌ای گسترش می‌یابند، زیرا مسیرهای متابولیک مختلف به یکدیگر وابسته‌اند. توقف یک مسیر می‌تواند تأمین پیش‌سازهای شیمیایی برای مسیرهای دیگر را مختل کند و در نتیجه مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌های متابولیکی ایجاد شود. علاوه بر این، آسیب به اندامک‌هایی مانند میتوکندری موجب می‌شود که بخش مهمی از واکنش‌های تولید انرژی و تنظیم متابولیسم از کار بیفتد. در چنین شرایطی، سلول دیگر قادر نیست جریان پایدار واکنش‌های شیمیایی لازم برای حفظ ساختار و عملکرد خود را برقرار نگه دارد.

از این رو، «فروپاشی مسیرهای متابولیک» صرفاً توقف یک واکنش منفرد نیست، بلکه به معنای از هم گسیختگی تدریجی و غیرقابل بازگشت شبکه هماهنگ واکنش‌های شیمیایی است که حیات سلولی را ممکن می‌سازند. با از کار افتادن سازوکارهای تنظیمی، کاهش فعالیت آنزیم‌ها و اختلال در تأمین انرژی و مواد اولیه، این شبکه متابولیکی توانایی خود را برای حفظ تعادل شیمیایی و عملکردی سلول از دست می‌دهد و در نهایت سازمان متابولیک سلول فرو می‌پاشد.

● **آغاز فرایندهای خودآسیب‌زای غشایی:** غشای سلولی یک ساختار پویا و به‌دقت تنظیم شده است که عمدتاً از یک دولایه فسفولیپیدی همراه با پروتئین‌ها، کلسترول و مولکول‌های قندی تشکیل شده است. این ساختار نه تنها مرز فیزیکی سلول را تعیین می‌کند، بلکه برای حفظ هم‌ایستایی^{۵۵} یونی، انتقال انتخابی مواد و برقراری ارتباطات سیگنالی ضروری است. پایداری این غشاء به مجموعه‌ای از سازوکارهای ترمیمی و نگهدارنده وابسته است که به طور مداوم آسیب‌های جزئی ناشی از تنش‌های فیزیکی، شیمیایی و متابولیکی را ترمیم می‌کنند. تا زمانی که این سامانه‌های نگهدارنده فعال باشند، یکپارچگی غشای سلولی حفظ می‌شود.

با آغاز فرایند مرگ سلولی یا در شرایطی که سلول با کاهش شدید انرژی مواجه می‌شود، این سامانه‌های حفاظتی به تدریج از کار می‌افتند. یکی از نخستین پیامدهای کاهش ATP، اختلال در عملکرد پمپ‌های یونی و کانال‌های غشایی است. این اختلال باعث به هم خوردن تعادل یونی و افزایش ورود یون‌هایی مانند کلسیم

به درون سلول می‌شود. افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی می‌تواند مجموعه‌ای از آنزیم‌های تخریب‌کننده را فعال کند، از جمله فسفولیپازها، پروتئازها و نوکلئازها. در میان این‌ها، فسفولیپازها نقشی مستقیم در تخریب ساختار غشای سلولی دارند، زیرا با هیدرولیز فسفولیپیدها ترکیب شیمیایی دولایه غشایی را تغییر می‌دهند. فعال شدن فسفولیپازها موجب شکسته شدن پیوندهای استری در فسفولیپیدهای غشایی و تولید مولکول‌هایی مانند لیزوفسفولیپیدها و اسیدهای چرب آزاد می‌شود. این محصولات نه تنها ساختار منظم دولایه فسفولیپیدی را مختل می‌کنند، بلکه خود نیز می‌توانند به خاطر ویژگی آمفی‌پاتیک خاصیت شوینده‌مانند داشته باشند و بی‌ثباتی غشاء را افزایش دهند. در نتیجه، سیالیت و سازمان فضایی غشاء تغییر می‌کند و نواحی ناپایدار یا منفذهای میکروسکوپی در آن شکل می‌گیرد. این تغییرات به نوبه خود نفوذپذیری غشاء را افزایش داده و عبور کنترل‌نشده یون‌ها و مولکول‌ها را ممکن می‌سازد.

عامل مهم دیگر در آغاز آسیب‌های خودزای غشایی، افزایش گونه‌های فعال اکسیژن^{۵۶} است. این مولکول‌های واکنش‌پذیر می‌توانند با اسیدهای چرب غیراشباع موجود در فسفولیپیدهای غشاء واکنش دهند و فرایندی موسوم به پراکسیداسیون لیپیدی^{۵۷} را آغاز کنند. در این فرایند، زنجیره‌های اسید چرب دچار تخریب اکسیداتیو می‌شوند و محصولات ناپایداری ایجاد می‌کنند که به صورت زنجیره‌ای به سایر مولکول‌های لیپیدی حمله می‌کنند. پیامد این واکنش‌های زنجیره‌ای، کاهش انسجام ساختاری غشاء و افزایش شکنندگی آن است. به تدریج، مجموعه این فرایندها به از دست رفتن یکپارچگی غشایی منجر می‌شود. غشاء که در حالت عادی سد انتخابی و کنترل‌کننده تبادل مواد است، به ساختاری ناپایدار تبدیل می‌شود که قادر به حفظ گرادیان‌های یونی و ترکیب شیمیایی داخلی سلول نیست. در این مرحله، نشت گسترده یون‌ها و متابولیت‌ها رخ می‌دهد و تورم یا فروپاشی ساختاری سلول ممکن است به دنبال آن ایجاد شود. بنابراین، آغاز فرایندهای خودآسیب‌زای غشایی شروع مجموعه‌ای از واکنش‌های درون‌سلولی است که با اختلال در تنظیم یونی، فعال شدن آنزیم‌های تخریب‌کننده و آسیب‌های اکسیداتیو آغاز می‌شوند و به تدریج پایداری فیزیکی و کارکردی غشای سلولی را از میان می‌برند.

سازوکارهای بالا نشان می‌دهند که گذار از حالت زنده به مرده صرفاً توفقی منفعل در پویایی‌های زیستی نیست، بلکه با تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی مشخصی همراه است که به تدریج ساختار و کارکرد سلول را دگرگون می‌کنند. اما، در مورد حیات چه می‌توان گفت؟ آیا حیات نیز ضرورتاً یک فرایند است؟ پاسخ، به سادگی، منفی است! نمونه‌های فراوانی در زیست‌شناسی نشان می‌دهند که موجود زنده می‌تواند برای مدتی طولانی بدون فعالیت زیستی باقی بماند، بی‌آن‌که خصیصه زنده بودن خود را از دست بدهد. برای مثال، اسپور^{۵۸} برخی باکتری‌ها، مانند گونه‌های باسیلوس^{۵۹} و کلستریدیوم^{۶۰}، در شرایط نامساعد محیطی به حالتی بسیار پایدار و کم‌فعال درمی‌آیند که در آن متابولیسم تا حدی بسیار ناچیز کاهش می‌یابد. با این حال، هنگامی که شرایط مناسب دوباره فراهم شود—مثلاً با دسترسی به آب و مواد غذایی—همین اسپورها می‌توانند جوانه بزنند و فعالیت متابولیکی و تقسیم سلولی را از

۵۶. Reactive oxygen species

۵۷. Lipid peroxidation

سر بگیرند. باسیلوس سوبتیلیس^{۶۱} در شرایط نامساعد (خشکی، حرارت، مواد شیمیایی) به سرعت اسپور تشکیل می‌دهد. اسپورهای آن به چنان پایداری فیزیکی و شیمیایی دست می‌یابند که می‌توانند در حالت غیرفعال تا میلیون‌ها سال در کهربا یا نمک‌های فسیلی باقی بمانند (Cano and Borucki, 1995; Vreeland et al., 2000). نمونه مشابهی را می‌توان در دانه‌های گیاهان مشاهده کرد: بسیاری از دانه‌ها ممکن است سال‌ها یا حتی دهه‌ها در حالت نهفتگی باقی بمانند، در حالی که هیچ فعالیت آشکار رشدی در آن‌ها دیده نمی‌شود، اما با فراهم شدن شرایط مناسب مانند رطوبت و دما، فرایند جوانه‌زنی آغاز می‌شود.

پدیده‌های مشابهی در میان جانوران پیچیده‌تر و چندسلولی نیز دیده می‌شود که به‌وضوح نشان می‌دهد مرز میان حیات و مرگ را نمی‌توان صرفاً بر اساس حضور یا غیاب «پویایی‌های جاری» و «فرایند بودن» ترسیم کرد. جاندارانی مانند نماتودها^{۶۲}، روتیفرها^{۶۳} و به‌ویژه تاردیگریدها^{۶۴}—که به خرس‌های آبی شهرت دارند—قادرند در پاسخ به تنش‌های محیطی مرگ‌بار، وارد حالتی از «حیات معلق» به نام کریپتوبیوز^{۶۵} شوند. در یکی از شدیدترین اشکال این وضعیت، یعنی آنهیدروبیوز^{۶۶}، موجود زنده بیش از ۹۹ درصد از آب بدن خود را از دست می‌دهد. در این مرحله، متابولیسم به سطحی غیرقابل‌اندازه‌گیری (کمتر از ۰/۰۱ درصد حالت عادی) کاهش می‌یابد و فعالیت‌های فیزیولوژیک به معنای متعارف کلمه، کاملاً متوقف می‌شوند. در سطح مولکولی، این جانداران از راهبردهای پیچیده‌ای برای حفظ یکپارچگی ساختاری خود بهره می‌برند؛ برای مثال، آن‌ها با سنتز مقادیر انبوهی از قندهای محافظ نظیر ترهالوز^{۶۷} و پروتئین‌های خاص به نام TDP^{۶۸}، آب ساختاری پیرامون زیست‌مولکول‌ها را جایگزین می‌کنند تا از واگستگی پروتئین‌ها و فروپاشی غشاهای سلولی جلوگیری کنند (Boothby and Pielak, 2017). در واقع، در این حالت، «فرایند» حیات متوقف شده است، اما سازمان‌یافتگی و پتانسیل ساختاری برای بازگشت به پویایی همچنان در کالبد موجود زنده رمزگذاری شده است. تاردیگریدها در این حالت انقباضی که اصطلاحاً حالت تون^{۶۹} نامیده می‌شود، می‌توانند دهه‌ها در برابر خلأ فضا، تابش‌های شدید رادیواکتیو و دماهایی نزدیک به صفر مطلق مقاومت کنند. احیای شگفت‌انگیز این موجودات بلافاصله پس از مواجهه با رطوبت، گواهی بر این مدعا است که زنده بودن بیش از آن که یک جریان زیست‌شیمیایی پیوسته باشد، محصول بقای یک ساختار پایدار است. این شواهد تجربی

۵۸. Spore

۵۹. Bacillus

۶۰. Clostridium

۶۱. Bacillus subtilis

۶۲. Nematodes

۶۳. Rotifers

۶۴. Tardigrades

۶۵. Cryptobiosis

۶۶. Anhydrobiosis

۶۷. Trehalose

۶۸. Tardigrade disordered protein

به خوبی نشان می‌دهند که تعریف حیات به عنوان پویایی‌های درونی و تعریف مرگ به عنوان توقف این پویایی‌ها، بدون در نظر گرفتن تخریب بازگشت‌ناپذیر ساختار، نه تنها ناقص است، بلکه قادر به تبیین تفاوت بنیادی میان یک اسپور یا تاردیگرید غیرفعال با یک سلول مرده نیست.

۶.۵ خودپایدارسازی

یکی از معیارهای مرکزی در تبیین میچل از حیات و عاملیت (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۸۳)، مفهوم خودپایدارسازی است. در این تعریف، ارگانیسم نه مجموعه‌ای از اجزای مستقل، بلکه کلیتی سازمان‌یافته از فرایندهای درهم‌تنیده است که به طور فعال ساختار خود را حفظ و بازتولید می‌کند. در چنین تصویری، ارگانیسم به واسطه شبکه‌ای از روابط کارکردی میان اجزاء تعریف می‌شود و این روابط هستند که وحدت و هویت آن را تشکیل می‌دهند. میچل برای توضیح این نکته تأکید می‌کند که درک ارگانیسم نباید بر اساس الگوی مکانیکی قطعات و اجزای جداشدنی صورت گیرد، بلکه باید آن را همچون شبکه‌ای از فرایندهای متقابل در نظر گرفت:

برای بیان این که خود ارگانیسم عملی انجام می‌دهد، آن چه رخ می‌دهد باید توسط خود ارگانیسم به عنوان کل - به مثابه‌ی «خود» - هدایت شود، و نه صرفاً توسط کارکرد فیزیکی برخی مکانیزم‌های داخلی. ارگانیسم باید مسئول اجزای خود باشد، نه برعکس. در غیر این صورت، در واقع سیستمی یکپارچه نخواهد بود که به عنوان نقش آفرین عمل کند، بلکه صرفاً مکانی خواهد بود که در آن اتفاقاتی پیچیده رخ می‌دهند. کانت [در ادامه] می‌گوید: «تعریف بدن ارگانیک این است: بدنی است که هر بخشی از آن به خاطر بخش‌های دیگر وجود دارد (به طور متقابل به عنوان هدف و در عین حال، وسیله)».

بنابراین، در واقع درست نیست که اجزای مختلف ارگانیسم را به شیوه‌ای که اجزای جداشدنی ماشین را در نظر می‌گیریم، به عنوان «قطعه» ببینیم. در عوض، آن‌ها «نقش» ایفا می‌کنند. روابط کارکردی آن‌ها با یکدیگر است که الگوی سازمان‌یافتگی را تشکیل می‌دهد. اغلب نمودارهای ساده‌شده‌ای از سیستم‌ها با عناصر مختلف مانند A، B، C و... را در جعبه‌هایی کوچک و با پیکان‌هایی که بینشان کشیده شده، ترسیم می‌کنیم. نکته‌ی اصلی که باید درک شود این است که ارگانیسم نه از این جعبه‌ها، بلکه از پیکان‌ها ساخته شده است. ارگانیسم سازمان‌دهی «اشیا» نیست، بلکه سازمان‌دهی فرایندهایی است که در رابطه‌ی متقابل با یکدیگر قرار دارند. — میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۱۰)

این تصویر از ارگانیسم، که در آن سازمان فرایندی جایگزین تصور مکانیکی از اجزاء می‌شود، دیدگاه ضد فروکاست‌گرایی در زیست‌شناسی مدرن را تداعی می‌کند. بر طبق این دیدگاه، شبکه‌های متابولیک، تنظیم بیان ژن، و تعاملات پیچیده مولکولی همگی نشان می‌دهند که کارکرد ارگانیسم را نمی‌توان صرفاً به رفتار مستقل اجزای آن فروکاست. با این حال، اگر خودپایدارسازی به عنوان ویژگی تعیین‌کننده حیات در نظر گرفته شود، این دیدگاه با چند دشواری مفهومی و تجربی مواجه می‌شود.

اولین مشکل به این فرض بازمی‌گردد که حیات اساساً نوعی فرایندِ فعالِ خودنگهدار است. در واقع، مفهوم خودپایدارسازی مبتنی بر مفهوم فرایند است. در بسیاری از موارد زیستی، ارگانیسم‌ها می‌توانند برای دوره‌های بسیار طولانی فعالیت‌های متابولیک خود را تقریباً به طور کامل متوقف کنند، بدون آن که حیات آن‌ها از میان برود. همان‌طور که در زیربخش ۵.۵ دیدیم، نمونه‌ی شناخته‌شده‌ی این پدیده را می‌توان در اسپورهای برخی باکتری‌ها، مانند گونه‌های باسیلوس و کلسترییدیوم، مشاهده کرد. در حالت اسپور، فعالیت متابولیک به حدی کاهش می‌یابد که تقریباً هیچ فرایند زیستی قابل اندازه‌گیری‌ای رخ نمی‌دهد. با این حال، این ساختارها همچنان موجودات زنده به شمار می‌آیند، زیرا در شرایط مناسب قادر به بازگشت به حالت فعال و آغاز مجدد چرخه‌های متابولیک هستند. این موارد نشان می‌دهند که خودپایدارسازی به معنای تداوم بالفعل فرایندهای زیستی نمی‌تواند شرط لازم حیات باشد. در چنین حالت‌هایی، آنچه تداوم می‌یابد نه یک جریان فعال از فرایندها، بلکه نوعی ساختار سازمان‌یافته است که امکان بازفعال‌سازی فرایندهای زیستی را حفظ می‌کند. به بیان دیگر، حیات در این موارد بیش از آن که به استمرار فعلی فرایندها وابسته باشد، به بقای نوعی ساختار سازمانی وابسته است که قابلیت آغاز دوباره آن فرایندها را در خود نگه می‌دارد.

مشکل دوم به جهت عکس استدلال مربوط می‌شود. بیایید برای بررسی این موضوع، این فرض را موقتاً بپذیریم که خودپایدارسازی نه به عنوان معیاری جامع، بلکه به عنوان تعریفی کامل ارائه شده است. در این صورت، حتی اگر بپذیریم که ارگانیسم‌ها از طریق شبکه‌ای از فرایندهای متقابل خود را حفظ می‌کنند، چنین ویژگی‌ای به خودی خود برای تمایز میان موجودات زنده و سیستم‌های غیرزنده کافی نیست. در طبیعت نمونه‌های متعددی از سیستم‌های غیرزنده وجود دارد که از طریق تعاملات درونی پایدار می‌مانند و ساختار خود را در برابر اختلالات حفظ می‌کنند. برای مثال، گردباد را می‌توان نوعی ساختار پایدار در دینامیک سیالات دانست که از تعامل چند فرایند فیزیکی—از جمله گرادیان فشار، چرخش سیال، و جریان‌های همرفتی—پدید می‌آید. در چنین سامانه‌ای، مولکول‌های هوا به طور مداوم وارد و خارج می‌شوند، اما الگوی کلی گردابه از طریق حلقه‌های بازخوردی میان این فرایندها حفظ می‌شود؛ به عنوان نمونه، چرخش سریع هوا موجب کاهش فشار در مرکز گردباد می‌شود و این کاهش فشار به نوبه‌ی خود جریان هوای بیشتری را به درون گردابه می‌کشد و به این ترتیب ساختار آن را تقویت می‌کند. بنابراین، گردباد نه مجموعه‌ای از اجزای ثابت، بلکه الگویی پایدار از فرایندهای در حال جریان است که تنها تا زمانی که این فرایندها ادامه دارند باقی می‌ماند (Nicolis and Prigogine, 1977; Ball, 2015).

نمونه‌ی مشابهی را می‌توان در شعله مشاهده کرد. شعله در واقع شبکه‌ای از واکنش‌های زنجیره‌ای شیمیایی است که از طریق حلقه‌های بازخوردی حرارتی خود را حفظ می‌کند. در فرایند احتراق، واکنش‌های رادیکالی موجب آزاد شدن گرما می‌شوند؛ این گرما به نوبه‌ی خود سبب تجزیه‌ی حرارتی سوخت تازه و آغاز واکنش‌های شیمیایی بیشتر می‌گردد. در نتیجه، واکنش‌ها به طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند و ساختار پایدار شعله را شکل می‌دهند. با این حال، مواد تشکیل‌دهنده‌ی شعله دائماً در حال جایگزینی هستند: مولکول‌های سوخت مصرف می‌شوند، محصولات واکنش پراکنده می‌شوند، و سوخت جدید وارد ناحیه‌ی واکنش می‌گردد. از این رو، همانند گردباد، آنچه پایدار می‌ماند نه اجزای مادی ثابت، بلکه الگوی پویایی فرایندها است (Prigogine and Stengers, 1984). علاوه بر این، در برخی واکنش‌های شیمیایی نیز می‌توان الگوهای پایدار فرایندی مشاهده کرد. یکی از مشهورترین نمونه‌ها واکنش

بلوسوف-ژابوتینسکی^{۷۰} (Zhabotinsky, 1985) است که در آن شبکه‌ای از واکنش‌های شیمیایی به طور خودبه‌خود نوسانات منظم زمانی یا الگوهای فضایی موجی ایجاد می‌کند. در این سامانه، تعامل میان فرایندهای فعال‌سازی و مهار شیمیایی موجب شکل‌گیری چرخه‌های بازخوردی می‌شود که غلظت مواد را به طور دوره‌ای افزایش و کاهش می‌دهد و در نتیجه الگوهای پایدار و خودنگهدار در محیط واکنش شکل می‌گیرد (Zaikin and Zhabotinsky, 1977; Nicolis and Prigogine, 1977). چنین سامانه‌هایی که در نظریهٔ ترمودینامیک دور از تعادل^{۷۱} به عنوان ساختارهای اتلافی^{۷۲} شناخته می‌شوند، نشان می‌دهند که شبکه‌های فرایندی خودپایدار می‌توانند در سیستم‌های کاملاً غیرزنده نیز پدید آیند (Prigogine and Stengers, 1977, 1984).

از این رو، اگر حیات صرفاً به عنوان وجود شبکه‌ای از فرایندهای متقابل که سازمان خود را حفظ می‌کنند تعریف شود، بسیاری از سامانه‌های فیزیکی و شیمیایی نیز در این تعریف قرار خواهند گرفت. بنابراین، اگرچه خودپایدارسازی ویژگی مهمی از سازمان زیستی است، به نظر نمی‌رسد که به تنهایی شرط کافی برای حیات باشد.

دشواری سوم به تأکید میچل بر تقدم «کل» نسبت به اجزاء بازمی‌گردد. در آن‌چه نقل کردم، گفته می‌شود که ارگانیسم باید مسئول اجزای خود باشد، نه آن‌که رفتار آن صرفاً محصول عملکرد مکانیزم‌های داخلی باشد. اما در زیست‌شناسی مولکولی، بسیاری از فرایندهای کلان ارگانیسمی در نهایت به تعاملات مشخص میان مولکول‌ها، آنزیم‌ها و ساختارهای سلولی بازمی‌گردند. اگرچه این تعاملات در شبکه‌ای پیچیده سازمان یافته‌اند، اما همچنان از قوانین فیزیکی و شیمیایی تبعیت می‌کنند. از این رو، اگر گفته شود که «کل» ارگانیسم واقعاً رفتار اجزای خود را هدایت می‌کند، باید توضیح داده شود که این هدایت دقیقاً چه معنایی دارد و چگونه با بستار علی فرایندهای فیزیکی سازگار است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مفهوم هدایت توسط «کل» صرفاً به صورت استعاری به کار رود و محتوای تبیینی روشنی نداشته باشد.

افزون بر این، استعارهٔ مشهور میچل مبنی بر این‌که «ارگانیسم از پیکان‌ها ساخته شده است، نه از جعبه‌ها» نیز با وجود ارزش توضیحی خود، ممکن است جنبه‌ای مهم از واقعیت زیستی را کم‌رنگ کند. ارگانیسم‌ها تنها شبکه‌ای از روابط نیستند؛ آن‌ها دارای ساختارهای مادی مشخصی نیز هستند که تداوم آن‌ها برای بقا ضروری است. مولکول‌های DNA، غشاهای سلولی و مجموعهٔ پیچیدهٔ پروتئین‌ها و اندامک‌ها همگی ساختارهایی پایدارند که امکان استمرار فرایندهای زیستی را فراهم می‌کنند. اگر این ساختارها به طور برگشت‌ناپذیر تخریب شوند، شبکهٔ فرایندهای زیستی نیز دیگر قادر به بازسازی خود نخواهد بود. از این رو، توصیف ارگانیسم صرفاً به عنوان شبکه‌ای از فرایندها ممکن است اهمیت تداوم ساختاری را در حیات دست‌کم بگیرد.

در مجموع، مفهوم خودپایدارسازی بی‌تردید جنبه‌ای مهم از سازمان زیستی را روشن می‌کند و توجه را از مدل‌های سادهٔ مکانیکی به سوی شبکه‌های پیچیدهٔ تعاملات زیستی معطوف می‌سازد. با این حال، شواهد زیست‌شناختی نشان می‌دهد که حیات را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به تداوم فعال فرایندهای خودنگهدار تعریف کرد. موجودات زنده می‌توانند در شرایطی وارد حالت‌های نهفته شوند که در آن‌ها این فرایندها تقریباً به طور کامل متوقف می‌شوند، در حالی که

۷۰. Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaction.

۷۱. Non-equilibrium thermodynamics.

۷۲. Dissipative structures.

قابلیت بازفعال‌سازی همچنان حفظ می‌شود. افزون بر این، بسیاری از سیستم‌های غیرزنده نیز نوعی پایداری فرایندی از خود نشان می‌دهند. از این رو، اگرچه خودپایدارسازی عنصر مهمی در فهم سازمان زیستی است، اما به نظر نمی‌رسد بتوان آن را به تنهایی مبنای کافی برای تعریف حیات یا تبیین عاملیت ارگانیسمی دانست.

۷.۵ خوکفایی علی

یکی از معیارهای حیات در برخی تعاریف معاصر، از جمله کتاب مورد نقد، ایده خودکفایی علی است. بر اساس این دیدگاه، ارگانیسم سامانه‌ای است که پویایی درونی آن عمدتاً توسط سازوکارها و قیود سازمانی خود سیستم تعیین می‌شود، نه توسط کنترل مستقیم محیط. میچل مدافع این دیدگاه است که موجودات زنده دارای خودکفایی علی هستند. به قول وی، «حیات خود مستلزم جدایی علی از بقیه‌ی جهان است (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۶۲)». اما، همان‌طور که خواهیم دید، حداقل دو اشکال بر این دیدگاه وارد است. اشکال نخست این است که در بیشتر موارد این که علیت از خارج به سامانه تحمیل شود یا خیر وابسته به مدل ما است. دومین اشکال این است که انتخاب این که چه چیزی عنصر درونی^{۷۳} سامانه علی باشد و چه چیزی عنصر بیرونی^{۷۴} این سامانه موضوعی اختیاری است. این انتخاب در تحلیل ما چنان تأثیرگذار است که می‌تواند جدایی علی را تحت تأثیر خود قرار دهد. میچل برای توضیح جدایی علی می‌نویسد که ارگانیسم نباید کاملاً تحت تأثیر محیط خود باشد، بلکه باید بتواند به صورت مستقل از آن عمل کند. در واقع، علل از بیرون نباید به ارگانیسم تحمیل شوند.

ارگانیسم باید از نظر علی نسبت به محیط خود عایق شده باشد. در غیر این صورت، اساساً زنده نخواهد بود، چه رسد به این که نقش‌آفرین محسوب شود. حتی برای این که بتوان منطقی درباره‌ی ارگانیسم به عنوان یک علت سخن گفت، ابتدا باید به عنوان موجودیتی فیزیکی قابل شناسایی باشد که در طول زمان تداوم دارد، با درون، بیرون و مرز بینشان. دیدیم که چگونه موجودات زنده نه تنها با تجدید مواد سازنده‌ی خود، بلکه مهم‌تر از آن، با محدود کردن روابط بین اجزای خود برای ایجاد الگویی خاص و خودپایدارساز، به طور فعال خود را حفظ می‌کنند. این مجموعه‌ی درهم تنیده‌ی محدودیت‌ها، از نظر علی خودکفا است. [...] موجودات زنده صرفاً در معرض محیط قرار ندارند و فقط تحت تأثیرش نیستند؛ در واقع، آن‌ها قادر به واکنش نشان دادن به محیط‌اند. —میچل (۱۴۰۴، ص. ۲۱۰)

اما، «عایق بودن از نظر علی» خود امری مبهم است. یک سامانه—که طبیعتاً با عناصر درونی و بیرونی مدل‌سازی می‌شود—می‌تواند به صورتی دیده شود که در آن علت از بیرون تحمیل می‌شود. به صورت مقابل، می‌توان همین سامانه را به گونه‌ای دید که علیت آن از درون مدیریت می‌شود.

برای روشن‌تر شدن مسئله، می‌توان یک مثال انتزاعی از ترارسانی پیام سلولی^{۷۵} در نظر گرفت. فرض کنیم آغاز یک مسیر انتقال پیام به دو شرط وابسته باشد: نخست، حضور یک مولکول سیگنال در محیط (مثلاً یک لیگاند^{۷۶} خارج سلولی) و دوم، حضور یا فعال‌بودن یک جزء درون سلولی مانند یک گیرنده یا پروتئین واسطه. آغاز مسیر

۷۳. Endogenous element

۷۴. Exogenous element

را با عنصر تصادفی T ، حضور سیگنال محیطی را با A و وجود جزء درون سلولی را با B نمایش می‌دهیم. در این سازمان‌بندی، در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که ارگانیسم به وسیله عنصر B شروع ترانسانی را مدیریت می‌کند. اما، بیاید به مدل علیّی این پدیده نگاهی بیندازیم. در ساده‌ترین صورت می‌توان گفت که آغاز مسیر انتقال پیام تابعی از هر دو متغیر است:

$$T := f(A, B). \quad (۵)$$

در این جا، f یک تابع دومتغیره است که وضعیت آغاز یا عدم آغاز مسیر را بر اساس ترکیب مقادیر دو عنصر تعیین می‌کند. در بسیاری از سامانه‌های زیستی، چنین تابعی عملاً به یک شرط منطقی شبیه است؛ برای مثال، مسیر تنها زمانی فعال می‌شود که هم سیگنال محیطی حضور داشته باشد و هم گیرنده مناسب در سلول وجود داشته باشد. در این صورت می‌توان f را به طور تقریبی به صورت یک رابطه همزمانی (مشابه عملگر AND در منطق) در نظر گرفت. نکته مهم این است که از نظر ساختار علیّی، هر دو عنصر در تعیین مقدار T نقش دارند و حذف هر یک از آن‌ها مانع وقوع فرایند می‌شود. با این حال، بسته به نحوه تفسیر مدل، می‌توان نقش علیّی غالب را به یکی از این دو نسبت داد. اگر تمرکز بر عنصر درون سلولی B باشد، ممکن است گفته شود که این جزء درونی تعیین می‌کند آیا سیگنال محیطی قادر به اثرگذاری است یا نه. در مقابل، اگر تأکید بر عنصر بیرونی A باشد، می‌توان گفت سیگنال خارجی فرایند را فعال می‌کند، البته به شرط آنکه سازوکار درونی لازم وجود داشته باشد. در هر دو صورت، ساختار ریاضی مدل تغییری نمی‌کند؛ رابطه علیّی همچنان به صورت همان تابع دومتغیره $f(A, B)$ باقی می‌ماند. آن چه تغییر می‌کند صرفاً شیوه تفسیر این رابطه و این است که کدام متغیر به عنوان عامل کنترل کننده برجسته می‌شود. همان طور که می‌بینیم، ترجیحی بین این که کدام متغیر ترانسانی را کنترل می‌کند وجود ندارد.

مثال انتزاعی بالا را می‌توان به صورت واقعی در موجودات زنده مشاهده کرد. نمونه مشخص از چنین وضعیتی در پارامسیوم، که یک یوکاریوت تک سلولی است، مشاهده می‌شود. همان طور که در شکل ۱۹ (آ) مشاهده می‌نمایید، در غشای پلاسمایی آن کانال‌های یونی وجود دارند که باز شدنشان به مولکول‌های پیام‌رسان درون سلولی وابسته است. یکی از این پیام‌رسان‌ها آدنوزین مونوفسفات حلقوی (cAMP) است که توسط مسیرهای متابولیکی داخل خود سلول تولید می‌شود. در این سامانه، پارامسیوم در داخل سلول خود از طریق فعالیت آنزیم آدنیلیل سیکلاز^{۷۸} مولکول cAMP تولید می‌کند. افزایش غلظت cAMP در سیتوزول باعث فعال شدن کانال‌های کاتیونی حساس به cAMP در غشای پلاسمایی می‌شود. با باز شدن این کانال‌ها، یون‌هایی مانند Ca^{2+} یا Na^{+} از محیط بیرونی به داخل سلول وارد می‌شوند. این ورود یون‌ها می‌تواند بر پتانسیل غشایی و در نتیجه بر حرکت مژک‌ها و رفتار حرکتی پارامسیوم اثر بگذارد. در این جا، اگر (آ) A غلظت cAMP که توسط مسیرهای درون سلولی تولید می‌شود، (ب) B وجود یون‌های Ca^{2+} یا Na^{+} در محیط سلول و (ج) T ورود یون از محیط خارج به داخل سلول باشند، می‌توان این سامانه را با مدل

۷۵. Cellular signal transduction.

۷۶. Ligand.

۷۷. Cyclic adenosine monophosphate (AMP).

۷۸. Adenyl cyclase.

شکل ۱۹: کانال‌های کاتیونی حساس به cAMP در غشای پلاسمایی پارامسیوم. (الف) شمای غشای پارامسیوم؛ (ب) دیدگاهی که در آن خودکفایی علی وجود داشته و الگوی حرکتی مژک پارامسیوم توسط خود ارگانسیم کنترل می‌شود؛ (ج) دیدگاهی که در آن خودکفایی علی وجود نداشته و الگوی حرکتی پارامسیوم توسط وجود یون‌ها در محیط بیرونی کنترل می‌شود.

علی معادلهٔ ۵ توصیف کرد. بنابراین، از یک سو، به نظر می‌رسد که سلول خودش تعیین می‌کند چه زمانی کانال باز شود و غلظت یون داخلی افزایش یابد تا رفتار حرکتی‌اش تغییر کند. این نگاه مطابق شکل ۱۹ (ب) است. از سوی دیگر، این غلظت یون‌های Ca^{2+} یا Na^+ در محیط سلول است که تعیین می‌کند چه میزان یون به سلول وارد شود و پارامسیوم چه رفتار حرکتی‌ای را از خود نشان دهد. در این حالت، به نظر می‌رسد یک عنصر خارجی تعیین‌کنندهٔ رفتار حرکتی این تک‌سلولی است. این نگاه مطابق شکل ۱۹ (ج) است.

اجازه دهید مشکل دوم خودکفایی علی را بررسی کنیم. می‌توان با تغییر جزئی در مرزبندی مدل‌سازی شده از یک ارگانسیم خودکفایی علی را تحت تأثیر قرار دهیم. یکی از نمونه‌های زیستی روشن که نشان می‌دهد مرزبندی سیستم چگونه بر تفسیر روابط علی اثر می‌گذارد، پدیدهٔ «حس تراکم جمعیت»^{۷۹} در باکتری‌ها است: سازوکاری که طی آن یک جمعیت میکروبی می‌تواند تعداد هم‌نوع‌های اطراف خود را از طریق تولید و تشخیص مولکول‌های سیگنال‌دهنده برآورد کند. این سازوکار در باکتری‌های گرم‌منفی و گرم‌مثبت مشاهده می‌شود و رفتارهایی مانند تشکیل بیوفیلم، زیست‌تابی، و تولید فاکتورهای بیماری‌زایی را هماهنگ می‌کند. تا جایی که ما با این سازوکار سروکار داریم، توانایی یک باکتری در حس کردن یک مادهٔ شیمیایی مهم است نه حضور یا غیبت باکتری‌های هم‌نوع در محیط. در باکتری‌های گرم‌منفی، سیگنال‌های شیمیایی غالباً از جنس لاکتون آسیل‌هوموسرین (AHL^{80}) هستند. هر سلول AHL را در محیط ترشح می‌کند بدون این که مستقیماً آن را حس کند. این مولکول در آب یا محیط رشد پخش می‌شود و غلظتش با افزایش تراکم سلولی با حضور طولانی‌مدت سلول در یک موضع نسبت مستقیم دارد. هنگامی که غلظت محیطی از یک آستانهٔ مشخص فراتر رود، AHL دوباره وارد سلول می‌شود و به یک تنظیم‌کنندهٔ رونویسی (مثلاً، LuxR) متصل می‌گردد. کمپلکس AHL-LuxR سپس بیان ژن‌های خاصی را فعال می‌کند که معمولاً رفتار خاصی را در سلول سبب می‌شوند. این رفتار معمولاً به صورت الگویی هماهنگ در تراکم جمعیتی بالا ظهور پیدا

^{۷۹} Quorum sensing.

می‌کند. از نمونه‌های این الگو می‌توان به روشن شدن همزمان ژن‌های زیست‌تابی در گونه باکتری ویبریو فیشری^{۸۱}، شروع تولید ماتریکس بیوفیلم در گونه‌های مختلف سودوموناس^{۸۲} و تولید آنزیم‌ها یا سموم در باکتری‌های بیماری‌زا اشاره کرد.

یک نمونه کلاسیک، همزیستی ویبریو فیشری با ماهی مرکب دم‌کوتاه هاوایی^{۸۳} است. این باکتری‌ها تنها زمانی نور تولید می‌کنند که تعدادشان در حفره نوری بدن میزبان به اندازه کافی زیاد شده باشد. مکانیسم چنین است: (۱) هر سلول AHL ترشح می‌کند، (۲) در غلظت پایین AHL هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند، اما در تراکم بالا، AHL به آستانه لازم برای تأثیرگذاری می‌رسد، (۳) AHL به LuxR متصل و کمپلکس فعال تشکیل می‌شود و (۴) LuxR-AHL ژن‌های مربوط به زیست‌تابی را فعال می‌کند. حال سناریوی پیش رو را در نظر بگیرید. فرض کنید یک سلول ویبریو فیشری مولکول سیگنال‌دهنده AHL را به محیط پیرامون خود ترشح می‌کند. این مولکول در محیط منتشر می‌شود و با گذشت زمان غلظت آن افزایش می‌یابد. هنگامی که غلظت AHL از آستانه‌ای مشخص فراتر رود، این مولکول به گیرنده درون سلولی LuxR متصل می‌شود و کمپلکس LuxR-AHL تشکیل می‌گردد. این کمپلکس در ادامه بیان ژن‌های مربوط به زیست‌تابی را فعال می‌کند و در نتیجه سلول نور تولید می‌کند. از دیدگاه علی، در این توصیف می‌توان گفت که افزایش غلظت محیطی AHL علت فعال شدن دستگاه تنظیمی ژنتیکی و در نهایت بروز زیست‌تابی است.

با این حال، شیوه تفسیر این رابطه علی به نحوه مرزبندی سیستم بستگی دارد. اگر مسیر شیمیایی مولکول AHL از لحظه ترشح آن از سلول تا تجمع آن در محیط و نفوذ به سلول—به عنوان بخشی از سازمان ارگانیسم در نظر گرفته شود، آنگاه افزایش غلظت این مولکول را می‌توان نتیجه برهمکنش درونی همان سامانه تلقی کرد. در این صورت، فعال شدن زیست‌تابی به صورت پیامد یک حلقه بازخورد درونی ظاهر می‌شود و می‌توان آن را نمونه‌ای از خودکفایی علی ارگانیسم دانست. در مقابل، اگر محیط خارج سلول به طور کامل بیرون از مرز ارگانیسم در نظر گرفته شود، آنگاه AHL پس از ترشح به یک عنصر محیطی تبدیل می‌شود. در این توصیف، فعال شدن زیست‌تابی در اثر یک سیگنال خارجی رخ می‌دهد که از محیط به سلول باز می‌گردد. بنابراین همان فرایند را می‌توان نتیجه تأثیر علی محیط بر ارگانیسم دانست، نه پیامد یک سازوکار علی خودکفا. نکته مهم این است که هیچ معیار طبیعی روشنی وجود ندارد که تعیین کند مسیر انتشار AHL در محیط باید بخشی از ارگانیسم محسوب شود یا نه. این تصمیم اساساً به نحوه مدل‌سازی و ترسیم مرزهای سیستم بستگی دارد. در نتیجه، نسبت دادن «خودکفایی علی» به چنین سامانه‌ای به انتخابی وابسته می‌شود که تا حدی اختیاری است. این مثال نشان می‌دهد که مفهوم خودکفایی علی، دست کم در برخی موارد زیستی، به نحوه تعیین مرزهای سامانه وابسته است، و بنابراین، نمی‌توان آن را مفهومی کاملاً عینی دانست.

۸۰. Acyl-homoserine lactone.

۸۱. *Vibrio fischeri*.

۸۲. *Pseudomonas*.

۸۳. Hawaiian bobtail squid.

در جمع‌بندی خاطرنشان کنم که معیار «خودکفایی علی» دو ضعف اساسی دارد. نخست این که در هر مدل علی، ما صرفاً با تابعی روبه‌رو هستیم که خروجی را از چند عنصر به‌دست می‌دهد، و این که کدام عنصر را «عنصر کنترل‌کننده» یا «عنصر کنترل‌شونده» بنامیم، تصمیمی تفسیری است نه واقعیتی برخاسته از خود سامانه. به بیان دیگر، نسبت دادن «کنترل» در یک فرایند، نه از ساختار علی آن، بلکه از نحوه صورت‌بندی مدل ناشی می‌شود. دوم این که ارزیابی خودکفایی به نحوه مرزبندی سیستم وابسته است. همان فرایند زیستی را می‌توان بسته به این که محیط پیرامون در مرز مدل گنجانده شود یا نه، هم به‌صورت «بازخورد درونی» و هم «وابستگی به محیط» تفسیر کرد. از آن جا که هیچ معیار قطعی برای تعیین مرز واقعی یک سامانه وجود ندارد، این ویژگی نیز تابع انتخاب مدل‌ساز است. بر این اساس، خودکفایی علی نه معیاری عینی و پایدار، بلکه مفهومی وابسته به مدل است و نمی‌تواند تعریف قابل اعتمادی از موجود زنده به دست بدهد.

۸.۵ نظریه کامل حیات

در بخش‌های گذشته، معیارهای مؤلف کتاب «نقش‌آفرینان آزاد» را برای موجود زنده بودن یک شیء بررسی کردم. نشان دادم که تمام این معیارهای به‌تنهایی ناقص یا نادرست‌اند. ترکیب عطفی این معیارها نیز ما را به تعریف درستی نمی‌رساند. آیا باید تعاریفی توافقی و بر مبنای فهم مشترک از حیات ارائه دهیم و آن‌ها را بسته به کاربرد یا دامنه نظریه به کار ببریم؟ آیا باید به طور کلی دست از تعریف کردن حیات بشوئیم؟ البته، میچل تعریف ساختارمند و یکپارچه‌ای از حیات ارائه نداده است. در کنار این معیارها، در پیوست ۳ این کتاب، استوارت کافمن و فیلیپ کلایتون تعریفی دقیق و تخصصی از حیات (یا به طور دقیق‌تر، نقش‌آفرین خودمختار مولکولی) ارائه کرده‌اند که مانع (و به باور آن‌ها، جامع) می‌باشد (Kauffman and Clayton, 2006). این تعریف از پنج معیار تشکیل شده است. این پنج معیار عبارت‌اند از:

- (۱) قدرت تولید مثل و انتقال ویژگی‌های وراثتی،
- (۲) ایجاد حداقل یک چرخه کار،
- (۳) داشتن مرزهایی که به طور طبیعی قابل تفکیک باشند،
- (۴) فعالیت در کارکرد خودگستر و
- (۵) ایجاد قیدهایی که بتواند حداقل بین دو گزینه انتخاب کند.

برای شروع به تحلیل این نظریه می‌توانیم معیار ۱ را در نظر بگیریم. قدرت تولید مثل نمی‌تواند معیاری برای حیات باشد. موجودات زنده‌ای مانند قاطرها عقیم هستند، همان‌گونه که بسیاری از زنبورهای کارگر، مورچه‌های کارگر، موریان‌های سرباز، افراد نازا در برخی کلنی‌های پستاندارانی چون موش کور برهنه، و حتی بسیاری از موجودات زنده‌ای که به سبب نقص ژنتیکی، بیماری یا کهولت سن توانایی تولید مثل را از دست داده‌اند نیز قادر به تولیدمثل نیستند. این که بگوییم افراد زنده نیستند چرا که نمی‌توانند تولید مثل کنند ادعایی غیرعلمی — و البته تبعیض‌آمیز (!) — است. در مورد سلول‌های زنده چه می‌توان گفت؟ بسیاری از سلول‌های زنده توانایی تولید مثل (تکثیر) را ندارند. سلول‌های

شکل ۲۰: با تقسیم سلول بنیادی و نوع سلول به وجود می‌آید. یک سلول بنیادی دیگر و سلول پیش‌ساز. سلول‌های دختر پیش‌ساز به وجود آمده به تعداد دفعات معدودی تقسیم می‌شوند و در نهایت سلول‌های کاملاً تمایز یافته را می‌سازند. سلول‌های کاملاً تمایز یافته قابلیت تقسیم سلولی و تولید مثل را ندارند. شکل برگرفته از مرجع (Alberts et al. 2015, p. 711) می‌باشد.

بنیادی بیشترین ظرفیت تکثیر را دارند و می‌توانند هم خود را باز تولید کنند و هم به سلول‌های تخصص یافته گوناگون تمایز یابند؛ برای مثال، سلول‌های بنیادی مغز استخوان منشأ انواع سلول‌های خونی هستند. از این سلول‌ها، سلول‌های پیش‌ساز^{۸۴} پدید می‌آیند که توانایی تقسیم دارند، اما ظرفیت تکثیر آن‌ها محدود است و در نهایت به سلول‌های کاملاً تمایز یافته^{۸۵} تبدیل می‌شوند. در مقابل، بسیاری از سلول‌های کاملاً تمایز یافته توانایی تقسیم خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند یا اصلاً تقسیم نمی‌شوند؛ مانند نورون‌ها و سلول‌های عضله قلب. در این مورد، شکل ۲۰ را مشاهده نمایید. البته، برخی سلول‌های تمایز یافته مانند سلول‌های کبدی هنوز می‌توانند در شرایط خاصی تقسیم شوند و در ترمیم بافت نقش داشته باشند. اما، تقسیم‌ناپذیری در بسیاری از سلول‌ها مشاهده می‌شود. از این نکته که بگذریم و جهت مخالف استدلال را که در نظر بگیریم، هیچ دلیل پیشینی نیز نداریم که یک ماشین غیرآلی به صورت ذاتی نمی‌تواند تولید مثل کند.

شاید مثال‌های بالا از موجودات زنده‌ای که قدرت تولید مثل ندارند کافی باشد تا پرونده این تعریف را ببندید. بنابراین، اجازه دهید از بررسی معیارهای باقی‌مانده این تعریف عبور کنیم و نادرستی این تعریف را بپذیریم. اما اگر به همین راحتی می‌توان تخصصی‌ترین تعریف‌های حیات را نفی کرد، آیا می‌توانیم امید به پیدا کردن تعریفی کامل از حیات داشت؟ آیا باید به تعریف‌های ناقص و غلط که صرفاً نیازهای کاربردی ما را برطرف می‌کنند بسنده کنیم؟ در غیر این صورت، آیا باید منتظر تعریف کامل و درستی از حیات باشیم؟

طبق نظر کارول کللند^{۸۶}، فیلسوف معاصر علم، ما می‌توانیم از تعریف‌های عملیاتی یا کاربردی استفاده کنیم، اما باید بدانیم که این‌ها تعریف واقعی ماهیت حیات نیستند. وی استدلال می‌کند که اگر حیات یک نوع طبیعی^{۸۷} باشد،

۸۴. Precursor cells

۸۵. Terminally differentiated cells

آن‌گاه فهم ماهیت حیات با استفاده از رویکرد سنتی تعریف میسر نیست. رویکرد سنتی تعریف حیات می‌کوشد با فهرست کردن مجموعه‌ای از ویژگی‌های لازم و کافی مشترک در موجودات زنده، مرز میان زنده و غیرزنده را تعیین کند. به نظر کلند، این رویکرد مشابه تلاش دانشمندان قبل از شیمی مدرن برای تعریف «آب» از طریق ویژگی‌های ظاهری بود؛ یعنی قبل از اینکه ساختار مولکولی H_2O کشف شود. نظر دانشمند قرن هفدهمی درباره چستی آب محدود به محسوسات است، یعنی ویژگی‌هایی مانند خیس، بی‌بو و بی‌طعم بودن، حلال خوبی بودن یا خیس بودن. متأسفانه این ویژگی‌ها لزوماً با همه مصادیق آب منطبق نیستند: آب گل‌آلود آب است ولی شفاف نیست؛ آب شور بدون طعم نیست؛ آب گندیده نیز بدون بو نیست. کیمیاگران—که شیمی‌دان‌های قرون وسطی محسوب می‌شوند—مسحور ویژگی حلال بودن آب بودند. اما، اسید نیتریک، با ترکیب مولکولی HNO_3 ، با این که حلال بهتری از آب است، نوعی آب نیست. با رویکرد سنتی تعریف، عجیب نیست که کیمیاگران به اسید نیتریک «آب قوی»^{۸۸} می‌گفتند.

رویکرد نوین‌تر نسبت به تعریف، رویکرد نظریه‌ای تعریف نام دارد. رویکرد نظریه‌ای به جای فهرست کردن ویژگی‌های محسوس موجودات زنده، تعریف حیات را به یک نظریه علمی بنیادی درباره ماهیت و خاستگاه حیات واگذار می‌کند؛ یعنی می‌گوید فقط وقتی می‌توانیم حیات را تعریف کنیم که یک نظریه کامل درباره اینکه «حیات چیست و چگونه پدید می‌آید» داشته باشیم. تاریخچه علم به ما نمونه‌هایی را نشان می‌دهد که در آن واژه یا عبارتی که قبلاً به صورت سنتی تعریف می‌شد، پس از تدوین نظریه علمی جدید تعریف نظریه‌ای کاملاً نویی می‌یابد. برای مثال، قبل از تدوین نظریه ژنتیکی حیات، این که خفاش‌ها پرنده هستند یا پستاندار—حداقل از نظر فیلسوفی مانند جان لاک^{۸۹} (Locke, 1689, Bk. III, Chap. XI, §7)—صرفاً موضوعی زبانی بود. اما، نظریه اخیر نشان می‌دهد که تمام موجوداتی که به عنوان «خفاش» شناخته می‌شده‌اند بیشتر به پستانداران شبیه‌اند تا پرندگان. نمونه دیگر چنین تغییری (فارغ از مناقشات فلسفی) تغییر تعریف آب با استفاده از محسوسات به تعریف آب با استفاده از فرمول شیمیایی آن، یعنی H_2O ، می‌باشد.

تحول مشابهی از فهم ما از واژه حیات در طی ادوار وجود دارد. خودحرکتی و ویژگی «تعریف‌کننده» حیات به شمار می‌رفت. به همین دلیل، از دوران باستان تا حتی اواخر قرن هفدهم این پرسش مطرح بود که آیا ستارگان یا سیارات را می‌توان موجودات زنده دانست یا نه؛ زیرا آن‌ها نیز خودبه‌خود حرکت می‌کنند و حرکتشان تا حدی به حرکت پرندگان یا ماهی‌ها شباهت دارد. تا میانه قرن نوزدهم معلوم نبود که قارچ‌ها را باید زنده دانست یا نه، چون نشانه‌های اصلی حیات—حرکت، رشد و تولیدمثل—در آن‌ها دیده نمی‌شد. نمونه‌ای مانند «سنگ قارچی» که ظاهری شبیه سنگ سخت داشت، حتی برخی دانشمندان را به این نتیجه رسانده بود که قارچ‌ها جزو مواد معدنی‌اند (Ainsworth, 1976, p. 32). کشف قرن نوزدهمی مبنی بر اینکه بیماری‌های عفونی به وسیله موجودات میکروسکوپی (باکتری‌ها)

^{۸۶} Carol E. Cleland (۱۹۵۵–حال حاضر)

^{۸۷} Natural kind. نوع طبیعی یک نوع است که مرزهایش را خود طبیعت تعیین کرده است، نه زبان یا قراردادهای اجتماعی انسان (Bird and Tobin, 2020). در مورد این که حیات یک نوع طبیعی است اجماعی وجود ندارد، اگرچه این نظر بیشتر پذیرفته شده است (Cleland and Chyba, 2004).

^{۸۸} Aqua fortis

که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند ایجاد می‌شوند، تغییر عمیق دیگری در مفهوم ما از حیات پدید آورد؛ در قرون وسطی بیماری‌های عفونی به چیزهایی مانند هوای بد، تأثیرات فراطبیعی و عدم تعادل اخلاط نسبت داده می‌شدند. در قرن نوزدهم نظریه انقلابی تکامل داروین نیز تأثیر مهمی بر فهم ما از حیات گذاشت؛ نظریه‌ای که حیات را به‌عنوان پدیده‌ای دارای تاریخ می‌فهمد و توضیح می‌دهد که گونه‌ها در طول زمان و از طریق انتخاب طبیعی تغییر می‌کنند. این دیدگاه با رویکرد پیشین متفاوت بود، زیرا پیش‌تر حیات بیشتر به صورت غیرتاریخی و صرفاً در چارچوب ارگانیسم‌های منفرد بررسی می‌شد. با پیدایش زیست‌شناسی مولکولی در اواخر قرن بیستم، فهم ما از حیات دوباره دگرگون شد و بیش از پیش به ترکیب و ساختار مولکولی موجودات زنده گره خورد؛ یعنی به وجود شبکه‌ای پیچیده و هماهنگ از درشت‌مولکول‌های کربن‌دار در درون ارگانیسم‌ها.

از نظر کلند، اما، رویکرد نظریه‌ای هم با مشکل روبه‌رو است زیرا ما هنوز نظریه علمی کامل و جافاده‌ای درباره ماهیت حیات نداریم. وی می‌گوید:

در مقابل مفهوم شیمیایی امروزی «آب»، مفهوم زیستی «حیات» تقریباً به‌طور قطع همچنان به شیوه‌هایی پیش‌بینی‌ناپذیر تغییر خواهد کرد. دلیلش این است که زیست‌شناسی مدرن فاقد چیزی معادل یک نظریه شیمیایی حیات است که بتواند دامنه امکان‌های حیات را محدود کند. در شیمی مدرن، پیوند یگانه آب با ترکیب مولکولی H_2O به دانشمندان امکان می‌دهد که ویژگی‌های آب را—چه روی زمین و چه در دیگر نقاط جهان—توضیح دهند و پیش‌بینی کنند. این ویژگی‌ها شامل حلالیت بالا، انبساط هنگام یخ‌زدن، و مایع ماندن در گستره‌ای وسیع از دماها است. بسیاری از این ویژگی‌ها پیش از پیدایش نظریه مولکولی نیز ویژگی‌های متمایز آب تلقی می‌شدند؛ و توانایی نظریه مولکولی—به همراه ملاحظات ترمودینامیک شیمیایی (مثلاً قانون گیبس)—در توضیح آن‌ها نقش مهمی در پذیرش این ادعا داشت که آب همان H_2O است. همچنین نسبت دادن آب به H_2O به دانشمندان اجازه می‌دهد رفتارهای غیرمعمول (و در غیر این صورت غیرمنتظره) آب را در شرایط شیمیایی و فیزیکی—مانند فشارها و دماهای بسیار بالا—که به‌طور طبیعی روی زمین رخ نمی‌دهند، توضیح دهند و پیش‌بینی کنند. همین امر توضیح می‌دهد که چرا دانشمندان امروزی باور دارند که درکی خوب از ماهیت جهان‌شمول آب دارند و بنابراین پاسخ علمی قانع‌کننده‌ای به پرسش «آب چیست؟» در اختیارشان است (Needham, 2002).

اما همان‌گونه که اختلاف‌نظرهای مداوم درباره «تعریف» حیات نشان می‌دهد، زیست‌شناسان به‌هیچ‌وجه درباره امکان‌های حیات اطمینان ندارند. در واقع، همان‌طور که پیش‌تر بحث شد، دلایل زیستی نیرومندی وجود دارد برای اینکه باور کنیم حیات امروزی روی زمین نماینده حیات به‌طور کلی نیست. این واقعیت که زیست‌شناسان نمی‌توانند امکان‌های حیات را با اطمینان محدود کنند، قویاً نشان می‌دهد که مفهوم کنونی ما از «حیات» دانش‌شناسایی‌کننده‌ای از آن دست ندارد. به بیان دیگر، حتی

اگر بپذیریم برخی اصطلاحات مربوط به انواع طبیعی را می‌توان با موفقیت تعریف کرد، دلایل زیستی محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد «حیات» از جمله آن‌ها نیست. — (Cleland (2012, p. 14)

کلند اشاره می‌کند که همه اشکال شناخته‌شده حیات روی زمین از یک آخرین نیای مشترک جهانی (LUCA^{۹۰}) منشأ گرفته‌اند، بنابراین نمونه ما از حیات تنها یک مورد است و ممکن است ویژگی‌های آن صرفاً بازتاب شرایط تصادفی زمین اولیه یا ویژگی‌های خاص LUCA باشد (Woese, 2004). افزون بر این، زیست‌شیمی‌دانان نشان داده‌اند که بسیاری از اجزای مولکولی حیات—مانند مجموعه اسیدهای آمینه، بازهای نوکلئوتیدی یا حتی شیوه رمزگذاری ژنتیکی—می‌توانستند بدون از دست دادن کارکرد زیستی متفاوت باشند (Benner, 1994; Benner et al., 2004). بنابراین اگر تعریف حیات را به یک نظریه واگذار کنیم، در واقع تعریف را به چیزی وابسته کرده‌ایم که هنوز شکل نگرفته است. به بیان دیگر، کلند می‌گوید تا وقتی نظریه‌ای مانند نظریه‌های بنیادی در فیزیک یا شیمی برای توضیح ماهیت حیات در اختیار نداشته باشیم، رویکرد نظریه‌ای نمی‌تواند تعریف روشنی ارائه دهد و در عمل مسئله تعریف حیات را به آینده موکول می‌کند.

البته، کلند تنها زیست‌شناس یا فیلسوفی نیست که حیات را تعریف‌ناپذیر یا تعریف آن را بی‌فایده می‌داند. ادوارد ماشری^{۹۱}، فیلسوف علم و ذهن، می‌گوید جست‌وجوی یک تعریف ضروری برای حیات احتمالاً بی‌فایده است و علم می‌تواند بدون چنین تعریف دقیقی هم پیش برود، چرا که بسیاری از تعریف‌ها در علم صرفاً قراردادهای زبانی یا عملیاتی هستند، نه کشف ماهیت واقعی یک پدیده. چون تعریف دقیق یک پدیده پیش شرط تحقیق علمی در مورد آن نیست، اگر تعریف‌های مختلفی از حیات استفاده شود تا زمانی که برای تحقیق مفید باشند مشکل جدی ایجاد نمی‌کند (Machery, 2012a). مارک بیداو^{۹۲}، متخصص زیست‌شناسی فلسفی، حیات مصنوعی و ریشه‌های حیات، نیز مخالف تعریف‌پذیری حیات است. او نشان می‌دهد که سه خط اصلی تعریف حیات، یعنی تعریف‌های متکی بر متابولیسم، تعریف‌های متکی بر دگرگشت داروینی و تعریف‌های مبتنی بر خودسازماندهی/خودتکثیری مشکل دارند، زیرا هر کدام یا خیلی گسترده می‌شوند یا موارد شهودی زنده را حذف می‌کنند (Bedau, 2010a). بیداو تأکید می‌کند که در زیست‌شناسی مدل‌های عملیاتی، شاخص‌ها و ابزارهای تشخیصی از یک تعریف جامع و مانع کارآمدتراند. بنابراین، پیشرفت علمی لزوماً به یک حد و رسم ارسطویی وابسته نیست. برای بیداو نیز مسأله حیات یک پدیده چندلایه، پیچیده و شاید فاقد ماهیت واحد است؛ پس علم بهتر است به جای تلاش برای یک تعریف نهایی، از مدل‌های عملی، معیارهای تشخیصی، و توضیح‌های مکانیکی استفاده کند (Bedau, 2010b). دیدگاه آدی پراس^{۹۳}، شیمی‌دان نظری و زیست‌شیمی‌دان، به طور ضمنی با نگاه ضدجوهرگرایی^{۹۴} همخوان است. به نظر پراس، حیات یک وضعیت حالت‌گذار از ماده است، نه یک دسته طبیعی با ماهیت ثابت. او مفهوم پایداری جنبشی پویا^{۹۵} را

۹۰. Last universal common ancestor.

۹۱. Edouard Machery (۱۹۷۲– حال حاضر).

۹۲. Mark A. Bedau (۱۹۵۲– حال حاضر).

مطرح می‌کند: سامانه‌های خودتکرارشونده در طول زمان از نظر پایداری افزایش می‌یابند، بدون آنکه لازم باشد به آستانه دقیق بررسییم که بگوییم «اینجا دقیقاً حیات آغاز شد». این یکی از همان ملاحظاتی است که در ابتدای بخش به آن اشاره شد. از نظر پراس، بسیاری مفاهیم مهم علمی، مانند گونه، ژن، سازگاری، کاتالیزگر بودن و حتی مفهوم بیماری، بدون تعریف دقیق هم کاربرد دارند. در نهایت، وی معتقد بود که هیچ مجموعه از شروط لازم و کافی وجود ندارد که تمام موجودات زنده را بر اساس آن تعریف کنیم (Pross, 2011).

همان‌گونه که دیدیم، به نظر بسیاری از زیست‌شناسان و فلاسفه علم، دست‌کم در وضعیت کنونی دانش ما ارائه یک تعریف کامل، درست و نهایی از حیات امکان‌پذیر نیست، و حتی ممکن است چنین تعریفی اساساً ضرورتی نیز نداشته باشد. بررسی ما نشان داد که برخی تلاش‌ها برای تعریف حیات—از جمله تعریف کافمن و کلیتون یا تعریف میچل—با دشواری‌ها و ناکارآمدی‌های جدی روبه‌رو هستند. با این حال، به‌کارگیری تعاریف عملیاتی یا تعاریفی که برای مقاصد پژوهشی یا کاربردهای خاص ارائه می‌شوند کاملاً قابل قبول و مفید است. آنچه باید از آن پرهیز کرد این است که گمان کنیم چنین تعاریفی تعریف نهایی یا ذاتاً درست از حیات را در اختیار ما قرار داده‌اند. همچنین، چنان که دیدیم تعاریفی که ابعادی از اراده آزاد، مانند عاملیت و خودکفایی علی، را در نظر می‌گیرند نیز لزوماً درست نیستند؛ چنین ابعادی یا خوش‌تعریف نبوده یا در مورد حیات تعریفی جامع و مانع ارائه نمی‌دهند.

۶ جمع‌بندی

در این مقاله، تلاش شد نسبت میان سه حوزه به‌ظاهر متفاوت اما عمیقاً بهم‌پیوسته بررسی شود: مفهوم علمی و فلسفی حیات، مسأله‌های تعیین‌گرایی و علیت در تصویر فیزیکی جهان و امکان یا عدم امکان اراده آزاد. همان‌طور که بحث شد، بسیاری از مناقشات درباره اراده آزاد، پیش‌فرض‌هایی نسبتاً ساده‌انگارانه درباره طبیعت جهان و نیز ماهیت موجودات زنده دارند. از این‌رو، پیش از آن که بتوان به‌نحوی معنادار درباره آزادی اراده داوری کرد، باید روشن شود که اولاً جهان فیزیکی متعین است یا نه و ثانیاً موجود زنده، به‌ویژه انسان، در چنین جهانی چه نوع موجودی به شمار می‌آید.

در نقطه عزیمت بحث، یعنی بخش ۲، ابتدا چارچوبی از یک جهان شبه‌نیوتنی ترسیم کردم تا مسأله تعیین‌گرایی در بستری ساده‌تر و روشن‌تر بررسی شود. در این چارچوب، به‌جای تکیه بر تصویر مشهور لاپلاسی از تعیین—که معمولاً با ایده «عقل کل لاپلاس» و امکان پیش‌بینی کامل آینده همراه است—از قرائتی دقیق‌تر و فلسفی‌تر از تعیین‌گرایی که در آثار ارمان مطرح شده بهره گرفته شد. این رویکرد نشان می‌دهد که تعیین‌گرایی لزوماً به معنای توانایی پیش‌بینی عملی یا حتی دسترسی نامحدود به اطلاعات درباره وضعیت جهان نیست، بلکه بیشتر به ساختار مدل‌های ما از طبیعت و نحوه تعیین حالت کل جهان بر اساس حالت زیرمجموعه‌ای از آن مربوط می‌شود. بر این اساس روشن شد که بسیاری از برداشت‌های رایج که تعیین‌گرایی را مستقیماً با قابلیت پیش‌بینی کامل یا دانایی نامحدود پیوند

۹۳. Addy Pross (۱۹۴۵–۲۰۲۲)

۹۴. Anti-essentialism

۹۵. Dynamic kinetic stability (DKS)

می‌دهند، لزوماً تعریف مناسبی از تعیین به دست نمی‌دهند. در ادامه این بحث، تمایز مفهومی میان تعیین‌گرایی و علیت به‌طور جداگانه بررسی شد. نشان دادیم که هرچند این دو مفهوم در بسیاری از بحث‌های فلسفی به یکدیگر نزدیک دانسته می‌شوند، اما از نظر مفهومی و تحلیلی یکسان نیستند. تعیین‌گرایی ناظر به رابطه میان حالت‌های جهان در زیرمجموعه‌های مناسبی از فضا زمان مختلف تحت قوانین فیزیک است، در حالی که علیت به روابط وابستگی میان عناصر تصادفی تحت مداخلات می‌پردازد. بدون جزئی شدن در معنای علیت، در این زمینه، مثال‌هایی زده شد تا افتراق بین تعیین و علیت روشن گردد.

سپس، به کران بکنشتاین و پیامدهای آن برای مسأله تعیین پرداخته شد. این کران گاه به عنوان نشانه‌ای از محدودیت بنیادین در توصیف حالت‌های فیزیکی جهان تفسیر شده است. با این حال، نشان داده شد که وجود چنین کرانی لزوماً به معنای رد امکان جایگزیدگی ذره یا ناتوانی جهان در تعیین‌یافتگی نیست. کران بکنشتاین در درجه نخست محدودیتی بر ظرفیت اطلاعاتی سامانه‌ها یا بر آن چه می‌توان به‌طور فیزیکی اندازه‌گیری یا رمزگذاری کرد اعمال می‌کند، نه لزوماً بر ساختار واقعی حالت‌های ممکن جهان. در ادامه همچنین به برخی تعمیم‌ها و تفسیرهای گسترده‌تر از کران بکنشتاین، از جمله کران بوسو، اشاره شد. این تعمیم‌ها که در چارچوب اصل هولوگرافیک و نظریه‌های گرانش مطرح شده‌اند، محدودیت‌های جهان‌شمول‌تری را برای توصیف اطلاعاتی سامانه‌های فیزیکی ارائه می‌کنند. با این حال، تأکید شد که بر طبق تفاسیر مختلف از این کران، وجود کران بوسو لزوماً به این معنا نیست که جهان نمی‌تواند تعیین‌یافته باشد؛ بلکه، بیان‌گر محدودیت‌هایی در ظرفیت اطلاعاتی یا توصیف‌های فیزیکی قابل‌دسترس است. بنابراین، حتی در حضور این محدودیت‌ها نیز امکان حفظ تصویری از جهانی تعیین‌یافته—دست‌کم در سطح ساختار قوانین طبیعت—همچنان قابل دفاع باقی می‌ماند.

در بخش ۳، ابتدا مجموعه‌ای از رویکردهای مختلف به علیت را بررسی کرده و تلاش کردم تصویری منسجم از چشم‌اندازهای گوناگون علیت در فلسفه علم ارائه شود. در این چارچوب، رویکردهای رابطه‌ای، مانند نظریه‌های تولیدی و تفاوت‌ساز، و رویکردهای غیررابطه‌ای از علیت ارزیابی شدند. برای هر رویکرد، نقاط قوت آن—از جمله قدرت تبیینی یا سازگاری با نظریه‌های علمی—و نیز ضعف‌ها و ناسازگاری‌های آن به‌طور جداگانه تحلیل شد. این ارزیابی نشان داد که هیچ رویکردی به‌تنهایی فاقد چالش نیست، اما برخی از آن‌ها با فهم علمی امروز سازگارتراند.

در ادامه، رویکرد مداخله‌گر به عنوان دیدگاهی که در فلسفه علم و فلسفه ذهن جایگاه برجسته‌تری یافته، معرفی شد. در این رویکرد، رابطه علی بر اساس این ایده تحلیل می‌شود که اگر بتوان با یک مداخله ایده‌آل مقدار یک عنصر تصادفی را تغییر داد و عنصر تصادفی دیگر را تحت نظر نگه داشت، و تغییری در آن متغیر دوم مشاهده کرد، آنگاه میان آن دو رابطه علی برقرار است. این تحلیل، ضمن فراهم کردن ابزاری دقیق برای تمایز میان علیت و هم‌بستگی، امکان صورت‌بندی روابط علی در شبکه‌های پیچیده—مانند سامانه‌های زیستی و شناختی—را نیز فراهم می‌آورد. سپس نقش این رویکرد در فلسفه ذهن بررسی شد. در این زمینه، بحث به برهان عدم شمول علی گسترش یافت—استدلالی که می‌گوید اگر همه رویدادهای فیزیکی دارای علل فیزیکی کافی‌اند، دیگر جایی برای علل ذهنی باقی نمی‌ماند. در توضیح این مسأله نشان داده شد که در چارچوب علیت مداخله‌گر، برای اینکه یک رابطه علی را به سطحی غیر از سطح پایه نسبت دهیم (مثلاً از «بالا به پایین»)، باید آن سطح بالاتر دارای تثبیت مستقل باشد؛ یعنی بتواند به‌رغم تغییرات در سطح پایین، نقش علیتی مشخص و مستقل از توصیفات خرد ایفا کند. گفته شد که در

بسیاری از موارد—از جمله در سامانه‌های زیستی و شناختی—چنین تثبیتی وجود ندارد، و بنابراین سخن گفتن از علیّت «از بالا به پایین» یا حتی «از پایین به بالا» در معنای پررنگ آن، از منظر این رویکرد قابل دفاع نیست.

در پایان این بخش، مفهوم تقوّم (وابستگی میان سطوح مختلف توصیف) معرفی شد. توضیح دادم که تقوّم، برخلاف علیّت، صرفاً نوعی وابستگی ساختاری یا تعریفی میان سطوح است: تغییر در سطح پایین به‌طور خلاف‌واقعی تغییر در سطح بالا را به دنبال دارد، اما این وابستگی لزوماً رابطه‌ی علیّی نیست. استدلال کردم که خلط میان این دو—یعنی وابستگی تقوّمی از یک سو و رابطه‌ی علیّی از سوی دیگر—سبب شده برخی مباحث درباره‌ی «علیت از بالا» یا «علیت از پایین» به‌صورت نادقیق مطرح شوند. این خلط، به‌ویژه در مباحث فلسفه‌ی ذهن، منشأ بسیاری از سوءتفاهم‌های مفهومی درباره‌ی جایگاه سطوح بالاتر در نظام علیّی جهان است.

بخش ۴ برای نخستین بار پیوند میان علیّت، اراده‌ی آزاد و مکانیک کوانتوم را مورد بررسی قرار داد. انگیزه‌ی اصلی من آن بود که در بسیاری از نوشته‌های معاصر، عدم‌تعیّن کوانتومی به‌عنوان گشایشی برای مسأله‌ی اراده‌ی آزاد مطرح می‌شود. از این رو، در آغاز این بخش، تاریخچه‌ی نظریه‌ی متغیرهای پنهان و مناقشات پیرامون آن مرور شد. این بررسی از مقاله‌ی مشهور اینشتین، پودولسکی و روزن (EPR) آغاز شد که در آن استدلال می‌شد توصیف کوانتومی از جهان ممکن است کامل نباشد و شاید بتوان با افزودن متغیرهای پنهان، تصویری واقع‌گرایانه‌تر از فیزیک به دست داد. در ادامه، قضیه و آزمون پل معرفی شد که نشان می‌دهد هر نظریه‌ای که همزمان به برخی اصول شهودی درباره‌ی ساختار جهان پایبند باشد، باید محدودیت‌های آماری خاصی را بپذیرد؛ محدودیت‌هایی که در آزمایش‌های کوانتومی نقض می‌شوند.

سپس، توضیح دادم که تفسیر نتایج آزمون پل به‌طور دقیق به مجموعه‌ای از فرض‌های زمینه‌ای وابسته است. در ساده‌ترین بیان، این تحلیل معمولاً بر سه اصل تکیه دارد: محلی بودن، واقع‌گرایی و انتخاب آزاد. از آن جا که نتایج تجربی با این مجموعه از مفروضات ناسازگارند، دست‌کم یکی از آن‌ها باید کنار گذاشته شود. در این بخش تأکید کردم که اصل انتخاب آزاد—که گاه به‌صورت فرض استقلال آماری میان متغیرهای پنهان و انتخاب‌های آزمایشگر صورت‌بندی می‌شود—خود محل بحث و ابهام است. بنابراین، از نقض نابرابری‌های پل نمی‌توان به‌طور مستقیم و قطعی نتیجه گرفت که جهان به معنای دقیق کلمه نامعین است؛ زیرا امکان دارد تفسیرهای جایگزین، مانند کنارگذاشتن استقلال آماری یا اصلاح مفروضات دیگر، همچنان سازگار با داده‌های تجربی باشند.

در ادامه این بخش، بحث به ناهمدوسی کوانتومی گسترش یافت و این پرسش بررسی شد که آیا فرایندهای کوانتومی می‌توانند در عملکرد مغز نقشی اساسی ایفا کنند یا نه. در این جا، به پژوهش‌هایی اشاره شد که نشان می‌دهند مغز از نظر فیزیکی محیطی «گرم، خیس و نویزی» است. در چنین شرایطی، حالت‌های کوانتومی همدوس بسیار سریع از بین می‌روند و زمان‌های ناهمدوسی در مقیاس‌هایی رخ می‌دهند که بسیار کوتاه‌تر و کوچک‌تر از آن‌اند که بتوانند در سطح سلولی یا شبکه‌ای مغز اثرگذاری معناداری داشته باشند یا تا سطوح بالاتر سازمان زیستی باقی بمانند. اگرچه در برخی فرایندهای زیستی—مانند برخی فرایندهای مربوط به تکوین جنینی و نقش مولکول‌های ریخت‌زا—دید شده است که نوسانات یا نویزهای کوانتومی می‌توانند در آغاز آن‌ها زیستی نقش داشته باشند، اما تعمیم چنین فرضی به رویدادهای عصبی در مغز با شواهد موجود سازگار نیست. در ادامه، ویژگی‌های ساختار زیستی مغز و نحوه‌ی عملکرد شبکه‌های عصبی را بررسی کردم تا نشان دهم که این سامانه‌ها ذاتاً از درجه‌ی بالایی از پایداری و

مقاومت در برابر نوسانات کوچک و تصادفی برخوردارند. سازوکارهایی مانند آستانه شلیک نورون‌ها، وجود شبکه‌های بازدارنده، نقش سامانه‌های تعدیل‌کننده عصبی، و ادغام ورودی‌های متعدد در مقیاس‌های زمانی و مکانی بزرگ‌تر موجب می‌شوند که نوسانات بسیار کوچک، از جمله نویزهای کوانتومی، پیش از آن که بتوانند به سطحی کارکردی در رفتار شبکه عصبی برسند، خنثی یا میانگین‌گیری شوند. از این رو، حتی اگر در سطح میکروسکوپی نوسانات کوانتومی وجود داشته باشد، ساختار و پویایی شبکه‌های عصبی به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد چنین نوساناتی به‌طور مستقیم در تصمیم‌ها یا کنش‌های شناختی نمود پیدا کنند.

بررسی برخی خطاها یا تنش‌های مفهومی در تفسیرهای کوانتومی مرتبط با اراده آزاد پایان این بخش بود. برای مثال، در برخی روایت‌ها—مانند تفسیرهایی که توسط میچل مطرح شده‌اند—گفته می‌شود که آینده از پیش تعیین نشده و «باز» است. با این حال، در همان چارچوب پذیرفته می‌شود که ابرصفحه‌های همزمانی در نسبت اینشتین وابسته به ناظر هستند. این امر تنشی مفهومی ایجاد می‌کند: اگر مفهوم «بازبودن آینده» به یک برش زمانی خاص از جهان وابسته باشد، اما خود این برش‌ها نسبی و وابسته به چارچوب ناظر باشند، آنگاه روشن نیست که دقیقاً کدام آینده «باز» تلقی می‌شود. این گونه دشواری‌ها نشان می‌دهند که پیوند دادن عدم‌تعیین کوانتومی با اراده آزاد، افزون بر چالش‌های فیزیکی، با مسائل مفهومی مهمی نیز روبه‌رو است.

بخش ۵ مقاله به‌طور خاص به نسبت میان «حیات» و «اراده آزاد» پرداخت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان اراده آزاد را ویژگی‌ای ذاتی موجودات زنده دانست، یا آن که این مفهوم در اصل محصول چارچوب‌های تفسیری و زبانی ماست. تحلیل ارائه‌شده نشان داد که نسبت دادن اراده آزاد به موجودات زنده غالباً ناشی از نوع خاصی از توصیف در سطح کلان است؛ سطحی که در آن ما رفتار یک سامانه زیستی پیچیده را نه صرفاً به‌عنوان پیامد تعاملات مولکولی، بلکه به‌عنوان کنش‌های یک «عامل» توصیف می‌کنیم. در این معنا، مفهوم اراده آزاد را می‌توان بخشی از دستگاه مفهومی‌ای دانست که برای فهم و تبیین رفتار موجودات پیچیده به کار می‌بریم، نه لزوماً ویژگی‌ای بنیادی در سطح قوانین فیزیکی جهان.

در ادامه این بخش، نشان داده شد که مفهوم «حیات» برخلاف بسیاری از مفاهیم بنیادی در علوم طبیعی، هنوز از یک نظریه فراگیر و تثبیت‌شده برخوردار نیست. تاریخ علم نشان می‌دهد که معیارهای تشخیص حیات در طول زمان به‌طور چشمگیری دگرگون شده‌اند. در سنت‌های کهن، حرکت خودانگیخته یکی از شاخص‌های اصلی زنده بودن به‌شمار می‌رفت؛ به‌گونه‌ای که موجوداتی مانند گیاهان یا قارچ‌ها گاه در مرز میان زنده و غیرزنده قرار می‌گرفتند. با پیشرفت زیست‌شناسی و شیمی، این معیارها به تدریج جای خود را به ویژگی‌هایی نظیر سوخت‌وساز، خودتنظیمی، و به‌ویژه توانایی تکامل داروینی دادند. با این حال، همان‌گونه که برخی زیست‌شناسان و فلاسفه تأکید کرده‌اند، این تعاریف بیش از آن که کشف ماهیت حقیقی حیات باشند، غالباً تعاریف قراردادی یا موقتی‌اند که بر مبنای دانش محدود ما از تنها نمونه شناخته‌شده حیات، یعنی حیات زمینی، شکل گرفته‌اند. این وضعیت سبب می‌شود که هرگونه استدلال فلسفی که بر تعریف خاصی از حیات تکیه دارد، همواره با درجه‌ای از موقتی بودن و عدم قطعیت همراه باشد.

از مجموع این بررسی‌ها که در این مقاله انجام شد می‌توان چند نتیجه کلی به دست آورد. نخست آن که مسأله اراده آزاد را نمی‌توان به سادگی با ارجاع به یک نظریه علمی منفرد حل کرد؛ زیرا این مسأله در مرز میان فیزیک،

زیست‌شناسی و فلسفه قرار دارد. دوم آن که بسیاری از استدلال‌های رایج در این حوزه، یا دربارهٔ تعیین‌گرایی یا دربارهٔ ماهیت حیات، بر پیش‌فرض‌هایی استوارند که خود هنوز محل بحث و تردیدند. سوم آن که اگرچه علوم طبیعی می‌توانند محدودیت‌های مهمی برای نظریه‌های ارادهٔ آزاد تعیین کنند، اما به‌تنهایی قادر نیستند معنای کامل عاملیت انسانی را تبیین کنند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین درس این گفتار آن باشد که پرسش از ارادهٔ آزاد را باید در چارچوبی چندسطحی فهمید. در سطح بنیادی فیزیکی، جهان ممکن است تا حد زیادی تابع قوانین علی باشد؛ در سطح زیستی، موجودات زنده سامانه‌هایی بسیار پیچیده و اغلب خودتنظیم‌اند که رفتارشان را می‌توان با مفاهیمی مانند هدف، تصمیم و انتخاب توصیف کرد؛ و در سطح اجتماعی و اخلاقی، همین مفاهیم برای فهم مسئولیت، هنجارها و کنش انسانی ضروری‌اند. به این ترتیب، به‌جای جست‌وجوی گسستی اسرارآمیز در قوانین طبیعت که راه را برای نقش‌آفرینی موجودات زنده باز کند، شاید رویکرد معقول‌تر آن باشد که ارادهٔ آزاد را مفهومی بدانیم که در چارچوب تبیین‌های سطح بالاتر از رفتار موجودات زنده معنا پیدا می‌کند. از این منظر، مسألهٔ ارادهٔ آزاد نه با تفسیرهای رادیکال از علوم طبیعی حل می‌شود و نه با تقلیل کامل کنش انسانی به فرایندهای فیزیکی. آنچه لازم است، درک دقیق‌تری از رابطهٔ میان سطوح مختلف توصیف در علم و فلسفه است. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان هم دستاوردهای علوم طبیعی را جدی گرفت و هم جایگاهی معنادار برای عاملیت و انتخاب انسانی حفظ کرد. به این ترتیب، بدون این که گرفتار فرضیه‌های حاشیه‌ای از حیات شده یا انسان را از احساس مسئولیت خالی کنیم، می‌توانیم توضیحی منطقی و مطابق با علم از آن‌چه اصطلاحاً «ارادهٔ آزاد» نامیده می‌شود، ارائه کنیم.

قدردانی و افشای منابع مالی

نویسنده از مترجم کتاب نقش‌آفرینان آزاد به خاطر در اختیار قرار دادن نسخهٔ قابل رونوشت‌برداری و همچنین از ویراستاران آن به دلیل فراهم کردن توضیحات و اضافه کردن ضمیمه به کتاب تشکر می‌کند.

نویسنده از پرفسور الی وولف (Elie Wolfe)، عضو مؤسسه تحقیقاتی پریمتر (The Perimeter Institute) کانادا، و پروفسور ایلیا اشپیتسر (Ilya Shpitser)، عضو دپارتمان علوم رایانهٔ دانشگاه جانز هاپکینز، به خاطر مباحث سازنده در زمینهٔ علیت و مکانیک کوانتوم تشکر می‌کند.

نویسنده هیچ‌گونه دستمزدی مرتبط با تهیهٔ این مقاله دریافت نکرده است. نویسنده اعلام می‌کند که هیچ تعارض منافی ندارد. مسئولیت هر گونه کاستی یا اشتباه در این مقاله صرفاً بر عهدهٔ نویسنده است.

آ برگردان فارسی کتاب

نقدی که در این مقاله صورت دادم حاصل خوانش ترجمه‌ای از کتاب «نقش آفرینان آزاد» است که توسط علی صادقی انجام گرفته و توسط آسیه علیخواه و پوریا آزادی ویراستاری شده است (میچل، ۱۴۰۴). ترجمه انجام شده ترجمه‌ای نسبتاً برجسته است: بر خلاف بسیاری از ترجمه‌های ضعیف روز، از یک سو روان است و از سوی دیگر تا حدی سعی شده است دقت علمی در آن لحاظ شود. از طرف دیگر این پایبندی مترجم به متن مرجع یک اصل بدون استثناء نیست. هنگام خوانش متن کتاب، بارها متوجه ناسازگاری یک واژه یا عبارت با متن شدم یا دیدم آن‌چه نوشته شده است یک خطای علمی است و سعی کردم با رجوع به متن اصلی به این پرسش پاسخ دهم که آیا منشاء خطا ترجمه یا مرجع اصلی بوده است. مع‌الأسف، بارها با تفاوت‌هایی بین متن اصلی و متن ترجمه شده روبه‌رو شدم. این تفاوت‌ها گاه ناچیز و قابل چشم‌پوشی بود و گاه پیام متن را به کلی دگرگون می‌کرد—پدیده‌ای که نام آن را، به دلیل قرابت معنایی با مرگ مؤلف، «شلیک به مؤلف» می‌گذارم.

یکی از نمونه‌های شلیک به مؤلف، قرار دادن واژه «ابژه» در برابر واژه انگلیسی «thing» یا «what» (به معنای «چیز») است. در فصل اول کتاب، مؤلف می‌نویسد:

All those functions—some means for inferring what is out in the world from the data gathered by its sensors; integrating both external and internal multiple signals to derive a picture of the whole situation; comparing that with the data in its memory bank to help inform its next action; [...] —*Mitchell (2023, p. 6)*

بخشی از این بریده متن به «ابزارهایی برای استنباط ابژه‌های جهان خارج» ترجمه شده است (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۲۹). چیز باز معنایی خنثایی دارد، در حالی که ابژه (به انگلیسی، «object») در مقابل سوژه‌ای (به انگلیسی، «subject») مُدرک قرار می‌گیرد. تقابل بین ابژه و سوژه از فلسفه دکارتی آغاز می‌شود، اما بعدتر فیلسوفانی چون لاک، لایبنیتس، کانت و هگل آن را از معنای نحوی خارج کرده و معنای شناخت‌شناسی^۱ به آن دادند. سوژه فاعل شناسا است، یعنی کسی که می‌اندیشد، تجربه دارد یا ادراک می‌کند. در مقابل، ابژه متعلق ادراک است؛ یعنی چیزی که سوژه از آن آگاهی دارد یا مورد توجه او است. در مقابل، اشیاء می‌توانند هر چیزی باشد، خواه متعلق ادراک قرار گیرد یا نه. ابژه همچنین به عنوان مترادف کلمه فرانسوی «objet» نیز استفاده می‌شود که معنای آن با «object» متفاوت هست و به همین دلیل بدون تغییر در زبان انگلیسی حفظ شده است. ابژه، در این معنی—که ظریف‌تر از معنی پیشین است—می‌تواند مفهومی پدیدارشناختی، میل‌محور، یا نمادین داشته باشد. نکته قابل توجه در زمینه این واژه این است که مترجم سعی کرده به صورت یک پیش‌فرض، نوعی ربط ذهنی با چیزهای جهان واقع ایجاد کند، آن هم در کتابی که سعی می‌کند استدلال کند سیستم عصبی نه یک ماشین ساده، بلکه دستگاهی دارای اراده آزاد است. متأسفانه، توضیحات پانویس صفحه ۴۲ کتاب نیز ما را از این اشکال رها نمی‌کند؛ دلیلی بر این وجود ندارد که یک باکتری شیئی را شناسایی و مشاهده کند.

شکل ۲۱: خطای حسی بینایی مولر-لایر. با این که هر دو خط افقی هم‌اندازه هستند، خط بالایی درازتر دیده می‌شود.

آن چه در بالا ذکرش رفت را می‌توان نوعی «خوانش بیش از اندازه فلسفی» اثر نامید. رویدادی که در جای دیگری نیز خودش را نشان می‌دهد. در فصل ۹ کتاب، نویسنده درباره طبقه‌بندی اشیاء پیرامون صحبت کرده است به صورتی که به جاندار این امکان را می‌دهد که درباره اشیاء پیش‌بینی کند یا ارتباط علی آن‌ها را بفهمد. طبقه‌بندی در این جا معنایی جز این ندارد که ذهن اجزایی را عینیت می‌بخشد و آن‌ها را در رده‌های مجزا قرار می‌دهد. این تا حدی مانند کار یک مسئول کتابخانه است. برای مثال، وقتی مسئول کتابخانه می‌خواهد کتاب «سگ باسکرویل»^۲ را مرتب کند، ابتدا به ردیف کتاب‌های داستانی می‌رود. سپس در بین قفسه‌های کتاب داستانی به دنبال کتاب‌های داستانی معمایی می‌گردد. هنگامی که این قفسه را یافت، کتاب را در جایی قرار می‌دهد که به ترتیب الفبا مرتب شده باشند. این مرتب کردن برای دسترسی آسان به کتاب در هنگام لزوم است. البته، طبقه معادل واژه انگلیسی «category» است که علاوه بر معنای روزمره به یک مفهوم فلسفی نیز اشاره دارد: مقوله. ارسطو، فیلسوف یونانی، چستی اشیاء را قابل تقسیم به ده مقوله می‌دانست که از آن‌ها به عنوان «مقولات عشر» نام برده می‌شود. کانت نیز مقولات را به دوازده تا تقسیم‌بندی می‌کرد. از نظر کانت، ذهن انسان مقوله‌ها را به صورت پیشینی تجربه به کار می‌برد تا ادراکات حسی را فهم‌پذیر کند. مترجم، به جای واژه طبقه‌بندی از واژه مقوله استفاده کرده است. جایی در پاورقی نیز اشاره می‌شود که: «در فلسفه، مقولات به دسته‌های جهان‌شمول و اساسی اشاره دارند.» (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۱۹۸). آن چه که واضح است، نویسنده در این فصل درباره مقولات ننوشته است. نکته‌ای که قصد داشتیم در این جا به آن اشاره کنم این بود که چنین ترجمه‌ای متن را عمیق جلوه می‌دهد بدون آن که واقعا عمقی داشته باشد.

مثال بعدی، تمایز بین خطای حسی (به انگلیسی، illusion) و توهم (به انگلیسی، hallucination) است که در ترجمه لحاظ نشده است. به صورت مختصر، توهم ادراک چیزی است بدون این که محرک خارجی وجود داشته باشد به طوری که آن چیز کاملاً واقعی به نظر برسد (El-Mallakh and Walker, 2010). برای مثال، دیدن افراد، حیوانات، نورها یا اشکالی که در واقع وجود ندارند یا در محیط نیستند. این تجربه حسی معمولاً در اثر مواد توهم‌زا (مانند LSD) یا اختلال‌های روانی (مانند شیذوفرنی) روی می‌دهد. بر خلاف توهم، خطای حسی اختلال در تفسیر داده حسی‌ای است که وجود دارد (Solso et al., 2005). یکی از نمونه‌های مشهور خطای حسی بینایی، خطای بینایی مولر-لایر^۳ است که در شکل ۲۱ مشاهده می‌نمایید. همان‌طور که می‌بینیم، بر خلاف توهم، خطای حسی در

۲. کتاب «The Hound of the Baskervilles» یک رمان جنایی به قلم سِر آرتور کانن دوویل (Sir Arthur Conan Doyle) است.

تقریباً تمام مردم به طور طبیعی وجود دارد. عدم تمایز بین خطای حسی و توهم در جای جای ترجمه این کتاب به چشم می خورد، به طوری که هر دو واژه به «توهم» ترجمه شده اند. برای مثال در بخش ۵ کتاب، مترجم نوشته است: «برخی از این اثرات توهمی—مانند مثلث کانیزا— به عنوان مثال شکل ۵-۵، نشان می دهند که سیستم بینایی به شدت تلاش می کند تصویر را به ابژه های مجزا تقسیم کند.» (میچل، ۱۴۰۴، ص. ۱۲۷). این در حالی است که تمام موارد شکل ۵-۵ کتاب، خطای حسی بصری هستند، نه توهم.

واژه «semantic» یکی از واژه هایی است که ترجمه آن ناهماهنگ است. در صورتی که این واژه در بعضی بندها— و به درستی— «معنایی» ترجمه شده است (میچل، ۱۴۰۴، صص. ۱۹۳، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۸، ۲۵۸)، در بندهای دیگری از کتاب با ترجمه «دال و مدلولی» از این عبارت مواجهیم. جفت ساختاری^۴ و معنایی^۵، در زبان شناسی و منطق، به تقابل ساختار و معنای یک عبارت مربوط می شود. برای مثال، در سطح نورونی، ساختار به قوانین و الگوهای فیزیکی شلیک و ارتباطات عصبی گفته می شود، بدون توجه به اینکه آن الگو چه چیزی را نشان می دهد. تصور کنید مجموعه ای از نورون ها در قشر بینایی^۶ با یک توالی زمانی یا مکانی مشخص، مثلاً $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ شلیک می کنند. در این جا، بحث فقط بر سر ترتیب، زمان بندی و شدت الکتریکی شلیک (نحو) است: این که آیا نورون A قبل از B شلیک می کند یا خیر؛ یا اینکه کدام مدار عصبی درگیر است. این قوانین با انقطاع نظر از «دیدن گربه» یا «شنیدن کلمه» وجود دارند. در سطح بالاتر، معنا به تفسیری گفته می شود که موجود زنده از آن الگوی شلیک عصبی به دست می آورد. این همان محتوای ذهنی یا واقعیت بیرونی است که توسط آن الگو نمایش داده می شود. برای مثال، الگوی شلیک $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ که در بالا توضیح داده شد، در واقع ممکن است بیان گر این باشد که شما در حال دیدن مادر بزرگتان هستید.

ناگفته نماند که نظریه ای مشابه در باب اجزای نشانه^۷ توسط فردینان دو سوسور^۸، زبان شناس و نشانه شناس سوئیسی، مطرح شده است. دال و مدلول، واحد بنیادین هر نشانه ی زبان شناختی را تشکیل می دهند (De Saussure, 1989). دال^۹ همان صورتی است که نشانه به خود می گیرد. دال وجود فیزیکی نشانه است، مثل الگوی آوایی (تصویر صوتی) یا کلمه نوشته شده. دال آن چیزی است که می بینید یا می شنوید، مانند توالی آوایی یا حروف نوشته شده «درخت» (د-ر-خ-ت). مدلول^{۱۰} همان مفهومی است که دال به آن اشاره می کند. مدلول، تصویر ذهنی یا معنایی است که در ذهن تداعی می شود، مانند مفهوم ذهنی یک گیاه بزرگ، چوبی و چندساله. مشخص نیست آیا مترجم به نشانه شناسی سوسور استناد می کند یا مرجع دیگری برای ترجمه semantic به دال و مدلولی دارد. همچنین، دلیل

۳. Müller-Lyer optical illusion.

۴. Syntactic.

۵. Semantic.

۶. Visual cortex.

۷. Sign.

۸. Ferdinand de Saussure (1857-1913).

۹. Signifier.

۱۰. Signified.

دوگانگی ترجمه این واژه مشخص نیست. در هر صورت به نظر می‌رسد این ترجمه و توضیحات پاورقی در مورد آن صرفاً باعث دشوار شدن خواندن متن شده است.

پس از ذکر موارد بالا، لازم است خاطرنشان کنم هیچ کدام از این موارد به معنی ضعف کلی ترجمه نیست؛ برعکس، ترجمه ارائه شده در حل قابل قبولی روان و قابل فهم است و به جز مواردی که برخی از آن‌ها ذکر گردید، ایرادی نمی‌توان از آن گرفت. برای مثال واژگانی مانند «نقش آفرین» یا «کاراکتر» با دقت انتخاب شده‌اند. همچنین، ادعا نمی‌کنم که توانسته‌ام تمام اشکالات این ترجمه را آشکار کنم! نکاتی که مطرح شد صرفاً حاصل خوانش برگردان فارسی اثر و رجوع به متن اصلی هنگام نیاز بود. متن اصلی را به طور کامل نخوانده‌ام و آن را خطبه‌خط با متن ترجمه شده تطبیق نداده‌ام. در پایان لازم است دو نکته در ترجمه را یادآور شوم. نیکوتر بود اگر ذکر می‌شد کدام پانویس‌ها مربوط به نثر اصلی و کدام پانویس‌ها نوشته مترجم هستند. به علاوه، اگر در آرایش کلمات به صورت مورب (*italic*) چشم‌پوشی نمی‌شد تا تأکید بر روی کلمات، آن‌طور که مد نظر نویسنده بود، حفظ شود، بهتر می‌بود. در ادامه فهرستی از اشتباهات مترجم در ترجمه کتاب را می‌آوردم. امید است که این فهرست، اگرچه کامل نیست، در تصحیح ترجمه در ویرایش‌های آینده کتاب ثمربخش باشد.

۱.آ فهرست اشتباهات مترجم

صفحه مرجع	صفحه ترجمه	توضیحات
ix	۱۹	واژه «tractable» در پانویس ۱ به اشتباه «traceable» نوشته شده است.
?	۲۰	در متن نوشته شده: «کاملاً متوجه هستم. با توجه به تمام نکات فنی و ویراستاری که در نظر دارید، این بخش از متن را به دقت ویرایش کردم تا برای چاپ آماده شود.»
3	۲۶	واژه «بهینه‌سازی» در متن اصلی یا ترجمه نیامده است، اما در پانویس شماره ۲ ذکر شده است.
3	۲۶	واژه «consciousness» به جای «هوشیاری» به «آگاهی» ترجمه شده است. (اشتباه مشابه در صفحه ۲۰۵ تکرار شده است. آن‌جا، «conscious» به «خودآگاه» ترجمه شده است. همچنین، در صفحه ۲۳۷، واژه «consciously» به آگاهانه ترجمه شده است. عنوان زیربخش فصل ۱۱، در صفحه ۲۴۸، نیز به «آگاهی» ترجمه شده است.) برای تفاوت بین «هوشیاری»، «آگاهی» و «خودآگاهی»، Chalmers (1996) را ببینید.

جمله «دشوار است که به این حجم فزاینده از پژوهش‌ها نگاه نکنیم و فقط ماشین در حال کار را نبینیم.» طوری ترجمه شده است که معنای آن کاملاً معکوس شده است.	۳۳	11
واژه «stark» به اشتباه «افراطی» ترجمه شده است.	۳۵	13
واژه «randomness» را می‌شد به جای «امور تصادفی» به «تصادف» ترجمه کرد؛ «امور تصادفی» ممکن است این معنی را به ذهن متبادر کند که علت‌های خارجی باعث ایجاد تصادف می‌شوند.	۳۶	14
عبارت «free will» به «آزادی اراده‌ی آزادی» ترجمه شده است.	۳۹	18
به جای جمله مجهول «بر روی آن‌ها [سیگنال‌های حسی] عملیات انجام شود» نوشته شده است «عملیات (منطقی و محاسباتی) انجام دهند».	۴۱	20
عبارت «kick the bucket» در انگلیسی یک اصطلاح عامیانه به معنی مُردن است، اما در ترجمه کتاب این عبارت به «سطل را لگد کرده» ترجمه شده است که معنای مرتبطی را منتقل نمی‌کند!	۴۴	24
A living cell is self-sustaining as a whole in- «جمله صحیح‌تر بود که جمله «tegrated system.» به «سلول زنده به عنوان یک کل یکپارچه خودپایدار ساز است.» ترجمه شود.	۴۷	28
This kind of proto-life would have a degree of inde- «ترجمه جمله «pendence—of freedom—from the environment.» به «این نوع اولیه از حیات دارای درجه‌ای از آزادی / وابستگی نسبت به محیط است.» کمی عجیب است، اما لزوماً نادرست نیست.	۵۲	33
در متون استاندارد، «fitness» معمولاً به «سازگاری» یا «برازندگی» ترجمه می‌شود. اما، در این صفحات این واژه به «تناسب» ترجمه شده است. (این اتفاق در صفحات ۹۰ و ۲۱۳ نیز تکرار شده است.) اگرچه این ترجمه در پانویس صفحه ۱۱۹ توجیه شده است، همچنان نامأنوس به نظر می‌رسد.	۵۸	39
عبارت «on the fly» به نادرست به عبارت «در حال پرواز» ترجمه شده است. می‌توان آن را «به صورت آنی» یا «در حین فعالیت» ترجمه کرد.	۶۷	50
An overly reductive, mechanistic, linear, «عبارت «passive, stimulus-response model» ترجمه نشده است.	۷۲	56

عبارت «gain modulation» در شکل به «تنظیم حساسیت پاسخ» و در متن صفحه بعد به «تعدیل ضریب افزایش» ترجمه شده است. بهتر بود یک ترجمه یکسان، مانند تنظیم یا مدولاسیون بهره، استفاده شود.	۷۲	56
سردۀ «پارامسی» به اشتباه «پارامسیا» ترجمه شده است.	۷۷	61
واژه «archaeon» به جای «آرکی» به «آرکئون» ترجمه شده است.	۸۶	71
ترکیب «gap junction» به جای «اتصالات شکافی» به «اتصالات شکاف» ترجمه شده است.	۹۶	81
عبارت «همجوشی وزیکول‌ها» ترجمه نادقیقی برای fusion of vesicles است: در این فرایند وزیکول‌ها با هم ادغام نمی‌شوند، بلکه غشای آن‌ها با غشای هدف یکی می‌شود. عبارتی مانند «ادغام وزیکول‌ها» از نظر من مناسب‌تر است.	۹۸	84
عبارت «blow a little air bubble» به «حباب کوچک هوا را منفجر کرده» ترجمه شده است! این‌جا، مقصود حباب ایجاد کردن است.	۱۰۱	87
فعل «signal» به جای «ارسال می‌کنند» یا «سیگنال‌دهی می‌کنند» به «علامت‌گذاری می‌کنند» ترجمه شده است.	۱۰۸	95
عبارت «integrating hub neurons» به اشتباه «نورون‌های گرانیگاه یکپارچه‌سازی» ترجمه شده است. گرانیگاه در فیزیک بار معنایی مشخصی دارد و معادل «center of mass» می‌باشد. ترجمه دقیق عبارت مزبور «نورون‌های هاب یکپارچه‌ساز» است.	۱۰۹	97
در بخشی از متن آمده است «they bind a small molecule—called retinal». در ترجمه کتاب، این بخش به «مولکولی کوچک به نام شبکیه را متصل می‌کنند» برگردانده شده است. ترجمه مناسب‌تر این بود که نام مولکول حفظ شود و واژه «bind» به صورت «متصل می‌شوند» ترجمه شود: «به مولکول کوچکی به نام رتینال متصل می‌شوند».	۱۱۱	98
عبارت «neurons become responsive to shapes» در این صفحه آمده که ترکیب «become responsive» در آن ترجمه نشده است.	۱۲۶	114
واژه basal در عبارت «basal ganglia» یک بار به «قاعده‌ای» و سپس به «پایه» ترجمه شده است.	۱۳۴	125

فهم جمله «در فصل‌های قبلی دیدیم که چگونه می‌توان سیگنال‌های دریافتی را از طریق چارچوب سیاست‌های کنترلی [...]» اگر کاملاً غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است!	۱۳۶	127
فعل «embody» به جای «مجسم می‌کند» به «در بر می‌گیرد» ترجمه شده است.	۱۳۸	130
بهبتر بود عبارت «regular relation» — که یک ترکیب تخصصی در حوزه علیت است — به جای «رابطه‌ای منظم» به «رابطه‌ای تکرارشونده» ترجمه شود.	۱۳۹	131
در شکل، واژه association هم به «ارتباطات» و هم به «تداعی‌ها» ترجمه شده است. به علاوه، واژه schema هم به «طرحواره» و هم به «شمایل» ترجمه شده است. واژه «احتمالات» نیز به نظر من ترجمه ضعیفی از واژه «contingencies» می‌باشد.	۱۳۹	131
واژه «adapted» — که در سراسر کتاب به تطابق یافته ترجمه شده است — در این صفحه به «سازگار» ترجمه شده است. واژه سازگار به عنوان برگردان واژه «consistent» استعمال شده بود.	۱۴۰	132
در ترکیب «بلکه وابسته به زمینه‌اند»، ضمیر به «سیگنال‌ها» بازگردانده شده است، در صورتی که در متن مرجع، ضمیر به «اعمال» اشاره می‌کند.	۱۴۱	134
هر سه مخفف (Substantia Nigra, pars reticulata) SNr، (Globus Pallidus, pars interna) GPi و (Globus Pallidus, pars externa) GPi، که نواحی مغز هستند، به اشتباه نوشته شده‌اند.	۱۴۴	137 & 138
عبارت «pattern-specific» به جای «مختص به الگو» به «الگو-الگو» ترجمه شده است.	۱۴۴	138
عبارت «regulate what engineers call the gain of different channels» به «تقویت کانال‌های مختلف» را انجام داده» ترجمه شده است.	۱۴۶	138
واژه «momentum» به جای «تکانه» به «حرکت» ترجمه شده است.	۱۵۲	146
مرجع قول نقل شده از پیر سیمون لاپلاس در ترجمه قید نشده است.	۱۵۳	147
عبارت «causal factors» به عبارت «هر نقش‌آفرین علی» ترجمه شده است، در صورتی که واژه «نقش‌آفرین» در جای‌جای کتاب معادل «agent» و نه «factor» در نظر گرفته شده است.	۱۵۴	149

عنوان زیربخش «Escaping with Our Morality Intact» به «فراری شرافتمندانه» ترجمه شده است که مقصود مؤلف را به طور کامل منتقل نمی‌کند.	۱۵۷	150
در پانویس، عبارت ناهمدوسی کوانتومی (quantum decoherence) به «Quan-tum Entanglement» ترجمه شده است. Quantum entanglement یا درهم‌تنیدگی کوانتومی مفهوم دیگری است.	۱۶۲	158
عبارت «which hinges on whether much larger systems are deterministic in nature» باید به «چرا که این بحث بر این محور استوار است که آیا سیستم‌های بسیار بزرگ‌تر، در ذات خود متعین هستند یا خیر» ترجمه می‌شود. به جای آن، ترجمه اشتباهی صورت گرفته است: «بلکه به این بستگی دارد که آیا سیستم‌های بسیار بزرگ‌تر در طبیعت تعیین شده‌اند یا خیر».	۱۶۲	158
عبارت «... that galaxies and stars and planets could form» باید به «... که کهکشان‌ها و ستاره‌های توانستند تشکیل شوند» ترجمه می‌شود. اما به «تا کهکشان‌ها، ستارگان و سیارات بتوانند تشکیل شوند» ترجمه شده است.	۱۶۲	159
عبارت «حد بکنشتاین» به اشتباه «حد بکشتاین» نوشته شده است. (این اشتباه در صفحه ۲۸۵ تکرار شده است.)	۱۶۴	?
یک بخش از یک بند دوبر ترجمه شده است: «در موجودات زنده این پیکربندی خود نتیجه انتخاب در طول هزاران سال و در طول عمر خود جاندار، در مقیاس زمانی از چند ثانیه تا چند ساعت تا چندین سال است. [...]»	۱۶۷	164
واژه «brute-force» به «جستجوی فراگیر» ترجمه شده است. اگرچه این ترجمه در علوم رایانه غلط نیست، در این متن منظور معنای تحت‌اللفظی این واژه، یعنی استفاده از نیروی خشن، بدون استفاده از هوش یا تکنیک، یعنی راه‌حلی ساده و مستقیم که همه امکانات را استفاده می‌کند می‌باشد.	۱۷۳	172
واژه interlocking به جای «درهم‌قفل شده» به «درهم‌تنیده» ترجمه شده است.	۱۷۳	172
از آن‌جا که در متون تخصصی عبارت «heuristic behaviors» به «رفتار اکتشافی» ترجمه شده است، ترجمه عبارت «exploratory behavior» به همین عبارت مناسب نمی‌نماید. بهتر بود از جایگزینی، مانند «رفتارهای کاوشگرانه» استفاده شود. (ترجمه نامناسب در صفحات ۱۸۹ و ۱۹۲ نیز تکرار شده است. همچنین، در صفحه ۲۶۹، که exploration و discovery کنار هم استعمال شده‌اند، اهمیت این جایگزین بیشتر روشن می‌شود.)	۱۷۵	174

organisms can sometimes <i>choose</i> to do something» جملهٔ random. «با تغییر صفت random به قید randomly به این صورت ترجمه شده است: «موجودات زنده گاهی اوقات می توانند تصادفی رفتار خود را انتخاب کنند.» می شد ترجمه‌ای روان به این شکل ارائه داد: «موجودات زنده می توانند گاهی انتخاب کنند که عملی تصادفی را انجام دهند.»	۱۷۶	175
واژهٔ «artifact» به «پدیده‌ای ساختگی» ترجمه شده است. Artifact اصطلاحی کلی برای هرگونه اختلال یا سیگنال ناخواسته در داده‌ها است.	۱۸۵	185
بہتر بود ترکیب «powerful experiments» به «آزمایش‌های مؤثر» یا «آزمایش‌های با نتایج قاطع» ترجمه می‌شد.	۱۹۳	195
قید «faithfully» به جای «به درستی» یا «بدون تغییر» به «با وفاداری» ترجمه شده است.	۱۹۴	197
واژهٔ «integrating» در این صفحه به معنی «جمع کردن» یا «انتگرال گرفتن» است که به «یکپارچه‌سازی» ترجمه شده است.	۱۹۵	198
عبارت «pattern of population» به جای «الگوی جمعیت» به «الگوی جمعیتی» ترجمه شده و متن را ناخوانا کرده است.	۲۰۰	203
در پانویس، عبارت «Identity Theories» به جای «نظریه‌های این‌همانی» به «نظریه‌های هویتی» ترجمه شده است.	۲۰۶	?
عبارت «firing rate» به جای «نرخ شلیک» به «میزان شلیک» ترجمه شده است.	۲۰۶	210
واژهٔ entities به جای «موجودیت‌ها» به «موجودات» ترجمه شده است.	۲۰۸	212
جملهٔ «And the causal power that comes from having these reasons» ...» اشتباه ترجمه شده است. این جمله می‌گوید که دلایل انسان از مشاهدهٔ تکرار شونده‌های علی در جهان می‌آیند، اما ترجمه می‌گوید که «توجه به قواعد علی حاکم بر جهان» در سطح خود ارگانیزم است.	۲۱۳	218
واژهٔ «variation» به جای «تنوع» به اشتباه به «واریانس» ترجمه شده است. واریانس (به انگلیسی، variance) گشتاور دوم یک توزیع آماری است. موضوع عجیب این جاست که در همین صفحه کتاب، واژهٔ «variance» به «تنوع» ترجمه شده است.	۲۱۷	223

اگرچه ترجمه واژه «trait» به «صفت» غلط نیست، معمولاً در متون رسمی، این واژه به «خصیصه» ترجمه می‌شود.	۲۱۷	223
Notably, this leaves around half of the variance unexplained by either genetics or family environment. جمله «-» ترجمه نشده است.	۲۱۷	223
واژه «height» در ترجمه از قلم افتاده است.	۲۱۹	225
عبارت «enough validity to be scientifically useful» به «اعتبار علمی کافی برای مفید بودن» ترجمه شده است.	۲۲۳	231
واژه «character» —در حالی که در عنوان زیربخش بعد به کاراکتر ترجمه شده است— در این جا به «شخصیت» ترجمه شده است. خود مؤلف مرزی میان دو واژه شخصیت و کاراکتر کشیده است؛ رجوع کنید به صفحه ۲۳۰. (این موضوع در صفحه ۲۳۳ نیز تکرار شده است.)	۲۲۹	239
مرجع قول نقل شده از پاتریشیا چرچلند در ترجمه قید نشده است.	۲۳۱	241
نام کتاب دنیل کانمن، «تفکر سریع و آهسته» (به انگلیسی، «Thinking, Fast and Slow»)، در ترجمه ذکر نشده است.	۲۳۸	250
واژه «publications» به «نشریات» ترجمه شده است، در حالی که نشریات برگردان واژه «journals» یا «periodicals» می‌باشد. استفاده از واژه‌ای مانند «آثار» یا «مقالات» در ترجمه بهتر بود.	۲۳۹	251
عبارت «اگر چنین بود، فایده چندانی نداشت» تکرار شده است.	۲۳۹	251
واژه «confidence» به جای «اطمینان» به اشتباه «اعتمادبه‌نفس» ترجمه شده است.	۲۴۳	254
مرجع قول نقل شده از داگلاس هافستادر در ترجمه قید نشده است.	۲۴۴	257
در شکل، عبارت «conscious awareness» به «خودآگاهی» ترجمه شده است. ترجمه درست «آگاهی هوشیارانه» است. همچنین، در متن، واژه «subconscious» به جای «زیرهوشیار» به «ناخودآگاه» ترجمه شده است.	۲۴۹	263
واژه sentient، به جای «حس‌پذیر» به «باحساس» ترجمه شده است، که خود معادل واژه «affectionate» می‌باشد.	۲۵۰	264

عبارت «post-hoc rationalization»، به «توجیهی دیرهنگام» ترجمه شده است. ممکن بود «عقلانی سازی پس از وقوع» ترجمه مناسب تری باشد!	۲۵۳	268
عبارت «They take in free energy» به «آن‌ها انرژی آزاد را کرده» ترجمه شده است.	۲۵۷	273
به جای «کاهش می‌دهد» نوشته شده است «کاهش می‌کند».	۲۶۱	278
در ترجمه عبارت «polygenic scores» از واژه «امتیاز» استفاده شده است که بار معنایی مثبتی دارد. بهتر بود مانند دیگر ترجمه‌های تخصصی، این عبارت به «نمره چندژنی» ترجمه شود.	۲۶۷	285
واژه «exaptation» به «نوسازگاری» ترجمه شده است. Exaptation «برون‌انطباق» یا «تعمیم کاربردی» ربطی به سازگاری موجود ندارد، بلکه به معنی استفاده مجدد از یک خصیصه برای هدف دیگری است، نه هدف اصلی تکاملی آن؛ هدفی که لزوماً از نظر تکاملی مفید نیست. برای مثال، انسان‌ها نه برای نواختن موسیقی، بلکه برای گفتار و ارتباط تکامل یافته‌اند، اما همچنان می‌توانند آواز بخوانند و ساز بزنند.	۲۷۳	293
عبارت «If X is followed by Y» به «اگر X به دنبال Y بیاید» ترجمه شده است.	۲۷۶	297

ب توضیح فنی قضیه بل

نامساوی بل، یا به طور دقیق‌تر، نامساوی بل-CHSH، که در ادامه شرح خواهیم داد نسخه‌ای است که برگرفته از مرجع Gill (2014) می‌باشد. یک جدول $N \times 4$ از اعداد ± 1 را در نظر بگیرید. سطرها با شاخص $j = 1, \dots, N$ و ستون‌ها با نام‌های A_0, A_1, B_0, B_1 برچسب‌گذاری می‌شوند. چهار عدد موجود در سطر j -ام جدول را با $A_0^{(j)}, A_1^{(j)}, B_0^{(j)}$ و $B_1^{(j)}$ نشان می‌دهیم. میانگین حاصل ضرب عناصر ستون‌های A_0 و B_0 روی N سطر را با نماد $\langle AB \rangle = (1/N) \sum_{j=1}^N A_0^{(j)} B_0^{(j)}$ تعریف می‌کنیم. به همین ترتیب، مقادیر $\langle A_0 B_1 \rangle$ ، $\langle A_1 B_0 \rangle$ و $\langle A_1 B_1 \rangle$ را نیز تعریف کنید. فرض کنید برای هر سطر از این جدول، دو سکه سالم به طور مستقل از یکدیگر و مستقل از تمام سطرهای دیگر پرتاب می‌شوند. فرض کنید بسته به نتایج این دو سکه، ما یا مقدار A_0 را مشاهده می‌کنیم یا A_1 ، و همچنین یا مقدار B_0 را مشاهده می‌کنیم یا B_1 . بنابراین، برای هر سطر از جدول، ما تنها می‌توانیم مقدار یکی از چهار حاصل ضرب $A_0 B_0$ ، $A_0 B_1$ ، $A_1 B_0$ یا $A_1 B_1$ را با احتمال برابر $1/4$ تعیین کنیم. میانگین حاصل ضرب‌های مشاهده شده A_0 و B_0 را با نماد $\langle A_0 B_0 \rangle_{\text{obs}}$ نشان می‌دهیم (اگر اندازه نمونه 0 باشد، این مقدار «تعریف نشده» تلقی می‌شود). به همین ترتیب، مقادیر $\langle A_0 B_1 \rangle_{\text{obs}}$ ، $\langle A_1 B_0 \rangle_{\text{obs}}$ و $\langle A_1 B_1 \rangle_{\text{obs}}$ را تعریف کنید.

قضیه ۹ برای هر چهار عدد A_0, A_1, B_0 و B_1 که هر کدام برابر با ± 1 باشند، خواهیم داشت:

$$\langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle \leq 2. \quad (6)$$

اثبات توجه کنید که

$$A_0 B_0 + A_0 B_1 + A_1 B_0 - A_1 B_1 = A_0 (B_0 + B_1) + A_1 (B_0 - B_1).$$

مقادیر B_0 و B_1 یا مساوی یکدیگر هستند یا مساوی نیستند. در حالت اول، $B_0 - B_1 = 0$ و $B_0 + B_1 = \pm 2$ ؛ در حالت دوم، $B_0 - B_1 = \pm 2$ و $B_0 + B_1 = 0$. بنابراین، $A_0 B_0 + A_0 B_1 + A_1 B_0 - A_1 B_1$ یا برابر A_0 است یا برابر A_1 ، که هر دو برابر ± 1 هستند، ضرب در ± 2 . پس، تمام حالات ممکن منجر به این می‌شوند که

$$A_0 B_0 + A_0 B_1 + A_1 B_0 - A_1 B_1 = \pm 2. \quad (7)$$

طبق معادله ۷، داریم $\langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle = \langle A_0 B_0 + A_0 B_1 + A_1 B_0 - A_1 B_1 \rangle \in [-2, 2]$.

فرمول ۶ به عنوان نامساوی CHSH شناخته می‌شود (Clauser et al., 1969)، که تعمیمی از نامساوی اصلی بل است (Bell, 1964).

وقتی N بزرگ باشد، انتظار می‌رود که $\langle A_0 B_0 \rangle_{\text{obs}}$ به $\langle A_0 B_0 \rangle$ نزدیک باشد؛ همین موضوع برای سه میانگین دیگر حاصل ضرب‌های مشاهده‌شده نیز صادق است. بنابراین، فرمول ۶ باید همچنان به‌طور تقریبی برقرار بماند، حتی وقتی میانگین چهار حاصل ضرب روی کل N سطر را با میانگین‌های همان چهار حاصل ضرب در چهار زیرنمونه مجزا (که اندازه هر کدام به‌طور تقریبی $N/4$ است) جایگزین کنیم. قضیه‌ی زیر این شهود را به شیوه‌ای دقیق و کاربردی بیان می‌کند. اثبات سراسر آن از دو نامساوی هوفدینگ (Hoeffding, 1963) (کران‌های نمایی برای دُم توزیع‌های دوجمله‌ای و فوق‌هندسی) استفاده می‌کند تا تفاوت بین $\langle A_0 B_0 \rangle_{\text{obs}}$ و $\langle A_0 B_0 \rangle$ و موارد مشابه را از نظر احتمالات محدود کند.

قضیه ۱۰ یک جدول $4 \times N$ از اعداد ± 1 با ستون‌های A_0, A_1, B_0 و B_1 را در نظر گرفته و فرض کنید که در هر سطر، کاملاً به صورت تصادفی، فقط یکی از مقادیر A_0 یا A_1 و فقط یکی از مقادیر B_0 یا B_1 مشاهده شود. آنگاه، برای هر $\eta \geq 0$:

$$\mathbb{P}(\langle A_0 B_0 \rangle_{\text{obs}} + \langle A_0 B_1 \rangle_{\text{obs}} + \langle A_1 B_0 \rangle_{\text{obs}} - \langle A_1 B_1 \rangle_{\text{obs}} \leq 2 + \eta) \geq 1 - 8e^{-N(\eta/16)^2}. \quad (8)$$

ارائه‌های سنتی از قضیه‌ی بل، حد N بزرگ (حد مجانب) این نتیجه را استخراج می‌کنند. اگر در حالت $N \rightarrow \infty$ میانگین‌های آزمایشگاهی به مقادیر میانگین نظری همگرا شوند، آنگاه طبق رابطه ۸، این مقادیر باید در شرط زیر صدق کنند:

$$\langle A_0 B_0 \rangle_{\text{lim}} + \langle A_0 B_1 \rangle_{\text{lim}} + \langle A_1 B_0 \rangle_{\text{lim}} - \langle A_1 B_1 \rangle_{\text{lim}} \leq 2. \quad (9)$$

این نامساوی نیز مانند فرمول ۶ نامساوی CHSH نام دارد. هم نامساوی اصلی بل و هم نامساوی بل-CHSH (فرمول ۹)، می‌توانند برای اثبات قضیه بل مورد استفاده قرار گیرند: مکانیک کوانتوم با اصول واقع‌گرایی، محلی بودن

و انتخاب آزاد ناسازگار است. اگر بخواهیم به هر سه اصل پایبند بمانیم، باید مکانیک کوانتوم را رد کنیم. در مقابل، اگر بخواهیم نظریه کوانتوم را حفظ کنیم، مجبوریم دست کم یکی از این سه اصل را رها کنیم. اثبات قضیه بل، در این گزاره تک خطی خلاصه می شود: مدل های خاصی در فیزیک کوانتوم، با ارجاع به آزمایشی با چیدمان نشان داده شده در شکل ۱۴ (۱)، پیش بینی می کنند که:

$$\langle A_0 B_1 \rangle_{\text{lim}} + \langle A_0 B_1 \rangle_{\text{lim}} + \langle A_1 B_0 \rangle_{\text{lim}} - \langle A_1 B_1 \rangle_{\text{lim}} = 2\sqrt{2}. \quad (10)$$

برای مقصود فعلی، کافی است با پیش بینی های خاص آماری آشنا باشیم که از مدل ویژه ای در فیزیک کوانتوم به نام «مدل EPR-B» پیروی می کنند. حروف «EPR-B» مخفف نام اینشتین، پودولسکی و روزن (Einstein et al., 1935) در نسخه ای است که توسط دیوید بوهم معرفی شد (Bohm, 1955). مدل EPR-B آماره های اندازه گیری اسپین هر کدام از جفت سامانه هایی با اسپین یک دوم را اندازه می گیرد که در حالت منفرد قرار دارند. خوشبختانه، این جا، نیازی به دانستن جزئیات آزمایش EPR-B نیست. در این آزمایش، مطابق شکل ۱۴ (۱)، آلیس و باب هر کدام دستگاه اندازه گیری ای دارند که می تواند اسپین ذره را در هر جهت دلخواهی اندازه گیری کند. آلیس و باب، هر یک، می توانند دستگاه اندازه گیری را به صورت آزادانه تنظیم کنند. انتخاب جهت توسط آلیس را با بردار یکه X نمایش می دهیم. سپس، وسیله اندازه گیری آلیس پیشامد $A \in \pm 1$ را در جهت بردار X ثبت می کند. در همین زمان، در دوردست ها، باب نیز جهت Y را انتخاب کرده و پیشامد $B \in \pm 1$ را ثبت می کند. این آزمایش N بار تکرار می شود و در هر اجرا، آلیس و باب بردارهای جدیدی را برای دستگاهشان انتخاب می کنند. فرض کنیم که برای تنظیم دستگاه، آلیس و باب، هر کدام یک سکه سالم را می اندازند تا به ترتیب بین بردارهای x_0 و x_1 و بردارهای y_0 و y_1 انتخاب کنند. ابتدائاً، پیش بینی مکانیک کوانتوم را برای هر اجرا بررسی می کنیم. برای جفت ذرات در حالت منفرد، پیش بینی مکانیک کوانتوم این است که مستقل از این که باب و آلیس چه جهتی را انتخاب کنند، پیشامد اندازه گیری آن ها، یعنی A و B کاملاً تصادفی خواهد بود. این یعنی، توزیع حاشیه ای A و B یکنواخت خواهد بود. با این حال، این پیشامدها مستقل نیستند، بلکه همبستگی آن ها وابسته به دو جهت X و Y می باشد. به طور دقیق، رابطه

$$\langle AB \rangle = -X \cdot Y = -\cos(\theta),$$

در مورد امید ریاضی حاصل ضرب دو پیشامد اندازه گیری صادق است، که در آن زاویه بین دو بردار X و Y می باشد. با این اطلاعات، می توان ماتریس توزیع احتمال توأم اندازه گیری های مرتبط به آلیس و باب را برای تنظیمات مختلف وسایل باب و آلیس با درجه θ به صورت

$$\mathbb{P}_{A,B} = \begin{matrix} & -1 & +1 \\ \begin{matrix} -1 \\ +1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(1 - \cos(\theta)) & \frac{1}{4}(1 + \cos(\theta)) \\ \frac{1}{4}(1 + \cos(\theta)) & \frac{1}{4}(1 - \cos(\theta)) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

نوشت. هر دو احتمال حاشیه ای یکنواخت هستند. امید ریاضی ضرب اندازه گیری ها برابر $\langle AB \rangle = 2/4(1 - \cos(\theta)) - \cos(\theta)$ خواهد بود. همان طور که قبلاً نوشتیم، آلیس و باب N بار آزمایش را با تصادفی سازی

شکل ۲۲: چهار جهت اندازه‌گیری در نامساوی CHSH که همه روی یک صفحه قرار دارند. جهت‌های آلیس دو جهت متعامد x_0 و x_1 و جهت‌های باب دو جهت متعامد y_0 و y_1 هستند. جهت‌ها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که x_1 و y_1 تقریباً به یک جهت اشاره می‌کنند، اما سه جفت بردار دیگر که یکی به آلیس و یکی به باب تعلق دارد (یعنی، x_0 و y_0 ، x_1 و y_1) تقریباً خلاف جهت یکدیگر هستند.

مجدد اجرا می‌کنند. بر اساس تنظیمات دستگاه، دو متغیر تصادفی برای آلیس و دو متغیر تصادفی برای باب تعریف می‌کنیم.

$$A_i := A | \mathbf{X} = \mathbf{x}_i, \quad i \in \{0, 1\},$$

$$B_i := B | \mathbf{Y} = \mathbf{y}_i, \quad i \in \{0, 1\}.$$

در مجموع N اجرا، آلیس یا $A_0 \in \pm 1$ یا $A_1 \in \pm 1$ را مشاهده می‌کند. باب نیز یا $B_0 \in \pm 1$ یا $B_1 \in \pm 1$ را مشاهده می‌کند. در پایان آزمایش، چهار همبستگی اندازه گرفته می‌شود: میانگین نمونه‌ها برای هر کدام از ضرب‌های A_0B_1 ، A_0B_0 ، A_1B_1 و A_1B_0 .

سه شرط محلی بودن، واقع‌گرایی و انتخاب آزاد ما را در شرایط قضیه ۱۰ قرار می‌دهند. بنا بر این قضیه، همبستگی نمونه‌ای رابطه ۸ را ارضا می‌کنند. اجازه دهید با انتخاب هوشمندانه بردارهای جهت این پیش‌بینی را با پیش‌بینی مکانیک کوانتوم نقض کنیم. ما چهار بردار x_0 ، x_1 ، y_0 و y_1 را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که هر چهار روی یک سطح باشند. در این جا کافی است که چهار زاویه α_0 ، α_1 ، β_0 و β_1 را که این چهار بردار با یک بردار دلخواه ثابت روی این صفحه می‌سازند مشخص کنیم، به طوری که $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1 \in [0, 2\pi)$. انتخاب زیر را در نظر بگیرید:

$$\alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = \frac{\pi}{2}, \quad \beta_0 = \frac{5\pi}{4}, \quad \beta_1 = \frac{3\pi}{4}.$$

این بردارها در شکل ۲۲ نمایش داده شده‌اند. هر سه اختلاف $|\alpha_0 - \beta_0|$ ، $|\alpha_0 - \beta_1|$ و $|\alpha_1 - \beta_0|$ برابر با $\pi/4$ هستند که تنها ۴۵ درجه با این که خلاف جهت یکدیگر باشند فاصله دارند. اندازه‌گیری‌های مربوط به این سه، همبستگی مثبت قوی‌ای دارند. در مقابل، $|\alpha_1 - \beta_1| = \pi/4$. این دو زاویه تنها ۴۵ درجه با هم جهت بودن فاصله دارند که اندازه‌گیریهای

مربوط به همبستگی منفی قوی‌ای دارد. سه همبستگی مثبت برابر با $1/\sqrt{2} = -(-1/\sqrt{2}) = -\cos(3\pi/4)$ و همبستگی منفی برابر با $1/\sqrt{2} = -\cos(\pi/4)$ هستند. بنابراین، انتظار داریم که، در حد تغییرات آماری، رابطه

$$\langle A_0B_0 \rangle_{\text{obs}} + \langle A_0B_1 \rangle_{\text{obs}} + \langle A_1B_0 \rangle_{\text{obs}} - \langle A_1B_1 \rangle_{\text{obs}} \approx \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$$

برقرار باشد (با رابطه ۱۰ مقایسه نمایید). طبق کران تسیرلسون^۱، این بزرگترین مقداری است که نامساوی مجاز در نامساوی CHSH است که مکانیک کوانتوم اجازه می‌دهد (Cirel'son, 1980).

آزمایش‌های بسیاری در تأیید این پیش‌بینی‌ها انجام شده است. دو مورد از برجسته‌ترین این آزمایش‌ها آزمایش‌های آلن آسپه و همکاران (Aspect et al., 1982) و جورج وایس^۲ و همکاران (al. et Weihs, ۱۹۹۸) بوده است. در این آزمایش‌ها، انتخاب این که اندازه‌گیری در چه جهتی انجام شود، لزوماً با پرتاب سکه صورت نمی‌گرفت، بلکه توسط سیستم‌های فیزیکی کاربردی‌تری انجام می‌شد. در آزمایش‌های آلن آسپه، فاصله بین موقعیت‌های «آلیس» و «باب» زیاد بود؛ در مقابل، مدت زمانی که از شروع انتخاب جهت تصادفی برای اندازه‌گیری تا تکمیل فرآیند اندازه‌گیری طول می‌کشید، بسیار کوتاه بود. این زمان به قدری کوتاه بود که اندازه‌گیری آلیس پیش از آن که سیگنالی با سرعت نور بتواند انتخاب باب را به موقعیت آلیس مخابره کند، تکمیل می‌شد. با این حال، توجه داشته باشید که این موضوع به این بستگی دارد که چه زمانی را لحظه‌ی شروع فرآیند تصادفی‌سازی در نظر بگیریم. آزمایش وایس از این حیث نسبت به آزمایش آسپه بهبود یافته و دقیق‌تر است.

داده‌های جمع‌آوری شده از آزمایش وایس به صورت آنلاین در دسترس است. در این آزمایش، تعداد کل مشاهدات حدود $N \approx 15,000$ بود و مقدار عبارت به دست آمده برابر با

$$\langle A_0B_0 \rangle_{\text{obs}} + \langle A_0B_1 \rangle_{\text{obs}} + \langle A_1B_0 \rangle_{\text{obs}} - \langle A_1B_1 \rangle_{\text{obs}} = 2.73 \pm 0.022,$$

است. دقت آماری (انحراف معیار) ذکر شده، از محاسبات استاندارد روش دلتا با فرض مشاهدات مستقل و دارای توزیع یکسان (i.i.d.) برای هر جفت تنظیم به دست آمده است. طبق رابطه ۸، با در نظر گرفتن فرضیات واقع‌گرایی، محلی بودن و انتخاب آزاد، احتمال اینکه مقدار عبارت فوق از ۲.۷۳ فراتر رود، کمتر از 10^{-12} است.

۱. Tsirelson's bound .

۲. Gregor Weihs (۱۹۷۱) - حال حاضر)

- Emily Adlam. Are entropy bounds epistemic? *arXiv preprint arXiv:2303.10781*, 2023.
- G. C. Ainsworth. *Introduction to the History of Mycology*. Cambridge University Press, Cambridge, 1976.
- Kenneth Aizawa and Carl Gillett. The dimensioned realization of multiple realizability. *Philosophy of Science*, 76(2):181–200, 2009.
- David Z Albert. *Quantum mechanics and experience*. Harvard University Press, 2009.
- Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. *Essential cell biology*. Garland Science, 2015.
- Per Andersen. *The hippocampus book*. Oxford university press, 2007.
- Alain Aspect, Jean Dalibard, and Gérard Roger. Experimental test of bell’s inequalities using time-varying analyzers. *Physical review letters*, 49(25):1804, 1982.
- David Atkinson. Losing energy in classical, relativistic and quantum mechanics. *Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 38(1):170–180, 2007.
- Lynne Rudder Baker. *Explaining attitudes: A practical approach to the mind*. Cambridge University Press, 1995.
- Lynne Rudder Baker. Why constitution is not identity. *The Journal of Philosophy*, 94(12):599–621, 1997.
- Lynne Rudder Baker. The very idea of material constitution. 2009.
- Philip Ball. *Patterns in Nature: Why the Natural World Looks the Way It Does*. University of Chicago Press, 2015.
- Xabier E Barandiaran, Ezequiel Di Paolo, and Marieke Rohde. Defining agency: Individuality, normativity, asymmetry, and spatio-temporality in action. *Adaptive behavior*, 17(5):367–386, 2009.
- Marcello Barbieri. Biosemiotics: a new understanding of life. *Naturwissenschaften*, 95(7):577–599, 2008.
- Julian Barbour. *The end of time: The next revolution in physics*. Oxford university press, 2001.
- Michael Baumgartner. Interventionist causal exclusion and non-reductive physicalism. *International Studies in the Philosophy of Science*, 23(2):161–178, 2009.
- Michael Baumgartner. Interventionism and epiphenomenalism. *Canadian Journal of Philosophy*, 40(3):359–383, 2010.

- William Bechtel. *Mental mechanisms: Philosophical perspectives on cognitive neuroscience*. Psychology Press, 2007.
- William Bechtel and Adele Abrahamsen. Explanation: A mechanist alternative. *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*, 36(2):421–441, 2005.
- Mark A. Bedau. An introduction to the nature of life. in Mark A. Bedau and Carol E. Cleland, eds., *The Nature of Life: Classical and Contemporary Perspectives from Philosophy and Science*, pp. 11–20. Cambridge University Press, 2010a.
- Mark A. Bedau. Four puzzles about life. *Artificial Life*, 16(4):357–369, 2010b. doi: 10.1162/artl_a_00019.
- Jacob D Bekenstein. Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8):2333, 1973.
- Jacob D Bekenstein. Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2):287, 1981.
- John S Bell. On the einstein podolsky rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3):195, 1964.
- Steven A. Benner. Expanding the genetic lexicon: Incorporating non-standard amino acids into proteins by ribosome-based synthesis. *Trends in Biotechnology*, 12:158–163, 1994.
- Steven A. Benner, A. Ricardo, and M. A. Carrigan. Is there a common chemical model for life in the universe? *Current Opinion in Chemical Biology*, 8:672–689, 2004.
- James Binney and David Skinner. *The physics of quantum mechanics*. Oxford University Press, 2013.
- Alexander Bird. *Nature's Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford University Press, Oxford, 2007. ISBN 9780199227013.
- Alexander Bird and Emma Tobin. Natural kinds. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2020. Winter 2020 edition.
- Ph Blanchard and A Jadczyk. Quantum future. in *Proceedings of the X-th Max Born Symposium, to appear, Springer*, pp. 5–15, 1999.
- Ned Block. Troubles with functionalism. *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, 9:261–325, 1978.
- Ned Block. Concepts of consciousness. in David J. Chalmers, ed., *Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings*. Oxford University Press, 2002.
- Tineke Blom et al. *Causality and independence in systems of equations*. Ph.D. dissertation, Tineke Blom, 2021.

- David Bohm. *Quantum theory*. Prentice-Hall, 1955.
- David Bohm and Yakir Aharonov. Discussion of experimental proof for the paradox of einstein, rosen, and podolsky. *Physical Review*, 108(4):1070, 1957.
- Thomas C. Boothby and Gary J. Pielak. Intrinsically disordered proteins and desiccation tolerance: elucidating functional and mechanistic underpinnings of anhydrobiosis. *BioEssays*, 39(11):1700113, 2017. doi: 10.1002/bies.201700113.
- Raphael Bousso. A covariant entropy conjecture. *Journal of High Energy Physics*, 1999(07):004, 1999.
- Raphael Bousso. The holographic principle. *Reviews of modern physics*, 74(3):825, 2002.
- Jeremy Butterfield. Emergence, reduction and supervenience: A varied landscape. *Foundations of physics*, 41(6):920–959, 2011.
- Donald T Campbell. ‘downward causation’ in hierarchically organised biological systems. in *Studies in the philosophy of biology: Reduction and related problems*, pp. 179–186. Springer, 1974.
- Raul J. Cano and Marilyn K. Borucki. Revival and identification of bacterial spores in 25- to 40-million-year-old dominican amber. *Science*, 268(5213):1060–1064, 1995. doi: 10.1126/science.7538699.
- Nancy Cartwright. Causal laws and effective strategies. *Noûs*, pp. 419–437, 1979.
- Nancy Cartwright. Causation: One word, many things. *Philosophy of Science*, 71(5):805–819, 2004.
- Nancy Cartwright. *Hunting causes and using them: Approaches in philosophy and economics*. Cambridge University Press, 2007.
- David J. Chalmers. *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. Oxford University Press, New York, 1996.
- Rafael Chaves, George Moreno, Emanuele Polino, Davide Poderini, Iris Agresti, Alessia Suprano, Mariana R Barros, Gonzalo Carvacho, Elie Wolfe, Askery Canabarro, et al. Causal networks and freedom of choice in bell’s theorem. *PRX quantum*, 2(4):040323, 2021.
- Roderick M. Chisholm. Human freedom and the self. in Gary Watson, ed., *Free Will*. Oxford University Press, 1982. Originally presented as the Lindley Lecture, 1964, University of Kansas.
- Erhan Çinlar. *Probability and stochastics*. Springer, 2011.

- Boris S Cirel'son. Quantum generalizations of bell's inequality. *Letters in Mathematical Physics*, 4(2):93–100, 1980.
- John F Clauser, Michael A Horne, Abner Shimony, and Richard A Holt. Proposed experiment to test local hidden-variable theories. *Physical review letters*, 23(15):880, 1969.
- Carol E. Cleland. Life without definitions. *Synthese*, 185(1):125–144, 2012. doi: 10.1007/s11229-010-9847-0.
- Carol E. Cleland and Christopher F. Chyba. The quest for a universal theory of life: Searching for life as we don't know it. *Astrobiology*, 2(4):387–393, 2002. doi: 10.1089/153110702762027862.
- Carol E. Cleland and Christopher F. Chyba. Defining 'life'. *Origins of life and evolution of biospheres*, 34(4):387–393, 2004.
- Michael A. Cohen and Steven Grossberg. Absolute stability of global pattern formation and parallel memory storage by competitive neural networks. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, SMC-13:815–826, 1983.
- John Crank. *The Mathematics of Diffusion*. Oxford University Press, Oxford, 2 ed. , 1975.
- Carl F Craver and William Bechtel. Top-down causation without top-down causes. *Biology & philosophy*, 22(4):547–563, 2007.
- CF Craver. Explaining the brain: Mechanisms and the mosaic unity of neuroscience. *Psychological Medicine*, 38(6):899, 2008.
- Philip Dawid. Decision-theoretic foundations for statistical causality. *Journal of Causal Inference*, 9(1):39–77, 2021.
- Marquis De Laplace. *A philosophical essay on probabilities*. Courier Corporation, 1995.
- Ferdinand De Saussure. *Cours de linguistique générale*, vol. 1. Otto Harrassowitz Verlag, 1989.
- Daniel C. Dennett. *Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psychology*. The MIT Press, 1981.
- Daniel C. Dennett. *Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting*. MIT Press, Cambridge, MA, 1984.
- Daniel C Dennett. *Freedom evolves*. Penguin, 2004.
- Daniel C. Dennett. *From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds*. W. W. Norton & Company, New York, 2017.
- Daniel Clement Dennett. *Consciousness explained*. Penguin uk, 1993.

- Ezequiel A Di Paolo and Evan Thompson. The enactive approach. in *The Routledge handbook of embodied cognition*, pp. 85–97. Routledge, 2024.
- Florin Diacu. Singularities of the n-body problem. *Classical and Celestial Mechanics: The Recife Lectures*, pp. 35–62, 2002.
- Phil Dowe. Wesley salmon’s process theory of causality and the conserved quantity theory. *Philosophy of science*, 59(2):195–216, 1992.
- Phil Dowe. Physical causation. 2000.
- John Dupré. *The disorder of things: Metaphysical foundations of the disunity of science*. Harvard University Press, 1993.
- Rudi D’Hooge and Peter P De Deyn. Applications of the morris water maze in the study of learning and memory. *Brain research reviews*, 36(1):60–90, 2001.
- John Earman. *A primer on determinism*, vol. 37. Springer Science & Business Media, 1986.
- John Earman. Aspects of determinism in modern physics. *Philosophy of physics*, 2:1369–1434, 2007.
- John Earman. How determinism can fail in classical physics and how quantum physics can (sometimes) provide a cure. *Philosophy of Science*, 75(5):817–829, 2008.
- Frederick Eberhardt. Causation and intervention. *Unpublished doctoral dissertation, Carnegie Mellon University*, 93, 2007.
- Frederick Eberhardt and Richard Scheines. Interventions and causal inference. *Philosophy of science*, 74(5):981–995, 2007.
- Ellery Eells. *Probabilistic causality*, vol. 1. Cambridge University Press, 1991.
- Albert Einstein. Physics and reality. *Journal of the Franklin Institute*, 221(3):349–382, 1936.
- Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical review*, 47(10):777, 1935.
- Rif S El-Mallakh and Kristin L Walker. Hallucinations, psuedohallucinations, and parahallucinations. *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes*, 73(1):34–42, 2010.
- Nina Emery, Ned Markosian, and Meghan Sullivan. Time. in Edward N. Zalta and Uri Nodelman, eds., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, Winter 2025 ed. , 2025.
- DJ Felleman and DC Van Essen. Distributed hierarchical processing in the primate cerebral cortex. *Cereb Cortex*, 1991.

- Harry Frankfurt. Alternate possibilities and moral responsibility. in *Moral responsibility and alternative possibilities*, pp. 17–25. Routledge, 2018.
- Mathias Frisch. *Causal reasoning in physics*. Cambridge University Press, 2014.
- Gian Carlo Ghirardi, Alberto Rimini, and Tullio Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical review D*, 34(2):470, 1986.
- Richard D Gill. Statistics, causality and bell’s theorem. *Statistical Science*, pp. 512–528, 2014.
- Márton Gömöri and Gábor Hofer-Szabó. On the meaning of epr’s reality criterion. *Synthese*, 199(5):13441–13469, 2021.
- Harvey Gould and Jan Tobochnik. *Statistical and thermal physics: with computer applications*. Princeton University Press, 2021.
- Brian Green. The fabric of the cosmos: Space, time, and the texture of reality. *Journal of chemical education*, 82(6):822–823, 2005.
- Sara Green and Robert W Batterman. Making sense of top-down causation: Universality and functional equivalence in physics and biology. in *Top-down causation and emergence*, pp. 39–63. Springer, 2021.
- Yasmin Haddad. Demystifying downward causation in biology. *Journal for General Philosophy of Science*, 56(1):59–76, 2025.
- Scott Hagan, Stuart R Hameroff, and Jack A Tuszynski. Quantum computation in brain microtubules: Decoherence and biological feasibility. *Physical review E*, 65(6):061901, 2002.
- Ned Hall and Ronald Paul. Causation and manipulation. in Edward N. Zalta and John Genaro, eds., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2023. URL <https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/causation-mani/>.
- Ned Hall, John Collins, and Laurie Paul. *Two concepts of causation*. MIT Press, Cambridge, MA, 2004.
- Stuart Hameroff. How quantum brain biology can rescue conscious free will. *Frontiers in integrative neuroscience*, 6:93, 2012.
- Stuart Hameroff and Roger Penrose. Reply to seven commentaries on “consciousness in the universe: Review of the ‘orch or’ theory”. *Phys Life Rev*, 11(1):94–100, 2014.
- Boris Hasselblatt and Anatole Katok. *A first course in dynamics: with a panorama of recent developments*. Cambridge University Press, 2003.

- Daniel M Hausman. Causation and experimentation. *American Philosophical Quarterly*, 23(2): 143–154, 1986.
- Daniel M Hausman. *Causal asymmetries*. Cambridge University Press, 1998.
- Stephen W Hawking. Particle creation by black holes. *Communications in mathematical physics*, 43(3):199–220, 1975.
- Donald O. Hebb. *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*. Wiley, New York, 1949.
- Werner Heisenberg. *Physics and philosophy: The revolution in modern science*. Vladimir Djabov, 1958.
- Carl G Hempel and Paul Oppenheim. Studies in the logic of explanation. *Philosophy of science*, 15(2):135–175, 1948.
- Geoffrey Hinton. The forward-forward algorithm: Some preliminary investigations. *arXiv preprint arXiv:2212.13345*, 2(3):5, 2022.
- Christopher Hitchcock. The intransitivity of causation revealed in equations and graphs. *The Journal of Philosophy*, 98(6):273–299, 2001.
- Christopher Hitchcock. Probabilistic causation. in Edward N. Zalta, ed., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, fall 2018 ed. , 2018.
- Wassily Hoeffding. Probability inequalities for sums of bounded random variables. *Journal of the American statistical association*, 58(301):13–30, 1963.
- Paul Holbach. The illusion of free will. *Reason and responsibility*, pp. 462–466, 2002.
- Kevin Hoover. *The new classical macroeconomics*. Edward Elgar Publishing, 1992.
- David Hume. An enquiry concerning human understanding. in *Seven masterpieces of philosophy*, pp. 191–284. Routledge, 2016.
- Edmund Husserl. *Logical Investigations*. Routledge, London and New York, 2 ed. , 2001.
- Business Insider. Neil deGrasse Tyson explains ‘the curse of knowledge’— why it’s so hard for scientists to enjoy Sci-Fi. Video interview with Neil deGrasse Tyson, Nov. 2017. URL <https://www.businessinsider.com/neil-degrasse-tyson-curse-of-knowledge-science-fiction-movies-2017-11>.
- Ted Jacobson. On the nature of black hole entropy. in *AIP Conference Proceedings*, vol. 493, pp. 85–97. American Institute of Physics, 1999.
- William James. The dilemma of determinism. in *The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy*. Longmans, Green, and Co., New York, 1897.

- William James et al. *The dilemma of determinism*. Kessinger Publishing, 1884.
- Eric R Kandel, James H Schwartz, Thomas M Jessell, Steven Siegelbaum, A James Hudspeth, Sarah Mack, et al. *Principles of neural science*, vol. 4. McGraw-hill New York, 2009.
- Stuart Kauffman and Philip Clayton. On emergence, agency, and organization. *Biology and Philosophy*, 21(4):501–521, 2006.
- John G Kemeny and Paul Oppenheim. On reduction. *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*, 7(1/2):6–19, 1956.
- Adrian Kent. One world versus many: the inadequacy of everettian accounts of evolution, probability, and scientific confirmation. *arXiv preprint arXiv:0905.0624*, 2009.
- Hassan K. Khalil. *Nonlinear systems*. Prentice Hall, 3rd ed. , 2002.
- Jaegwon Kim. Concepts of supervenience. *Philosophy and phenomenological research*, 45(2): 153–176, 1984.
- Jaegwon Kim. *Mind in a physical world: An essay on the mind-body problem and mental causation*. MIT press, 2000.
- Jaegwon Kim. The myth of nonreductive materialism. in *Contemporary Materialism*, pp. 149–165. Routledge, 2002.
- Jaegwon Kim. Physicalism, or something near enough. 2007.
- K Kozlov, E Myasnikova, M Samsonova, J Reinitz, and D Kosman. Method for spatial registration of the expression patterns of drosophila segmentation genes using wavelets. *Computational Technologies*, 5:112–119, 2000.
- Philip Krantz, Morten Kjaergaard, Fei Yan, Terry P Orlando, Simon Gustavsson, and William D Oliver. A quantum engineer’s guide to superconducting qubits. *Applied physics reviews*, 6(2), 2019.
- Beate Krickel. Making sense of interlevel causation in mechanisms from a metaphysical perspective. *Journal for General Philosophy of Science*, 48(3):453–468, 2017.
- Beate Krickel. The mechanical world. *Studies in brain and mind*, 13, 2018.
- Guido Kroemer, Lorenzo Galluzzi, Peter Vandenabeele, et al. Classification of cell death. *Cell Death and Differentiation*, 16:3–11, 2009.
- Marc Lange. *Because without cause: Non-casual explanations in science and mathematics*. Oxford University Press, 2016.
- Jon Pérez Laraudogoitia. Supertasks, dynamical attractors and indeterminism. *Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics*,

38(4):724–731, 2007.

Janet Levin. Functionalism. in Edward N. Zalta and Uri Nodelman, eds., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, summer 2018 ed. , 2018. URL <https://plato.stanford.edu/entries/functionism/>.

David Lewis. Causation. *The journal of philosophy*, 70(17):556–567, 1973.

Peter J Lewis. *Quantum ontology: A guide to the metaphysics of quantum mechanics*. Oxford University Press, 2016.

AM Lisewski. Can all neurobiological processes be described by classical physics? *arXiv preprint quant-ph/9907052*, 1999.

John Locke. *An Essay Concerning Human Understanding*. Oxford University Press, Oxford, 1689.

Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon, and Matthew P. Scott. *Molecular Cell Biology*. W. H. Freeman, New York, 9 ed. , 2021.

Pier Luigi Luisi. *The Emergence of Life: From Chemical Origins to Synthetic Biology*. Cambridge University Press, 2006.

A. M. Lyapunov. *The general problem of the stability of motion*. Taylor & Francis, 1992.

Peter Machamer, Lindley Darden, and Carl F Craver. Thinking about mechanisms. *Philosophy of science*, 67(1):1–25, 2000.

Edouard Machery. Why I stopped worrying about the definition of life... and why you should as well. *Synthese*, 185(1):145–164, 2012a. doi: 10.1007/s11229-011-9880-1.

Edouard Machery. Why i stopped worrying about the definition of life... and why you should as well. *Synthese*, 185(1):145–164, 2012b. doi: 10.1007/s11229-011-9880-8.

J. L. Mackie. *The Cement of the Universe: A Study of Causation*. Oxford University Press, Oxford, 1974.

David B Malament. Norton's slippery slope. *Philosophy of Science*, 75(5):799–816, 2008.

John N Mather and Richard McGehee. Solutions of the collinear four body problem which become unbounded in finite time. in *Dynamical Systems, Theory and Applications: Battelle Seattle 1974 Rencontres*, pp. 573–597. Springer, 2005.

Humberto R Maturana and Francisco J Varela. *Autopoiesis and cognition: The realization of the living*, vol. 42. Springer Science & Business Media, 2012.

Tim Maudlin. Can the world be only wavefunction. *Many worlds*, pp. 121–143, 2010.

- Brian McLaughlin and Karen Bennett. Supervenience. in Edward N. Zalta and Uri Nodelman, eds., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, Winter 2023 ed. , 2023.
- Brian P McLaughlin. Varieties of supervenience. in *Supervenience*, pp. 145–188. Routledge, 2017.
- Kevin J Mitchell. *Free agents: how evolution gave us free will*. Princeton University Press, 2023.
- Stephen Mumford and Rani Lill Anjum. *Getting Causes from Powers*. Oxford University Press, Oxford, 2011. ISBN 9780199695614.
- G Musser. Does some deeper level of physics underlie quantum mechanics an interview with nobelist gerard't hooft, viewed 1 feb 2017, 2013.
- Ekaterina Myasnikova, Anastassia Samsonova, Konstantin Kozlov, Maria Samsonova, and John Reinitz. Registration of the expression patterns of drosophila segmentation genes by two independent methods. *Bioinformatics*, 17(1):3–12, 2001.
- Ernest Nagel. The logic of reduction in the sciences. *Erkenntnis*, 5:46–52, 1935.
- Paul Needham. The discovery that water is h2o. *International Studies in the Philosophy of Science*, 16(3):205–226, 2002.
- Gregoire Nicolis and Ilya Prigogine. *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley, 1977.
- Denis Noble. A theory of biological relativity: no privileged level of causation. *Interface focus*, 2(1):55–64, 2012.
- Travis Norsen. Against ‘realism’. *Foundations of Physics*, 37(3):311–340, 2007.
- John D Norton. Causation as folk science. 2003.
- John D Norton. The dome: An unexpectedly simple failure of determinism. *Philosophy of Science*, 75(5):786–798, 2008.
- Paul Painlevé. *Leçons sur la théorie analytique des équations différentielles: professées à Stockholm (...)*. A. Hermann, 1897.
- Athanasios Papoulis and S Unnikrishna Pillai. *Probability*. McGraw-hill, 2002.
- Derek Parfit. *Reasons and Persons*. Oxford University Press, Oxford, 1984.
- Judea Pearl. A causal calculus for statistical research. in *Learning from Data: Artificial Intelligence and Statistics V*, pp. 23–33. Springer, 1996.
- Judea Pearl. The do-calculus revisited. *arXiv preprint arXiv:1210.4852*, 2012.
- Judea Pearl and Dana Mackenzie. *The book of why: the new science of cause and effect*. Basic Books, 2018.

- Judea Pearl and Azaria Paz. Graphoids: Graph-based logic for reasoning about relevance relations or when would x tell you more about y if you already know z ? in *Probabilistic and Causal Inference: The Works of Judea Pearl*, pp. 189–200. 2022.
- Judea Pearl et al. Models, reasoning and inference. *Cambridge, UK: Cambridge University Press*, 19(2):3, 2000.
- Luís Moniz Pereira and Carroline Kencana Ramli. Modelling probabilistic causation in decision making. in *New Advances in Intelligent Decision Technologies*, pp. 85–95. Springer, 2009.
- Jonas Peters, Dominik Janzing, and Bernhard Schölkopf. *Elements of causal inference: foundations and learning algorithms*. The MIT press, 2017.
- Jean Piaget. The child's conception of causality. *Journal of Philosophical Studies*, 5(20), 1930.
- Jean Piaget. *Structuralism*. Basic Books, New York, 1970. Original work published 1968.
- Andrei Pisarev, Ekaterina Poustelnikova, Maria Samsonova, and John Reinitz. Flyex, the quantitative atlas on segmentation gene expression at cellular resolution. *Nucleic acids research*, 37(suppl_1):D560–D566, 2009.
- Thomas W. Polger and Lawrence A. Shapiro. *The Multiple Realization Book*. Oxford University Press, Oxford, 2016.
- Karl R. Popper. *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. Oxford University Press, London, 1972.
- Ekaterina Poustelnikova, Andrei Pisarev, Maxim Blagov, Maria Samsonova, and John Reinitz. A database for management of gene expression data in situ. *Bioinformatics*, 20(14):2212–2221, 2004.
- Ilya Prigogine and Isabelle Stengers. *Self-Organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order through Fluctuations*. Wiley, New York, 1977.
- Ilya Prigogine and Isabelle Stengers. *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature*. Bantam Books, 1984.
- Addy Pross. *What is Life? How Chemistry Becomes Biology*. Oxford University Press, Oxford, 2011. ISBN 978-0199641017.
- Hilary Putnam. Psychological predicates. in William H. Capitan and Daniel D. Merrill, eds., *Art, Mind, and Religion*, pp. 37–48. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1967.
- Alexander Reutlinger and Juha Saatsi. *Explanation beyond causation: Philosophical perspectives on non-causal explanations*. Oxford University Press, 2018.

- Paul R Rosenbaum and Donald B Rubin. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1):41–55, 1983.
- Alexander Rosenberg. *Darwinian reductionism: Or, how to stop worrying and love molecular biology*. University of Chicago Press, 2008.
- Denis Rosset, Nicolas Gisin, and Elie Wolfe. Universal bound on the cardinality of local hidden variables in networks. *arXiv preprint arXiv:1709.00707*, 2017.
- Paul A Roth and Harry Frankfurt. The importance of what we care about. *Synthese*, 53(2):257, 1982.
- Carlo Rovelli. Black holes have more states than those giving the bekenstein-hawking entropy: a simple argument. *arXiv preprint arXiv:1710.00218*, 2017.
- Stuart Russell and Peter Norving. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall, 3rd ed. , 2009.
- Donald G Saari. A visit to the newtonian n-body problem via elementary complex variables. *The American mathematical monthly*, 97(2):105–119, 1990.
- Bernard Schutz. *A first course in general relativity*. Cambridge university press, 2022.
- William Seager. Emergence and supervenience. in *Natural Fabrications: Science, Emergence and Consciousness*, pp. 121–154. Springer, 2012.
- James P Sethna. *Statistical mechanics: entropy, order parameters, and complexity*, vol. 14. Oxford University Press, 2021.
- Lawrence A. Shapiro. Multiple realizations. *The Journal of Philosophy*, 97(12):635–654, 2000.
- Lawrence A. Shapiro. *The Mind Incarnate*. MIT Press, Cambridge, MA, 2004.
- Edward H Simpson. The interpretation of interaction in contingency tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 13(2):238–241, 1951.
- John JC Smart. ‘sensations and brain processes’. in *Minds and Bodies*, pp. 181–192. Routledge, 2013.
- Lee Smolin. The strong and weak holographic principles. *Nuclear Physics B*, 601(1-2):209–247, 2001.
- Lee Smolin and Clelia Verde. The quantum mechanics of the present. *arXiv preprint arXiv:2104.09945*, 2021.
- Robert L Solso, M Kimberly MacLin, and Otto H MacLin. *Cognitive psychology*. Pearson Education New Zealand, 2005.
- Arnold Sommerfeld. Atomic structure and spectral lines. (*No Title*), 1923.

- Rafael D Sorkin. On the entropy of the vacuum outside a horizon. *General Relativity and Gravitation, Volume 1*, 1:734, 1983.
- Rafael D Sorkin. The statistical mechanics of black hole thermodynamics. *Black holes and relativistic stars*, pp. 177–194, 1998.
- Galen Strawson. The impossibility of moral responsibility. *Philosophical Studies*, 75(1-2):5–24, 1994. doi: 10.1007/BF00989879.
- Patrick Suppes. A probabilistic theory of causality. *British Journal for the Philosophy of Science*, 24(4), 1973.
- Yuichiro Suzuki and H Frederik Nijhout. Evolution of a polyphenism by genetic accommodation. *Science*, 311(5761):650–652, 2006.
- Max Tegmark. Importance of quantum decoherence in brain processes. *Physical review E*, 61(4):4194, 2000.
- Emily Thomas. The roots of cd broad’s growing block theory of time. *Mind*, 128(510):527–549, 2019.
- Thomas Trappenberg. *Fundamentals of Computational Neuroscience*. Oxford University Press, 2010.
- Edward N. Trifonov. Vocabulary of definitions of life suggests a definition. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics*, 29(2):259–266, 2011. doi: 10.1080/073911011010524992.
- Francisco J Varela. *Autopoiesis and cognition: the realization of the living*. Reidel, 1980.
- John Von Neumann. *Mathematical foundations of quantum mechanics: New edition*. Princeton university press, 2018.
- Jan Voosholz. Top-down causation without levels. in *Top-down causation and emergence*, pp. 269–296. Springer, 2021.
- Russell H. Vreeland, William D. Rosenzweig, and Dennis W. Powers. Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal. *Nature*, 407:897–900, 2000. doi: 10.1038/35038060.
- Robert M Wald. *General relativity*. University of Chicago press, 2010.
- David Wallace. *The emergent multiverse: Quantum theory according to the Everett interpretation*. OUP Oxford, 2012.
- Gregor Weihs, Thomas Jennewein, Christoph Simon, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger. Violation of bell’s inequality under strict einstein locality conditions. *Physical Review Letters*, 81(23):5039, 1998.

- Eugene P Wigner. Remarks on the mind-body question. in *Philosophical reflections and syntheses*, pp. 247–260. Springer, 1995.
- Carl R. Woese. The archaeal concept and the world it lives in: A retrospective. *Photosynthesis Research*, 80:371–372, 2004.
- Christopher J Wood and Robert W Spekkens. The lesson of causal discovery algorithms for quantum correlations: causal explanations of bell-inequality violations require fine-tuning. *New Journal of Physics*, 17(3):033002, 2015.
- James Woodward. *Making things happen: A theory of causal explanation*. Oxford university press, 2005.
- James Woodward. Mental causation and neural mechanisms. *Being reduced: New essays on reduction, explanation, and causation*, pp. 218–262, 2008.
- James Woodward. Interventionism and causal exclusion. *Philosophy and Phenomenological Research*, 91(2):303–347, 2015.
- James Woodward. Some varieties of non-causal explanation. 2018.
- James Woodward. Downward causation defended. in *Top-down causation and emergence*, pp. 217–251. Springer, 2021.
- James Woodward. Causation and Manipulability. in Edward N. Zalta and Uri Nodelman, eds., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, Summer 2023 ed. , 2023.
- Petri Ylikoski. Causal and constitutive explanation compared. *Erkenntnis*, 78(Suppl 2):277–297, 2013.
- A.N. Zaikin and A.M. Zhabotinsky. Concentration wave propagation in two-dimensional liquid-phase self-oscillating system. *Nature*, 225:535–537, 1970.
- H Dieter Zeh. On the interpretation of measurement in quantum theory. *Foundations of Physics*, 1(1):69–76, 1970.
- Anatol M. Zhabotinsky. A history of chemical oscillations and waves. in Richard J. Field and Mario Burger, eds., *Oscillations and Traveling Waves in Chemical Systems*, pp. 1–23. John Wiley & Sons, 1985.
- Wojciech H Zurek. Pointer basis of quantum apparatus: Into what mixture does the wave packet collapse? *Physical review D*, 24(6):1516, 1981.
- Wojciech Hubert Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of modern physics*, 75(3):715, 2003.

نقدی بر «نقش آفرینان آزاد»

- نورالدین زتیلی. مکانیک کوانتومی: مفاهیم و کاربردها. ترجمه‌ی مسهر باقری و نیما یوسفی. نشر آراکس، تهران، ویرایش ۲، ۱۳۸۹.
- تئودور شیفرین. هندسه دیفرانسیل: مقدمه‌ای بر خم‌ها و رویه‌ها. ترجمه‌ی اعظم اعتماد. دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۴۰۴.
- محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی. ترجمه‌ی الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. ترجمه‌ی محمد خواجه‌ی. انتشارات مولی، تهران، ویرایش ۵، ۱۳۸۳.
- محمد رضا مظفر. منطق مظفر. مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، قم، ایران، ۱۴۰۰. چاپ رایج در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های ایران؛ متن عربی با ترجمه و توضیح فارسی.
- کوبین جی. میچل. نقش آفرینان آزاد: چگونه تکامل به ما اراده آزاد بخشید. ترجمه‌ی علی صادقی، ویراستاران پوریا آزادی و آسیه علیخواه. نشر کاروان خرد، ۱۴۰۴.